

ISÈFÈ NÍNÚ ASAYAN ERÉ-ONITAN APILÈKỌ YORUBÁ

BY

OLÚFAJỌ, ARINPÈ GBÈKÈLÓLÚ
B.A. (HONS) YORUBÁ, IFÈ
M.A. YORUBÁ LITERATURE, IFÈ.

THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT
OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY, DEPARTMENT OF
AFRICAN LANGUAGES AND LITERATURES,
QBÀFÈMI AWÓLÓWỌ UNIVERSITY, ILÉ-IFÈ.

CERTIFICATION

This is to certify that this thesis, written by Miss A. G. Olufajo, was supervised by me and that it has not been submitted for a degree of this or any other University.

Dr. (Rev. Fr.) T.M. Ilésanmi
B.A. (Ifè)
Ph.D. (Ibadan)

Supervisor

O ẹ́ e
 O ẹ́ o
 O ẹ́ mètalòkan
 O ẹ́ e
 O ẹ́ o
 O ẹ́ o
 O ẹ́ baba

Orin ọpẹ ni mo n kọ yin Ọlórún Baba, Ọlórún
 Ọmọ àti Ọlórún Èmí-Mímọ́ fún ànfààní tí mo ní láti
 ẹ́ ẹ́ ẹ́ àpílẹ̀kọ yíí ní àşeyọrí. Wíwà-láàye mí, àánú
 Ọlórún ní. Baba lókè mo dúpẹ́, mo tún ọpẹ́ dá o. Bí
 mo tí n dúpẹ́ ọwọ́ ọtún ní mò n dúpẹ́ ọwọ́ ọsì. Ẹ́ şeun,
 Èlẹ́yinjú àánú fún ogbón, ìmọ́ àti ọye tí ẹ́ fún mí
 láti şişẹ́ yíí ní àşeyọrí. Ojoojúmọ́ ní n ó máa yín
 yín nítọ́rí pé òyà, ẹ́yín Atóbijú ní yòò máa wà lónu
 mí tí tí.

Pààdì Thomas Mákànjúólá Ilésanmí, ẹnì tó jẹ́
 alábojútó ẹ́şẹ́ yíí, mo dúpẹ́ o. Ẹ́ şeun fún orişiríşì
 ìdánílẹ̀kọ́ọ́ àti ìjíròrò tí mo tí ní pẹ́lú yín lóri ẹ́şẹ́
 yíí. N kò sù ní şàldúpẹ́ fún kíkà tí ẹ́ farabalẹ́ ka
 ẹ́şẹ́ nàà. Ẹ́ şẹ́ o, Olódúnarẹ́ yòò şe nínu ẹ́şẹ́ tí yín
 nàà o.

Bí mo bá kọ, tí n ò dúpẹ́ lówọ́ Ọmọwé Wólé Ọgúndélé
 àti Fẹ́mí Akíndélé, a jẹ́ pé mo di abaramóore jẹ́ níyẹn.
 Ẹ́ şeun fún ìmọ́rán tí ẹ́ n gbà mí lójojúmọ́. N kò sù ní
 şàldúpẹ́ fún àkátúnkà tí ẹ́ ka ẹ́şẹ́ yíí láti òkè délẹ́.

Omigwe T.M. 1165

~~ẹ ẹsun o.~~

N kò ní sàldúpẹ lẹwọ gbogbo àwọn olúkọ mi fún
 ìmọ tí wọn fi bó mi, Ọjògbọ́n Akínwúmi Isọlá, Ọmọwé
 Fẹ́mi Adéwọlé àti Ọmọwé Tundé Akínyẹmí, ẹ ẹsun o.
 Igbá opẹ mi sí Ọmọwé Akínyẹmí kò ní sàllé nitorí pé
 wọn ka işẹ yíí láti ibẹrẹ dọ́pín, ìmòrán tí wọn sì fún
 mi kò sàìran àşeyorí işẹ yíí lẹwọ. Mo dúpẹ işu ọmọ á
 jíná fún yín jẹ o.

Ọjògbọ́n Ọmọtáyọ aya Olútóyè, Mámá wa, ẹ ẹsun ẹsun,
 ifowosowopọ tí ẹ fún mi lẹnu işẹ yíí ràn mí lẹwọ gan-an.
 Ọmọwé Vẹmisi aya Adébọwálẹ, mo dúpẹ púpọ fún ìmòrán àti
 àdúra tí ẹ fi ran àşeyorí işẹ yíí lẹwọ. İşu ọmọ á jíná
 fún gbogbo yín jẹ o.

Mo rí ipa àdúra yín o Ọmọwé Felix àti Esther
 Adéribigbé, Ọkọtaya Èmeká Titilayo Ezebudey, Arábirin
 Folúkẹ Adéşíná, Rẹmí Oláọsun àti Bunmi Akiode, Ọmọwé
 Bọlánlẹ aya Adetoun, Ọkọtaya Báyo Adégbenró àti
 Arábirin Şadé aya Fẹ́mi Èniọlá, ẹ ẹsun o. Ọjò Ibúkún
 yóò rò sórí yín o. Arábirin Adúnńí Òńí tó tẹ işẹ yíí,
 mo dúpẹ o. Ọlọrun yóò dá ọmọ yín sí o.

Mo tún dúpẹ lẹwọ iyá mi, Iyáafin Kojúsọlá Olúfàjọ
 àti àbúrò mi Àanuolúwapọ Olúfàjọ fún itọjú wọn lórí mi
 lẹşikò tí mo n se işẹ yíí. Èyin ẹgbọ́n mi, Ọmọwé Sojí
 Olúfàjọ, Ọgbẹni Bólú Olúfàjọ, Fúnmiladé aya Pópọlá

mo dúpẹ́ fún ìmòrán, àdùrà àti ìfẹ́ tí ẹ́ fi ran
 àṣeyọ́rí iṣẹ́ yíí lẹ́wọ́. N kò ní ṣàidúpẹ́ lẹ́wọ́ ọkọ
 mi, Ọgbẹ̀ni Olúbísí Adẹ̀jùmọ́ fún ìfẹ́ àti àdùrà rẹ̀
 lórí iṣẹ́ yíí. Bákáan náà ní mo dúpẹ́ lẹ́wọ́ ọmọ mi
 Tolúwani Adẹ̀jùmọ́ tí kò gbóná àgbósódì tí tí tí
 iṣẹ́ yíí fi pari, ìwọ́ náà ṣeun o.

Hùn! gbogbo yín lẹ́ kúkú ṣeun.

Ire o.

IFISQRI

bold

Mo fi Tisifisi yi sori:

(a) Awon obi mi:

Iyaafin Sarah Kojusola Olufajo ati
Olougbe Caleb Adisa Olufajo.

(b) Oko mi, Olubisi Adejumo

(d) Omo mi, Toluwani Adejumo

Àkplé	...	...	I
Certification	...	...	II
Ìdúpẹ	...	...	III
Ìfísọrí	...	...	VI
Ìtọka Àkóónú	...	...	VII
Abstract	...	...	xi
Àsamọ	...	...	xiii
Ìgékúrú	...	...	xv

ORÍ KÌÍNÍ: ÌFÁÀRÀ: ÈRÈDÍ IŞŞ YÌÍ *bold*

1.0	Ìfáàrà	...	1
1.1	Èròngbà Işş Yìí	...	1
1.2	Ibi Tí Agbára Işş Yìí Mọ	...	4
1.3	Ọnà Àgbamúşşşş	...	9
1.4	Tíọrí Àmúlò	...	10
1.4.1	Tíọrí Ìfojú-Èrò-Marx-Wo-Lítíréşş	...	13
1.4.2	Tíọrí Ìlò-Ìmọ-Àşà-Fún-Àtupalẹ-Lítíréşş	...	18
1.5	Eéki Àwọn Ọrọ Àmúlò Kan Nínú Işş Yìí	...	21

ORÍ KEJÌ: ÈFÈ ŞÍŞE LÁWÚJỌ IŞŞ TÓ WÀ NÍLÈ *bold*

2.0	Ìfáàrà	...	23
2.1	Èdà Àşorírùn Èfè	...	26
2.2	Orísun Èfè Láwùjọ Yorubá	...	30
2.3	Ohun Tí Èfè Jẹ	...	37
2.3.1	Eéki Èfè Láwùjọ Èebó	...	38
2.3.2	Eéki Èfè Láwùjọ Yorubá	...	41

2.4	Àbúdà, Ìlò àti Èròngbà Èfẹ	...	46
2.5	Iṣẹ Lítírẹṣọ Ajẹmẹfẹ Láwùjọ Èébó	...	54
2.6	Iṣẹ Lítírẹṣọ Ajẹmẹfẹ Láwùjọ Yorúbá		56
2.7	Èfẹ àti Ìbátan Rẹ	...	61
2.7.1	Yẹyẹ	...	62
2.7.2	Àpára	...	64
2.7.3	Àwadá	...	65
2.7.4	Èébú	...	67
2.7.5	Ìwúre-dẹpẹ	...	69
2.7.6	Ìjọra Èfẹ Àti Ìbátan Rẹ	...	71
2.7.7	Ìyàtọ Èfẹ Àti Ìbátan Rẹ	...	72
ORÍ KÉTA: ÌFÌṢÈLÚṢÈFÈ — <i>bold</i>			
3.0	Ìfáàrà	...	75
3.1	Ìbáṣepọ Tó Wà Láarin Lítírẹṣọ Àti Ètò Ìṣelú		75
3.2	Lítírẹṣọ Yorúbá àti Ìṣelú	...	76
3.3	Èfẹ Ajẹmọṣelú	...	78
3.4	Àhunpọ Itàn <u>Olaòré Afòtẹjoyẹ</u>	...	82 <i>tahcs</i>
3.5	Ìgbékalẹ Ìfẹdásẹfẹ Ninú <u>Olaòré Afòtẹjoyẹ</u>		82 <i>Don't</i>
3.6	Ìṣẹfẹ Ninú <u>Ayé Yẹ Wọn Tán</u>	...	94 <i>underline</i>
3.6.1	Àhunpọ-Itàn <u>Ayé Yẹ Wọn Tán</u>	...	94
3.6.2	Ìgbékalẹ Ìfẹdásẹfẹ Ninú <u>Ayé Yẹ Wọn Tán</u>		96
3.7	Èkúnrẹrẹ Àláyé Lóri Ìfìṣèlúṣẹfẹ	...	111
ORÍ KẸRIN: ÌFÈSÌNṢÈFÈ: ÈSÌN MUSULUMI			
4.0	Ìfáàrà	...	116
4.1	Ìrírí Tó Bì Ìfèsìnṣẹfẹ Ninú Èrẹ-Ọnitàn		118
4.2	Àhunpọ-Itàn <u>Àsírí Tú</u>	...	119

		Ojú Ìwé
4.3	Ìgbékalẹ̀ Ìfẹ́dásẹ́fẹ́ Nínú <u>Àsírí Tù</u>	121
4.4	Àgbálogbábọ̀ ...	130
ORÍ KARÚN-ÚN: ÌFÈSÌNŞÈFÈ:ÈSÌN ỌMỌLÉYÌN JÉÉSÙ		
5.0	Ìfáàrà ...	132
5.1	Àhunpọ̀ Itàn <u>Alàgbà Jeremàya</u>	133
5.2	Ìgbékalẹ̀ Ìfẹ́dásẹ́fẹ́ Nínú <u>Alàgbà Jeremàya</u>	134
5.3	Àhunpọ̀-Itàn <u>Abẹ̀ Aabọ̀</u>	141
5.4	Ìfẹ́sìn-Ìgbàgbọ̀-Ọmọléyìn Jéésù Şẹ́fẹ́: Kókó Ọrọ̀ tó káyé Já	142
5.5	Ìgbékalẹ̀ Ìfẹ́dásẹ́fẹ́ Nínú <u>Abẹ̀ Aabọ̀</u>	146
5.6	Èkúnrẹ́rẹ́ Àlàyé Lórí Ìfẹ́sìnşẹ́fẹ́ Nínú Èré Onítan	158
ORÍ KẸFÀ: ÌFIDÍLÉŞÈFÈ		
6.0	Ìfáàrà ...	161
6.1	Àhunpọ̀ Itàn <u>Gbẹ̀ 'Kù Dè</u>	162
6.2	Ìgbékalẹ̀ Ìfẹ́dásẹ́fẹ́ Nínú <u>Gbẹ̀ 'Kù Dè</u>	163
6.3	Àhunpọ̀ Itàn <u>Gbẹ́gẹ́dẹ̀ Gbina</u>	179
6.4	Ìgbékalẹ̀ Ìfẹ́dásẹ́fẹ́ Nínú <u>Gbẹ́gẹ́dẹ̀ Gbina</u>	181
6.5	Ìfètò-Ìdílẹ̀-Şẹ́fẹ́ Nínú <u>Alàgbà Jeremàya</u> , <u>Àsírí Tù</u> , <u>Abẹ̀ Aabọ̀</u> , <u>Ọlaoṛẹ̀ Afòtẹ́joyẹ̀</u> àti <u>Ayé Yẹ̀ Wọ̀n Tàn</u>	185
ORÍ KEJE: ÌLỌ̀ ÈDÈ NÍNÚ ÈRÉ-ONÍTÀN NÀÀ LÁPAPỌ̀		
7.0	Ìfáàrà ...	194
7.1	Litíresọ̀ Alohun	194
7.1.1	Orin ...	194
7.1.2	Ewì ...	197
7.1.3	Ọwe ...	198
7.2	Èlẹ̀ Àmulo	201

7.3	Ifòròdúrà	...	...	205
7.4	Ìlú òrò	...	...	206
7.5	Àfiwé	...	...	207
	ÀGBÁLỌGBÁBỌ	...	...	209
	ÀWỌN ÌWÉ TÍ A YÈ WỌ	...	...	214
	ÀSỌNỌ KÌFÌFÌ	...	...	226
	ÀSỌNỌ KÈJÌ	...	...	231

b. 61
b. 61

ABSTRACT ^{bold}

This thesis examined^s the forms of satire (Ẹfẹ) in Yorùbá society. It analysed^s the forms of satire in some selected Yoruba written plays relating to religious leaders and followers and the evils perpetrated by some families and political leaders.

The methodology employed for the study included^s oral interviews on the definition and functions of the concept of satire. A review of relevant literature on satire and humor in general ^{is} ~~was~~ carried out. Finally, the theoretical framework for the analysis of the texts ~~was~~ ^{is} a blend of the cultural and marxist approaches to the study of literature.

Taking cognisance of the forms of satire, the thesis discovered^s that Yoruba written plays could be generally classified into two: one, pure satirical plays (ere-onitàn a-gbẹfẹ-lẹjú) and two, plays that make mere allusion to satirical sketches in their contents. The thesis also discovered^s that the term Ẹfẹ (satire) is interchangeably used in place of other forms of humor like Àpára (Jokes), Àwàdà (Jest) and Yẹyẹ (Ridicule). Thus, the thesis observed^s that ^{although} ~~though~~ a sharp distinction could not be made between these forms, the aim of satire distinguished^s it from the others. Its aim is to bring a positive change to the society by ridiculing the fools and the vices in a

(deviant. It ^{is} was also discovered that satire failed to achieve its supposed aim in modern Yorubá society due to misplaced priorities in the societal values.

The thesis concludes that the major sources of the satire found in the analysed texts is "oppression" which permeate the society at large. It occurred at all levels of human interaction and this is due to an abuse of the political, religious or domestic positions occupied by the victims of satire.

~~Number of Pages: 231~~

~~Supervisor: Dr. T. M. Ilesanmi.~~

Àgbékalẹ̀ ẹ̀fẹ̀ l'awùjọ̀ Yorùbá ló jẹ́ iṣẹ́ yíí lógún. Ó ẹ̀ ẹ̀gbéyẹ̀wò ẹ̀gbékalẹ̀ ẹ̀fẹ̀ nínú àwọn àṣàyàn èrè-onítàn Yorùbá kan. Àgbéyẹ̀wò tí ó ẹ̀ ẹ̀ jẹ́ mọ́ bíbu ẹ̀nu àtẹ́ lu àwọn alágbàbàgebè tó jẹ́ aṣojú ẹ̀sìn àti omolẹ́yìn wọn. Bákan náà ní ó tún ẹ̀ tó àṣírí l'wà ìbàjẹ́ tó kún ọ̀wọ́ àwọn olórí l'áilẹ́ àti olórí olóṣèlú kan.

Ìlànà l'wádìí tí a mú l'ò ní fírí ọ̀rọ́ wá àwọn èniyàn l'ẹ̀nu wò l'órí ohun tí ẹ̀fẹ́ jẹ́ àti ilò rẹ́. A tún ka àwọn l'wé tó jẹ́ mọ́ ẹ̀fẹ́ àti l'panilẹ̀rìn-in l'ápapọ́. Tí ọ̀rì tí a gùn lé fún àtupalẹ́ àwọn èrè-onítàn tí a yẹ́ wò ní àkànpọ́ l'ilo tí ọ̀rì l'mọ́ àṣà àti tí ọ̀rì l'fojú-èrò-Marx-ẹ̀ àtupalẹ́ l'ítirésọ́.

Ní wíwo ọ̀nà ẹ̀gbékalẹ̀ ẹ̀fẹ́, iṣẹ́ yíí ẹ̀kíyèsí pé ẹ̀gbòndon méjì ní a l'è pín èrè-onítàn Yorùbá sí. Èkíni ní èrè-onítàn a-ẹ̀gbéfẹ́-l'ẹ̀jú, tí èkẹjì sí jẹ́ a-yánfẹ́-f'ẹ̀rẹ́. Iṣẹ́ yíí tún ẹ̀kíyèsí pé ní ọ̀pọ̀lọ̀pọ́ ẹ̀gbà ní a máa n'pẹ́ ẹ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà l'panilẹ̀rìn-in bí i l'apára, l'wàdà àti Yẹyẹ́. Iṣẹ́ yíí wá fí hàn pé bí ó tilẹ́ jẹ́ pé àalà ọ̀ro pa l'áarin àwọn ẹ̀yà l'panilẹ̀rìn-in yíí, èròngbà ẹ̀fẹ́ wàtò gedegbe sí tí àpanilẹ̀rìn-in yòókù. Èròngbà ẹ̀fẹ́ ní mímú àyípadà rere bá àwùjọ́ nípa bíbu ẹ̀nu àtẹ́ lu àwọn omùgò àti l'wà ìbàjẹ́ gbogbo. Iṣẹ́ yíí wá ẹ̀kíyèsí pé ẹ̀fẹ́ kúnà l'áti j'íṣẹ́ tó jẹ́ ẹ́ lógún yíí nítorí ẹ̀wù tó yẹ́ kó jẹ́ àkọkọ́ fún àwùjọ́

gan-an kọ ni wọn fi ẹ se àkọkọ.

Àgbáloḡbábọ èrò àpilẹkọ yí ni pé irẹjẹ jẹ orisun pàtàkì fún ìṣẹfẹ tó wáyé nínú àwọn eré onítàn tí a yẹ wò. Irẹjẹ yí sì n wáyé ní gbogbo àwùjọ lápapọ. Àsílò ipò gẹgẹ bí olórí olòṣèlú, ẹsìn tàbí idilé yí ló sì sọ àwọn olúfaragbà di òsùnsùn ẹfẹ.

~~Ojú Iwé: Òjìlónirugba ó dín mọsan-án~~

~~Alámòjútó: Òmọwé T. M. Ilesanmi~~

IGÉKURÚ *bold*

- abbl. àti bẹẹ bẹẹ lọ
a.a.y. àti àwọn yòókù
D.A.L.L. Department of African Languages and Literatures.
olot. Olóòtú
k.n.d. Kò ní déètì
U.I. University of Ibadan
O.A.U. Obáfẹmi Awólọwọ University
O.S.U. Ondo State University
O.I. Ojú-ìwé
Fol. Fọlúùmù

ORI KIINI

IFAARA: EREDI ISE YII

1.0 Ifaara

Ohun ti a se ni isori yii ni alaye ohun ti o mu wa dagba le ise yii. Abala merin ni a pin alaye ti a se si. Abala kiini ni a ti wo erongba ise yii, a tun gbiyanju ati wo ibi ti agbara ise yii mo ni abala keji. Abala keta ni a si ti so ogbon ti a mu lo fun atupalẹ wa. Labẹ ipin kerin ni a ti menu ba opa odiwon fun atupalẹ ti a se, a si se alaye kikun idi ti a fi yan awon ti ori ti a mu lo.

1.1 Erongba Ise Yii

Efe sise ti di baraku lawujo Yoruba ati ni gbogbo agbaye. O fere je pe gbogbo ohun ti awon eda n se ni ayẹ yii ni won ti n fi efe die die kun. Efe ti da bi emi airi kan ti o n wonu igbokègbodò awon eda alayẹ. Niwon igba ti ise ona alawomọ litiresọ si ti je eso awujo, a ko le fe efe sise kun nibẹ. Eyi lo fa a ti isefe ninu ere-onitan Yoruba se je ise yii logun.

Kì í ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ yìí ní àkòkò-ẹ̀ lórí ẹ̀fẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ẹ̀gbòn
 àgbéyẹ̀wò àpapọ̀ ẹ̀ ẹ̀ tó wà nílẹ̀, tí a ẹ̀ ní orí keji
 àpilẹ̀kọ̀ yìí fi hàn pé ẹ̀ ẹ̀ síse lórí ẹ̀fẹ̀ kù sí àwọn
 ibikan. Púpọ̀ lára ẹ̀ ẹ̀ tó wà nílẹ̀ ló dá lé orí ẹ̀fẹ̀
 àti lítírẹ̀şọ̀ alohùn,¹. Diẹ̀ lára àwọn onímọ̀ tó síşẹ̀
 lórí ẹ̀fẹ̀ ajẹmọ̀-lítírẹ̀şọ̀ àpilẹ̀kọ̀ ni kò bíkítà láti ya

- pg 22 under the...*
- Jahes no under him*
- Jahes no under him*
- 1981.*
1. Lára wọn ni, A. Olabimtan, "The Efe/Gelede Poet of Egbado Ketu-Yoruba" ninu U.N. Abalogun (olóótú) Oral Poetry In Nigeria, Lagos: Nigeria Magazine ~~1981~~, ^{o.i.} ~~o.i.~~ 157-167. A. Asiwaju, ^{1975.}
 "Gelede Songs As Sources of Western Yoruba History" ninu Wande Abimbola (Olóótú) Oral Tradition, Ife African Languages and Literatures Series No. 1, University of Ife, Ile-Ife, ~~1975~~, o.i. 199-266.
 - B. Ajayi, ^{1985.} "Aṣa: The Court Jester In Yoruba Oral Tradition" ninu JOLAN, ~~1985~~, 3, o.i. 113-121.
 - B. Ibitokun, ^{1981.} "Ritual and Entertainment, the Case of Gelede in Egbado Ketu" Nigeria Magazine ~~1981~~, 136, o.i. 55-63. B. Agbaje, ^{1990.} "Akóónú àti Bātànì Orin Ẹ̀fẹ̀ ní Ilẹ̀ Èkítì Orin Àjàgbó Bì Àpẹ̀rẹ̀" ninu OYE: Ogun Journal of Arts Fes, ~~111~~, 1990, o.i. ~~87-96~~ III : 87-96.

ẹfẹ sọtò sí àwàdà, yẹyẹ àti àpàrà². Ẹ ní wọn dà lúúrú pò mò sàpà nínú àpẹẹrẹ tí wọn mú lọ. Dídà tí àwọn aṣaájú dà lúúrú ẹfẹ pò mò sàpà àwọn íbàtan rẹ nínú iṣẹ wọn ló mú wá wò ó bóyá a lè rí iyàtò dàindàin láàrin ẹfẹ, yẹyẹ, àwàdà àti àpàrà. Èyí ló sí tó wà sònà nìgbà tí a n fún ẹfẹ ní eèkì nínú iṣẹ yíí.

Bí ó tilẹ jẹ pé Ògúndẹjì¹ ti ẹ àfiwé ifẹsinṣẹfẹ ⁽¹⁹⁸⁷⁾ nínú Abẹ Àabò àti Alágbà Jeremáyà, a lérò pé kókó ọrò tí ẹfẹ máa n dá lé ju ẹsin nìkan lọ. Àwọn kókó ọrò míràn tí a ṣàkiyèsí ní iṣelú àti ètò idilé. Ohun tí ó sí jẹ wá lógún ní sísẹ àtupalẹ tí yòò gbòòrò ju tí àwọn onimò tó wà nílẹ. Èyí ní a sí ẹ nípa wíwo iṣẹfẹ tó jẹ mò àwọn kókó ọrò pàtàkì tó so ibágbẹpọ edá ró lárújọ.

More 5 pgs 24

1984

2. Lara wón ni O. Obafemi, "Theatre of Farce. The Veyé Tradition in Moses Claiya's Plays: Issues of Theatre and Social Relevance" ninu ODU ~~1987~~ ~~26:68-83~~ ^{26:68-83} ₁₉₈₇. Itakes

J. I. Ogunranti, "Satire In Yoruba Society", M.A. Thesis, Department of Nigerian Languages and Linguistics, University of Ibadan, ~~1987~~.

2. E. O. Ogundeji, "Afíwé Ifẹsinṣẹfẹ Nínú Èrè Onítan Abẹ Àabò àti Alágbà Jeremáyà", Iṣẹ Akáṣẹ fún ẹ̀kọ́lẹ́ Oye M. O. E., Oyo State College of Education, Ilá-Orangun, 1987. Itakes

A sàkiyèsí pé aṣẹfẹ́ ǹrò bí aláre àwọn èniyàn àwùjò. Àpẹẹrẹ́ tí a sì fi máa ń gbé èrò yìí lẹ́sẹ́ ní ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ìgbà ní lítíréṣọ̀ alohùn. A wá wòye pé bí a bá wo eré-onítàn àpilẹ̀kọ̀, ọ̀kan lára ẹ̀yà lítíréṣọ̀ Yorùbá, nǹkẹ́ ẹ̀fẹ́ sísẹ́ le jẹ́ irú isẹ́ aláre bẹ́ẹ̀?

Bákan náà, a tún fẹ́ wò ó bóyá iwúlò ẹ̀fẹ́ sísẹ́ nínú àwọn lítíréṣọ̀ alohùn gégẹ́ bí ó tí wá nínú ibú ìmọ̀ wá dọ́gba pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tí a máa ń gbà mú ẹ̀fẹ́ ló nínú lítíréṣọ̀ àpilẹ̀kọ̀ pàápàá eré-onítàn Yorùbá.

1.2 Ibi Tí Agbára Isẹ́ Yìí Mọ

Bí a bá wo àwùjò Yorùbá fínnífínní, a ọ̀ò sàkiyèsí pé oríṣíríṣí ọ̀nà ní ẹ̀fẹ́ máa ń gbà wáyé. Ẹ̀fẹ́ ní àwọn ọ̀rọ̀ eré tí àwọn ojùgbà, tàbí ẹnìkẹ̀ni láwùjò le sọ sí ara wọn láti jẹ̀wọ̀. Nígbà mìíràn, ẹ̀fẹ́ le jẹ́ ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ tí a sọ láti gún ẹnìkẹ̀jì lára. Ohun tí wọn ń sọ lè panilẹ̀rìn-in ó sì ẹ́ẹ́ ẹ́ ki ó má panilẹ̀rìn-in sùgbọ̀n ní ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ìgbà ní wọn le ẹ́ àmúlò ìlànà ìgbékalẹ́ ẹ̀fẹ́ lónà tí yòò gbà panilẹ̀rìn. Fún àpẹẹrẹ́, àwọn orogún ilé a máa ja ìyàkọ̀ nípa bíbú ọ̀mọ̀ ọ̀kọ̀ wọn. Èébú tẹ́ wọn ń bú u yìí tilẹ́ le jẹ́ èébú ara ẹnì bẹ́ẹ̀ sùgbọ̀n wọn kò ní lọ̀kan láti nàka àbùkù sí i, eré sísẹ́ lásán ní wọn ka èyi sí. Bákan náà ní a tilẹ́ sàkiyèsí pé àwọn ọ̀rẹ́ a máa sọ oríṣíríṣí ọ̀rọ̀ sí ara wọn, tí wọn kò sí ní èrò àtìbú

ara wọn kù lókàn. Èrèdí èyí ló mú Drewal ^{and} ~~ati~~ Drewal (1983:1)
gbà pé

Èfẹ̀ literally means "joking" and many informants explain it as a "play".
"buffoonery" "something to laugh at".

Ṣùgbòṅ nìgbà mìíràn, a ṣàkiyèsí pé a le lo èfẹ̀ láti fi
àwọn òmùgò ~~ati~~ èniyàn tó bá n hùwà ibàjẹ̀ láwùjọ̀ ṣẹ́fẹ̀.

Irú ilànà ìgbẹ́fẹ̀ kalẹ̀ báyii ni a rí tọ́ka sí nínú àwọn
òrò èfẹ̀ tó n jẹ̀ jáde nibi ijó Gẹ̀lẹ̀dẹ̀ ní Ègbádó. <sup>(Drewal and
Drewal 1983)</sup>

Bákan nàà ni a tún rí àpẹ̀rẹ̀ tọ́ka sí nínú òrò tó maa n
jẹ̀ jáde láti ẹ̀nu àwọn Aṣa ní àwùjọ̀ Ilorin. <sup>(Ajayi
1985)</sup> Àkiyèsí
tilẹ̀ fi hàn pé a lè lo èfẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ nńkan.

* Ohun tó jẹ̀ wa lógún nínú iṣẹ̀ yíí ni wiwo bí àwọn
ònkòwé ẹ̀ se n fi ẹ̀dà ṣẹ́fẹ̀ nínú eré-onítàn àpilẹ̀kọ̀. A
ṣàkiyèsí pé ifẹ́dásẹ́fẹ̀ nínú eré-onítàn àpilẹ̀kọ̀ ni tirẹ̀
maa n wáyẹ̀ láti pé àkiyèsí wa sí àwọn ọ̀tọ̀ ọ̀rò kan nípa
àwùjọ̀. Iṣẹ̀ yíí yòò tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ̀ wiwo bí ẹ̀mí ifòótọ̀ ọ̀rò
gúnńi lára yíí ẹ̀ se n fi idí kókó tí ònkòwé n sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀
múlẹ̀. Ní wiwo bí ẹ̀mí ifòótọ̀ ọ̀rò gúnńi lára ti jẹ̀ jáde
nínú eré-onítàn, a rí i pé àwọn èrọ̀jà tí ònkòwé múlò fún

~~1. H. J. Drewal ~~ati~~ M. T. Drewal, GẸ̀LẸ̀DẸ̀: Art and
Female Power Among The Yoruba. Bloomington: Indiana
University Press, 1983, O.I. 1.~~

~~2. Ibi kan nàà O.I. 1-2~~

3. B. Ajayi, "Aṣa: The Court Jester In Yoruba Oral
Tradition" nínú JCLAN 1985, 3, O.I. 113-121.

igbékalè isẹ̀fẹ̀ rẹ̀ ni àwàdà, yẹyẹ, àpàrà, èébú, àti ìwúredèpè. Èrédí èyí ló mú wa gbà pé ìbátan ni àwọn èyà ìpanilẹ̀rìn-ín yíi àti ẹ̀fẹ̀. Èyí ló sì mú wa wo àwọn iyàtò àti ìjọra tí a le rí láàrin wọn ní ìsọrí keji isẹ̀ yíi.

Ìsọlára¹ ninú ìpínsísọrí tí ó ẹ̀, tí wòye pé ọ̀nà mèta ni a lè pín eré-onítàn Yorùbá sí, èkíní ni eré-onítàn akòmílógbòn, èkejì ni eré-onítàn a fẹ̀hónú hàn, tí ẹ̀kẹta sì jẹ̀ eré-onítàn ajẹmọ̀tàn-ojú-ayé. A ẹ̀kẹyèsí pé ìwònú lè wà ninú ìpínsísọrí tí Ìsọlára ẹ̀ yíi, a lèrò pé àti eré-onítàn ajẹmọ̀tàn-ojú-ayé àti àfi-ẹ̀hónú-hàn ni ó lè kóní-lógbòn. Gẹ̀gẹ̀ bí èrò Ọ̀látúnjì àti Ọ̀gúndẹ̀jì, ọ̀kan lára àwọn ètè eré-onítàn lápapọ̀ ni kíkònilẹ̀kọ̀ tìlẹ̀ jẹ̀. Ìdì nìyí tí ó fí jẹ̀ pé a kò gúnlé ìpínsísọrí Ìsọlára ninú yíyan eré-onítàn tí a fẹ̀ ló fún átúpálẹ̀ wa. Ohun tí a ẹ̀ ni wíwo ọ̀nà tí ẹ̀mí-ìfòòtò ọ̀rò gúnú lára n gbà wáyé ninú eré-onítàn Yorùbá, èyí ló tọ̀ wa sọ̀nà ninú pín-pín eré onítàn Yorùbá sí ìsọrí ninú isẹ̀ yíi. Ọ̀wọ̀ méjì ni a pín eré-onítàn Yorùbá sí: ọ̀wọ̀ kííní ni eré-onítàn a-gbẹ̀fẹ̀-léjú; ọ̀wọ̀ keji ni eré-onítàn-"a-yánfẹ̀-fẹ̀rẹ̀".

1. A. Isọlára, "Modern Yorùbá Drama" ninú Yemí Ọ̀gúnbíyí (olòótú) Drama and Theatre In Nigeria A Critical Source Book. Lagos: Nigeria Magazine, 1981, O.I. 399-407.

2. O. Ọ̀látúnjì àti A. Ọ̀gúndẹ̀jì, "Ìpa tí eré-ori itagẹ̀ kò lẹ̀wújọ̀ Yorùbá" ninú A. Ọ̀lábímítan (olòótú) Aayan Awon Ẹ̀moran Lori Imo Ijinle Yoruba, Apero Keji ni iranti J. F. Ọ̀dúnjọ̀, 1986, O. I. 57-58.

* Eré-onítàn a-gbẹfẹ-léjú ni àwọn eré-onítàn tó jẹ pé èròngbà ònkòwé láti ibẹrẹ eré ni fífi ẹdá ẹẹfẹ. Nínú irú àwọn eré-onítàn báyii, àhúnjọ eré, kókó ọrọ, ilò-èdè àti ifiwàwẹdà yoo sì wá ní ibamu pẹlú iṣẹfẹ tí ònkòwé gbé kalẹ. A tilẹ lè sọ pé àwọn ọnà igbèkalẹ méréṣerin tí a mẹnù bà lókè yii ni ònkòwé yoo ló láti fi idi ẹfẹ tó n ẹ mulẹ dáadáa nínú eré onítàn nàà. Àpẹrẹ irú àwọn eré-onítàn bẹẹ ni Olatunji/⁽¹⁹⁷⁴⁾ ~~Asiri Tu~~, Durojaye/⁽¹⁹⁷⁰⁾ ~~Gbe 'Ku De~~, Olabintan/^(1981 and 1983) ~~Oloore Afotejoye~~, Işola/⁽¹⁹⁸³⁾ ~~Aye Ye Won Tan ati Abe Aabo~~ Awoyele/⁽¹⁹⁸⁹⁾ ~~Alagba Jeremaya ati D. Alamu~~ ~~Gbege Gbina~~.

Eré-onítàn a-yánfẹ-fẹrẹ ni àwọn eré-onítàn tí ifẹdásẹfẹ maa n sáwọ láarin. Kí i ẹ èròngbà ònkòwé irú eré-onítàn bẹẹ ni láti fi gbogbo kókó ọrọ rẹ ẹẹfẹ. Ẹkòòkan ni ẹfẹ maa n wáyẹ nínú irufẹ eré-onítàn yii. Àsawò ni a lè pe ifẹdásẹfẹ tí a bà bà padé nínú wọn, láí nlyí tí a fi gbà pé ẹ ni wọn n yán ẹfẹ fẹrẹ. Púpọ lára àwọn eré-onítàn Yorubá ni ó bó sí abẹ isòrí yí. Diẹ lára wọn ni ~~Olatunji, Ladebo Owo Adanwa~~ ~~Adépojú~~.

1. O. Olatunji, Asiri Tu Lagos: Thomas Nelson & Sons Ltd., 1974. A. Durojaye, Gbe 'Ku De ati Ise Abe Ibadan University Press Ltd., 1971. A. Olabintan, Oloore Afotejoye, Lagos: Macmillan & Co., 1970. A. Işola, Abe Aabo, Ibadan: Onibon-oje Press, 1983. A. Işola, Aye Ye Won Tan mimeo 1991. O. Awoyele, Alagba Jeremaya Ibadan: Onibon-oje Press, 1983. D. Alamu, Gbege Gbina, Ibadan: Frontline Publishers, 1989.

(1983)

(1991)

~~Olábimtan, Bó Ti Gbà ati Ogunniran, Olorun O Mawada~~

A tun le şatunpin awon ere-onitan a-gbefe-leju

si isori meta. A ri awon ere-onitan afesin-sefe apeere

ni ~~Abé Aabó; Asiri Tu~~ ati ~~Alagba Jeremaya~~. Isori keji

ni ere-onitan afiselu-sefe, ~~Alagba Afotejaye~~ ati ~~Olábimtan~~ (1970)

~~Aye Ve Won Tan~~ ni o bo si isori yii. Isori keta si ni

ere-onitan afidile-sefe, ~~Oba Ku De~~ ati ~~Oyegede Gbira~~

ni o bo si isori yii.

Awon ere-onitan 'a-gbefe-leju ni a yewo fun

atupalẹ wa. Idi ni pe won ti tu isu ifedasefe de isale

ikoko. Pupọ ninu awon ifedasefe ti o sasaawo wo inu

ere-onitan a-yanfefe-ferere ni awon ere-onitan-a-gbefe-leju

ti tu de isale ikoko. Fifunka mo awon ifedasefe inu

awon ere-onitan mejeeje ti o wa ni owọ klini isori wa

yii si fun wa ni anfaani lati se ise to jinle lori

awon ifedasefe to jeyo ninu won. Beẹ ni ko fi aaye silẹ

fun awitunwi asan ti iba tun waye bi a ba ni ki a maa

wo awon apeere inu ere-onitan a-yanfefe-ferere.

1. L. A. Adéjọjú, Dadepo Omo Adanwo Ibadan: Onibonjoje Press, 1974. A. Clabimtan, Bó Ti Gbà, Ibadan: Evans Brothers (Nig) Publishers Ltd., 1983. L. Ogunniran, Olorun O Mawada, Ibadan: Frontline Publishers, 1991.

Awon koko oro ti ere-onitan a-gbefe-leju maa n da le bere lati ori iselu, esin, eto-oro-aje, eto-idile ati iwa ibaje to kun owo awon eniyari awujo lokan-o-jokan. Ona meta ni a ti pin koko oro ti awon ere-onitan ti a yan laayo si. Isori kini ni awon ere onitan to je mo iselu. Awon ere-onitan be ni Clare Afotejaye ati Aye Ve Won Tan. Bi a ba wo ipa ti iselu n ko lawujo wa loni, a o ri i pe o to ki a wo awon iwa ibaje ti onkore bu enu atele lu nipa iselu awujo, ki eyi ba a le fa atunse ba awon oselu ti won tun n pete ati gori aleefa lawujo.

Oro nipa esin ki i se ohun ti a le fi oju kekerere wo lawujo. O fere ma si ibi ti oro esin ki i ti i kopa kan. Eredi eyi ni a fi pin awon ere-onitan ajemesin si isori keji. Ere-onitan ti a ye wo labẹ isori yii ni Asini Tu, Alatunji (1974), Isola (1983) ati Alarba Jeremba.

Oro nipa ibagbepo eda ati eto idile naa ko se e fi owo kekerere mu. Ipa ti idile ti onikaluku ti jade wa maa n ko lori eni ko kere. Bakan naa ni a si tun sakiyesi pe ipa ti eto iselu naa n ko lori eto idile ko gbeyin, eredi eyi ni a fi pin awon ere-onitan ajemeto-idile si isori keta. Ere-onitan ti a ye wo labẹ isori yii ni Alarba Jeremba, Alarba Jeremba ati Alarba Jeremba.

1.3 Ona Agbamusese

A gblyanjú ati wadli lowo awon agba, ohun ti efe je lawujo Yoruba. A se iwadli yii nitori o ran

wá lẹwọ láti fún ẹfẹ ní eekì kan pátó ninú isẹ yíí. A sì tún lò ọ láti mọ bóyá idàgbàsokè tí dé bá ẹfẹ lónlì. Iwádìí mǐràn tí a ẹ ni fífí ọrọ wá àwọn ònkòwé lẹnu wò. Èyí ràn wá lẹwọ láti mọ ojú tí àwọn ònkòwé wònyí fí n wo ayé, ọ sì fún wa lánfààní láti ẹ idájọ lóri kókó ọrọ tí àwọn ònkòwé gbe isẹfẹ wọn kà ninú eré-onítàn tí a n yẹ wò.

Iwádìí mǐràn tí a tún ẹ ni kika àwọn isẹ àpilẹkọ tí ọ wá lóri ẹfẹ lẹwọ Yorùbá. Èyí ràn wá lẹwọ láti mọ oríṣíríṣi ọnà isẹfẹ ní àwùjọ Yorùbá. Bakan náà ni ọ tún ẹsẹ lójú eégún iwulò àti ilàná àgbékalẹ ẹfẹ lẹwọ Yorùbá. Ìrànwọ gidi ni èyí sì jẹ gẹgẹ bí imọ ipilẹ fún àtupalẹ àwọn eré-onítàn tí a n yẹ wò.

A tún ka àwọn iwé ní ọkan-ò-jọkan lóri ipanilẹrin-in, ^{iwé} iwé tí ọ jẹ mọ yẹyẹ, àwàdà, àpàrà, ẹfẹ, èpè àti èèbú. Iḍi ni pé gbogbo ẹyà ipanilẹrin-in yíí ni ọ bá ara wọn tan. Àwọn mǐràn tilẹ wa tí ọ jẹ pé ìnira ni yòò jẹ láti pààlà lààrin wọn àti ẹfẹ. Nípa kika àwọn iwé yíí, imọ wa gbòòrò sí i, a mọ ibi tí isẹ kù sí àti ibi tí isẹ tiwa yòò ti bèrẹ.

1.4 Tiọri Amulo

Ki isẹ wa baà le lójú dáadáa, a ní ọpá òdiwòn tí o n tọ àtupalẹ wa sọnà. Gẹgẹ bí iwòye Selden (1985: 14) ohun tí

ó jẹ oníṣẹ̀rì kòòkan lógún yàtò sira wòn. Lójú tirẹ̀, bí a ẹ̀ rí àwọn tíṣẹ̀rì tó tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ̀ wíwo ònkòwé àti èrò òun igbésí ayé rẹ̀ bẹ̀ẹ̀ ni a rí àwọn tó tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ̀ ipò àti ipa tí ònkàwé n kó nínú lámẹ́etọ̀ ẹ̀sẹ̀.

Bákan náà ni a rí àwọn tó jẹ̀ pé àgbékalẹ̀ ẹ̀sẹ̀ onà aláwómọ̀ lítíresọ̀ nikan ló jẹ̀ wòn lógún. Ohun tí ẹ̀yí já sí ni pé ohun tó jẹ̀ tíṣẹ̀rì kòòkan lógún yàtò. Akèrègbè níí sí í sọ ojú àtokúnbò, nitorí náà, ẹ̀rísí lítíresọ̀ àti ọ̀gangan ipò rẹ̀ pẹ̀lú àkòónú rẹ̀ wà lára ohun tí yòò ran lámẹ́etọ̀ lówọ̀ láti yan tíṣẹ̀rì tí ó bá dára.

Èfẹ̀ ẹ̀sẹ̀ jẹ̀ mọ̀ àwùjọ̀. Ara àwọn ẹ̀sọ̀ tí ó jẹ̀ jáde láti inú ibágbẹ̀pọ̀ àwọn ẹ̀dà àwùjọ̀ ni èfẹ̀ jẹ̀. Ídì nìyí tí a fi lẹ̀rò pé bí a bá ẹ̀ àmúlò tíṣẹ̀rì tí yòò gbà wá láàyè láti lo ẹ̀rírí tí a ní nipa àwùjọ̀ fún àtupalẹ̀ iwé tí à n yẹ̀ wò, kò burú jù.

Bí a bá tún wo èrò Aristotle ^{nínú Dukore (1974:31)} lórí ohun tí ẹ̀rẹ̀ oníṣẹ̀ jẹ̀, a tilẹ̀ le gbà pé ìmọ̀ nipa àwọn ohun tó n ẹ̀lẹ̀ lówùjọ̀ àti ìkọ̀lura tó n wáyé lówùjọ̀ ni ó jẹ̀ ẹ̀rẹ̀-oníṣẹ̀ lógún. Nitorí pé lójú tirẹ̀ ẹ̀rẹ̀-oníṣẹ̀ dúró lórí ẹ̀sẹ̀

1. R. Selden, A Reader's Guide To Contemporary Literary Theory, Kentucky: The University Press of Kentucky, 1985, O.I. 4.

2. Aristotle Poetics 384-322 B.C. nínú B.E. Dukore (Clóotu) Dramatic Theory and Criticism New York: Holt Rinehart and Winston, 1974, O.I. 31.

(Dukore 1974:31)

àti isinje. Sinsin àwọn èniyan jẹ ni ó bí eré-oníṣe a-gbẹfẹ-léjù. Ninú kí a gbé àwọn èniyan kalẹ kí wọn dara ju bí wọn ṣe dara lóju ayé tàbí kí wọn burú sí. Ohun tí à n fúnka mọ́ ninú àlàyé òkè yìí ni pé bí a bá fẹ́ kí àtupalẹ́ tí a fẹ́ ṣe jìnlẹ́, kí ìtumò rẹ̀ sì kún, òye nipa àṣà àti iṣe àwọn èniyan tí wọn n sìn jẹ́ ninú eré-oníṣe yìí yòò ranni lówò. (lead.)

Bákan náà ni a tún rí èfẹ́ síṣe gégé bí òkan lára eso tó jẹ́ jade láti inú àṣà àwùjọ. Ilésanmí (1929:11) gégé bí ohun tó jẹ́ mọ́ àwọn èniyan àwùjọ kan. Èrò yìí ni Davis (1991:36) n kin lẹyìn nígbà tí ó rí àṣà bí i 'a whole way of living'. Èrò Williams (1958:37) náà fí ara pé tí òkè yìí, ó kí àṣà, ó ní "Culture is both a body of knowledge and a mode of behaviour". Kò sí bí a ṣe fẹ́ sọrọ́ nipa àṣà lálẹ́nu ba ihuwási àwọn tó ni àṣà kan. Idí nlyí tí a fí fí ara mọ́ èrò àwọn onimọ́ òkè yìí. Kò sí sí bí a tí fẹ́ mọ́ àṣà àwùjọ kan dáadàa lálẹ́ pé a kọ́ ọ.

1. Aristotle Poetics 384-322 B.C. ninú B.E. Dukore (Olootu) Dramatic Theory and Criticism New York: Holt Rinehart and Winston, 1974, O.I. 31.
2. Ibi kan náà, O.I. 33.
3. T.M. Ilésanmí "KÍ NÍ ÀṢÀ". Pépá tí a ká níbi apero Egbé Onimọ́ Yorubá ni Yunifasití Ibadan, 1989, O.I. 1.
4. D. Davis àti R. Scheleifer, Criticism and Culture: The Role of Critique in Modern Literary Theory. England: Longman, 1991, O.I. 36.
5. R. Williams, Culture and Society 1780-1950. New York: Columbia University Press, O.I. 37.

Wọn le bini sinu re, ki a si ma ko o bi a ti n dagba. O si se se gege bi ajoji ki a ko o. Ohun to se pataki ni pe asa ni kiko ati mimo. Mimò on ni o si le fun ni ni ogbon to peye laarin awujo eni.

Ko si bi a se le se efe laimenu ba ihuwasi awon enivan. Idi niyi ti a fi lero pe bi a ba se akanpo ti ori to je mo ilo asa ati ti ori to je mo ibagbepo-eda lawujo, a ko jayo pa. Eredi eyi ni a se se amulo apakan ti ori ifoju-ero-marx-wo-litireso ati ti ori imo-ilo-asa fun atupalẹ litireso ninu apilẹko yi.

1.4.1 Ti Ori Ifoju-Ero-Marx-Wo-Litireso

Karl Marx ati Friedrich Engels ni agbateru ero Marx. Ohun ti ero Marx duro le lori ni bi eto oro aje awujo se je si awon isele to n selẹ ni oju aye. Laju tiwon, eto oro aje ni o je bi ipile fun gbogbo ohun ti o ba n selẹ lawujo ti gbogbo isele yooku si je agbeka fun eto oro aje. (Lenin 1973:23)

Ona ipese-feda (Mode of Production) ni Marx gba gege bi ohun ti o n dari awujo, idi niyi ti o fi so pe:

1. V. I. Lenin, Karl Marx and His Teaching, Moscow: Progress Publishers, 1973, O.I. 23.

It is quite obvious from the start that there exists a materialistic connection of men with one another, which is determined by their needs and their mode of production and which is as old as men themselves. This connection is evertaking on new forms and thus presents a 'history' independently of the existence of any political or religious nonsense which would hold men together on its own.

(Marx and Engels 1947:18-19)

Ìbàṣepò tó n wáyé láàrin àwọn èniyàn àwùjò nipa lilo ọ̀nà ìpèsè-fẹ̀dàá yíí ló bí ìpín mèjì tí wọn pín àwọn èniyàn sí. Àwọn arẹ̀nijẹ́ (Bourgeoisie) àti àwọn tí a n rẹ́ jẹ́ (Proletariat)

(Marx and Engels 1971:48)

Tíòrì yíí tẹ̀síwájú láti fi lélé pé ojú àmúwayé ti wà láti se àtilẹ̀yìn fún àwọn arẹ̀nijẹ́. Ojú àmúwayé ni ó n bo ohun gbogbo tó lòdì sí ìpilẹ̀ mọ̀lẹ̀, tí ó sì sọ àwọn tí a n rẹ́ jẹ́ di ẹ̀rú fún ẹ̀gbẹ́ arẹ̀nijẹ́.

(ibid:47)

Àwọn ọ̀mọ̀lẹ̀yìn Marx ṣàlàyé pé ojú tí Marx fi wo ojú àmúwayé gbòòrò, wọn ní,

1. K. Marx àti F. Engels, The German Ideology, R. Pascal (Olóotu) New York: International Publishers, 1947. O.I. 18-19.
2. K. Marx àti F. Engels, Manifesto of the Communist Party. Moscow: Progress Publishers, 1971, O.I. 18
3. K. Marx àti F. Engels, Manifesto of the Communist Party. Moscow: Progress Publishers, 1971, O.I. 47.

Marxists use ideology as comprehensive term to cover social consciousness in general including such areas as religion, education the law, the economy, social relation and culture.

(Selden 1990: 153)

Ìdì nìyí tí àwọn ọmọlẹyìn Marx kan fi gbà pé ìbásepọ̀ tó nìpọ̀n ló wà láàrin litíresọ̀ àti ojú àmúwayé. Ọ̀n gbà pé ònkòwé le lo litíresọ̀ láti gbín ojú àmúwayé tabí kí ònkòwé lò ó láti fa ojú àmúwayé kan tu. (Mao 1950: 7-10)

Àkiyèsí èrò Marx tí a ti mẹnù bà yíí fi hàn pé àwọn àléébù kan wà nínú tíọ̀rì yíí. Wíwó tí ìjọba alájọpín (Communism) wó ni Rọ̀sìà láipẹ̀ yíí tilẹ̀ tí fi hàn pé àjànbàkú tí ba èrò Marx lórí pé ètò ọ̀rọ̀ ajé ní ìpilẹ̀ fun gbogbo isẹ̀lẹ̀. Àríwísí àkókò tí a ọ̀ mẹnù bà ní pé kí í se ètò ọ̀rọ̀ ajé nìkan ní ó le fa ìbásepọ̀ tó nìpọ̀n láàrin àwọn èniyàn àwùjọ. Isẹ̀lú àti ẹ̀sìn tí Marx ti bu ẹ̀nu àtẹ̀ lù nàà se kókó lórí bí àwùjọ kan yóò se rí. Ní àwọn àwùjọ kan, isẹ̀lú ní ó maa n tọ̀kùn ìbásepọ̀ tó wà láàrin àwọn èniyàn. Èyí nàà le fa pé kí a rí àwọn arẹ̀nìjẹ̀ àti àwọn tí a n rẹ̀ jẹ̀ gẹ̀gẹ̀ bí Marx se mẹnù bà á. Ipò pàtàkì tí isẹ̀lú le kó yíí ló fà á tó fi jẹ̀ pé àwọn olówó tó lówò, tó tún n sàkóso

1. R. Selden, Practicing Theory and Reading Literature Introduction. Kentucky: University of Kentucky Press, 1990, O.I. 153.
2. T. Mao, Problems of Art and Literature, U.S.A. International Publishers Company Limited, 1950, O.I. 7-10.

ohun èlò àmùṣẹ́dà (means of production) yòò tún máa
lẹ́pa láti gun orí àlééfà ipò ìṣelú.

A tilẹ́ rí àwọn àwùjọ kan tó jẹ́ pé ẹ̀sìn ni yòò
ṣatọ̀kùn bí ìpílẹ́ ìṣẹ̀lẹ́ yòókù yòò ẹ̀ rí. Bí àpẹ̀rẹ́ ipò
olóri ẹ̀sìn tí Sultan tí Dàsùkù wà ní ilú Sòkótó ló sọ ọ̀ di
olóri nipa ti ìṣelú. Bakan náà ni a rí ipò pàtākì ti
Pope n kó ní Rome gẹ́gẹ́ bí olóri ẹ̀sìn àti ti ìṣelú.
Ohun tí a n gbìyànjú àtiso ni pé ẹ̀sìn le jẹ́ "nonsense"
lójú Marx ṣugbón oye àṣà àwọn àwùjọ kan fi hàn pé ipò
pàtākì ni ẹ̀sìn kó lárùjọ tiwọn. A tilẹ́ wòye pé ibáṣepò
tó wà láàrin ètò ọ̀rọ̀ ajé àti ẹ̀sìn kò kéré, wọn n kòwọ̀
rìn ni. Nígbà míràn ètò ọ̀rọ̀ ajé lè fidi olóri ẹ̀sìn
bí Pope tàbí Sultan múlẹ́. Ṣugbón bí wọn kò bá di ipò
ẹ̀sìn tàbí ìṣelú mú, wọn kò ní ní ~~anfàani àtíjẹ~~ ^{lẹ́ jẹ́} anfàani
tí ètò ọ̀rọ̀-ajé n múwá yí.

Lòòtọ̀, bí a bá wo àwùjọ Yorùbá lóní, a lè sọ
pé àwùjọ olówólólòwò (Capitalist) ni. Gbogbo nńkan ti
di rirà àti títà. Ilé-ìṣẹ́ nńlá ti wà tí wọn ti n pèsè
nńkan èlò. Ṣugbón a kò le pín àwùjọ olówólólòwò ti àwùjọ
Yorùbá bí èyí tí Marx pín. Àalà ọ̀rọ̀ láti pa láàrin
mẹ̀kúnnù àti olówó àwùjọ Yorùbá. Ipín ipò lárùjọ Yorùbá
ju méjì lẹ́, bí a ẹ̀ rí ọ̀ba, la ní ìjòyè, baalẹ́, olówó,
ọ̀lọ̀rò, ẹ̀rú, ọ̀mọ, kòlákòṣagbe àti tálíkà..

1. K. Marx atí F. Engels, The German Ideology
R. Pascal (Olóotú) New York: International Publishers,
1947, O.I. 18-19.

Onikálukù ni ó wà le lo ipò tó wà láti rẹ ẹníkẹni jẹ. Ohun tí èyí já sí ni pé àwọn arẹni jẹ àti àwọn tí a n rẹ jẹ maa n wà l'awujọ Yorubá sùgbón àwọn arẹni jẹ àti àwọn tí a n rẹ jẹ kì í ẹ clówó (bourgoise) àti məkunnù (proletariat) gẹgẹ bí Marx ẹ pín in ^{nikan} nikan. Bí o ba ẹ le lo ipò rẹ láti rẹ ijòyè jẹ, bẹẹ nàa ni ijòyè ẹ le lo ipò tirẹ láti rẹ o ba jẹ. Èyí ni Isòlá n fi idi rẹ mulẹ ninù işẹ rẹ tó pé akólé rẹ ni "ẹhónú ẹlẹwù ẹtù". (Isola 1990: 29-37)

Vatò sí èyí, ohun tó fún àwọn ẹniyan lánfàani atirẹ omọnikẹjì jẹ, ninù èrò Marx, ni ètò ọrọ ajé. Atúnşẹ tí a ẹ sí èyí, ní tí àwujọ Yorubá, ni pé işèlú àti ẹsin tùn le şokunfà irẹjẹ. İşèlú lè fi ipò tó wà rẹni jẹ. Èyí sí lè sọ ọ di arẹni jẹ. Olórí ẹsin lè fi ipò tó wà nipa "işèlú-tilé-ışin" rẹ rẹ àwọn tó wà l'ábẹ rẹ jẹ. Ohun tí à n gbìyànjú àtişọ níbí súnmọ ọwe Yorubá tó lọ báyií pé 'aparò kan ọ ga ju ọkan lọ, àfi èyí tó bá gun orí ebè'. Aparò ló dúró fún ẹníkẹni l'awujọ, igbà tí irú ẹnì bẹẹ bá gun orí 'ebè' tí ọ lè dúró fún ètò ọrọ-ajé, işèlú, ẹsin tàbí ipòkipò tó mú un ga ju àwọn miiran lọ ni àyè irẹjẹ maa n sí silẹ.

A fi ara mọ èrò Marx lórí pé ojú àmúwayé wà láti gbe èrò àwọn tó n gún orí 'ebè' lẹşẹ. Ojú àmúwayé yíi le nipa lórí agbèkalẹ işẹ onà alawomọ litirẹşọ. A tilẹ şakiyẹsí pé ọpọlọpọ ọwe, orin àti aşayan ọrọ tí a n lò l'awujọ Yorubá ni ọ jẹ èrò tí a ní l'okàn nipa bí ayé ẹ

~~A. Isola, "Indigo Revolt in Basorun Gaa" ninu
Research In Yoruba Language and Literature No. 1,
1990, O.I. 29-37.~~

ri. Ibi nlyi to fi je pe apa ibiti ti ori Marx ti soro nipa rirere ara eni je yoo je wa logun. Bakan naa ni a oo wo oju amuwaye gegere bi ohun elo ti awon arerije n lo lati fi idi ireje won mule.

1.4.2 Ti ori ilo-imọ-asa-fun-atupalẹ-litireso

Ti ori ilo-imọ-asa-fun-atupalẹ litireso lo di awon alafọ ti o wa ninu ero Marx ti a ti menu ba saaju. Ilesanmi ti o sagbikalẹ ti ori yii gba pe dipọ eto orọ-aje ti Marx pe ni ipilẹ fun awon iselẹ to n selẹ lawujo, iselẹ ni oun pe ni ipilẹ. O gbiyanju atipate awon ohun ti a le ka si asa Yoruba. Mejila ni o pin asa Yoruba si: Ede lo so pe o ko mokanla yooku sodi, ise Agbe, Owò, Ise Ero ati Isuna to kun lawo ofefee ni o n je ki gbogbo eniyan awujo raye gbe awujo pelu irorun, nigba ti itan iwase, ipohun, Ise Ona, Esin, Ofin ati Aabo to kun ni awo buluu n segbẹ fun iselẹ to gbe si aarin ^{gbangban} gungun awon eka asa yii. Iselẹ yii ni o si gba gegere bi ohun to n sakoso awon eka asa yooku. O fihan pe bi iselẹ awujo ba se ri ni yoo so bi

1. F.M. Ilesanmi, "Yoruba Oral and Written Literature: Towards Cultural Theoretical Formulation For A Critical Analysis" ninu F.A. Soyoye ati L.O. Adewole (Olọtú) In Honour of Professor Ayo Bamgbose. Ife African Languages and Literature 3, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, 1991, O.I. 66.

2. Ibi kan naa, O.I. 65-77.

ẹka ասà kòòkan yòò ẹe rí. Ó tún rí ìdì rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn isòrí mẹfẹfẹfà tó kùn láwò bulúú n sẹgbè fún isẹlú ni.

Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé Ilésanmí kò tẹpẹlẹ̀ mọ̀ ọrọ̀ ojú àmúwayé, a gbà pé ojú àmúwayé àwọn ọ̀sẹlú tó wà láàrin ~~gungun~~ ^{gbungbun} ասà vorubá yíi kò le sàifí ara hàn ninú àwọn ẹka ասà yòókù tó wà ninú àtẹ nàà. Ó ẹe ẹe kí àwọn isòrí ասà maa sẹgbè fún isẹlú. Bí àpẹẹrẹ̀, àwọn olọ̀sẹlú le lo ọ̀fin lònà tí yòò fí fí ìdì ìjọba wọn múlẹ̀. Ohun tí a wá wọyẹ̀ rẹ̀ ni pé èrò Marx lóri bí àwọn arẹ̀nìjẹ̀ ẹe n fí ojú àmúwayé wọn lẹlẹ̀ láti fí gbe isẹ̀ wọn lẹsẹ̀ ni ó tún jẹyọ̀ ninú èrò Ilésanmí yíi.

Bàkan nàà ni a rí i pé isẹlú ni ó dúró bí 'ebè' tí ó n fún àwọn kan ~~lẹ́yẹ~~ ^{lẹ́yẹ} láti rẹ̀ ẹ̀nikẹjì jẹ̀. Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé tíọ̀rì yíi kò mẹnuba àwọn arẹ̀nìjẹ̀ àti àwọn tí a n rẹ̀ jẹ̀, a rí i pé ìgbà tí àwọn kan bá tí n lo ẹka ասà láti sẹgbè fún ara wọn bí ó tí wáyẹ̀ ninú èrò tíọ̀rì yíi, kò sí bí ẹ̀rẹjẹ̀ kò ẹe ni maa wáyẹ̀.

Ninú àpílẹ̀kọ̀ yíi, àkànpọ̀ àwọn àtúnṣe tí a ẹe ninú tíọ̀rì méjẹ̀jì ni ó fún wa ni àwọn kòkò èrò wọnyí. Ètò ọ̀rọ̀ ajẹ̀ àti isẹlú ẹe pàtáki fún isẹlẹ̀ tó n sẹlẹ̀ láwùjọ̀. A tilẹ̀ le gbà pé ètò ọ̀rọ̀ ajẹ̀ àti isẹlú ni ó jẹ̀ ààrin ~~gungun~~ ^{gbungbun} fún àwọn isẹlẹ̀ tó n sẹlẹ̀, àwọn ẹka ասà yòókù ni àgbẹkà rẹ̀.

Lònà ~~keji~~ ^{keji} a sàkiyèsí pé ètò ọ̀rọ̀-ajẹ̀ àti isẹlú ni ó jẹ̀ ààrin ~~gungun~~ ^{gbungbun} fún àwọn isẹlẹ̀ tó n sẹlẹ̀, àwọn ẹka ասà yòókù ni àgbẹkà rẹ̀.

Lónà keji, a şakíyèsí pé ètò ọrọ ajé àti ìşèlú le fúnni ní ànfààni àtirẹ àwọn ẹlómíràn jẹ. Gégé bí a ẹe şàlàyé şaájú, ètò ọrọ ajé àti ìşèlú ní 'ebè' tí àwọn ẹniyàn le gùn láti ní ànfààni àtirẹ ọmúnikejì jẹ. Èyi ní a fi rí arẹnijẹ àti àwọn tí a n rẹ jẹ nínú ìşẹ yíi gégé bí ẹnìkẹni tó bá n ~~fi~~ ipò tó wà ~~ko lara~~ rẹ ọmúnikejì jẹ. Àwọn arẹnijẹ yíi sì ní ojú àmúwayé tí wọn fi n gbe ara wọn lẹsẹ. Ojú àmúwayé yíi ní wọn le gbé kalẹ nínú ofin, ipohùn, ìşẹ ọnà aláwomọ litírẹşọ àti àwọn ìşẹ ọnà míràn.

Lónà kẹta, a gbà pé kò sí ẹnì tí kò ní kọpa nínú ìşèlú, kí i ẹe ọrọ tó jẹ mó ìjọba nìkan ní ìşèlú. Bí ìşèlú ẹe le wayé nínú ìdilé, bẹẹ nàà lo ẹe le wayé láàrin ọrẹşọrẹşẹ, ilé-ìwé tàbí ibi ìşẹ. Nitorí ìdí èyi, ojú tí a ọọ fi wo ìşèlú yòò kó gbogbo ibi tí a tí mọnu bà lókè yíi já. A ọọ sì wo àwọn ọnà tí ìşèlú n gbà nípa lóri ìşẹlẹ yòókù tó wayé níbẹ.

Bí a bá fi ojú tíọrì yíi wo àwọn eré-onítàn tí a yàn láàyò, a ọọ ní ànfààni àtişẹ ìdájọ lóri kókó ọrọ tí àwọn eré-onítàn nàà n dá lé. Nínú àwọn eré-onítàn yíi ní a tí rí ìşèlú gégé bí ohun tó n nípa lóri àwọn ìşẹlẹ yòókù. A rí i bí ìjadù ipò tí fa sàbàbí ìşẹlẹ inú àwọn eré onítàn kan. Bakan nàà ní a rí i pé ipò olórí ẹsìn/wà nínú àwọn eré-onítàn Yorùbá ~~kan ẹe fún~~ wọn ní ànfààni àtirẹ àwọn ọmólẹyin wọn jẹ. ìşèlú ajẹmọ-ìdilé kò şàlfi ara hàn nínú àwọn eré-onítàn tó

jẹ mọ́ idilé.

Bákan nǎǎ ni a ʃákiyèsí pé ojú àmúwayé àwọn ònkòwé kò ʃáifí ara hàn nínú àgbékalẹ́ iṣẹ́ wọn. Ojú àmúwayé wọn lo fa ihà tí wọn kọ sí àwọn iṣẹ́lẹ́ inú itàn wọn. Èyí ló sì ʃe atọ̀nà idájọ́ tí wọn ʃe lórí àwọn iṣẹ́lẹ́ yìí.

Mímọ́ nipa àṣà Yorùbá lápapọ́ gan-an fún wa ní ànfààní àtidí àwọn aláfo tí ònkòwé fi silẹ́ nínú iṣẹ́ yìí. Imọ́ àṣà yìí ló sì fún wa ní àyè láti wo bí àṣà ʃe kólura nínú iṣẹ́ nǎǎ. Ọ̀un nǎǎ ló fún wa ní àyè láti wo bí àwọn arẹ̀nijẹ́ nínú eré-onitàn tí a kà ʃe n fi ẹ̀ka àṣà ʃẹ̀gbẹ́ ara wọn.

Gbígbá tí a tún gbà pé arẹ̀nijẹ́ máa n wà nínú àṣà Yorùbá nigbà tí irú ẹ̀ni bẹ́ẹ́ bá tí "gun orí ebè" ló jẹ́ kí a fi láí ohun tó fa ìrẹ́jẹ́ nínú àwọn eré-onitàn Yorùbá tí a n yẹ wò múlẹ́.

1.5 Èkí Àwọn Ọ̀rọ́ Àmúlò Kan Nínú Iṣẹ́ Yìí

Kí a tó máa bá iṣẹ́ yìí lọ, a ọ̀o gbìyànjú àtiki àwọn ọ̀rọ́ kan. Olùgbọ́ nínú iṣẹ́ yìí dúró fún gbogbo ònwòran tí ó n fetísí aṣẹ́fẹ́ tàbí gbogbo ònkòwé tí ó n kà eré-onitàn ajẹmẹ́fẹ́.

Olùfaragbà ni a gbà nínú iṣẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tí aṣẹ́fẹ́ fi n sẹ́fẹ́ gan-an. Ọ̀un ni ó huwà ibájẹ́ tí aṣẹ́fẹ́ n tú àṣífí rẹ́ síta. Olùfaragbà tún le pín sí méjì.

Olufaragbà inú eré-onítàn wà, èyí sì le yá yàtò
 sí olufaragbà inú àwùjọ. Olufaragbà inú eré-onítàn
 ni Olufaragbà tó jẹ ẹdà itàn tí igbá ifẹdásẹfẹ inú
 eré-onítàn sílẹ̀ lóri. Nígbà tí Olufaragbà inú àwùjọ
 jẹ ẹdà tó hùwà ibajẹ tí ònkòwé yá àwòrán rẹ̀ nínu
 eré-onítàn nipa fifi iwà rẹ̀ wọ ẹdà-itàn rẹ̀.

Ìṣelú nínu ìṣẹ̀ yìí ni a rí gẹgẹ̀ bí ogbón tí
 àwọn èniyàn àwùjọ n ló láti fi ẹ̀tò àwùjọ wọn kí irú
 àwùjọ bẹ̀ẹ̀ ba le gún rẹ́gẹ̀. Irú ogbón bẹ̀ẹ̀ le wáyé láti
 mú ànfààní bá gbogbo àwùjọ ó sì le jẹ̀ iwónba àwọn
 èniyàn péréte ni yoo mú ànfààní bá.

ITASE-SRO — block

- 1 Lára wọn ni ...
- 2 Lára wọn ni O. Osofemi ...

ORI KEJI

ẸFÈ SISE LAWUJO: ISE TO WA NILE

2.0 Ifaara

Ẹfẹ sise ti di barakú lawùjọ Yorùbá àti ni gbogbo àgbáyé. Ó fẹrẹ jẹ pé gbogbo ohun tí àwọn ẹdà n ẹ se ni wọn n fi ẹfẹ diẹdẹ kún.¹

Kò sí bí a ẹ se fẹ sọrọ nipa ẹfẹ lawùjọ aláwọ funfun láítọpa rẹ lọ sí àwùjọ àwọn Gírííkì àti àwọn Róòmù. Ididelẹ ọrọ tí a n pè ni Satire ni a lè ọpa rẹ sí àwùjọ méjèèjì yí. Ara ẹdẹ Látíní Satura ni wúnrẹn tó jẹ Satire ti jẹ jáde. Ohun tí Satura si jẹ mọ ni fifi ẹdà sẹfẹ lónà ajeméré-onise.

Bákan náà ni àwọn Gírííkì náà ẹ gbà pé ara wúnrẹn wọn Satyr tí ó fara pé Satire ni ọrọ yí ti wáyé.² Àwọn Gírííkì kò ni wúnrẹn tó n jẹ Satire ni ibẹrẹ pẹpẹ sùgbọn ohun tí Satyr jẹ mọ ni fifi iwà ibàjẹ tó kún ọwọ àwọn ẹdà sẹfẹ nipa títabùkù wọn lónà ajeméré-onise.

Wúnrẹn tó n jẹ Satire yí, ẹdẹ àwọn ẹ̀ẹ̀bó aláwọ funfun ni English. Ohun tí Satire náà si jẹ mọ ni isẹfẹ. Idí niyí tí a fi wọye pé ó sẹ sẹ kó jẹ pé àfetiya wúnrẹn kan láti ẹdẹ kan sí ẹdẹ keji ló wáyé

1. Ka "satire" nínú Encyclopedia Britannica. Chicago: Helen Hemingway Benton Publisher, fol. 16, 1978, o. 268-272.

2. Ka Encyclopedia Britannica kan náà.

tí a fi ní wúnrẹn tí a n pè ní Satire. Nitorí pé
 ohun kan ọ̀so ló pa wúnrẹn mètẹ̀tẹ̀ta pọ. Ohun náà ní
 fífi iwà ibàjẹ̀ tàbí iwà òmùgò kan sẹ̀fẹ̀ lónà ajemé-
 oníse. Lára àwọn agbáterù gbígbé iwà ibàjẹ̀ kalẹ̀ lónà
 ajemé-
 oníse ní a sí tí rí Horace àti Juvenal ní ilẹ̀
 Rómù, Aristophane ní ilẹ̀ Gíríkí àti John Dryden àti
 Alexander Pope ní ilẹ̀ Gẹ̀gẹ̀sì. ³

Elliot ti gbiyanju àfifi hàn pé ibi tí ẹ̀fẹ̀

(Satire) ti jẹ́ jáde gbòrò diẹ. Kò sí sí bí a ẹ̀
 fẹ̀ topa ẹ̀fẹ̀ láìsọ ọ́ mọ́ orò àti àjọdún ibílẹ̀ tí wọn
 máa n ẹ̀ ní ilẹ̀ Gíríkí. Lásikò àwọn orò àti àjọdún
 ibílẹ̀ yíí, ànfààní wà fún àwọn ọ̀mọ́de láti kọ́rin tó jẹ́
 mọ́ ojú ara takọ́-tabo. Kò sí ojú ara takọ́-tabo tí wọn
 kò le lò láti fi sẹ̀fẹ̀.

Bákán náà, lárùjọ Yorùbá, àwọn orò àti àjọdún
 ibílẹ̀ lọkan-ò-jọkan ní ọ́ jẹ́ pé a máa n rí ẹ̀fẹ̀ síse
 nínú wọn, ~~bi~~ ó tilẹ̀ jẹ́ pé ara ẹ̀tùtù ní wọn kà á kún.
 Àpẹ̀rẹ̀ irú àwọn àjọdún bẹ̀ẹ̀ ní ọ̀dún Ọ̀bàtálá ní ilú
 Èdẹ̀ àti ọ̀dún Èdì ní Ilé-Ifẹ̀.

Nínú ọ̀dún Ọ̀bàtálá, ijà máa n wáyé láàrin àwòrò
 Ọ̀bàtálá àti Tímì. Tímì ní ọ́ sí máa n ~~bi~~ ^{beru} ijà yíí.
 Gẹ̀gẹ̀ bí èrò Adédèjì, aáwọ́ tó wà láàrin Ọ̀bàtálá àti

3. Encyclopedia Britannica, No. 16, 1978, O.I. 268

2. R.C. Elliot, The Power of Satire, Princeton
 Princeton University Press, 1966, O.I. 231

Odùduwà tí tí di àsikò Mọremí ni ìjà yíí dúró fún.
 Bákan náà ni Ọlátúnjì àti Ọgúndèjì ^(1986:73) fi ìdì rẹ̀ múlẹ̀
 pé ẹ̀fẹ̀ tó máa n wáyé nínú orin wèrèwèrè tí wọn n kọ
 lásikò ọdún edì dúró fún bí Mọremí ẹ̀ fòbòsẹ̀tẹ̀ láàrin
 Igbò àti Ifẹ̀.

Láwùjọ Yorúbá, àwọn ẹ̀yà ipanilẹ̀rìn-in mẹ̀rin kan
 wà tí wọn máa n fi pé ẹ̀fẹ̀. Àwọn míràn le gbà pé
 àwàdà/yẹ̀yẹ̀ ni ẹ̀fẹ̀, nígbà míràn wọn sì le pé ^{ẹ̀fẹ̀} ní àpára.
 Ìdì nìyí tí wọn fi máa n gbé ẹ̀fẹ̀, yẹ̀yẹ̀, àpára àti àwàdà
 fúnra. Bí ọ̀kan nínú àwọn wònyí bá wáyé, wọn le sọ pé
 ènìyàn n sẹ̀fẹ̀ ni. Ìdì nìyí tí a fi gbiyànjú níwájú
 nínú iṣẹ̀ yíí láti pààlà láàrin àwọn ẹ̀yà mètẹ̀tẹ̀ta yíí
 àti ẹ̀fẹ̀.

Ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ iṣẹ̀ ló tí wà lórí ẹ̀fẹ̀. Ohun tí a fẹ̀ yẹ̀wò
 ní iṣọ̀rí kejì yíí ni ibi tí iṣẹ̀ dé dúró lórí ẹ̀fẹ̀.
 Akíyèsí tí a ẹ̀ se ni pé ọ̀nà márùn-ún ni iṣẹ̀ tó wà lórí
 ẹ̀fẹ̀ pín sí. Ọ̀nà kíńńí ni àwọn iṣẹ̀ tó jẹ̀ mọ̀ ẹ̀dà aṣorírun
 ẹ̀fẹ̀. Ẹ̀yí tùmọ̀ sí pé ẹnì tí a lè ka sí aṣẹ̀fẹ̀ tí ó kọ̀kọ̀ fi
 ẹ̀dà sẹ̀fẹ̀ láwùjọ. Ọ̀nà kejì ni iṣẹ̀ tó jẹ̀ mọ̀ orísun ẹ̀fẹ̀.
 Ọ̀nà kẹ́ta ni eẹ̀kí ẹ̀fẹ̀, tí ọ̀nà kẹ́rin sì jẹ̀ mọ̀ ilò àti
 èròngbà ẹ̀fẹ̀. Ọ̀nà karùn-ún ló jẹ̀ mọ̀ lítíresọ̀ ajẹmẹ̀fẹ̀
 àti itúpalẹ̀ wọn.

1. Ọlátúnjì àti Ọgúndèjì lo tọ́ka sí èrò Adédèjì yíí,
 wo ibi tí a ti mẹnù bà á, O.I. 72.

2. Ibi kan náà, O.I. 73.

Kí a tó máa bá iṣẹ yíí lọ, á óò gbiyànjú àtiki àwọn ọ̀rọ̀ méjì kan. "Olùgbọ̀" àti "olùfaragbà". Olùgbọ̀ nínú iṣẹ yíí dúró fún gbogbo òhùwòran tí ó n fètísí aṣẹfẹ̀ tàbí gbogbo òhùkàwé tí ó n ka eré-onítàn ajẹmẹfẹ̀. Olùfaragbà ni a gbà nínú iṣẹ yíí gégé bí ẹ̀dà tí aṣẹfẹ̀ fi n ṣẹfẹ̀ gan-an. Oun ni ó hùwá ibàjẹ̀ tí aṣẹfẹ̀ n tú àṣírí rẹ̀ síta.

2.1 Èdà Aṣorírun Èfẹ̀

Elliot ⁽⁴⁶⁶¹³⁻⁴⁾ ~~nínú iṣẹ~~ ló kọkọ gbiyànjú àtigbe ẹ̀dà aṣorírun èfẹ̀ kalẹ̀. Archilochus tó jẹ̀ gbajúgbajà aṣẹfẹ̀ ni àwùjọ àwọn ^{Gifcila} Gíríkí ni ó kà sí ẹ̀dà aṣorírun èfẹ̀ yíí. Idí tó fi gbé ẹ̀rò yíí kalẹ̀ níí ṣe pẹ̀lú ikú tí Lycambes àti Neobule ọ̀mọ̀bínrín rẹ̀ kú nítorí èfẹ̀ tí Archilochus kọ̀ mọ̀ wọn. Ohun tí a rí níbi ni pé ejò ikú àwọn Lycambe lówọ̀ nínú. Ó ṣeé ṣe kó jẹ̀ pé itijú èfẹ̀ tí Archilochus fi wọn ṣe ló pa wọn. Sùgbọ̀n a gbà pé bí kò bá nídí, èsẹ̀ ikú Lycambe kò le ṣẹ̀ lásán. Idí ikú Lycambe ní Elliot sí gbà pé ó rọ̀ mọ̀ ẹ̀mí àírí kan tó k̄ ṣe ikú pa olùfaragbà. Agbára tó wà nínú èfẹ̀ Archilochus yíí ni ó mú Elliot gbà á gégé bí ẹ̀dà aṣorírun èfẹ̀.

1. R.C. Elliot, The Power of Satire, Princeton, Princeton University Press, 1966, O.I. 3-4.

4. Iyàwó àfẹ̀sọ̀nà Archilochus ni Neobule, sùgbọ̀n Lycambes baba tí ọ̀mọ̀bínrín dalẹ̀ ọ̀rẹ̀ yíí kò jẹ̀ kí ọ̀mọ̀ rẹ̀ fẹ̀ Archilochus nígbẹ̀yìn.

A kò le fi gbogbo ara gba èyí nitorí pé ó sée se pé àwota isẹfẹ tó máa n jẹ jade nínú orin orò àti àjòdún ibilẹ gan-an ni ó jẹ isirí fún èfẹ tí Archilochus máa n kọ gbogbo.¹ Agbára tó wà nínú 'òrò' wá le ran èfẹ yí lẹwọ láti dá itlájú sí èniyàn lára. Olúfaragbà èfẹ sí le rò pé ikú yá ju èsín ^{ki ó sì tori yí} ~~láipá á ó le~~ gbẹmí ara rẹ.

Eúbà² ~~nínú isẹfẹ tirẹ~~ náà lòdì sí èrò Elliot yí. Òun ní tirẹ gbà pé èfẹ tí wá lárùjọ tí pé. Àwùjọ Yorùbá ni ó da èrò tirẹ lẹ lórí. Ó ní òun lòdì sí i pé Archilochus ni èdá aṣorírun èfẹ síṣe. Ó sì rí Èsù gṣṣe bí èdá aṣorírun èfẹ síṣe. Ohun tí ó jẹ kí àlàyé Eúbà kún ju tí Elliot lọ ni pé ó wá idí fún ohun tó n se ikú pa àwọn tí Èsù fi sẹfẹ bẹ. Àwọn tí wọn gbe Archilochus kalẹ kò mọ ohun tí ó n se okùnfà ibi bá àwọn olúfaragbà èfẹ rẹ. Eúbà^(1987:373) sọ pé:

the victim may be seen as an agent of his own satiric destruction. The implication is that Èsù cannot lead an individual into misfortune unless the individual himself (or any enemy) provokes the event.

4. ~~30~~ Bí a bá fi ojú àwùjọ Yorùbá wò ó, a óò rí i pé orin àjòdún máa n bi èfẹ síṣe, èyí sì le jẹ isirí fún ònkòrin. Bí àpẹrẹ orin àrùngbè máa n mú èfẹ lo dáadáa, igbà tí Sóbòwálé Aróbíodu yóò máa kọ àròfọ, òun náà n sẹfẹ bí ilànà orin àrùngbè tó jẹ ipilẹ orin rẹ. A kò le gba Sóbò Aróbíodu bí èdá aṣorírun èfẹ nitorí pé àwọn kan lo tí sẹfẹ ṣaájú rẹ, Ohun tí wọn se kù ló fún un ní isirí. Bakan náà ni a lérò pé litiresọ alòhùn yóò tí máa mú èfẹ to ṣaájú igbà tí Archilochus bèrẹ èfẹ tirẹ.

2. O. Eúbà, "Èsù Èlẹgbára: Archetype of Ritual and Satire in Black Drama". Ph.D. Thesis, Obafemi Awolóyọ University, Ilé-Ife, 1987, O.I. 111

3. Eúbà kan náà, O.I. 373.

O ti fi ọnu rẹ jóná nǐbǐ pé kí í ẹ se ẹfẹ tí wọn fi ẹnikan ẹ nikan ló le fa ikú pa olúwarẹ. Awọn onílù kan ní lù fún irómi ní ìsàlẹ. Nitorí ìdí èyí, a le gbà pé ~~igbà~~ tí àwọn kan bá ta epo sí í ní ikú máa ní wọ ẹfẹ tí Èṣù bá fi ní ẹ se. Èyí ló fi hàn pé ipa tí àwọn ẹmí àlírí kan ní kó ẹ pàtàkì nínú ẹfẹ síse.

Síse ikú pani tí ẹfẹ máa ní ẹ se ikú pani yíí ní àwa gbà gẹgẹ bí àbáyọrí ọfà oró tí ẹfẹ ní fi ipèdè tó ní fọ jáde ta. Nída kejí, a tún gbà pé ~~lálá~~ pé àwọn ẹmí àlírí kan tapo sí Èṣù ẹfẹ tí a ẹ se, oró inú ẹfẹ mú ju abẹ lọ. Yẹyẹ tí àwọn ènìyàn àwùjọ máa fi olúfaragbà ẹfẹ ẹ gan-an tó lóṣtò. Yẹyẹ yíí ní a lérò pé ó le fa itijú bání. Ẹni tí kò bá sí fẹ ìdọ́tí tàbí ẹni tí ó bá kọ iwọ́sì tàbí àbùkù sí le gbẹmí ara rẹ. Irúfẹ èyí ní Ọba Jááyin ẹ ní Ọyọ. Dípò kí wọn fi ẹsín nípa gbígbé eégún lọ bá a, ó sígbá. Èyí ló bí ipèdè:

O kù dẹdẹ

Ká gbéwí dákẹsán

Ọba Jááyin tẹrígbasọ ^(Johnson 1921:171)

Ọba Jááyin kò le gbé itijú tà, kò sí fẹ àbùkù, ìdí nìyí tó fi pinnu láti sígbá. Kí í kúkú ẹ pé oògùn ní wọn ẹ nǐbǐ, ẹ̀gbón ipa tí ẹfẹ le ní lórí àwọn ènìyàn àwùjọ ní èyí fi hàn. Èrò yíí ní Eúbà ẹ̀làyé nígbà tí ó fi

hàn pé yẹyẹ àti itijú ní í ẹ̀ se pẹ̀lú í ẹ̀ se ọ̀kàn wá. ^o si
 tẹ̀ sí wájú láti fi hàn pé ẹ̀fẹ̀. tí kò bá jẹ̀ mọ̀ ọ̀ótọ̀ ọ̀rọ̀ kò
 le ẹ̀ se ikú pa olùfaragbà. Dípò kí ikú pa olùfaragbà,
 ẹ̀lẹ̀rù ni yóò gbé nńkan rẹ̀. Aşẹ̀fẹ̀ ni yóò fara gba oró
 ọ̀fà tí ẹ̀fẹ̀ bẹ̀ẹ̀ bá ta. (Ibid.)

A ọ̀ò rí í pé àléébù iwà ẹ̀ni ló le sọni di
 olùfaragbà ẹ̀fẹ̀. Nítorí náà, ẹ̀fẹ̀ sí ẹ̀ se ní ẹ̀ se pẹ̀lú
 àwọn ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan àti ihùwà sí ẹ̀dá lánwùjọ̀ wọn. A wá
 le sọ pé èrò Eùbà ọ̀kè yí ló fi idí tó fi jẹ̀ pé
 àwọn ẹ̀niyàn ló sáábà máa n jẹ̀ olùfaragbà ẹ̀fẹ̀ múlẹ̀.
 Ohun tí a sí rí í pé ó jẹ̀ Èşù àti Archilocus lógún
 ni tí tábùkù àwọn ẹ̀dá aláàyè àti iwà ọ̀mùgò wọn. Àwọn
 ẹ̀niyàn ló n ẹ̀ se ara wọn tí wọn sọ pé Èşù ló n ẹ̀ se wọn
 lálímọ̀ pé iwà ọ̀mùgò àwọn ló n ẹ̀ se ikú pa wọn.

A wá rí í pé àwọn ẹ̀dá àwùjọ̀ gan-an ni ẹ̀dá-aşorírun
 ẹ̀fẹ̀. Ihùwà sí ẹ̀nikọ̀ọ̀kan ni yóò şokunfà ẹ̀fẹ̀ tí wọn yóò fi
 ẹ̀ se. Igbà tí a bá rí àwọn ọ̀nńwòye tó ní agbára àtinúdá
 tó péye ni wọn yóò wá gbé ihùwà sí yí kalẹ̀ lónà
 ajẹméré, lónà tí yóò fi hàn sí gbogbo ayé, tí a ọ̀ò
 sí le rí ẹ̀kọ̀ pàtàkì kọ̀ nínú rẹ̀.

Títàbùkù iwà ibàjẹ̀ gan-an ni ó jẹ̀ ẹ̀fẹ̀ sí ẹ̀ se lógún.
 Ohun tí a sí fi n ẹ̀ se ọ̀diwọn iwà ibàjẹ̀ àti iwà tó tọ̀
 rọ̀ mọ̀ ohun tí gbogbo àwùjọ̀ bá fẹ̀nu kò sí, a wá le gbà
 pé àwọn aşẹ̀fẹ̀ n sẹ̀nú fún gbogbo àwùjọ̀ ni, idí nìyí
 tí a fi gbà pé gbogbo ẹ̀niyàn àwùjọ̀ ni ẹ̀dá-aşorírun

1. Eùbà kan náà, O.I. 373.

2. Ibi kan náà.

ẹfẹ. Atẹni tí a fi n sẹfẹ, àtasẹfẹ àti òfin iwà
ompluàbí àwùjọ tí ẹni tí a fi n sẹfẹ rú, inú àwùjọ
ní wọn wá, nitorí idí ẹyí ní a se fi lélé níbí pé
àwùjọ àti èniyàn inú rẹ ni ẹdà-aṣorírun ẹfẹ síṣe.

2.2 Orisun Ẹfẹ Láwùjọ Yorùbá

1967:67-72) Akíyèsí tí Adédèjì se nípa bí ẹfẹ tí jẹ jáde kò
fi bẹẹ yàtò sí ti Elliot. Adédèjì ṣàlàyé pé àímoye
àwọn òrìṣà ní ó jẹ pé lásìkò ètùtù wọn nìkan ní àwọn
olùsìn àti àwòrò wọn ní àhààni àti pé wọn lórúkọ tí
wọn bá fẹ. Irú àsìkò yí nìkan ní wọn sí lánhàani
àtisọ ọrọ ajẹmẹfẹ sí òrìṣà wọn. Apẹẹrẹ àwọn orò àti
àjọdùn ibílẹ̀ tó jẹ mọ ẹfẹ ní Okèèbàdàn ní Ibadàn, Bẹbe
ní Ọyó, Okèmẹsì ní Okè-Ìmẹsì, Ajàgbó ní agbègbè Èkiti
àti Edì ní Ilẹ-Ifẹ. (1981:55)

Èrò B. Ibitokun lórí ibi tí ẹfẹ tí jẹ jáde láwùjọ
Yorùbá dá lé agbègbè Ègbádò Kétu. Lójú tirẹ̀ igbiyànjú
látipètù sí àwọn 'iyá' nínú, kí wọn le dín síṣe ikú
pa àwọn ará ilú kù ló bí ẹfẹ gẹlẹdẹ. Nitorí náà àwọn
iyá ló jẹ orírun fún ẹfẹ gẹlẹdẹ síṣe. Alàyé Ibitokun
òkè yí tí fi hàn pé ẹfẹ gẹlẹdẹ nìkan ló jẹ jáde ^{lata ẹdọ}

1. J.A. Adedèjì, "Form and Function of Satire in Yoruba Drama" nínú ODU 1967, 4, 1, O.I. 67-72.

2. Adédèjì kan náà.

3. B. Ibitokun 'Ritual and entertainment the case of Gẹlẹdẹ in Ègbado-Ketu' nínú Nigerian Magazine 1981, Nọ. 136, O.I. 55.

5. Oríki àwọn àjẹ ní 'iyá'.

Move to page 74

àwọn iyá. Kí í ẹ̀ gbogbo àwùjọ̀ ní a tí rí irú àpẹ̀rẹ̀ yíí. Ibitókun sàlàyé síwájú pé kí ìpẹ̀tù-sí-àwọn-iyá tó di ẹ̀fẹ̀ síṣe, ó di dandan kó mú eré idánílárayá lówọ̀. Inú idánílárayá ní àwọn aṣẹ̀fẹ̀ yóò tí ráàyè gbé ẹ̀fẹ̀ wọn kalẹ̀. (ibid.) Èyí fi hàn pé ipa pàtàkì ní idánílárayá máa n kó nínú ẹ̀fẹ̀ síṣe. Ipa tí eré idánílárayá kó nínú ẹ̀fẹ̀ síṣe ní Adédèjì náà fi hàn nínú síṣe itopinpin ipò àwọn eléégún alárinjọ̀ nínú idàgbàsókè ẹ̀fẹ̀-síṣe lówùjọ̀ Yorùbá.

Ohun tí àlàyé tí a ẹ̀ ṣaájú n tọ̀ka sí ní pé orò, ẹ̀sìn, àjòdún ibílẹ̀ àti eré-adánílárayá kò gbéyìn nínú àwọn ohun tí a lè gbà gégé bí ibi tí ẹ̀fẹ̀ tí n jẹ̀ jáde lówùjọ̀. Akíyèsí tí a ẹ̀ nípa ẹ̀fẹ̀ síṣe lówùjọ̀ wa tí tí di òní kìn èrò àwọn aṣaájú wònyí lẹ́yìn ní. Ọ̀kan pàtàkì lára ibi tí ẹ̀fẹ̀ tí n jẹ̀ jáde ní eré-idánílárayá jẹ̀. Igbà tí àwọn tòmọ́dè-tàgbà bá n kọ̀rín ẹ̀fẹ̀ kírì lásìkò ọ̀dún ibílẹ̀ kan, wọn lè fi dánílárayá. Bí àpẹ̀rẹ̀ nínú ọ̀dún Òkèèbàdàn, àwọn òh̀wòran, àtòmọ́dè àtàgbà, máa n fi ojú ara ọ̀kúnrin àti obínrin kọ̀rín. Bí wọn ẹ̀ ní ẹ̀yí ní inú wọn á máa dùn, tí wọn ó sí máa fò fẹ̀rẹ̀. Lára àwọn orin tí wọn máa n kọ̀ nìyí:

1. Ibitókun kan náà

2. Àwọn eléégún ní wọn jẹ̀ orisun fún àwọn alárinjọ̀. Àwọn eléégún yíí ló kókó ẹ̀rẹ̀-ajẹmẹ̀fẹ̀ láàfin Aláàfin Ògbólú. Igbà tó ya ní wọn pegedé nínú eré-oníṣe lóríṣíṣíṣí, tí wọn sí sọ́ ó di isẹ̀ ọ̀òjọ̀. Wo J.A. Adédèjì/ "Alárinjọ̀: The Traditional Yorùbá Travelling Theatre" nínú (Yemi Ogunbiyi (Olootu) Drama and Theatre In Nigeria, Lagos: Nigeria Magazine, ...)

Iyá aládií kò sí ní lé
Akọbí aládií sùn lóḡḡdẹ
Mo sí i nídií, kò mọ
Mo fèèmọ há a
In in dún winrinwinrin
Egun òbò laajá ní jẹ.

Láijẹ pé ọdún Òkèèbàdàn ní lọ lówọ, àwọn ọmọdẹ yíí
kí í ọsáábà darúkọ ojú ara obinrin, 'òbò', bí wọn ọe ní fi
seré yíí. Ẹnikẹni tó bá pè é bẹẹ, ojú burúkú ní wọn
yóò fi wò ó lówùjọ. Idí niyí tí àwọn ọkúnrin yíí ọe
ka ànfààní láti fi àwọn abo ọfẹfẹ yíí sí. Bẹẹ náà ní
àwọn obinrin náà yóò máa fi ojú ara ọkúnrin ọfẹfẹ.

Àkíyèsí tí a tún ọe ní pé orò àti ètùtù síse le
jẹ ibi pàtàkí tí ẹfẹ tí ní jẹ jáde gégé bí a tí mọnu bà á
ọsájú. Àpeere àwọn orò àti ètùtù bẹẹ ní tí Gẹlẹdẹ tí
a máa ní fi ọe ètùtù fún àwọn 'iyá' ní Ẹgbádò Kétu. Inú
àwọn orin tí wọn ní kọ ní ẹfẹ sí tí máa ní jáde. Yàtò
sí àpeere òkè yíí, a tún ní àpeere^e ní nínú orin orò ọdẹ Ọbalátan
ní Ọyẹ-Èkiti. Àpeere orin ẹfẹ kan tó jẹ jáde ní nínú orin
Ajàgbó ní Iḡòlẹ-Èkiti niyí:

Mẹ a bímọ eku

Mẹ a bímọ ẹyẹ

Mẹ a bẹre gbólogbò máyà

Mẹ a bẹre gbólogbò máyà

Mẹ a bẹre gbólogbò máyà

Mẹ a bímọ eku

Mẹ a bímọ ẹyẹ

Mẹ a bẹre gbólogbò máyà

Bi o tilié jé pé odun Ajágbò ni wón n se nbi wón ti fi obinrin kan to ji ológbò gbé l'awúg wón kórin éfé.

Ki i se a gbégbé Ekiti yi nikan ni a ti ri awón

ajóduun ibilé ti o jé m' éfé síse. Ni a gbégbé Iré,

Lasiko odun Ede, aye ma n si silé fun tokunrin tobirin

lati fi awón ti wón ba ti huwa ibajé l'arin awúg wón

gété. Apééré orin éfé kan lo bayi:

Lilé: Oyatomi

Agbe: O dómj d'ayá

Lilé: Baba n dómj

Agbe: Baba n dómj ré

Lilé: O n dómj

Agbe: Baba n dómj ré

Okunrin kan to ba omj b'bi inu ré lo pé ni wón kórin éfé

yi m'f. A si gb' pé se ni wón pako dilé okunrin ná.

Apééré éfé to tun jé m' ésin ti a lé ménu ba ni ésin

eeun. Almoje awón eléegun bi Agbámre ni Oyo, wááá

ni Q'obómósó áti Éru-Oro ni Oyo ni Adedéji ti ménu ba g'g'g'

bi awón eeun to n s'fé l'arin awúg wón. ~~D. L. Wogba~~ (1981/122)

náa tilé fi han pé ki i se awúg Yorubá nikan ni awón

eléegun ti ma n s'fé. Ni awúg awón Igbò, ni Ipinlé

Anambra, Abia áti Enugu, a ti apééré bi awón eléegun se

ma n s'áá éfé, ti gb'gb' awón enyan á si g'ba á lénu wón,

1. W. J. A. Adedéji kan ná, 1967, O.I. 65

2. D. L. Wogba "The Igbo Poet and Scribe" ni U.N. Abaloga

(Olootu) Oral Poetry in Nigeria, Lagos: Nigeria Magazine, 1981, O.I. 232.

ti wọn yóò sọ ọ́ dorin.

Yàtò sí èyí, ààfin àwọn ọ̀ba láwùjọ́ Yorùbá tún jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára ibi tí èfẹ́ tí máa n jẹ́ jáde. Apẹ̀rẹ́ èyí ni Ajáyí/ n tọ̀ka sí nínú ipò àwọn Àṣà láàfin ọ̀ba Ilọ̀rin. Àwọn Àṣà ni wọn máa n fi àwọn olóyè àti àwọn àlejò pàtàkì pàtàkì tí ọ̀ba bá ní sẹ́fẹ́. Gẹ́gẹ́ bí àkíyèsí Ajáyí, kò sí ohun tí ọ́ n sẹ́lẹ́ láwùjọ́ tí àwọn Àṣà kò le mẹnù bà. Sẹ́ ipèdè Yorùbá,

N ó wí í

Ọ̀ba kí í pọ̀kọ̀rin

Kònkò n kọ́ tiẹ́ lórò

lọ́ fún wa ní ànfààní yíí. Sùgbón iyàtò tí dé bá ipèdè yíí láyé òde òní o. Ọ̀kọ̀rin tí ọ́ bá fi èdá sẹ́fẹ́ láíwo irú ipò eni tó fi n sẹ́fẹ́ tàbí tí èfẹ́ tó sẹ́ bá gbòdì ^{Lára} ~~nínú~~ olùfaragbà rẹ́ lè di èrò èwọ̀n. Ọ̀fin ibanilórukọ́ jẹ́ ní wọn yóò fi rojọ́ mọ́ ọ̀n lésẹ́. Èfẹ́ tí di fifi isọ̀ra sẹ́, nítorí pé èké tí dáyé aásá tí dé Apòmù.

Bí ọ́ tilẹ́ jẹ́ pé a faramọ́ àwọn ọ̀nà tí a tí mẹnù bà pé èfẹ́ tí n jẹ́ jáde yíí, a ní àwọn àfikún tí a fẹ́ sẹ́ sí i. Lójú tiwa, idàgbàsókè tó dé bá èfẹ́ sise tí jẹ́ kí ibi tí ọ́ tí n jẹ́ jáde fẹ́ju sí i. Àfikún àkókó tí a sàkíyèsí jẹ́ mọ́ bí èfẹ́ sẹ́ n jẹ́ jáde níbi ayeyẹ́ bí ètò igbéyàwó pàápàá idana.

1. B. Ajáyí, 'Asa: The Court Jester in Yoruba Oral Tradition' nínú JOLAN 1985, 3, O.I. 113-121.
2. W. J. Adédèjì kan náà, 1967, O.I. 70.

Ètò igbeyàwó jẹ̀ àsikò ayọ̀ àti idúnnú sùgbón nídàkejì
 ó tún jẹ̀ àsikò ibanújẹ̀ fún àwọn òbí obinrin tó ní fọmọ
 fọkọ. Inú wọn le bàjẹ̀ pé ọmọ wọn tó sọwọn fún wọn yóò
 fi wọn sílẹ̀. Ìdì nìyí tí àwọn òbí ọmọbinrin fi lè
 banújẹ̀. Iṣẹ̀ àwọn tó ní ẹ̀ kòkàárí ètò idána náà ní láti
 máa dáníláráyá lónà tí yóò fa ẹ̀rín yọ̀ lẹnu ẹ̀ni, èyí sì
 le bí ẹ̀fẹ̀ síṣe nígbà mírán. Bí àpẹ̀rẹ̀, wọn le kọ orin
 tí yóò jẹ̀ mọ̀ ifẹ̀dásẹ̀fẹ̀ nígbà mírán wọn sì le fi orin
 sàwàdà. Àpẹ̀rẹ̀ irúfẹ̀ orin fún ẹ̀fẹ̀ bẹ̀ẹ̀ tí arábinrin kan
 fi kilò iwà nìyí:

Wọn ó máa nà ọ ọ

Wọn ó ma nà ọ ọ

Wọn a ní kò niṣó lódẹ̀ ẹ̀ni tó loyún

Wọn a ní kò niṣó lódọ̀ ẹ̀ni tó loyún ...⁷

Àwọn ọ̀dọ̀binrin afọ̀dọ̀ sòsì tí wọn máa ní gboyún ní
 arábinrin yíí fi ní sẹ̀fẹ̀ láti kilò iwà fún àwọn ọ̀dọ̀binrin
 tí wọn pejú pé sẹ̀ síbí idána yíí. Akíyèsí tí a kàn ẹ̀ nípa
 irúfẹ̀ iṣẹ̀fẹ̀ tó ní jẹyọ̀ níbi ayẹyẹ̀ yíí ní pé àwọn àṣẹ̀fẹ̀ le má
 ní ẹ̀nikan pátó tí wọn ní nàka àbùkù sí láàrin agbo. Nígbà
 míran ika àbùkù tí wọn nà le má ba ẹ̀nikẹ̀ni wí láàrin
 olùgbọ̀, ó sì ẹ̀e ẹ̀e kí a rí olùfaragbà tí sọ́nsọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọn
 ní sọ̀ yóò gún lára.

Àpẹ̀rẹ̀ mírán tí arábinrin yíí ẹ̀ wà láti dẹ̀rin-ín
 pa àwọn ènìyàn lásán ní. Àwàdà ní ó fi orin kejì yíí ẹ̀.

7. Arábinrin Ọ̀sọ̀ ló sẹ̀fẹ̀ yíí níbi idána kan ní ọ̀jọ̀ kọkànlá
 ọ̀sù kọkànlá ọ̀dún 1994.

1
 M - + - nàlè 74

Ó ní:

Lójú yín arúgbó ní mọ̀mí
Lójú yín arúgbó ní mọ̀mí
Dàní (Darling) lẹ̀kọ̀ ò pé wọ̀n
Sùití (Sweetie) lẹ̀kọ̀ ò pé wọ̀n
Dàní (Darling) lẹ̀kọ̀ ò pé wọ̀n o
Bó bá dalẹ̀. 8

Iṣẹ̀fẹ̀ bí àwọ̀n ọ̀kọ̀láyà tí mǎa n fí iṣẹ̀ hàn sí ara wọ̀n
ní àyọ̀lò ọ̀kẹ̀ yíí n tọ̀ka sí. Ohun tí a n gbíyànjú àtíṣọ̀
níbí ní pé àwọ̀n ayeṣe lẹ̀kọ̀n-ò-jẹ̀kọ̀n le jẹ̀ ọ̀kọ̀n pàtàkì
lára ibi tí ẹ̀fẹ̀ tí n jẹ̀ jáde.

Yàtò sí àfikún ọ̀kẹ̀ yíí, àfikún mǎràn tí a rí tọ̀ka
sí jẹ̀ mọ̀ orin igbàlódé bí i fújì, jùjú àtí bẹ̀bẹ̀ bẹ̀bẹ̀⁴
Àimọ̀ye orin igbàlódé yíí ló mǎa n mú ẹ̀fẹ̀ ló. Lọ̀pọ̀ igbà
lọ̀ jẹ̀ pé bíbu ẹ̀nu àtẹ̀ lu olódi ẹ̀ni ló mǎa n jẹ̀ àwọ̀n
olórin yíí lógún. Sùgbọ̀n a rí i pé àwọ̀n ẹ̀fẹ̀ tí wọ̀n
n mú ló nígbà mǎràn lẹ̀ kilò iwà. Bí àpẹ̀pẹ̀ olórin
fújì kan kọ̀rin bú arábinrin kan, ó ní:

Iṣu dúdú nǐsu àwé o, ó dúdú piri
Àwa la kọ̀ jẹ̀ iṣu àwé ọ̀ kó tó rí wa fín
Ó dùn mi kò gbóyínbó ọ̀
À yàmù sọ̀rí. 9

Iṣu nǐnú orin yíí dúró fún ojú ara obinrin náà. A ọ̀
rí i pé ikilò iwà tí a lẹ̀ fàyo látinú àyọ̀kà yíí ní pé ọ̀

8. Arábinrin Ọ̀sọ̀ kan náà.

9. Àyínlá Kọ̀línṣtòn ló kọ̀ orin náà nǐnú àwo rẹ̀kọ̀dù
kan tí ọ̀ se. Gbogbo àwọ̀n ẹ̀niyàn lo gbà pé
oniwákà Sáláwà Àbẹ̀nì ní ọ̀ n kọ̀rin bú.

Move to page
24

ye kí obinrin máa pa ara rẹ̀ mọ̀ de ọ̀kọ̀ rẹ̀, kí ó má baà di ohun itayin fun ọ̀kúnrin.

A rí i pé títàbùkù àwọn iwà ibàjẹ̀ tó wà lówùjọ jẹ̀ ohun tí ó jẹ̀ ẹ̀fẹ̀ lógún. O ẹ̀ pàtàkì látí mọ̀nu bà á pé ilànà alohùn ni ẹ̀fẹ̀ máa n tẹ̀lé ní ibèrẹ̀ pẹ̀pẹ̀. A rí àwọn ẹ̀fẹ̀ tí ó jẹ̀ mọ̀ ewi alohùn bí i Isàré, àràngbọ̀ àti orin. Idàgbàsókè tó dé bá ẹ̀fẹ̀ ló sí sọ ọ̀ di ohun tí a n rí nínú ilànà àkọ́lẹ̀ lẹ́kan-ò-jẹ́kan.

Báyìí, a óò gbiyànjú àtiwo ohun tí ẹ̀fẹ̀ jẹ̀ gan-an.

2.3 Ohun Tí Ẹ̀fẹ̀ Jẹ̀

Atótónu tí a ti ẹ̀ lóri èrò àwọn aṣaájú nípa ẹ̀fẹ̀ tí fi hàn pé iṣẹ́ ọ̀nà tí a fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni ẹ̀fẹ̀. B́yí ló sí fi idí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwùjọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni ó bí ẹ̀fẹ̀ sísẹ̀, idàgbàsókè tí ó dé bá àwùjọ̀ ni ó sọ̀ ẹ̀fẹ̀ di ohun tí a n kọ̀ ^{sí} ọ̀ lẹ̀. Bí a bá wo oró ọ̀fà tí ẹ̀fẹ̀ n ta, a óò rí i pé nípa ọ̀rọ̀ sí sọ̀ ni oró ọ̀fà tí ẹ̀fẹ̀ n ta ~~ni~~ fí máa n wọ̀ra dáadáa. Agbára tó wà nínú ọ̀rọ̀ ló sí n ẹ̀ okùnfà ibi tí ẹ̀fẹ̀ máa n kó bá olùfaragbà.

Wàyí ò, a óò gbiyànjú látí wo eéki ẹ̀fẹ̀ lówùjọ̀ èèbó, àti ohun tí àwọn Yorùbá nàà kà sí ẹ̀fẹ̀.

2.3.1 Beki ẹfẹ Lávùjọ Bèbó

S. Johnson ni ẹni àkọkọ tí a ọ̀ò ẹ̀ ẹ̀ àgbéyẹ̀wò èrò rẹ̀ lórí ohun tí ẹ̀fẹ̀ jẹ̀ lávùjọ ẹ̀bó. Johnson ti ki ẹ̀fẹ̀ nípa fifi ojú ewi wò ọ̀. Ọ̀ gba ẹ̀fẹ̀ gẹ̀gẹ̀ bí:

"a poem in which wickedness or folly is censured".¹⁰

Ohun tí ọ̀ jẹ̀ ẹ̀ lógún ni àwọn ohun tí ẹ̀fẹ̀ máa ní dá lé. Ọ̀ sì fi hàn níbi pé àkóónú ẹ̀fẹ̀ kò ju ẹ̀fẹ̀ lámẹ́stọ̀ láti tàbùkù irú iwà ẹ̀fẹ̀.

Àkiyèsí tí a ẹ̀ nípa eéki òkè yíí ni pé, ojú tí Johnson² fi wo ẹ̀fẹ̀ kò gbòrò tó. Kí í ẹ̀ dandan ni kí ẹ̀fẹ̀ jẹ̀ ewi. Ọ̀kan lára ọ̀nà tí ẹ̀fẹ̀ le gbà jẹ̀ jáde ni ewi jẹ̀. Àkiyèsí tún fi hàn pé kí í ẹ̀ inú ẹ̀fẹ̀ nikan ni iwà ibi tí máa ní jẹ̀ jáde. Ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ewi ni ọ̀ wà tí ọ̀ jẹ̀ pé ọ̀ máa ní ẹ̀ àfihàn iwà ibi tí ọ̀ wà lávùjọ sùgbọ̀n a kò le sọ pé èròngbà wọn ni láti fi ẹnìkẹ̀ni ẹ̀ yẹ̀yẹ̀.

Èrò Elliot^(1926:101) lórí ohun tí a lè kà sí ẹ̀fẹ̀ ló fikún èrò Johnson. Ọ̀ gbà pé iṣẹ̀ ọ̀nà ni ẹ̀fẹ̀, ọ̀ lè jẹ̀ jáde ní ilàná eré-oníṣe tàbí ilàná ọ̀rọ̀ geere. Ohun tó ẹ̀ pàtàkì nínú iṣẹ̀ ọ̀nà ẹ̀fẹ̀ ni pé kí ọ̀ fi ẹnìkan ẹ̀ yẹ̀yẹ̀. Ọ̀ tẹ̀síwájú láti fi hàn pé iḡbà tí a bá tí ní gbọ̀ ohùn tó ní fi ọ̀rọ̀ didùn gbé èrò rẹ̀ kalẹ̀ láti bu ẹ̀nu àtẹ̀ lu ẹnìkan, ohùn aṣẹ̀fẹ̀ là ní gbọ̀ yẹn. Ọ̀ ní:

10. Èrò S. Johnson yíí jẹ́yọ̀ nínú Encyclopedia Britannica, 1976, No. 16, O.I. 268.

2. ~~Johnson kan ná.~~

Move to page 74
don't underlie italics

When we speak of a satirical novel or a satirical play we probably have in mind a work of art which contains a sharp kind of irony or ridicule or even denunciation ... A satirical man is one whose tone is derisive or sarcastic a wittily censorious man.

Ilò èdà-òrò àti yèyè yíí ní a lè gbà pé ó ní jóni, tí ní gúnni bí abẹ, tó sì ní pani bí ọfà olóró nínú èfẹ. Láídèèná pẹnu, a rí i pé àyọlò òkè yíí tí fikún èrò Johnson lórí ohun tí èfẹ jẹ. A sì rí i pé èrò Elliot lórí pé èfẹ le wáyé ní ilàná ọrò geere àti eré-onítàn múlè dáadáa. Nítorí pé ó fi hàn pé èfẹ kọjá sí ẹ afihàn ibi sùgbọn èfẹ máa ní mú èdè ló lónà tí yóò fi fi sọnsó ọrò gùn ẹni tó fẹ dojú ìjà kọ pẹlú ẹrín. Èfẹ gan-an ní a wá le gbà gégé bí ajẹnifẹni èkúté ilẹ.

Nínú iṣẹ Highet ^(1966:3) oun náà sàpèjúwe èfẹ bí iṣẹ ọnà. Ó kí èfẹ bá yíí pé:

Satire is a form of art of literature... It pictures real men and women often in lurid colors but always with unforgettable clarity.

Èkí tí Highet fún èfẹ yíí tí fi hàn pé lítírésọ ní èfẹ jẹ. A wá wòye pé oríṣíríṣi ọnà ló le gbà wáyé. Èfẹ lè jẹ àkọlẹ tàbí alohùn. Bakan náà ní ó se le wáyé ní ilàná ewi, eré-oníṣe tàbí ọrò-geere. Àimọye àpẹrẹ ní Highet tilẹ mú nínú lítírésọ àpilẹkọ láti

1. R.C. Elliot, The Power of Satire. Princeton: Princeton University Press, 1966, O.I. 101.

2. Highet, Anatomy of Satire, Princeton: Princeton University Press, 1962, O.I. 3, 24-42.

Itah es
don't
underline

gbé èyà lítírésò tí èfè wáyé nínú rẹ lárugẹ. Ó fi eré Aristophanes se àpẹrẹ èfè tó jẹ mọ eré-onítàn. Lára àpẹrẹ èfè tó jẹ itàn àròsọ ni Gulliver's Travels ti J. Swift kọ, àlmoje àwọn ewi tí Horace àti Lucilius kọ ni a sí rí tọka sí bí àpẹrẹ èfè. Àkiyèsí tí Highet se nípa lítírésò ajeméfè yíí fi hàn pé kò sí èyà lítírésò tí kò le mú èfè lò, sùgbón ó gbìyànjú àtiyán igbà tí a lè pé iṣẹ ọnà lítírésò kan ni èfè gan-an. Ó ní:

Many famous stories and plays which have been called 'satire' are only in part satirical ... The central problem of satire is its relation to reality. Satire wishes to expose and criticize and shame human life, but it pretends to tell the whole truth.

(Highet 1962: 158-159)

Ohun tí a rí tọka sí nínú èrò òkè yíí ni pé àwọn èyà lítírésò kan le mú èfè lò ní èkọ̀ọ̀kan. A fi ara mọ èrò yíí, èyí ló fà á tí a fi pín eré-oníṣe Yorùbá sí a-gbéfẹ-lẹ́jú àti a-yánfẹ-fẹ́rẹ́ nínú iṣẹ́ yíí. Àlálà tilẹ́ máa ní sòro pà láàrin irúfẹ́ lítírésò méjèèjì. Ọnà àtipàalà yíí ni a fi ojú ohun tí Worcester (1969) sọ nínú iṣẹ́ rẹ̀ wò. Ó gbà pé àbùdá tí èfè máa ní ní yóò jẹ́ kí á dá a mọ. Àbùdá èfè tó pàtẹ kalẹ́ sí ni síso ọrọ̀ lónà tí yóò wuyi tí yóò wẹyẹ, tí ohun tí a ní sọ yóò fi mú àwọn olùgbọ̀ lọkàn. Nítorí idí èyí, ilò èdè didùn se pàtáki fún àgbékalẹ́ èfè. Lára àwọn èròjà tí èfè sí máa ní mú lò náà ni èsíbú, èpè, èdà ọrọ̀, èrín, yẹyẹ àti ipèdè ègàn.

1. No Highet kan náa, O.I. 158-159.

2. D. Worcester, The Art of Satire, New York: E.W. 1960

Bí a bá wo èrò Worcester òkè yíí, a óò rí i pé ààlà sòro pa láàrin lítíréşşò, a-gbèfè-léjú àti lítíréşşò a-yánfè-fèrè. Sùgbòn àlàyé tí a lè şe lórí ohun tí wòn sọ yíí ni pé ilò èrín láti mú ohun tí àwọn aşèfè n sọ wóni lára ló şe pàtàkì nínú èfè. Gbogbo işé ọnà lítíréşşò ni ilò èdè lónà tó dùn jẹ lógún. Sùgbòn ilò èdè inú lítíréşşò a-gbèfè-léjú yóò máa wáyé lónà tí yóò gbà panilèrìn-in tí ó fi jẹ pé iwà ibi tó fè tú àşífrí rẹ yóò hàn dáadáa.

2.3.2 Eéki Èfè Láuùjọ Yorùbá

Bákan náà tí ọmọ máa n sọrí ni ọrọ eéki èfè láuùjọ èèbó àti àwùjọ Yorùbá. Bí ọrọ ilò èrín láti fi iwà ibi àti iwà ibàjé şe èfè şe jẹ eéki tí àwọn èèbó fún èfè lógún náà ló jẹ àwọn onímọ tó tí gbiyànjú àtifún èfè ní eéki láuùjọ Yorùbá lógún. A lérò pé ilò èrín yíí ló fà á tí ààlà fi sòro^o pa láàrin èfè àti àwọn èyà ipanilèrìn-in yòókù. Bí àpşere nínú iwé atúmọ èdè Yorùbá, èfè ní "ọrọ àpára tí a fi n tọ ijà". Itumọ yi fi hàn pé kò sí iyàtọ lárarin èfè àti àpára. Eéki tí Alàgbà Sùpọ Alàbí náà fún èfè kò fi bẹẹ yàtọ sí ti òkè yíí. O pe èfè ní:

àwọn ọrọ àpára tí à n sọ ní ọnà eré,
tí ó le mú kí inú olódi ọni bàjé. 4

11. Èrò Alàgbà Sùpọ Alàbí yíí jẹyọ nínú işé S. Raji (1987:11).
~~"Orin Ọtẹ" M.A. Thesis, Obafemi Awolowo University
Ile-Ife, 1987. O.P. 11~~

Yàtò sí pé Alàbí gba èfè bí àpára, ó tún gbà pé nńkan kan náà ni èfè àti yèyè. O tẹ̀sìwájú ó ní:

Ọ̀rò èfè/yèyè dàbí ọ̀rò ẹ̀ni tí à n
gè jẹ́ tí a tún n fẹ́ atẹ̀gùn sí i
fún un. A fẹ́ kí gígéjẹ́ yíí dun
olódi ẹ̀ni ní àdùnwọ̀ra ni a ẹ́e tún
n bá a fẹ́ atẹ̀gùn sí i.

Aléébù tí a rí nínú eéki yíí ni pé kí í ẹ́e dandan ni kí ó jẹ́ pé olódi ẹ̀ni ni a n fi ẹ́ẹfẹ́. Aşẹfẹ́ le má da nńkan kan pọ̀ pẹ̀lú olùfaragbà èfè rẹ́. Ohun tí ó jẹ́ aşẹfẹ́ lógún ni híhù tí olùfaragbà èfè n hu iwà tó lódi sí iwà omólúàbí tí àwùjọ́ gbé kalẹ́.

Bí ó tilẹ́ jẹ́ pé Alàbí kò yán an nínú eéki rẹ́ pé ẹ̀rín rínrín ni atẹ̀gùn tí a n fẹ́ sí gígéjẹ́ tí a gé ẹ̀ni tí a fi n ẹ́ẹfẹ́ jẹ́, a gbà pé ẹ̀rín ni yóò jẹ́ kí èfè tọ́ ẹ̀ni náà lára. Nígbà míràn, ẹ̀dá tí wọ̀n fi n ẹ́ẹfẹ́ gan-an a máa darapọ́ mọ́ àwọ̀n ẹ̀niyàn láti rẹ̀rín-in ara rẹ́, èyí sí le jẹ́ itúlára fún un. Itúlára yíí kò wá sọ pé kí ó má

déle ronú lórí èfè tí wọ̀n fi se.

Èrò Adédèjì / àti Ọ̀báfẹ̀mí kò yàtò sí èrò tí a yèwò tán yíí, yèyè ni àwọ̀n méjéèjì pé èfè. Eéki tí Ọ̀. Fáyọ̀mí (1982:42) náà fún èfè kò yàtò púpọ́ sí tí àwọ̀n aşáájú rẹ́. Ó nń:

Èfè lónà kííni jẹ́ àlámọ̀lẹ́ ọ̀rò tí
a gbé kalẹ́ lónà tí ó fi jọ́ yèyè tàbí

1. Adédèjì kan náà 1967, O.I. 67.

2. O. Ọ̀báfẹ̀mí "Theatre of Farce: The Yeye Tradition in Moses Ọ̀laiya's Plays: Issues of Theatre and Social
1984. 26. O.I. 69.

àwàdà, sùgbón tí ó jẹ̀ ìkìlò tàbí

ìbáwí ní a fẹ́ fí ẹ̀ gan-an.

Afikún tí èrò Fáyomí ẹ̀ si tí àwọn aṣáájú ní pípe ẹ̀fẹ̀ ní àwàdà. Pípe ẹ̀fẹ̀ ní àwàdà yíí sí jẹ́ ara àléébù tí wà lórí eéki tí ó fún ẹ̀fẹ̀. Ohun tí ó sọ nípa pé a ní lo ẹ̀fẹ̀ fún ìbáwí yíí gan-an lo yà á sọtò sí àwàdà. Sí ẹ̀ ìkìlò iwà yíí sí jẹ́ olúborí èròngbà ẹ̀fẹ̀.

Èrò S. Rájí ^(1987:11) yàtò sí tí àwọn aṣáájú nítorí pé lójú tirẹ̀ ẹ̀fẹ̀ àti àpára kò yàtò síra wọn. Afikún tí èrò rẹ̀ ní, ní yíyán tí ó yán an pé ẹ̀rín tí àwọn èrò ìwòran bá fí olúfaragbà ẹ̀fẹ̀ rín ló ní mú kí ẹ̀fẹ̀ tí wọn fí ẹ̀ dùn ún ní àdùnwọ̀ra. A lérò pé ilò ẹ̀rín yíí náà ló sún Asiwájú ^(1975:275) dé ibi kíkí tó ^{tí} kí ẹ̀fẹ̀ gẹ́gẹ́ bí "ìpanilẹ̀rín-ín". Lẹ́yìn èyí ló tó tún kí ẹ̀fẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ó bá jẹ́ jáde lẹ̀nu ẹ̀lẹ̀fẹ̀ ní alẹ́ ijó Gẹ̀lẹ̀dẹ̀. ^(ibid:237) Sùgbón nínu àlàyé tó ẹ̀ síwájú, ó gbà pé ète àti tàbùkù ẹ̀dà ló jẹ́ ẹ̀fẹ̀ lógún jù. Ó ní:

Èfẹ̀ poems are not always reportive...
the songs are for the purpose of
criticising or ridiculing certain
aspects of life in the community.

(Asiwájú 1975:237)

1. G. Fayomi "Orin Gelede Ni Ilu Ineko-Egbado Ketu Isé Apilẹ̀kọ fún Akagboye Bì Bè Yunifásitì Ifè" 1982, O.I. 42.
2. S. Rájí kan náà, O.I. 11.
3. A. Asiwájú "Gẹ̀lẹ̀dẹ̀ Songs as Sources of Western Yoruba History" nínu W. Apimbọ̀la (Olóòtú) Yoruba Oral Tradition Ifẹ̀: African Languages and Literature Series No. 1, 1975, O.I. 257.
4. Asiwájú kan náà, O.I. 237.
5. Ibì kan náà.

Bí a bá wo eéki ^{h'a} tó/ti yẹ wò yíí a óò rí i pé ààlà sòro pa láàrin èfẹ, yẹyẹ àti àpára. Iwónú-ibónú le wà láàrin àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-in yíí. Idí niyí tí a fi rí i pé àwọn aṣaájú gbé wọn fúnra wọn. Ohun tí a wòye pé ó yà wọn sọtò ni èròhgbà èfẹ. Èfẹ jẹ mọ̀ ikilò iwà àti síṣe ibáwí. Lámèéstọ̀ àwọn ihùwàsí tó jẹ mọ̀ àléébù iwà lówùjọ ni ó sì máa ń jẹ èfẹ lógún. Ashaolu/ń tókà wa (1990:14) sí i pé lámèéstọ̀ àwọn iwà ibàjẹ yíí kí í wáyé ní ọ̀nà ṣọ̀npọ̀nná, ilò ipanilẹ̀rìn-in ṣe pàtàkì, èyí ló sì fà á tí a fi gbà pé lílò èrín yíí ló fa kí èfẹ máa mú àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-in bí i yẹyẹ, àpára àti àwàdà ló.

Bí a bá tún wo èrò Rájí/a óò rí i pé igbà tí ijà tàbí aáwọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ni ó lérò pé èfẹ máa ń wáyé. Lójú tiwa, bí èfẹ ṣe le wáyé lásikò ijà bẹ̀ẹ̀ ló le wáyé lásikò eré idánílárayá. Yàtò sí èyí pípe èfẹ ní àpára kò tọ̀nà tó. Àpára kan jẹ ọ̀kan lára èròjà èfẹ síṣe ni. (987)

Bákan náà, tí a bá fẹ̀ ìtumọ̀ tí Aṣiwájú fún èfẹ lójú, a óò ṣàkíyèsí pé ìtumọ̀ yíí kò kápá ohun tí a lè pè ní èfẹ. Lọ̀nà kííńí kí í ṣe Ègbádò-Kétu nìkan ni a tí í ṣẹfẹ, orúkọ tí a fún èfẹ àti ibi tí a tí le bá a pàdé yàtò láti agbègbè kan sí èkejì. Lọ̀nà kejì, pípe, tí ó pe èfẹ ní ipanilẹ̀rìn-in (Humour) tún kù diẹ̀ káàtò nitorí pé èyà kan ṣọ̀so nínú èyà ipanilẹ̀rìn-in ni èfẹ jẹ.

1. A.O. Ashaolu "Wole Soyinka's Early Satirical Plays" RRLS MONOGRAPHS (Clóótí) S.O. Asein, University of Ibadan, 1990, O.I. 14.

Agbáyèwò àwọn eékì yíí ló hú ibásepò tó wà láàrin èfè àti àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-ín yòókù jáde. A sí rí i pé ibásepò tó wà láàrin èfè àti àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-ín yòókù kò ẹ́ẹ̀ fi ọ̀bẹ̀ bù dànù. Èrèdì èyí ló mú àwọn onímọ̀ kan ki èfè mọ̀ àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-ín yíí. Bí àpẹ̀rẹ̀: M.C. Mahony ^(1977: 73-76) sọ̀rọ̀ nípa ibásepò tó nípon tó wà láàrin àwàdà àti èfè. ~~Ọ̀~~ Larsen ^(1980: 115) ní nínú èrò tírẹ̀ gan-an gbà pé kò sí bí a ẹ̀ fẹ̀ sọ̀rọ̀ èfè tí a kò ní mẹnụ ba àwàdà àti yèyẹ̀. Ọ̀ gbà pé àbùdá èyà ipanilẹ̀rìn-ín mètẹ̀tẹ̀ta yíí ni ó máa n sí aṣọ̀ lójú eégún iwà ibàjẹ̀ tó wà lánwùjọ̀. Yàtọ̀ sí èyí, wọn a máa mú ẹ̀rín lò láti jẹ̀ kí ohun tí wọn n sọ̀ wọ̀ni lára. Àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-ín yíí sì máa n tàbùkù ẹ̀ni tí wọn bá tọ̀ka sí. Ọ̀gbọ̀n lójú tiwa, a lérò pé kí i ẹ̀ gbogbo ẹ̀gbà ni àwàdà àti yèyẹ̀ le jẹ̀ nńkan kan náà pẹ̀lú èfè. Àfijọ̀ le wà láàrin àwàdà àti èfè, èyí kò sọ̀ pé nńkan kan náà ni wọn.

A ọ̀ò ẹ̀sàkíyèsí pé àtíyà èfè sọ̀tọ̀ sí àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-ín yòókù yíí ta kókó díẹ̀. Ọ̀gbọ̀n tí àwọn onímọ̀ nípa èfè dá láti pààlà ni wíwo àbùdá àti ilò èfè. Nípa bẹ̀ẹ̀, wọn pààlà láàrin èfè àti àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-ín yòókù. Ọ̀gbọ̀n tí a ọ̀ò lò láti ya èfè sọ̀tọ̀ sí àwọn èyà ipanilẹ̀rìn-ín yòókù ni wíwo ilò rẹ̀ àti èròngbà aṣẹ̀fẹ̀.

Ọ̀ ẹ̀ pàtàkì láti yán an níbí pé kò sí bí a ẹ̀ fẹ̀ mẹnụ ba àbùdá, ilò èfè àti èròngbà aṣẹ̀fẹ̀ láí má mú àwọn

1. M.C. Mahony "The Art of Revue Further Emphases for the Psychology of Humour" ní nínú A.J. Chapman and H. Foot (Ọ̀lọ̀tá) It's A Funny Thing Humour, Oxford: Pergamon Press, 1977, O.I. 73-76.
2. E. Larsen. Wit As A Weapon The Political Jokes In

eéki kan tàbí kókó kan tó jẹ mọ ohun tí ẹfẹ jẹ ló.
 Àkíyèsí tí a tilẹ ẹ ni pé eéki ẹfẹ àti ilò wọnú ara
 wọn bí eégún ẹ ní wọnú ẹran ni, nitorí náà bí a bá kó
 firí àwọn kókó kan tó jẹ mọ eéki ẹfẹ, á jẹ pé ara àwọn
 kókó tó jẹ mọ ẹròngbà aṣẹfẹ àti ilò eéki ẹfẹ ní í ẹ.

A óò gbìyànjú àtiwo àbùdá àti ilò ẹfẹ òun ẹròngbà
 aṣẹfẹ l'awùjọ ẹ̀bó àti Yorùbá l'apapọ ní ìsọrí tí ó tẹlẹ
 èyí. Idí èyí ni pé a ẹ àkíyèsí pé igbó kan náà ni ọdẹ
 ẹfẹ l'awùjọ mejèèjì ní ẹ.

2.4 Àbùdá, Ilò àti Ẹròngbà Ẹfẹ

Awùjọ ló bí aṣẹfẹ, ohun tí aṣẹfẹ sí ní l'ókàn ni
 síṣe l'ámèétọ l'orí awùjọ tí ẹfẹ rẹ dá lé. Ọnà tí aṣẹfẹ
 sí ní gbà ẹ èyí ni síṣòrò bí ẹni pé òun n ẹ ojú awùjọ.
 Gégé bí Highet tí àkíyèsí, ọnà méjì ni aṣẹfẹ le gbà j'ẹ
 rẹ. Ọnà kíńí ní ọrò àdàṣọ. Ọnà kejì ní sínsín ẹdá jẹ.
 Èrò Worcester náà kò fi bẹẹ yàtọ, sùgbọn ó ẹ afikún sí
 àbá Highet yíí. Ó gbà pé sínsín ẹdá jẹ yíí le jẹ èyí tí
 ó ga tàbí èyí tí ó kéré. Sùgbọn irúfẹ ìsínjẹ bẹẹ gbódò
 mú ẹrín wá nípa gbígbé ẹdá tí a n sín jẹ kalẹ bí ẹni
 yẹyẹ.

1. Ka A. Olábimtán, "The Ẹfẹ/Gẹlẹdẹ Poet of Ẹgbádò Ketu
 Yorùbá" nínú U.N. Abalogu (Olóótú) Oral Poetry In Nigeria
 Lagos: Nigeria Magazine, 1981, O.I. 157-166.

2. wo Highet kan náà, O.I. 5-13.

123. Ka Worcester kan náà, O.I. 44. Ó pín sínsín ẹdá jẹ yíí
 sí "Low Burlesque" àti "High Burlesque". "High
 Burlesque" máa n wáyé nígbà tí ẹdá tó gbé kalẹ bá ga
 ní èrò àti iṣe jù olúfaragbà ẹfẹ lẹ. "Low Burlesque"
 máa n wáyé nígbà tí olúfaragbà bá hùwà tí ó kéré ju
 bí ó ẹ yẹ kí ìrònú rẹ ó tó.

18

Ibèèrè tí yóò wá síni lókàn ni pé báwo wá ni olùfaragbà yóò ẹ di ẹni yèyè yíí. Ogbón igbèkalẹ àwọn aṣẹfẹ náà sí ni yiyapa kúrò nínú ohun tí a lè pè ní òkodoro ọrọ. Bí-ó-tilẹ-jẹ-pé àwọn onímọ kan gbà pé ayàwòrán àwùjọ ni aṣẹfẹ, wọn ti fi hàn pé àwòrán wọn ti ní iyàtò dièdiè tó dé bá a. Nítorí pé ẹdà ọrọ, àsoḍùn àti ọrò apanilẹrin-in tí wọn mú lò yóò ti sọ àwòrán tí wọn yà di tuntun. ¹ Dá yí kò le má wáyé nítorí pé kókó ọrọ tí a bá fi ẹfẹ dà bí ọrọ òkèrè, tó jẹ pé bí kò bá dínkan, a lé ọkan. Ní ọpọlọpọ igbà, lílé ni ẹfẹ máa ní lé ní tirẹ.

Yàtò sí lílọ ẹdè ní ọnà àrà láti jẹ kí òkodoro aṣẹfẹ lè yapa diẹ kúrò nínú òkodoro ọótọ gan-an. ^a Tún sàkiyèsí pé aṣẹfẹ máa ní mú àwọn kókó ọrọ kan ^{lò} láti fi ẹfẹ. Bákan náà ni a tún rí i pé aṣẹfẹ máa ní dárúkọ ẹnì tí ó ní lókàn tàbí kí ó lo ọnà ẹdè àfiwé láti fi sàpẹjúwe bí ẹdà tó fi n ẹfẹ ti rí gan-an. ¹⁵²

Kí í ẹ gbogbo igbà náà ni didá orúkọ máa ní wáyé nínú ẹfẹ. Nígbà miíràn, lówelówe ni àwọn aṣẹfẹ yóò máa gbé olùfaragbà ẹfẹ kalẹ. Àpẹẹrẹ ẹyí ni Ọlábíntán fi hàn nínú orin ẹfẹ yíí:

More to page 74

149. 'Distorting Mirror' ni Highet pe ẹyí. 'Distortion' yíí náà tún jẹ ọkan lára àbùdá tí Worcester mẹnù bà gẹgẹ bí àbùdá àdání ẹfẹ.

152. Fún ẹkúnréré àlàyé, wo Highet àti Worcester tí a ti mẹnù bà. Tún wo J. B. Kern, Dramatic Satire In The Age of Walpole 1720-1750 Ames: The Iowa State University Press, 1976, O.I. 7-10.

don't underhne
takeise

Baba o b'omọ rẹ ní yedi
 Èbó ò ti kí Táyé o
 Wọn sayé dì wu bàbàrà
 Ayé tí ò jẹ nńkan
 Awọn ọ̀dàrẹ awọko
 Ogbọn a si ma jẹran rẹ
 Baba o b'omọ rẹ ní yodi
 Ebo ò ti kí Táyé¹⁶

Awọn jàndùkú àti omọlẹyin olóṣèlú tí wọn ní ba ara wọn yodi torí ọ̀rọ̀ ọ̀ṣèlú ni ẹ̀fẹ̀ yíí ní tọ̀ka sí. Nígbà mírán àwọn mọlẹbí kan le má bá ara wọn jà torí ọ̀rọ̀ iṣèlú bẹ̀ẹ̀ àwọn olóṣèlú gbọ̀n ní tiwọn. Idí nìyí tó fi pé àwọn tó ní bá ara wọn jà ní ọ̀dàrẹ awọkọ, tí ó si pé àwọn olóṣèlú ní ogbọn tó ní jẹran tí àwọn awọko bá pa. Nítorí pé àwọn olóṣèlú kò ní bá ara wọn jà, ọ̀rẹ̀ ni wọn. Wọn mọ̀ bí wọn yóò ẹ̀ pín owó àti ipò láàrin ara wọn nígbà tí wọn bá dókè. Bẹ̀ẹ̀, àwọn jàndùkú tí ó ní báara wọn jà kò ní mọ̀ iḡbà yẹn mọ̀. Aṣẹ̀fẹ̀ yíí kò dárúkọ àwọn tó ní bá wí sùgbọ̀n àwọn olùfaragbà ẹ̀fẹ̀ rẹ̀ kò níí ẹ̀mọ̀ ara wọn. Olówe yóò sá mọ̀ ọ̀we ara rẹ̀.

Ohun tí a ní gbiyànjú àtiṣọ̀ ni pé ilò ọ̀we, ẹ̀dà-ọ̀rọ̀ àti àfiwé wọ inú ẹ̀fẹ̀ síṣe. Iḡbà tí aṣẹ̀fẹ̀ bá fi lwa ẹ̀dà wọ ẹ̀ranko bí George Orwell ẹ̀ ẹ̀ nínu Animal Farm tàbí bí àwọn Yorùbá ẹ̀ ní ẹ̀ nínu àlọ̀ iḡpá, a le sọ pé ilò àfiwé ni wọn ní mú ló níbí. Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé Orwell kò

167. Inú A. Olábíntán kan náà, ~~O.F.~~^{Oi} 165 ni a ti fa àpẹ̀rẹ̀ yíí jáde.

170. Wo A. Olábíntán kan náà, ~~O.F.~~^{Oi} 165-166 fún ẹ̀kúnrẹ̀rẹ̀ àlàyé.

Move to page 74

1962:185
 Tighet
 dárúkọ V. Stalin àti àwọn egbẹ́ aparó-kan-ò-ga-jukan-lọ
 rẹ, ó hàn gbangba pé àwọn ni wọn jẹ olùfaragbà ẹfẹ.
 Bakan náà igbà tí Ijápá bá fi àlẹ́bù iwà ẹ́dá sẹ́fẹ́ tàbí
 igbà tí Ijápá fúnra rẹ́ bá jẹ olùfaragbà ẹfẹ́, àwọn tí
 ọ̀rọ́ bá ta bá kò ní sàimọ́ ara wọn.

Àkíyèsí tí a ẹ́ ní ní ní pé ẹfẹ́ tó jẹ mọ́ isínjẹ kí í
 sáábà mu orúkọ lò sùgbọ́n àfiwé, àkàwé àti ìjúwe tí ó máa
 ní mú lò yóò tí fi ẹ́dá tí wọn ní fi sẹ́fẹ́ hàn gbangba. Àídá
 orúkọ olùfaragbà ẹfẹ́ yí kò sọ pé kí ẹfẹ́ má wọ ọ́ lára.
 Olùfaragbà ẹfẹ́ tilẹ́ le máa rò lásíkò yí pé gbogbo ayé
 ló tí mọ́ nípa iwà ìbàjẹ́ tí oun hù. Itijú yóò wá ráyè
 wọ ọ́ lẹ̀wù dáadáa.

Ohun tí àlàyé tí a tí ẹ́ sáájú ní nínú isẹ́ yí ní tọ́ka
 wa sí ní pé síse ìkílọ́ iwà lónà tí yóò gbà panilérín-ín
 ní ó jẹ aṣẹ́fẹ́ lógún. Bíbu ẹnu àtẹ́ lu iwà kan ní yóò fa
 ìbáwí tí aṣẹ́fẹ́ ní ẹ́. Ẹni tí ó bá fẹ́ fi ẹ́ àríkọ́gbọ́n ní
 yóò mú ọ̀rọ́ náà bí ìkílọ́, tí àwọn èniyàn kò sí ní hu irú
 iwà bẹ́ẹ́ ní tiwọn. Ídí nìyí tí Adédèjì ^(1967:63) àti Nwoga ^(1981:230) fi lérò
 pé èròngbà aṣẹ́fẹ́ ní pé kí àwùjọ̀ tòrò bí omi afòwúrọ́ pọ́n.

Lójú ~~ni~~ ^(1963:7) Feinberg náà, èròngbà aṣẹ́fẹ́ ní pé kí ó
 sàfihàn àwọn ohun tí ó jẹ́ iwà ìbàjẹ́ ọ̀wọ́ ẹ́dá. Àwọn iwà
 àgàbàgebè tí ó kún ọ̀wọ́ ẹ́dá gbogbo. Ó ní:

1. W. Tighet, O.I. 185.
2. Adedeji, 1967, O.I. 63.
3. Nwoga kan náà, O.I. 230.

The technique of the satirist consists of a playfully critical distortion of the familiar ... Satire emphasises what seems to be real but isn't. It rejects man's naive acceptance of other men and institutions at face value. That rejection may be expressed in amused terms or in bitter terms, but the essence of satire is persistent revelation and exaggeration of the contrast between reality and pretence.

Ogbón yòowù tí aṣẹfẹ̀ ibàà mú lò, títàbùkù iwà òmùgò àti iwà ibàjẹ́ tó wà lẹ́wọ́ ẹ̀dà ló jẹ́ ẹ́ lógún.

Akiyèsí tí fi hàn pé èròngbà aṣẹfẹ́ kì í ṣe láti kílò iwà nikan. Yíyí ẹ̀dà padà sí rere tún ṣe pàtàkì. Nítorí pé nígbà tí àtúnṣe bá dé bá ẹ̀dà kan ó di dandan kí àtúnṣe dé bá àwùjọ́ lapaṣọ́. A wá le sọ pé ibáṣepọ́ tó nípon ló wà láàrin ẹ̀fẹ́ àti àwùjọ́ tó dá lẹ́. Fífọ́ àwùjọ́ mọ́, títún àwùjọ́ ṣe yíí ni àbùdá tó sì dani lójú ṣáká nipa iṣẹ́ tí ẹ̀fẹ́ ní jẹ́ lánwùjọ́ ṣùgbọ́n kì í wá ṣe gbogbo igbà ni irú àtúnṣe bẹ́ẹ́ máa ní wáyé.

Kern ^(1974:146) fi hàn pé aṣẹfẹ́ máa ní mú ẹ̀dè tó dùn ló láti gbé èrò rẹ́ kalẹ́. Èyí kò le má wáyé nítorí pé bí èniyàn kò bá jẹ́ afèdèsọ̀nà, kò sí ohun tó fẹ́ sọ́ tí yòò fi fa àwọn olùgbọ́ mọ́ra. Ní àwùjọ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, ilò ẹ̀dè lónà tó wuyí yíí sì ṣe pàtàkì. Èyí ní yòò jẹ́ kí olùgbọ́ kọ́bi ara sí ni. ^(1986:51) Olátúnjì àti Ogúndèjì tilẹ́ ṣàlàyé

- (Ong 1982:1)
1. L. Feinberg, The Satirist His Temperament Motivation and Influence. Ames, Iowa: Iowa State University Press, 1963, O.I. 7.
 2. Kern kan náà, O.I. 146.
 3. W.J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the word, London: Methuen, 1982, O.I. 1.
 4. Olátúnjì àti Ogúndèjì kan náà, O.I. 57.

síwájú pé oríṣíríṣírí ònà íbáńísòrò tí àwọn eléré orí-
itàgé máa n ló ní ó tún lè fa olùgbọ mọra. Sùgbọn wọn
fi idí rẹ múlẹ pé Ìsòrònfẹsì ni olúborí gbogbo ète tí
àwọn òṣèré máa n dá.

(481:230)

Ilò ẹfẹ yíí nàà ni Nwoga/lò láti sọ ohun tí ẹfẹ
jẹ. O ki ẹfẹ bá yíí:

Satire was the verbal equivalent
of actions like tying a stolen object
around the neck of the thief and
parading him through the village.
This punishment would stop others
from following the same line of action.

Èròngbà aṣẹfẹ láti fi iyà jẹ ẹnì tó bá n hùwà ibi yíí
kí í ṣàdésédé wáyé. Yẹyẹ tí wọn fi irú ẹdà bẹẹ ẹ ni
kò ní le jẹ kó rìn láàrin àwùjọ. Inú yẹyẹ síṣe yíí ni
ìjìyà ẹfẹ tí Nwoga n sọ wà.

Lóòótọ, títàbùkù àti síṣe lámèstọ àwọn iwà íbàjẹ
àwùjọ ló ẹ pàtàkì jù fún ẹfẹ, ^{sùgbọn} ~~sùgbọn~~ ẹyí kò sọ pé kí
ẹfẹ máa tún wúlò ní ònà míràn. Ara àwọn iwúlò ẹfẹ ni
Ìṣọlá mẹnù bà nínú ohun tó sọ nípa etíyẹrí:

Lóòótọ etíyẹrí máa n dáníláráyá ni,
sùgbọn íṣe rẹ míràn tún ni láti ta
ẹrì ọkàn àwọn ará ilú jí. (Ìṣọlá 1977:1)

A tí rí i nínú èrò Ìṣọlá yíí pé kí í kúkú ẹ tita ẹrì
ọkàn àwọn ará ilú jí nìkan ni ẹfẹ wà fún, ó tún wà fún

1. Nwoga kan nàà, O.I. 230.

2. A. Isòlá, "Etíyẹrí: One type of Social Satire Song In
Yorùbá", Seminar Paper, Department of African Languages
and Literatures, University of Ife, 1977, O.I. 1.

idárayá. Abala didánílárayá yíí ni T. Vidal ^(1982:20) tẹpẹlẹ
mọ nígbà tó ní:

Satiric and derisive songs evoke
laughter from spectators and in a
way constitute some form of amuse-
ment and entertainment.

Bí a bá wo ohun tí Vidal sọ yíí pẹlú ohun tí a ti ní
sọ bọ, a óò rí i pé ẹrín jẹ ọkan pàtàkì lára ọ̀nà tí ẹfẹ
máa n gbà jíṣẹ tí aṣẹfẹ fẹfẹ rán an.

Arífayọ lórí ohun tí àwọn onímọ ti sọ nípa ẹfẹ kò
fi bẹẹ yàtọ. Gẹgẹ bí iwádifí tí a ẹ, ẹrín rínrín jẹ
ọkan pàtàkì lára ẹròjà tí aṣẹfẹ máa n mú lò, a óò sí
ṣàkiyèsí pé gbogbo ẹrò onímọ tí a yẹ wò náà ló fi ìdí ẹyí
múlẹ. Afikún tí a kàn rí níbi ni pé kí í ẹ gbogbo igbà,
ni aṣẹfẹ le mu ẹrín lò. Lóòótọ, ẹfẹ máa n jẹ jáde bí eré-
adáníláraya ṣùgbọ̀n ọ̀kodoro ọ̀rọ tí yóò jáde nínú ẹfẹ le wọ̀nì
lára dé ibi gẹgẹ tó fi jẹ pé sónsó ọ̀rọ tí yóò gúnni lára
ni. Ẹyí gan-an sí le jẹ ààbọ ọ̀rọ tí ẹniyàn yóò lọ máa
ronú lé lórí nílẹ.

Iwádifí tí a ẹ náà fi hàn pé bíbu ọ̀nu àtẹ lu iwà
ibàjẹ tí àwọn ẹniyàn àwùjọ n hù ni olúborí ẹròngbà aṣẹfẹ.
A óò rí i pé ẹrò yíí kò yàtọ sí ohun tí àwọn onímọ ti ní
sọ tẹlẹ. Ẹyí ló wá jẹ kí á gbà pé ohunkóhun tí aṣẹfẹ bá
sọ, àwùjọ ni ó n sọ ọ sí. Ohun tí a tún rí fàyo níbi ni pé

1. T. Vidal, "The Role of Music At Yoruba Festivals"
Seminar Paper, Department of African Languages and
Literatures, University of Ife, 1982, O.I. 20.

ibásepò tó wà láàrin àwùjò àti èfè síse kò kéré. Nitorí pé ohun tí gbogbo àwùjò bá tí gbà gégé bí iwà ibàjé ni aṣẹfẹ náà yóò máa tọka sí bí iwà ibàjé tó tọ láti tàbùkù. Nígbà mìíràn ojú tí aṣẹfẹ fi n wo ayé àti imọlara rẹ le ran ìgbékalẹ èfẹ rẹ lówọ.

Ojú àmúwáyé aṣẹfẹ yìí tún jẹ ọkan lára ohun tí ó so èfẹ àti àwùjò papọ. Ó ẹ pàtàkì kí èdè aṣẹfẹ yé àwọn èniyàn àwùjò. A tilẹ le gbà pé ibásepò tó nípon àti ifowosowopọ tó nípon gbọdọ wà láàrin ojú àmúwáyé aṣẹfẹ àti àwọn èniyàn àwùjò. Igbà tí èyí bá wà ni wọn a le sọ pé nńkan kan ni kò tọ. Wọn a sì le jọ gbà pé ẹnikan n tàpá sí àwọn ọfin àwùjò. Bí àwíyé yìí bá ti wà, kò ní nira fún aṣẹfẹ láti gbé ẹdà tó n hùwà àitọ yìí sáyé. Ohun tí èyí n fi hàn ni pé ipa pàtàkì ni àwùjò àti àwọn èniyàn àwùjò n kó láti fi ẹròngbà aṣẹfẹ múlẹ.

Ibèèrè tí yóò wá máa jẹni lókàn ni pé àwọn wo ni àwùjò? Njẹ aṣẹfẹ kò ní fẹ má ẹgbè lẹyin àwọn tí wọn jẹ olórí olóṣèlú tó n kó àwùjò jẹ bí? Ohun tí a rí sọ sí èyí ni pé àwọn aṣẹfẹ ló dúró fún gbogbo èniyàn àwùjò lápapọ. Iwádíí sì ti fi hàn pé wọn kò ẹgbè lẹyin ẹnìkẹni. Ẹni yòówù tó bá hùwà àitọ sí ọfin tí àwùjò gbé kalẹ, wọn máa n tú irú ẹni bẹẹ síta ni. Àti àwùjò ẹbó àti àwùjò Yorùbá ni èfẹ ti dúró gégé bí ohun èlò fún títún ilú tò, nípa títu àṣífrí àwọn tó ti hùwà tí wọn lérò pé ó le ba ilú jẹ.

Kò sí àrìyànjìyàn lórí pé aṣẹfẹ a máa lo oríṣíríṣi ọgbọn láti gbé olùfaragbà èfẹ kalẹ. Gbogbo oríṣíríṣi ète tí wọn mọ nípa lílo èdè lònà tó dùn ni wọn máa n ta láti

gbé isínjẹ wọn kalẹ fún ònkàwé wọn. Nígbà tí wọn bá ní ẹ̀se isínjẹ, wọn yóò gbé iwà tí wọn fẹ́ bu ẹ̀nu àtẹ́ lu wọ ẹ̀dà itàn wọn. Ifiwàwẹ́dà yíí yóò wa di ọ̀rọ́ olóye ní ọ̀rọ́ náà yóò yé. Ẹ̀ni tó bá lóye dáadáa yóò le já koro itumọ́ iwà tí wọn ti gbe wọ ẹ̀dà eré onítàn. B́kan náà ni wọn yóò hun itàn inú eré onítàn pọ́ láti fi kókó èrò tí wọn fẹ́ fi ẹ̀fẹ́ hàn dáadáa. Àkiyèsí tí a kàn ẹ̀se ni pé lówelówe tí a n lùlù ògidìgbó ni ọ̀gbón tí wọn n mú lò ní àwùjọ Yorùbá. Idí tí èyí sì fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé ààbọ́ ọ̀rọ́ ni Yorùbá máa n sọ fún ọ̀mọ́lúàbí. Ohun tí ó wa ẹ̀se pàtàkì ni pé ọ̀gbón yòowù tí afèdèsọ̀nà ibáà dá, kò le tayọ èròngbà aṣẹfẹ́, èyí sì ni títú àṣírí iwà ibàjẹ́ fún síṣe ikilọ́ iwà tàbí ibàwí, kí àtúnṣe baà le dé bá àwùjọ bí ó tilẹ́ jẹ́ pé kí í ẹ̀se gbogbo igbà ni èròngbà aṣẹfẹ́ yíí máa n rí bó ẹ̀se rò ó.

2.5 Ìṣẹ́ Litírésọ́ Ajeméfẹ́ Láwùjọ́ Èbó

Ìṣẹ́ ~~Highet~~ ⁽¹⁹⁶²⁾ jẹ́ ọ̀kan lára ìṣẹ́ pàtàkì tí ó dá lẹ́ orí litírésọ́ alohùn. Ó gbìyànjú àtiwo àwọn ẹ̀fẹ́ to jẹ́ mọ́ litírésọ́ alohùn tí àwùjọ́ Róòmù àti Gíríkì ní ibèrẹ́ pẹ̀pẹ́. Ìṣẹ́ aṣẹfẹ́ bí Horace, Lucilius, Juvenal, Lucian àti Julian jẹ́ díẹ́ lára ìṣẹ́ tó fi ẹ̀se àtúpalẹ́ rẹ́. Ó ṣàlàyé àwọn ohun tó rí tó fi pé ọ̀kọ̀ọ́kan wọn ní ẹ̀fẹ́, ó tún gbìyànjú àtiwo àkóónú àwọn ẹ̀fẹ́ tó jẹ́ mọ́ litírésọ́ alohùn yíí. Ibí ló sì ti sọ ẹ̀ni tó jẹ́ olùfaragbà ẹ̀fẹ́ kọ̀ọ́kan.

~~Highet kan náà~~

Kì í ẹ̀fẹ̀ nínú lítírésọ̀ alohùn nikan ni Highet gbéyèwò, ó tún ẹ̀yèwò àwọn ìfẹ́dásẹ́fẹ́ nínú lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ̀ bí ìtàn àròsọ̀ tí wọ̀n ti kọ̀ ní àwùjọ̀ Gíríkí àti Rómù, àti ti Gẹ̀ẹ̀sì. Kò sì gbéyìn láti wo àwọn eré-oníṣe tí Aristophanes àti àwọn òhńkọ̀wé eré-oníṣe mífàràn láti ẹ̀ àtúpàlẹ̀ ohun tí a lè pè ní lítírésọ̀ ajẹmẹ́fẹ́ àti ìrísí ẹ̀fẹ́ nínú àwọn lítírésọ̀ ajẹmẹ́fẹ́.

Ìṣẹ́ ~~ni~~ Worcester⁽¹⁹⁶⁹⁾ jẹ́ ẹ̀fẹ́ pàtàkì mífàràn tó sún mọ̀ tí Highet. Bí o tilẹ̀ jẹ́ pé Worcester kò tó ìfun àti ẹ̀dọ̀ ẹ̀fẹ́ nínú lítírésọ̀ alohùn àti àpilẹ̀kọ̀, òun náà gbíyànjú àtiwo ìgbéńde ẹ̀fẹ́ láwùjọ̀ Gẹ̀ẹ̀sì. Ó sì fi àwọn ohun tó pè ní àbùdá ẹ̀fẹ́ ẹ̀ àyèwò àwọn lítírésọ̀ ajẹmẹ́fẹ́ kan láwùjọ̀ Gẹ̀ẹ̀sì. ⁽¹⁹⁷⁴⁾

Kern⁽¹⁹⁷⁴⁾ náà kò gbéyìn láti ẹ̀ àtúpàlẹ̀ àwọn eré-oníṣe tó wáyé láàrin àwùjọ̀ Gẹ̀ẹ̀sì láyé walpole. Ó sì gbíyànjú àtiwo àkóónú àti èròhgbà àwọn eré-oníṣe ajẹmẹ́fẹ́ yíí.

Bí a bá wo ẹ̀fẹ́ tí àwọn onímọ̀ tí a ti mẹnù bà lókè yíí ẹ̀, a fẹ́rẹ̀ le sọ̀ pé wọ̀n ti bu gbogbo ẹ̀fẹ́ ẹ̀ tǎn. Àwọn ni wọ̀n síjù wa sí ohun tí a lè pè ní ẹ̀fẹ́ àti ìjẹ̀yọ̀ rẹ̀ nínú lítírésọ̀. Ẹ̀gbọ̀n nítorí pé a kò le fi agbada

1. Encyclopedía Britannica, 1978, O.I. 268.
2. Wo Worcester kan náà, O.I. 147-169.
3. Wo Kern kan náà.

Gèḗsì dínran fún àwùjọ aláwọ̀-ḡúḡ, ni a ṣe wo iṣe àwọ̀n onímọ̀ tó ṣiṣe lórí lítírésọ̀ ajeméfẹ̀ láwùjọ̀ aláwọ̀-ḡúḡ náà.

2.6 Iṣe Lítírésọ̀ Ajeméfẹ̀ Láwùjọ̀ Yorùbá:

Iṣe Ricard⁽¹⁹⁸³⁾ tó ṣe lórí tíátà àti òminira kò fi bẹ̀ẹ̀ gbéyìn níbí. Ó wo àwọ̀n eré-oníṣe Wọ̀lé Sọ̀yínka àti ti Le Roi Jones. Àfiwé iṣe àwọ̀n ònkọ̀wé aláwọ̀ ḡúḡ méjéèjì gan-an ló jẹ ẹ̀ lógún. Sùgbọ̀n ó mẹnụ ba bí àwọ̀n ònkọ̀wé méjéèjì ṣe ní fi àwọ̀n ènìyàn kan ṣẹ̀fẹ̀ láwùjọ̀ wọ̀n. Díẹ̀ lára àwọ̀n ọ̀nà irònú wa ní Nàìjíríà àti díẹ̀ lára àwọ̀n ìwà tí a ní hù ló fà yọ̀ gégé bí àpẹ̀rẹ̀ ọ̀nà tí Wọ̀lé Sọ̀yínka gbà ṣẹ̀fẹ̀ nínú iṣe àtínúḡá rẹ̀ lápapọ̀.

Adédèjì⁽¹⁹⁶⁹⁾ ní tirẹ̀ gbé iṣe rẹ̀ ka eré-oníṣe àti tíátà. Sùgbọ̀n nínú àlàyé rẹ̀ ni ó ti fi hàn pé ọ̀kan lára àwọ̀n ọ̀nà tí tíátà eré-oníṣe ní gbà wáyé ni eré-oníṣe aṣẹ̀fẹ̀ (Revue). Nítorí pé kì í ṣe lítírésọ̀ pọ̀nbéle ni Adédèjì ní wò, ọ̀rọ̀ tíátà àti ibáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú eégún alárinjọ̀ ló jẹ iṣe tirẹ̀ lógún.

Àtúpálẹ̀ àwọ̀n orin ẹ̀fẹ̀ ló jẹ iṣe Olábimtan⁽¹⁹⁷²⁾ Ibitokun⁽¹⁹⁸⁰⁾, Agbájé⁽¹⁹⁹⁰⁾, Asiwájú⁽¹⁹⁷⁵⁾, Rájì⁽¹⁹⁸⁷⁾ àti Fáyọ̀mí⁽¹⁹⁸²⁾ lógún. Wọ̀n rí

1. Adédèjì, 1969 kan náà.
2. Olábimtan 'Geledé' nínú CLOKUN, 1972, Nọ. 10, àti A. Olábimtan 1981 tí a tí mẹnụ bá.
3. Ibitokun kan náà.
4. Agbaje kan náà.
5. Asiwájú kan náà.
6. Rájì kan náà.
7. Fáyọ̀mí kan náà.

orin èfè bí i lítírésò alohùn. Iṣẹ̀ pàtàkì tí wọ́n sì tí ẹ̀ ní wíwo àkóónú àti bátàní orin èfè. Wọ́n tún gbíyànjú àtiwo ònà tí orin èfè gbà wúlò lárújọ́ tí wọ́n tí n kọ́ wọ́n.

Iṣẹ̀ Oḡnranṡí⁽¹⁹⁸⁷⁾ ní tirẹ̀ dáálẹ̀ wíwo iṣẹ̀fẹ̀ lárújọ́ Yorúbá nínú ewi, eré-oniṣe àti itàn ọlórọ́ geere. Bí ó ẹ̀ wò lítírésò alohùn bèẹ̀ náà ló n wo lítírésò àpilẹ̀kọ́. Àkíyèsí tí a ẹ̀ nípa iṣẹ̀ Oḡnranṡí yíí ní pé ó tí fẹ́jú ju bí ó tí yẹ̀ lẹ́. Èyí kò sí fún un ní ànfààní àtiṣe àtúpalẹ̀ tó jinlẹ̀ tó lórí iṣẹ́-èfè nínú èyà lítírésò kan pátó.

Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé àwọn aṣaájú wọ́nyí tí ṣiṣẹ̀ takuntakun lórí èfè, a ṣàkíyèsí pé igbó kan nṣà ní ọdẹ̀ gbogbo wọ́n ẹ̀. Àtúpalẹ̀ lítírésò alohùn ló jẹ̀ ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ iṣẹ̀ tó wà lórí èfè Yorúbá lógún. Iṣẹ̀ Oḡnranṡí tí ó jẹ̀ mọ́ lítírésò àpilẹ̀kọ́ kò jinlẹ̀ tó. A sì tí mẹnú bà á pé idí tí èyí fi rí bèẹ̀ ní pé ó bu iṣẹ̀ náà kànjàn. Yàtò sí èyí, àìlẹ̀ pàalà lárin yèyẹ̀, àpára, àwàdà àti èfè kò jẹ̀ kí a lè gbà pé àpẹ̀rẹ̀ èfè ní ó mú ló nínú àtúpalẹ̀ rẹ̀. Ọ̀pọ̀ igbà ní ó jẹ̀ pé àpẹ̀rẹ̀ àyọ̀lò tó jẹ̀ mọ́ àwàdà àti yèyẹ̀ ní ó n ló gẹ́gẹ̀ bí àpẹ̀rẹ̀ èfè.

E. Oḡndèjì⁽¹⁹⁸⁷⁾ àti F. Oḡndèjì⁽¹⁹⁹²⁾ nínú iṣẹ̀ tí wọ́n ẹ̀ ní tiwọ́n, síṣọ́ lójú eégún fífi ọ́jú chun tí èfè jẹ̀ gan-an

1. J. Oḡnranṡí, "Satire In Yoruba Society" M.A. Thesis, University of Ibadan, 1987.
2. E. Oḡndèjì "Àfiwé ifèsincẹ̀fẹ̀ Nínú Eré-Onitàn Abé-Abó àti Alágbà Jeremáyà Iwé Àpilẹ̀kọ́ fún àkàṣhoyé NCE tí Ọ̀yọ́ State College of Education, Ilá-Oràngún, 1987.
3. F.A. Oḡndèjì "Yoruba Drama In Religion: The pre and post colonial situations" nínú ORITA, Fọ́l. xvi, 1-2, 1992, O.L. 100-111.

wo lítírésọ. Nínú èrò E. Ogúndèjì/ ó gba ẹfẹ bí i ọ̀nà
ètò lítírésọ tí a lò láti fi iwà ibàjẹ ẹ̀ḍḍ lówùjọ hàn
nìpa fífí ẹ̀ yẹyẹ ní ọ̀nà tí àwọn ònkàwé, olùgbọ̀ tàbí
òh̀wòran yòò fi gbádùn lítírésọ nàa tí yòò sì tún kọ̀ wọn
lògbòn pé irú iwà ibàjẹ bẹ̀ kò sunwòn. ẹ̀fẹ̀ máa ní wáyé
láti pe àkiyèsí ẹ̀ni tí wọn fi ẹ̀fẹ̀ àti àwùjọ lápapọ̀ sí
iwà burúkú tí ẹ̀ni nàa hù. Ipanilẹ̀rìn-ín sì gbọ̀dọ̀ sùyo
nínú ọ̀nà tí a fi pe àkiyèsí yí. (1987)

Lára àwọn ọ̀nà tí E. Ogúndèjì/ gba pé ẹfẹ̀ máa ní
gba wáyé ni ilàna àwàdà àti yẹyẹ. Èrò òkè yíí ni a
lérò pé kò jẹ́ kí Ogúndèjì gbiyànjú àtipààlà láàrin ẹfẹ̀
àti àwọn ẹ̀yà rẹ̀ méjèèjì òkè yíí. Lójú tiwa, ààlà tó
ṣòro pa láàrin ẹfẹ̀ àti àwọn ẹ̀yà ipanilẹ̀rìn-ín yíí nàa
ni ó ẹ̀ se gbé wọn wónú eéki àti àlàyé lóri ẹfẹ̀ bẹ̀. Bí ó
tilẹ̀ jẹ́ pé a fi ara mọ̀ èrò E. Ogúndèjì/ lóri àwọn ọ̀nà tí
ẹfẹ̀ máa ní gba wáyé, a kò ẹ̀sàise àlàyé iyatọ̀ tó wà láàrin
ẹfẹ̀ àti àwàdà òun yẹyẹ nínú isé yíí. (ibid.)

Nínú èrò E. Ogúndèjì/ òkè yíí, a tún rí i pé ilò
ẹ̀rín láti fa àbùkù bá ẹ̀ḍḍ tó hùwà ibàjẹ lówùjọ ló jẹ́
ẹfẹ̀ lógún, síse ibáwí àti ikilọ̀ iwà nàa sì ẹ̀ se pàtàki
fún ẹfẹ̀. Àrìwísí tí a kàn rí sí èrò yíí ni pé kí i ẹ̀ se
dandan ni kí àgbékalẹ̀ ikilọ̀ iwà kan panilẹ̀rìn-ín kó tó
di ẹfẹ̀. Nígbà mírán ẹfẹ̀ le má mú ẹ̀rín lò, ẹ̀sùgbòn kó
wóni lára, ẹ̀yí kò sọ̀ pé kí àwọn èniyàn má gba pé

E. Ogúndèjì kan nàa.

èdá kan ni wọn fi n sẹfẹ. Èyí ni a lérò pé ó fà á tí àwọn eré ọládojúdẹ mífirán fi tún jẹ ẹfẹ. Ilò ẹdà-ọrọ àti ẹ́bú oríṣíríṣí ni yóò jẹ kí á mọ pé ẹfẹ ní irú eré bẹẹ. Apeere irú eré-onítàn tí ó jẹ ọládojúdẹ gégé bí Asháolú⁽¹⁹⁹⁰⁾ ti mẹnú bà, tí ó sì ní ẹdè ẹfẹ nínú ni ~~The Bacchae of Euripides~~² ti Soyínká⁽¹⁹⁷³⁾ kọ. Yàtò sí àrínwí sí òkè yíí, gbogbo èrò Ọgúndẹjí⁽¹⁹⁸⁷⁾ yóókù ni a fi ara mọ gégé bí ohun tí a lè pè ní ẹfẹ.

Akiyèsí tí a wá ẹ lápapọ nipa ẹfẹ ni pé ilàná eré-adánílárayá ni ẹfẹ máa n gbà wáyẹ. Fífi eré-adánílárayá gbé òkodoro ọrọ kalẹ ni ó jẹ ẹ lógún. Ọrọ eré-adánílárayá yíí kò ẹ fọbẹ bù dànù nínú ẹsíkí yòówù tí a bá fẹ fún ẹfẹ.

Ídí ni pé eré-adánílárayá jẹ ọkan lára ibi tí ẹfẹ ti máa n jáde. Bí àwọn èniyàn ẹ ní dára wọn láráyá, bẹẹ ni wọn yóò máa sọ òkodoro ọrọ jáde.

Gbígbe ẹfẹ kalẹ bí eré adánílárayá yíí ni a lérò pé ó fún àwọn eléré-oníṣe iṣẹ̀nbáyé àti igbàlódé láàyé láti mú ẹfẹ lò nínú àgbékalẹ eré wọn. Èyí náà la tún rò pé ó fún àwọn ònkòwé eré-onítàn náà láàyé láti kọ eré-onítàn ajẹmẹfẹ. Birney⁽¹⁹⁷³⁾ ~~naa si se pe~~ si ti paṣamọ bí eré-onítàn ajẹmẹfẹ yíí ẹ máa n rí, ó ní:

1. A. Asháolú kan náà, O.I. 39.

2. W. Soyínká, The Bacchae of Euripides, London: Eyre Methuen, 1973

èdà kan ni wòn fi n sẹfẹ. Èyí ni a lérò pé ó fà á tí àwọn eré oládojúde mífirán fi tún jẹ ẹfẹ. Ilò èdà-òrò àti èsbú oríṣíríṣífi ni yóò jẹ kí á mò pé ẹfẹ ní irú eré bẹẹ. Àpẹẹrẹ irú eré-onítàn tí ó jẹ oládojúde, gégé bí Asháolú⁽¹⁹⁹⁰⁾ ti mọnu bà, tí ó sì ní èdè ẹfẹ nínú ni ~~The Bacchae of Euripides~~⁽¹⁹⁷³⁾ ti Soyínká⁽¹⁹⁷³⁾ kọ. Yàtò sí àríwísí òkè yíí, gbogbo èrò Ògúndèjì⁽¹⁹⁷⁷⁾ yóókù ni a fi ara mò gégé bí ohun tí a lé pé ní ẹfẹ.

Akiyèsí tí a wá ẹ lápapò nipa ẹfẹ ni pé ilàná eré-adánílárayá ni ẹfẹ máa n gbà wáyé. Fífi eré-adánílárayá gbé òkodoro òrò kalẹ ni ó jẹ ẹ lógún. Òrò eré-adánílárayá yíí kò ẹ fòbẹ̀ bù dànù nínú eeskì yòówù tí a bá fẹ̀ fún ẹfẹ.

Idí ni pé eré-adánílárayá jẹ òkan lára ibi tí ẹfẹ ti máa n jáde. Bí àwọn ènìyàn ẹ ní dára wòn láráyá, bẹẹ ni wòn yóò máa sọ òkodoro òrò jáde.

Gbígbe ẹfẹ kalẹ bí eré adánílárayá yíí ni a lérò pé ó fún àwọn eléré-oníṣe isẹ̀hbayé àti igbàlódé láàyè láti mú ẹfẹ ló nínú àgbékalẹ eré wòn. Èyí náà la tún rò pé ó fún àwọn ònkòwé eré-onítàn náà láàyè láti kọ eré-onítàn ajẹmẹfẹ. Birney⁽¹⁹⁷³⁾ ~~náà náà náà~~ sì ti pàṣamọ̀ bí eré-onítàn ajẹmẹfẹ yíí ẹ máa n rí, ó ní:

1. A. Asháolú kan náà, O.I. 39.

2. W. Soyínká, The Bacchae of Euripides, London: Eyre Methuen, 1973

that type of play in which a major character functions as a satirist, his identifying language marked by habitual curse, invective or critical railing ...

(Birney 1973:10)

Gégé bí àkíyèsí tí wa, èdà tí yóò dúró bí asẹfẹ tí Birney sọ yíí, nígbà míràn, le jẹ ònkòwé fúnra alára rẹ, nígbà míràn, ònkòwé sí le sẹdà èdà itàn tí yóò fi ẹfẹ rẹ sí lẹnu, àpẹẹrẹ èyí ni Jimọpọ inú Abé Ààbò. Nígbà tí Olábímtán fúnra rẹ jẹ asẹfẹ nínú Oláòré Afòtẹjovè.

it takes
no underling
it takes
don't underline

Lópọ ẹgbà ni ó jẹ pé ilànà ipanilẹrin-in ni ìsínjẹ àti àwọn oríṣíríṣírí ònà tí ẹfẹ máa ní gbà wáyé ní mú lò. Sùgbón ní èkòkòkan, ẹfẹ le yapa kúrò nínú ilànà ẹrín lílò gégé bí a ti sàlàyé sàájú.

Bákan náà a tún sàkíyèsí pé ilò-èdè lónà tó wuyí tó wẹyẹ ẹ pàtàkì nínú ẹfẹ. Nitorí náà, a lè wo iṣẹ ọnà asẹfẹ nípa ònà tí ó ní gbà lo èdè láti ya bátàni sí ohun tí a ti mò tẹlẹ, tí irú nńkan bẹẹ yóò sí di tuntun.

it takes
don't
underline

Ọgúndẹjì / ⁽¹⁹⁸⁷⁾ àti Ọgúndẹjì / ⁽¹⁹⁹²⁾ tún sísẹ takuntakun lórí ifèsinsẹfẹ nínú eré onítàn Yorùbá. Abé-Ààbò àti alàgbà Jeremáyà ni ⁽¹⁹⁸⁷⁾ Ọgúndẹjì / dá iṣẹ rẹ lẹ. Ó ẹ àfiwé ifèsinsẹfẹ nínú eré-onítàn méjéèjì, nígbà tí Ọgúndẹjì / ⁽¹⁹⁹²⁾ wo ifèsinsẹfẹ nínú eré-onítàn méjéèjì òkè yíí àti

it takes
don't
underline

Asírí M.

Àwọn méjéèjì tí fi idí rẹ múlẹ pé síso ẹsin di òwò síse ní ó fa ifèsinsẹfẹ inú eré-onítàn Yorùbá tí

A. L. Birney, Satiric Catharsis in Shakespeare
Berkeley: University of California Press, 1973,
C.V. 10.

won yè wò. won si gbà pé àwon omoloyin èsin tí àwon eré-onítàn náà dá lé gan-an ni ònkòwé fi ní sẹfẹ.

A sàkiyèsí pé kí í ẹ se èsin nìkan ni ònkòwé le fi sẹfẹ. Kókó èrò mìfràn tó tún jẹyọ ni ifidilẹ-sẹfẹ àti ifisèlú-sẹfẹ. Idí niyí ti iṣẹ yíí fi yan àwon eré-onítàn tí ó tún fi àwon kókó tó yàtò sí èsin láàyò.

Agbèyèwò sókí sókí lórí àwon iṣẹ tó jẹ mọ lítírẹṣọ ajeméfẹ lówùjọ èèbó àti Yorùbá ti tú àṣírí ibáṣepọ tó nípon tó máa ní wáyé láàrin èfẹ àti àwon èyà ipanilẹrìn-in yòókù. Wíwonú tí èfẹ àti àwon èyà ipanilẹrìn-in yíí wonú ara ni a lérò pé ó fa àléébù tí a mẹnù bà nípa àpẹẹrẹ àyọlò tí àwon aṣáájú nínú ìmọ kan fi sàpẹẹrẹ èfẹ nínú àtúpálẹ won. Aléébù tí ó máa ní wáyé nípa gbígbe omọ Ọbà èfẹ fún Ọsun àwon èyà ipanilẹrìn-in yòókù yíí sí jẹ iṣẹ pàtàkì tí yóò jẹ àpilẹkọ yíí lógún. A óò gbìyànjú àtiwo ibáṣepọ tó wà láàrin èfẹ àti àwon ibátan rẹ yíí. Àkiyèsí tí a bá ẹ se ni a óò sí mú lò láti fún èfẹ ní eekì kan, pàtò, kí a lè ba à mọ ohun tí èfẹ jẹ gan-an nínú àpilẹkọ yíí.

2.7 Èfẹ Àti Ibátan Rẹ

Bí a bá wo atótónu tí a ti ẹ nípa èfẹ gégé bí ète ifòótọ-òrọ-gúnni lára nínú eré-onítàn, a sàkiyèsí pé kò sí bí a ẹ se le ẹ se Ifá kí ó má hùwà èkùrọ ni ọrọ èfẹ àti èyà ipanilẹrìn-in yòókù jẹ. Ohun tí ó so àwon

ẹyà ipanilẹrin-in yíí pọ ní ẹrin. A tún ẹ̀kíyèsí pé ilò ẹ̀dè lónà àrà jẹ àwọn ẹyà ipanilẹrin-in yíí lógún. A wá wòye pé àwọn íbátan ẹfẹ́ máa n jẹyọ́ nínú ẹfẹ́. Nínú isẹ́ yíí a n wo ẹfẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹmí ífòótọ́ ọ̀rọ́ gúnni lára tó n jẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí ẹrẹ-onítàn. A sì rí i pé àwọn ẹyà ipanilẹrin-in yòókù ní ẹfẹ́ máa n múlò láti ẹ̀ ẹ̀gbékalẹ́ ẹ̀dà tó fẹ́ yàwòrán rẹ́, tó sì fẹ́ lò láti gbé ọ́ótọ́ ọ̀rọ́ tó fẹ́ fi gúnni lára kalẹ́. Idí niyí tí a fi pète ẹfẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n fún àwọn ẹyà ipanilẹrin-in yòókù.

A óò gbìyànjú àtiwo àwọn àbúrò ẹfẹ́ lókòòkan. Ọ̀nà tí a óò gbà ẹ̀ ẹyí ní wíwo ohun tí àwọn ẹ̀niyàn tí sọ nípa ọ̀kòòkan wọn. Ẹyí ní a ó lò láti fi sọ ìjọra àti iyàtọ́ tó wà láàrin wọn àti ẹfẹ́ tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún wọn.

2.7.1 Yẹyẹ *bold don't underline*

Yẹyẹ ní a lẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bí ilànà tí a máa n gbà pé ẹ̀kíyèsí àwọn ẹ̀niyàn àwùjọ́ sí nńkan tí kò dára. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rò Owólabí: *(Owólabí 487:1)*

Yẹyẹ wà fún pipe ẹ̀kíyèsí àwùjọ́ sí ohun tí kò dára sùgbọ́n kí í sáábà sí àtúnṣe fún irú ẹ̀ni bẹ́ẹ́ ... ó máa n la ibínú àti ìjà lẹ́.

1. O. Owólabí, "Awáà: Ẹ̀ka Litírésọ́ Àtenuńnu Pàtàkì Kan" Seminar Paper, Department of African Languages and Literatures, Obafemi Awolowo University, 1987, O.I. 1.

Bí a bá wo eéki òkè yíí, a óò rí i pé àkíyèsí Owólabí nípa pé a ní fi yèyè pé àkíyèsí ẹnìkan sí ohun tí kò dára tònà. A óò sì rí i pé nípa fífí irú ẹnì bẹ̀ẹ̀ rín ẹ̀rín àrintàkítì ní yèyè nàà yóò ẹ̀ wò ọ̀ lára dáadáa. Bákàn nàà ní a gbà pé yèyè le díjà sílẹ̀ gẹ̀gẹ̀ bí Owólabí ẹ̀ sọ, nítorí ẹ̀ bí ẹnì tí wọn fi ní ẹ̀ yèyè kò bá ní ipamọ̀ra, ó lè tutọ̀ sókè kó fojú gbà á. Eyí kò wa fi idí rẹ̀ múlẹ̀ pé gbogbo ìgbà ní yèyè máa ní díjà. Nígbà míràn, ó le díjà, nígbà míràn ó sì le má díjà. Dídíjà yèyè dá lẹ̀ bí ìmọ̀lára àtí ìmọ̀ lẹ̀ ọ̀kàn ẹnì tí a ní fi ẹ̀ yèyè bá tí rí. A tún ẹ̀kíyèsí pé bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé yèyè máa ní pe àkíyèsí wa sí ohun tí kò dára, kí í ẹ̀ ohun tí kò dára nìkan ní a lè fi ẹ̀ yèyè. Ní ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ìgbà ní ó jẹ̀ pé nìkan tí ó dára nàà máa ní dí yèyè. Bí àpẹ̀rẹ̀, bí a bá rí ọ̀mọ̀ tí ó ní dẹ̀ ètè sílẹ̀, tí eyí ẹnì rẹ̀ sí ta síta, àwọn ọ̀rẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ máa kọ̀rín bú u pé "Ẹ̀ panú dẹ̀ o, ẹ̀şinşin ní bọ̀". Wọn sì tún le máa pòwe bú ú pé "kí í ẹ̀bi abeyín ganngan, òòşà ló dá a ní ìbú ò bú, tí ò fètè bọ̀ ó". Ohun tí kò dára ní wọn ní tọ̀ka sí yíí. Àpẹ̀rẹ̀ míràn ní ètò "Better Life For Rural Women" tó wáyé ^{láyé} ~~láyé~~ Ọ̀gágun Babangida. A óò rí i pé ètò dáadáa ní ó yẹ̀ kí ètò yíí jẹ̀ sùgbọ̀n yèyè ní wọn ní fi àwọn tó ní kópa níbẹ̀ ẹ̀ nítorí ẹ̀ wọn kò ẹ̀ ètò nàà bí ó tí tọ̀. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà ní àwọn èniyàn máa ní pè é ní "Better Life For Better Women" tàbí "Better Life For Urban Women", bí wọn bá sí tí ní sọ ^é ní àwọn èniyàn ó máa rẹ̀rín-ín. Kí í kúkú ẹ̀ pé

ètò yìí gan-an ni kò dára şùgbón àwọn tí wọn ní şàkóso
rẹ̀ tí àbà á jẹ́, èyí ló fà á tí ètò tó yẹ́ kó jẹ́ ètò
dàradára yìí fi di nńkan yẹ̀yẹ̀.

Bí a bá wa wo àlàyé òkè yìí, a óò şàkíyèsí pé yẹ̀yẹ̀
kò wá fún şíşe àtúnşe kan pátó. Èni tí eyín rẹ̀ ta síta,
kò sí ohun tó lè şe sí í mọ, àfi bí yóò ká a dándù, èyí
yóò sí tún di yẹ̀yẹ̀ mífirán bí kò bá rówo tí yóò fi rọ
òmírán sí lódò dókítà eléyín. Şrín-rínrín ni ó sí máa
ní jẹ́ kí yẹ̀yẹ̀ wọ ẹ̀dá tí a fi ní şe yẹ̀yẹ̀ lára. Lílò ẹ̀rín
látí jẹ́ kí yẹ̀yẹ̀ wọni lára yìí ni a lérò pé ó fà á tí a
fi ní bá a pàdé nínú ẹ̀fẹ̀. Iyàtò tí ó sí wà nínú wọn ni
pé yẹ̀yẹ̀ kò wá fún àtúnşe pátó nígbà tí ó jẹ́ pé ẹ̀ròngbà
aşẹ̀fẹ̀ ni pé kí àtúnşe dé bá iwà ibàjẹ́ tí òun pé àkíyèsí
olúfaragbà sí bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé kí í şe gbogbo igbà náà
ni àtúnşe yìí ní wáyé.

2.7.2 Àpára ^{bold} ^{don't underline}

Àpára náà jẹ́ ẹ̀yà ipanilẹ̀rín-in tó fara kín yẹ̀yẹ̀.
Àpára ni a lè kí bí í "pípe àkíyèsí ẹ̀ni sí àlésbù iwà
kan lónà akọ". Igbà tí a bá fi ẹ̀dá kan şe yẹ̀yẹ̀ lórí
ohun tí a lérò pé kò ní àtúnşe mọ ni àpára máa ní wáyé.
Bí àpẹ̀rẹ̀, bí a bá rí ẹ̀ni tí ó fọ ní ojú kan, àwọn ọ̀rẹ̀
rẹ̀ le pé é ní "olójú kan fírí". Yẹ̀yẹ̀ akọ niyí, nítorí
pé àlésbù ara yìí kí í şe àtọ̀wọ̀dá ẹ̀ni bẹ̀ẹ̀. Idr niyí tí
àpára fi le díjà sílẹ̀ bí èniyàn kò bá mọ ọ̀n şe.

2.7.3 Awàdà

Awàdà yàtò pátápátá sí yẹyẹ àti àpára. Akíyèsí àyíká tí a gbé kalẹ bí òótọ láti panilẹrin-in ni àwàdà jẹ. Bí àpẹrẹ, Isọlá tilẹ sàlàyé ètè tó bí àwàdà. Ó ní:

ètè àtigbé irọ kalẹ bí ẹnì pé

òtítọ ní, kí a sẹdá itàn tí ó

le panilẹrin-in.

Galnoor náà tún kí àwàdà báyíí:

Jokes are a distinctive genre the products of imagination typically short stories, imaginative constructs within a realistic setting, communicated orally, and thus part of folklore ...

Apẹrẹ itàn tí a sẹdá bẹẹ tó di àwàdà nìyí:

(a) Ibùgbé Ọlórùn

Ní òwúrọ ọjọ isinmi kan, ní ilé-ẹkọ ọjọ isinmi.

Olùkọ bí ọmọ kan:

Olùkọ: Níbo ni Ọlórùn n gbé?

Ọmọ: Ní balùwẹ wa ni.

Olùkọ: Háà! Balùwẹ yin?

Ọmọ: Bẹẹ ni: Ni àràárọ tí àwọn òbí mi bá tí ní kánjú múra ibi isẹ, bàbá mi áá sàré lọ

1. A. Isòlẹ, FABU (Akólópò Awàdà) Mimeo, (k.n.d.) O.I.A.A.

18. Apára ni èdè iperí pé Jokes, sùgbón ohun tí I. Galnoor sọ sún mọ eẹkí àwàdà lójú tiwa.

3. I. Galnoor and S. Lukes, No Laughing Matter, London: Routledge and Kegan Paul, 1985, O.I. x.

Move to page 74

sí balùwẹ̀, yóò gbá ilẹ̀kùn náà "gbà gbà
gbà" yóò sí kígbẹ̀ pé:

Ọlórún o!

O sí tún wà níbẹ̀¹⁹

(b) N Elegé:

Baba Bísí sẹ̀sẹ̀ ra àlòkù mọtò kan, nígbà tí ó gbé e
dé abúlẹ̀ wọn, àwọn ọ̀rẹ̀ rẹ̀ ní juwọ̀ sí i, kò dáhùn, ó rò pé
bó oun bá filẹ̀ yí orí sẹ̀gbẹ̀ tábí kí oun juwọ̀ síwọn,
wàhálà lẹ̀ sẹ̀lẹ̀ sí mọtò. Ó kẹ̀ sí iyàwó rẹ̀ tí ó jókòó
sí ẹ̀gbẹ̀ rẹ̀, ó ní:

"Maa bísí maa bísí,

N bá mi jùwọ̀ rín wọn

Jùwọ̀ rín wọn. 20

Eéki tí Isọlá àti Galnoor fún àwàdà tí fi hàn pé
àwàdà kí í ẹ̀ ọ̀ótọ̀. Lójú tiwọn, itàn tí a sẹ̀dà fún
ídárayá ni, ẹ̀rín lásán ni ó sí máa ní dá pa àwọn ẹ̀niyàn.
A lòdì sí ẹ̀rò yíí nítorí a gbà pé a kò le ronú lórí
òfífo. Irònú ẹ̀ni tó sẹ̀dà àwàdà máa ní dá lé àwùjọ̀ rẹ̀.
Ohun tí a bá rí tí ó ní sẹ̀lẹ̀ ní àyíká wa ni yóò ẹ̀ ẹ̀tókùn
àwòrán-inú tí a ní yà lẹ̀kàn. Idí nìyí tí a fi rí àwàdà
bí irọ̀-ajẹmóòótọ̀. Gbogbo ẹ̀yà lítírẹ̀şọ̀ ni wọn ní mú ilànà
yíí lẹ̀, kí í ẹ̀ ẹ̀ àwàdà nìkan. Ọ̀rọ̀ lítírẹ̀şọ̀ gẹ̀gẹ̀ bí irọ̀-

19 ~~19~~ Ọ̀jọ̀gbọ̀n Akínwùmí Isọlá ló fún mi ní àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ àwàdà yíí
nínú Ifọ̀rọ̀wánilẹ̀nuwò tí mo ẹ̀ pẹ̀lú wọn.

20 ~~20~~ Ọ̀jọ̀gbọ̀n Akínwùmí Isọlá ló fún mi ní àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ àwàdà òkè
yíí nínú Ifọ̀rọ̀wánilẹ̀nuwò tí mo ẹ̀ pẹ̀lú wọn.

ajẹmọ̀òótọ́ sí wà ní íbámu pẹ̀lú àkọ̀lẹ́ tí Jẹ́yífọ́ fún ìwé rẹ́ kan "The Truthful Lie". Èrò Jẹ́yífọ́ nínú ìṣẹ́ náà ni ó wá jẹ́ kí a gbà pé a kò le gba àwàdà bí irọ́ lásán.

Lóòótọ́ àwàdà le máa nàka sí ẹnìkan pàtó, a óò rí i pé imọ̀ àyíká ni ó ran ìṣẹ́dà àwàdà lẹ́wọ́. Kò sí bí a kò ẹ̀ le topinpin àwọn àkóónú àwàdà dé ìdì àwọn ìṣẹ̀lẹ́ tí ó n ẹ̀lẹ́ lówùjọ́ tó dá lé. Nítorí náà, a le bá òótọ́ diẹ̀ pàdẹ̀ nínú àwàdà. Òótọ́ àwàdà ni a wá le gbà pé ó fara pé òótọ́ àlọ́. Kí í ẹ̀ ọ̀ótọ́ òkodoro ohun tí ó ẹ̀lẹ́ gan-an, ó le jẹ́ àbùkún diẹ̀ tàbí àfiwé ihùwàsí tí kí í ẹ̀ tí ẹ̀dà ẹ̀niyàn. Ìṣẹ́ tí a fẹ́ kó jẹ́ ló ẹ̀ pàtàkì. Ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ìṣẹ́ náà sí ni títú àwọn iwà tí ó lòdì sí iwà ọ̀mọ̀lúàbí síta fàráyẹ́ rí. Ìṣẹ́ tó n ẹ̀ yí ló sí so àwàdà àti ẹ̀fẹ́ pọ́.

2.7.4 Èébú

Èébú tún ni ọ̀nà mìíràn tí Yorùbá n gbà panilẹ̀rìn-in. Èrò Balógun àti Olútóyẹ́ ni a lò láti sòdiwọ̀n ohun tí èébú jẹ́. Lóju Balógun: *(nínú Raj (1987:12))*

Èébú ni èdè àbùkù tí a lè fi
 ẹ̀sáátá ẹ̀ni tí ó bá ẹ̀ tàbí tí a
 lérò pé ó ẹ̀ni. Bákan náà ló jẹ́
 èdè ijẹ́wọ́ tàbí ìṣẹ̀fẹ́ tí a le fi
 ta ẹ̀niyàn gòsọ́ bí a bá n bá irú

1. B. Jeyifo: The Truthful Lie: Essays in a Sociology of African Drama. London: New Beacon, 1985.

eni bẹẹ ẹ se àwàdà.

Ní ti Olútóyè:

(1987:2)
 Èébú jẹ ìsọ tí a fi n ẹsáátá tàbí
 tí a fi n pẹgàn. Irú ìsọ bẹẹ a ẹ
 àpẹjúwe irísí, ìşesí àti ihùwàsí tí
 ó jẹ àbùkù lára èniyàn àti irísí pẹlú
 ìşesí tí a kà sí àbùkù lára ẹranko.

Èékí méjèèjì òkè yíí tí fi hàn pé eni tí ó bá hùwà àìtọ
 tàbí hùwà àbùkù kan ni a máa n bú. A sì rí i nínú èrò ^{h t 5 4}
 Balógun bí èébú ẹ tun lè jẹ jade nínú àwàdà síşẹ. Èrò
 yíí ló tí fi hàn gedegbe pé kí í ẹ eni tó bá ẹ nikan
 ni a le bú. Awon ojúgba, nígbà miiran, a máa bú ara won tí
 won yóò sí fi rẹrin-in lásán láìjẹpé ẹnikiní ẹ ẹnikejì.
 Lóòótọ, ó ẹ ẹ kò jẹ pé ìgbà tí ẹnikan bá ẹ gbogbo àwùjọ
 kí won bú u. Ẹyí kò tíí sọ èébú di ìşẹfẹ gẹgẹ bí Balógun
 tún tí pàsamọ rẹ lókè yíí. A lérò pé lára èdè tí aşẹfẹ ní
 mú lò ní èébú jẹ. Ohun tí ó sì jẹ kí ó ẹ ẹ ẹ fún aşẹfẹ
 láti mú èébú lò ní a rí nínú àlàyé tí Olútóyè ⁽¹⁹⁸⁷⁾ se nípa bí
 a ẹ le rí èébú bí àpẹjúwe irísí, ìşesí àti ihùwàsí tí ó
 jẹ àbùkù lára èniyàn. Kí í wá ẹ gbogbo ìgbà ní a lè fi
 èniyàn wé ẹranko gẹgẹ bí ó tí sọ. A lè fi eni tí a n bú wé
 ohunkóhun. Ohun tó ẹ pàtàkì ní pé ọnà àbùkù ní a óò gbà
 júwe eni náà. Nítorí náà ní a ẹ rí èébú gẹgẹ bí síşẹ

1. S. Rájí tí a tí ménu bá ní ó fa oríkí yíí yọ. Wó ojú
 ìwé 12 fún ẹkúnrẹrẹ àlàyé.
2. O. Olútóyè "Ipò Èébú Nínú Lítirésù Yorùbá". Àpèrò ní
 irántí Kárunwí ní Yunifásítì tí Èkó, 1987, O.I. 2.

àpèjúwe iṣesí, irísí àti ihùwàsí ẹ́dà kan lónà àbùkù láti tọ́ka àléébù irú ẹnì ẹ̀ẹ̀. Fífi ẹ̀niyàn wé ohunkóhun lónà tí yóò gba tàbùkù rẹ̀ yíí ní ó fa ibáṣepọ̀ tó wà láàrin ẹ̀síbù àti àwọn ẹ̀yà ipanilẹ̀rìn-in yòókù.

2.7.5 Iwúre-dèpè

Àríyànjíyàn kò le sàíwáyé lórí iwúre-dèpè gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà ipanilẹ̀rìn-in. 'Ọ̀tọ̀lórìn' ní orúkọ tí a lè pè é. Nínú iwúre-dèpè, a máa ní rí ilò ẹ̀dè ní ọ̀nà àrà. Líló ẹ̀dè ní ọ̀nà àrà yíí ní yóò sì máa pa àwọn olùgbọ́ nǹ ẹ̀rín àrínwamilójú. Bí àpẹ̀rẹ̀ nínú Olele yíí, iwúre ní wọn ní mú sùgbọ́n bí ẹ̀pè ní ó dún létí:

Ọ̀ní pèbálá lóko

ẹ̀ ra rinnà ògún yé

Ọ̀ní pèjẹ́dà lóko

ẹ̀ ra bọ̀sun wẹ̀mọ

Ọ̀ní pèbòkùn àdérò, àdèowó

àdè ọ̀mọ tuntun kọ̀ bà pè é lóko

Kọ̀ bàmọ̀yá mírárè

á dibọ̀ba

Kọ̀ múkèrègbè míràdè

á dikìrì kírì

Kọ̀ pulépọ̀nà nù

Ká á báya rẹ̀ a sùn

Okó a kú lúbàdí rian

Iwúre ni oléle òkè yíí ní wú, şùgbón kò jèpè, kò jòre ni. Inú ilò wúnrèn tó jẹ mọ ojú ara òkúnrin ni ẹrín rínrín sodo sí. Bákan náà bí a bá wo orin etiyẹrí tó lẹ báyíí:

Eni tí bínú rẹ

Kò ní roko síbi tí yóò tí jẹ

Bó bá roko síbi tí yóò tí jẹ

Kò ní pọnmí síbi tí yóò tí mu

Bó bá pọnmí síbi tí yóò tí mu

Kò ní mọnà tí yóò gbà.

Iwúre ni orin etiyẹrí òkè yíí náà, şùgbón èpè ni lórí ẹnikẹni tó bá ní bínú ẹdà tí wọn ní wúre fún. Kò sí sí bí àwọn olùgbọ ẹ le rí işowólò-èdè àwítúnwí alákuédé gbólóhùn àti ibádọgba gbólóhùn tí ònkọrin múlò tí kò ní pa wọn lẹrin-in. Ilò àjùmọrin ọrọ nínú orin yíí gan-an tó fẹ eyín ẹni síta. Bẹẹ, èpè ni ó ní ẹẹ lórí ọşikà abínú ẹni.

Bí a bá tilẹ wo ohun tí Highet (1962:236) 21 sọ nípa àwọn aşẹfẹ tó ní rò láti mú ibi bá ẹni tó şikà, a óò rí i pé ẹfẹ le mú iwúre-dèpè lò nítorí igbàgbọ tí a ní nípa agbára tó wà nínú ọrọ tàbí ohun ẹnu tó jẹ ọnà işẹfẹ pàtàkì. Nígbà tí aşẹfẹ bá sì ní mú iwúre-dèpè lẹ, yóò lo ọnà èdè àşọdùn láti mú kó pa àwọn olùgbọ lẹrin-in. Ibi tí iwúre-

dèpè tí le wáyé bí èfè ní eré-oníṣe ajeméfè níbi tí èdà-itàn tó jẹ bí i dindinrin tàbí òmùgò yóò tí máa fi èpè gbé èfè kalè, tí àwọn olùgbọ yóò sí máa rẹrin-in.

Ohun míràn tó yẹ kí a ṣe àfikún ní pé, kí í ṣe gbogbo igbà ní iwúre-dèpè le jẹ jáde nínu èfè bí àwọn èyà ipanilẹrin-in yòókù.

2.7.6 Ijora Èfè Àti Ibátan Rè

Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé atótónu tí a tí ṣe fi hàn pé àalà ṣòro pa láàrin èfè àti ibátan rè, a kò ṣàírí àwọn ijora àti iyàtò kòòkan tóka sí. Ọ̀nà mọta pàtàkì ní a ṣàkíyèsí pé èfè àti àwọn èyà ipanilẹrin-in yòókù gbà ní ibáṣepò.

Ijora àkókó tí a ṣàkíyèsí nípa èfè àti àwọn ibátan rè ní pé èrin jẹ irinṣe tí wọn fi n jìṣe wọn. Kò-ṣe-é-má-níí ní èrin jẹ fún àwọn èyà ipanilẹrin-in yíí. Kò sí bí oníṣe ọ̀nà ṣe fẹ̀ ṣàgbékalè òkòòkan wọn láímú èrin lò. Bẹ̀ẹ̀ náà ní èrin ṣe jẹ imọ̀lára fún olùfaragbà tí ó jẹ òsùnsùn afò èfè tí oníṣe ọ̀nà ṣe. Èrin yíí ní ó n mú kí èfè dun olùfaragbà ní àdùnwọ̀ra, tí yóò sí dà bí ẹ̀ni pé kí ó lẹ̀ pokùn so. Sùgbọ̀n Manns^(1988:265) tí jẹ kí á mọ̀ pé lẹ̀kòòkan, èfè le má panilẹrin-in. Dípò èrin, ó

1. J. Manns, "Two Faces of the Absurd" in HUMOR, 1988, 1, 3, O.I. 265.

le fi lkorò díẹdíẹ sẹyìn fún olùfaragbà láti ronú lé lórí. Irònú yìí ni yóò sí jẹ kí irú ẹni bẹẹ se àtúnse tó bá yẹ.

Ijora kejì tí a rí tọka sí ni pé àwọn ẹyà ipanilẹrìn-in mẹfẹẹfà tí a ti mẹnụ bà ni ó máa n fọjú ẹgàn wo iwà ibàjẹ ẹdá inú àwùjọ. Igbà tí a bá fẹ fi ẹdá sẹsín ni ẹégbú, yẹyẹ, àwàdà, àpára àti ẹfẹ máa n wáyé. Bakan náà ni a gbà pé ẹmí ipẹgàn le fa iwúre-dèpè.

Ijora kẹta jẹ mọ ọnà tí àwọn ẹyà ipanilẹrìn-in máa n gbà mú èdè ló. Àwọn mẹfẹẹfà ni ó máa n lo èdè tó wuyi tó dùn, tó sí dùn dáadáa létí. Ilò èdè yìí ló mú kí àsọrégèé pọ nínu ohun tí wọn yóò máa sọ. Ilò àsọrégèé ni yóò sí jẹ kí àbùkù tí wọn fi kan olùfaragbà wọ ọ lákínyẹmí ara.

2.7.7 Iyàtò Ẹfẹ Àti Ibátan Rẹ

Gẹgẹ bí a ti sàlàyé saájú, ó nira láti ya ẹfẹ sọtò sí àwọn ẹyà ipanilẹrìn-in yòókù. Iwọnúbọnú tó wà láàrin ẹfẹ àti ọnà tó n gbà wáyé pẹlú ọnà tí àwọn ẹyà ipanilẹrìn-in yòókù náà n gbà wáyé ló fà á tí ó fi sòro láti sọ pé iyàtò ^{dan-in dan-in} ~~dain-dain~~ kan wà láàrin wọn. Sùgbọn nítorí pé a gbà pé oko kí í jẹ ti baba tọmọ kí ó má ní àalà, a kò le sàírí iyàtò díẹ láàrin ẹfẹ àti ẹyà ipanilẹrìn-in yòókù. Iyàtò mejì ni a máa tọka sí.

Iyàtò àkókó ti a óò mọnu bà ló sọ ẹfẹ di asúfèe yàgbàdo, fara jolè fara jolóko. Nítorí pé bí aṣẹfẹ se ní èrò láti tún àwùjọ se gégé bí olúborí èròngbà rẹ nígbà míràn èròngbà yíí le já sí pàbó fún ìdí kan tàbí òmíràn. Nígbà tí èyí bá ti wáyé, a jẹ pé ẹfẹ kò ní iyàtò kankan mọ sùgbọn nítorí pé a gbà pé èròngbà aṣẹfẹ yíí maa n wọlé ni àwọn igbà kan ló jẹ kí á tún kà á sí iyàtò nídàkejì.

Iyàtò tí a ṣàkíyèsí nàà ni pé èròngbà aṣẹfẹ yàtò sí àwọn èyà ìpanilẹ̀rìn-ìn yòókù. Sísẹ àtúnṣe tó bá yẹ láti òdò olùfaragbà àti àwùjọ lápapò ni ó jẹ ẹfẹ lógún. Ó yẹ kí a yán an níbi pé bí ó tilẹ̀ jẹ pé aṣẹfẹ n retí àtirí àtúnṣe iwà lódò olùfaragbà, kì í se gbogbo igbà ni olùfaragbà le se àtúnṣe. Nígbà míràn, èròngbà aṣẹfẹ yíí le já sí pàbó. Olùfaragbà ẹfẹ míràn le bá ẹfẹ rìn. Ó le kú lẹyin tí wọn ti fi sẹfẹ. Apeere irú èyí ni Ọba Jááyin àti Lycambe. Sùgbọn àwọn èniyàn àwùjọ lápapò le fi tiwọn se àríkọgbọn kí wọn sì se àtúnṣe tí ó bá yẹ. Èyí ni yòò sí fa àyípadà rere bá àwùjọ. Bí a bá wá fi ojú èròngbà ẹfẹ wo àwọn èyà ìpanilẹ̀rìn-ìn yòókù, a óò ṣàkíyèsí pé àwọn èébu ara kan kò ní àtúnṣe. Bí a bá fi irú èébu bẹ̀ se yẹyẹ tàbí àpára, a kò retí àtúnṣe sùgbọn ní ti aṣẹfẹ, ó n retí pé ikilò iwà tí òun ti se kò ní jẹ kí irú iwà bẹ̀ seyọ mọ. Ìdí nìyí tó fi jẹ pé bí ẹfẹ bá wáyé nígbà míràn, o le dà bí àwàdà lójú àwọn olùgbọ kan, sùgbọn bí abẹ ni yòò rí lára olùfaragbà.

Iyàtò keji tó dájú sáká jẹ mọ kókó ọrọ tí ẹfẹ máa n dá lé. Okodoro ọrọ tàbí ọótọ ọrọ tí a ti gbé àwọ tuntun wọ bí ọgà ni ẹfẹ. Ẹfẹ kì í ẹ irọ lásán. Bẹẹ àwọn ẹyà ohùn ẹnu tí ó n panilẹrin-in miiran lè má jẹ okodoro ọrọ. Àwàdà lè jẹ itàn tí a ẹdà láti fi we nńkan kan fún itura olùgbọ nípa rínrín ẹrín àrínwamilójú lásán. Yẹyẹ, nífirẹ, le jẹ yíyí ohun tí ó dára sí àdara láti fi olùfaragbà rẹrin-in ẹlẹyà. Sùgbọn aṣẹfẹ máa ní rí àrídájú fún gbogbo ohun tí ó bá mẹnụ bà.

Lẹyin tí a ti ẹ àyẹwò ojú tí àwọn aṣaájú ti fi wo ẹfẹ, a ọò gbiyànjú àtifún ẹfẹ ní eeki nínú iṣẹ yíí. Ojú tí a fi wò ó jẹ mọ wíwo ilò àti ẹròngbà aṣẹfẹ. Bákán náà ni a wò ẹfẹ mọ àwọn ẹròjà tó máa n mú lò nínú àgbékalẹ rẹ. Nínú iṣẹ yíí, eeki tí a ọò fún ẹfẹ ni pé: Ẹfẹ ni fifi ọótọ ọrọ gúnni lára ní ilànà iṣẹ ọnà aláwòmọ lífirẹṣọ láti ẹ lámẹétọ lórí iṣẹlẹ àti ẹniyàn àwùjọ lónà tí yóò gbà panilẹrin-in tàbí lónà tí kò ní gbà panilẹrin-in sùgbọn tí yóò mú olùfaragbà lára fún titú aṣífirí àwọn iwà ibájẹ àti iwà ọmùgọ tí ó n wáyé lówùjọ pẹlú ẹte àtitàbùkù àwọn ẹdà tí ó n hu irú iwà bẹẹ fún ikilọ iwà, kí ọrọ wọn sì so ẹso rere nípa fifa àtúnṣe bá àwọn ẹniyàn àwùjọ lápapọ. Ọngbà miiran, ẹròngbà aṣẹfẹ láti fa àtúnṣe yíí sì le já sí pàbó. Àwọn ẹròjà tí ẹfẹ yóò sì múlò fún àgbékalẹ ọótọ ọrọ tó fi n gúnni lára ni yẹyẹ, àwàdà, àpára àti ẹebú. Àwọn ẹròjà yíí ni yóò sì jẹ kí ipanilẹrin-in dun ẹfẹ náà dáadáa.

Itse-oro - block

1 Ka "suture" ...

2 Ka ...

ORÍ KĚTA

IFISĚLUŞĚFĚ

3.0 Ifáàrà:

Oríṣìrìṣìí ẹ̀fẹ̀ ló n jẹyọ́ nínú eré onítàn Yorùbá. Kò sí ohunkóhun tó jẹ́ mọ́ àṣà, igbàgbọ́ àti èrò Yorùbá tí aṣẹ̀fẹ̀ kí í ẹ̀ lámẹ́tọ́ lé lórí. Bí wọ́n bá ẹ̀kíyèsí pé ìwà àti ẹ̀se kan jẹ́ ìwà ibàjẹ́, wọ́n á fi àwọn ẹ̀dà tó n hùwà nàà ẹ̀fẹ̀.

Ìwà ibàjẹ́ tó jẹ́ mọ́ ètò ẹ̀sẹ̀lú lárújọ́ tí àwọn eré-onítàn Yorùbá n dá lé jẹ́ ọ̀kan lára ohun tó jẹyọ́ nínú àwọn eré yíí. Idí nìyí tó fi jẹ́ pé ohun tí ẹ̀sẹ̀rì yíí yóò yẹ̀wò ní ifisẹ̀lù-ẹ̀fẹ̀ nínú eré-onítàn Yorùbá. Kí á tó máa bá atótónu wa lọ, a ọ̀ò gbiyànjú àtiwo ibáṣepọ́ tó wà láàrin lítírẹ̀ṣọ́ àti ètò-ẹ̀sẹ̀lú. Ẹ̀yí yóò ranni lówọ́ láti lé ẹ̀sẹ̀túpàlẹ́ tó jinlẹ́ nípa ibáṣepọ́ tó wà láàrin ẹ̀fẹ̀ àti ètò ẹ̀sẹ̀lú nínú eré-onítàn Yorùbá.

3.1 Ibáṣepọ́ Tó Wà Láàrin Lítírẹ̀ṣọ́ Àti Ètò ẹ̀sẹ̀lú

Ojú tí àwọn oníṣẹ́ lámẹ́tọ́ fi n wo ibáṣepọ́ tó wà láàrin lítírẹ̀ṣọ́ àti àwọn ẹ̀ka ìmọ́ yòókù kò dúró sójú kan. Àwọn onímọ́ kan gbà pé lítírẹ̀ṣọ́ kò ní nńkan kan ẹ̀ se pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka ìmọ́ yòókù nígbà tí àwọn kan gbà pé kò sí bí a ẹ̀ se fẹ́ ẹ̀sẹ̀wò lítírẹ̀ṣọ́ lálwọ́ mọ́ ẹ̀ka ìmọ́ bíí ẹ̀sẹ̀lú. O ẹ̀ se pàtàkì láti yán an pé lítírẹ̀ṣọ́ kò le dúró fún ọ̀kankan nínú àwọn

ẹka imọ yif. Àtinúdá ni lítírésọ nítorí náà a kò le gbà pé ìwé imọ itàn ni, bẹẹ náà ni a kò sí le gbà á sí ìwé ètò ìṣèlú. Lítírésọ tó bá gbà láti dúró fún ọkan nínú àwọn ẹka imọ tí a mẹnù bà yif kí í ẹ lítírésọ tó péye. Èrèdì èyí ló mú Wellek àti Warren gbà pé:

there are interrelationships between all spheres of life. But literature is no substitute for Sociology or Politics. It has its own justification and aim...

Ara èròhgbà lítírésọ le jẹ fífi àtinúdá ẹ àgbékalẹ ọkan nínú àwọn ẹka imọ yòókù yif. Èyí kò sọ pé nìkan kan náà ni wọn, nítorí pé oko kí í jẹ ti baba tòmọ kó má ní ààlà.

Wàyìò, a óò gblyànjú àtiwo ọnà tí ibáṣepọ gbà wáyé láàrin lítírésọ àti ìṣèlú lówùjọ tí ìṣẹ àpilẹkọ yif dá lé lórí.

3.2 Lítírésọ Yorùbá àti Ìṣèlú

Bí a bá wo àgbékalẹ lítírésọ alohùn tí ó wà ní ìbèrẹ̀ pẹ̀pẹ̀ lówùjọ Yorùbá, a óò ṣàkíyèsí pé púpọ̀ nínú wọn ló fi ibáṣepọ̀ tó wà láàrin lítírésọ àti ìṣèlú hàn. Ìṣẹ̀dá, ìṣeré, ilò, àkóónú àti ìrètí akéwí tilẹ̀ fi hàn pé lítírésọ níí ẹ̀ pẹ̀lú ìṣèlú.

1. R. Wellek and A. Warren, Theory of Literature, USA; Penguin Books, 1949, O.I. 95-109.

Púpò àwọn oníṣẹ́ lámèétọ́ lítíréṣọ́ alohùn ló tí sọrọ́ lórí ipò tí ìbà jíjù kó nínú ìgbékalẹ́ lítíréṣọ́ alohùn. Ẹ̀gbọ̀n àlàyé tí Ọlájùbù ẹ̀ ni a wò láti fi ìṣẹ̀lú tó ní jẹ́ jáde yíí hàn. Lójú rẹ́:

Iba ... salute to the powers who rule the Yoruba cosmos The Yoruba believe that no venture can be successfully accomplished unless the powers that control the circumstances of such ventures are first propitiated, the power include Olódùmarè, witches, important oriṣa.

Arí i pé ìbà jíjù yíí le tọ́ka bí ètò ìṣẹ̀lú àwùjọ́ Yorùbá ẹ̀e rí. O lójú àwọn tí akéwì rò pé ó ẹ̀ ẹ̀ pàtàkì. Àwọn tí wọn rò pé ó ẹ̀ ẹ̀ pàtàkì nikan ni wọn júbà. Èrò Akínyemí lórí ìṣẹ̀dá àti àtiwáyé rárà lówùjọ́ Ọ̀yọ́ náà tún ti fi ìdí rẹ́ múlẹ́ pé ìṣẹ̀lú níí ẹ̀ pẹ̀lú lítíréṣọ́. Ìdí ni pé ó lójú ibi tí ẹ̀yà rárà kọ̀kọ̀kan tí í wáyé. Rárà tó jẹ́ mọ́ ilé ọláyàtò sí ti gbogbogbòò.

Bí a bá wo èrò òkè yíí, a sò rí i pé ìṣẹ̀lú ló ní Ẹ̀kọ̀so àwọn tí ò̀nkọ̀rin ní júbà. Àwọn ẹ̀dá tí wọn tí gori 'ebè' ìṣẹ̀lú bóyá nípa jíjọyè lówùjọ́ ni àwọn ò̀nkọ̀rin yóò kọ̀kọ́ kì. Bakan náà ni ó ẹ̀ ẹ̀ jẹ́ pé ipò ọláyá tí àwọn ọ̀mọ̀ọ̀ba àti ọ̀ba bá ara wọn ló fún wọn ní à̀nfà̀àní àtidá ẹ̀yà rárà kan ni fúnra wọn.

1. O. Olajubu, "Composition and Performance Techniques of Iwí Egúngún" nínú W. Abimbola (Olóótú) Yoruba Oral Tradition, Ilé-Ifè: Department of African Languages and Literatures, 1975, O.I. 886-887.
2. A. Akinyemi, "Ilò Oríki Lówùjọ́ Ilú Ọ̀yọ́" Ph.D. Thesis Obafemi Awolówọ́ University, Ilé-Ifè, 1991, O.I. 270-345.
3. Ibi kan náà.

Kì í sẹ̀ lítírẹ̀şọ̀ alohùn nikan ló fi ibáşepọ̀ tó n wáyé yíí hàn, àlàyé tí Ogúnşínà náà ẹ̀ lórí akítíyàn àwọn omọ́lẹ́yìn Kírísítì láti lo lítírẹ̀şọ̀ fún ipolongo ẹ̀sin wọn ni ó fi ipa tí lítírẹ̀şọ̀ àpilẹ̀kọ̀ àti işèlú n ní lórí ara wọn hàn. Yai ~~nínú işẹ̀ rẹ̀~~ tilẹ̀ fi hàn pé ojú àmúwáyé àwọn Gẹ̀ẹ̀sì ni ~~D.O.~~ Fágúnwà n fi múlẹ̀ nínú işẹ̀ rẹ̀ tó sì pa ojú àmúwáyé tí àwọn Yorùbá tí.

Idàgbàsókè tó tilẹ̀ dé bá itàn àròşọ̀ Yorùbá lẹ́yìn işẹ̀ tí Fágúnwà ẹ̀ tún fihàn pé kò sí bí a ẹ̀ fẹ̀ ya lítírẹ̀şọ̀ àti işèlú şọtọ̀. Ojú àmúwáyé kan ló bí itàn àròşọ̀ ajẹmọ̀-şèlú bíi Aiyé Daiyé Oyínbó, Gbóbaníyí àti Baba Rere.

Ohun tí a n gbiyànjú àtíşọ̀ ni pé ojú àmúwáyé ni ipa pàtàkì tí ó n kó nínú işẹ̀ onà aláwòmọ̀ lítírẹ̀şọ̀. A sì tún ẹ̀fí i pé ipa pàtàkì ni ó n kó nínú işèlú lówùjọ̀ àti ibi tí ònkọ̀wé kọ̀kọ̀kan bá fí sí.

Wàyìò, a óò gbiyànjú àtiwo ibáşepọ̀ tó wà láàrin lítírẹ̀şọ̀ àti işèlú nípa wíwo ifişèlú-şẹ̀fẹ̀ nínú eré-onítàn ajẹmọ̀şèlú tí a fẹ̀ yè wò.

3.3 Bfẹ̀ Ajẹmọ̀şèlú

Ọ̀kan pàtàkì lára èròngbà aşẹ̀fẹ̀ ni síşọ̀ işèlẹ̀ di mọ̀nigbàgbé. Onà tí èyí sì máa n gbà wáyé ni nípa síşẹ̀ lámẹ̀ştọ̀ lórí àwọn işèlẹ̀ tó ti şèlẹ̀ sẹ́yìn àti èyí tí ó

1. ~~Sisi Ogúnşínà, The Development of the Yoruba Novel 1930-1975, Ibadan - Gospel Faith Mission Press, 1992.~~

2. ~~Yai, O.B. "Ideas for a Political Reading of Fagunwa" mimeo, 1981.~~

1. Ogbóntáǵí ònkọ̀wé itàn àròşọ̀ Yorùbá ni D.O. Fágúnwà jẹ̀, saájú ikú rẹ̀, iwé itàn àròşọ̀ márùn-ún ni ó ti tẹ̀ jáde. Ka Ayọ̀ Bamgboşẹ̀, The Novels of D.O. Fágúnwà, "enin City: Athiope Publishing Company, 1974.

n sẹlẹ lẹwọlẹwọ, kí wọn le baà lẹ ó fún ìkilẹ iwà lẹwùjọ.

Kò tilẹ le yani lẹnu láti rí i pé ọrọ tó jẹ mó ètò isẹlú jẹ jáde nínú Oláòré Afòtẹjovè nitorí pé lára èròngbà àwọn ònkọwẹ isẹ ọnà aláwòmọ lítírésọ ni sise àfihàn ohun tó bá jẹ mó àwùjọ wọn. Iwé àtigbàdẹgbà kan tilẹ te èròngbà yíí jáde. Ó ní:

Nigerian writers are free to treat the subjects they wish... writing does not germinate in the air but is the result of social and other pressures, allied with the desire for self-expression. The great theme of Africa today is the problem which concerns the entire continent and its leaders, the new national status, the arrival on the international scene, the national construction, the search for the right path in a world torn by opposing ideologies.

take about underhand

West Africa (1962)

Soyinka² tilẹ sàlàyé pé ọkan lára iwúlò àwọn ònkọwẹ isẹ ọnà aláwòmọ lítírésọ ni sise èfẹ ajẹmọsẹlú fún àtúntò ilú wọn. Èyí ló jẹ kí á gbà pé ọkan lára ohun tí Olábíntán rò pé ó jẹ isòro tó dojú kọ àwùjọ Nàìjíríà ni ó fi sẹfẹ nínú isẹ rẹ. Ricard^(1983:161) tilẹ fi yéni pé àwọn ònkọwẹ tó jẹ aṣẹfẹ nikan ló kọbi ara sí àwọn olóṣèlú, ó ní:

(1975)

The political problem is pushed aside. Politicians are in any case corrupt people and without great

Move to page 115

1. ~~West Africa, 25, August 1962, C.I. 241~~
2. Wo A. Ricard, Theatre and Nationalism Wole Soyinka and Le Roi Jones F. Osofisan (atúmọ) Ile-Ife: University of Ife Press, 1983, C.I. 161.
3. ~~A. Olábíntán kan~~

take

interest except for the satirist².

A wá rí i pé àwọn aṣẹfẹ tí èròngbà wọn jẹ sísẹ ikilò
ìwà fún titún àwùjọ ẹ ló mú mímẹnuba ìwà ibàjẹ tó wà-
lọwọ àwọn olóṣèlú ní òkùnkùndùn.

Èfẹ ajẹmọṣẹlú ní ilànà igbókalẹ tó máa ní tẹlẹ.
Ìwà ibàjẹ kan tí àwọn olórí òṣèlú ní hù tàbí ìwà ibàjẹ
tí àwọn ọmọlẹyin wọn ní hù ní aṣẹfẹ yóò gbé kalẹ. Kókó
òrò kan pátó tí ó ní jẹ gbogbo ilú lẹkàn ni aṣẹfẹ yóò sí
yiiri wò ní ọnà ẹrọ. Ní ọpọlọpọ igbà, aṣẹfẹ kò ní dárúkọ
olúfaragbà ẹfẹ. Ifiwàwèdá àti iṣe inú ẹfẹ rẹ ni yóò tú
èdá tí ó fi ní sẹfẹ fọ.

Yàtò sí ẹyí, ẹfẹ sísẹ gan-an ní bátàni tí ó máa ní
tẹlẹ. Ọkan lára bátàni tó ní tẹlẹ ni mímú kókó èrò kan
tàbí iṣẹlẹ kan pátó fún iṣẹ lámẹétó tó fẹ ẹ. Ọnà ẹrẹ,
nípa lílo èdè tó dùn, tó sí panilẹrin-in, ni iṣẹlẹ yíí
sáábà máa ní gbà wáyé. Ojú ti Manns (1988) fi wo ẹfẹ ni Ọlábímtán
mú ló fún àgbékalẹ ẹfẹ nínú Ọlàoṣé Afòtẹjọyè. Manns (1988: 265)
gbà pé:

Satire is not always funny and
does always leave a certain bitter
after taste ... It induces us to
look with disfavor on some state of
affairs.

1. A. Ricard, Ibi kan náà.
2. J. Manns, "Two Faces of the Absurd" in Humor, 1988,
1, 3, 0.1. 265.

Nitorí idí èyí, a kò fi bèè rí ilò ẹ̀rín rínrín nínú Olàòrẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀.

Aírí ilò ẹ̀rín rínrín yí kò sọ pé ẹ̀rín rínrín kò wáyé rárá nínú Olàòrẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀ sùgbọ̀n ohun tí a ní gbiyànjú àtísọ ní pé ọ̀nà ẹ̀rọ nípa rífi sọ́nsọ́ ọ̀rọ́ gún ní lára láljẹ pé ẹ̀rín ní yóò kọ̀kọ́ wá síni lẹ̀nu. Lẹ́yin tí èniyàn bá ronú lórí kọ̀kọ́ ọ̀rọ́ tí Olábímtán fẹ́ fi gún olùfaragbà lára tán ní ẹ̀rín yóò tó gbenu ẹ̀ni ^{na} kan. Èyí kò wá sọ pé ilàna lílo ẹ̀rín kò wáyé rárá. Ilàna lílo ẹ̀rín àrínwamilójú yí ní Ayọ̀adé tilẹ̀ tọ̀ka sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan pàtàkì lára àbùdá ipolongo ibò ní ààrin ọ̀dún 1959-1966.

ni onkore bo

(1988:33)

Nínú ~~ipolongo~~ ⁽¹⁹⁹¹⁾ Olufajo, ó gbiyànjú àtiwo ọ̀rọ́ ibò didí tó wáyé láàrin ọ̀dún tí Ayọ̀adé mẹnú bà lókè yí sùgbọ̀n ohun to jẹ́ ẹ́ lógún ní ibásepọ́ gúnmọ́ tó so isẹ̀lú ọ̀dún náà mọ́ Olàòrẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀. Nínú isẹ́ ^{yí} ~~na~~ ló sí tí pín ọ̀gbọ̀n tí Olábímtán dá láti gbé ẹ̀fẹ́ rẹ́ kalẹ́ nínú Olàòrẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀ sí méjì. Ọ̀nà kíńí ní orukọ́ tó fún àwọn ẹ̀dá eré. Ọ̀nà kejì ní ọ̀nà tó gbà ẹ́ àfarawé àwọn olùfaragbà ẹ̀fẹ́. Inú isínjẹ́ tó ẹ́ yí ní a tí fi idí rẹ́ múlẹ́ pé láisẹ́ àníàní àwọn olóşẹ̀lú alágbádá àkọ̀kọ́ kan ní olùfaragbà ẹ̀fẹ́ inú Olàòrẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀.

take no under line

take under line

take don't underline

1. J.A.A. Ayọ̀adé, "Political Satire In Western Nigeria: A Case Study of Elections Campaigns, 1951-1956 nínú ODU No. 33, 1988, O.I. 3.
2. A. Olufajo "Political Satire In Olábímtán's Olàòrẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀ nínú F.A. Soyoye and L.O. Apéwole (Olóótú) Honour of Professor Ayọ̀ Babgbóse Ifẹ́ African Languages and Literatures 3, Obáfẹ́mi Awólówẹ́ University, Ilẹ́-Ifẹ́, 1991, O.I. 99-103. Wo Àsómọ́ kíńí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àláyẹ́.

3.4 Ahunpò Itàn Oláàrè Afòtèjovè

Oláàrè ni Ọtúnba Jòntolo, Ọbálọwọ sí ni Ọba ibẹ. Bọtẹ, ọkan lára iletò tó wà lábẹ Jòntolo, n jà fún adé. Ogun ojoojúmọ sí n wáyé láàrin ilú méjèèjì. Igbàkúgbà tí wọn bá jagun, Jòntolo ló máa n borí. Gbogbo iyìn ogun sí máa n lẹ sí ọdọ ọba. Ọtúnba àti àwọn Olóyè kan lérò pé Ọtúnba ni iyìn ogun tọ sí. Ọtẹ bẹrẹ. Ọtúnba wá lérò pé kí ogun le tètè parí, ó yẹ kí Bọtẹ àti Jòntolo fi ìmọ sọkan. Ọbálọwọ kò fi ara mó àbá yìí nítorí pé ipò olórí tí Jòntolo wà tẹ ẹ lórùn. Ikọlura ojú tí Oláàrè àti Ọbálọwọ fi ní wo ọnà àtiyanjú ọràn yìí ló fa ijàdù agbára láàrin wọn. Oláàrè fi ilara àti owú jíjẹ darapọ mó Bọtẹ. Bọtẹ tó ti jẹ ẹrú sí tipa bẹẹ gbẹyẹ lọwọ Jòntolo. Iṣẹgun tí Bọtẹ ni yìí sọ wọn di olórí Jòntolo.

3.5 Igbékalẹ Ifẹdásẹfẹ Nínú Oláàrè Afòtèjovè

(1990) Olufàjọ ti gbiyanjú àtiṣe àfiwé rògbòdìyàn tó wáyé láàrin ẹgbẹ Ọlọpẹ ní 1959-1962 àti iṣẹlẹ tó wáyé nínú Oláàrè Afòtèjovè. Afikún tí a fẹ ẹ ní 1ṣọrí yìí yóò jẹ mó wíwo àhunpò-itàn Oláàrè Afòtèjovè. Èyí yóò fún wa

1. Olufàjọ kan náà.

ni ànfààní àtirí ipa tí ẹdà ìtàn kòkòkan kó nínú eré náà.
Ayè yóò tún sí sílẹ̀ fún wa láti rí Ọláọ̀rẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀ gẹgẹ̀
bí isẹ̀ ọ̀nà aláwòmọ̀ lífírésẹ̀. Èyí yóò sì gbà wá láyẹ̀ láti
gbé ìdájọ̀ wa lérí ohun tí a rí kà nínú eré náà.

A ti mẹnụ bà á pé ó ẹ se pàtàkì láti wo ọ̀nà tí
Ọlábímtán gbà hun ìtàn inú Ọláọ̀rẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀ pọ̀ láti wa
ẹfẹ̀ tó fẹ̀ ẹ se gúnlẹ̀ dádáá.

Ọ̀nà mẹ̀ta gbòògì ní àhunpọ̀-ìtàn inú Ọláọ̀rẹ̀ Afòtẹ̀joyẹ̀
pín sí. Ní apá kíńí eré onítàn yíí ní a tí rí ipilẹ̀ ọ̀tẹ̀
tó gbé Ọláọ̀rẹ̀ dé orí oyè. Fadékẹ̀mí, aya Ọláọ̀rẹ̀, ló kọ̀kọ̀
gbún un ní kẹ̀sẹ̀ inú lórí bí ó ẹ se ní fara sin ilú tó sí jẹ
pé Ọbálọ̀wọ̀ tí í ẹ se ọ̀ba Jòntolo ló n kéré gbogbo rẹ̀. Ó sí
tẹ̀ síwájú láti fi hàn pé ànfààní tó yẹ̀ kí àwọn rí àwọn
kò rí i.

Fadékẹ̀mí: Ti-nyín l'ó n dùn mí. Mo mọ̀ gbogbo
ànfààní tó jẹ̀ tẹ̀mí bí aya Ọ̀túnba.
Mo mọ̀ pé olori Kábíyèsí l'ó n jẹ̀
gbogbo ẹ̀ ... ~~O.I. 6~~ (o i o)

Èrò Fadékẹ̀mí òkẹ̀ yíí tí n tọ̀ka ^{wa} wá sí ohun tó n sún
àwọn ọ̀sẹ̀lú dé ìdí isẹ̀lú, imọ̀tara-ẹ̀ni-nìkan ló n mú púpọ̀
wọn du ipò isẹ̀lú. Lóju Fadékẹ̀mí, Ọbálọ̀wọ̀ n fi ipò olórí
tó wà rẹ̀ ọ̀kọ̀ rẹ̀ jẹ̀ ní. Lọgán nínú eré onítàn yíí ní
Oyèébọ̀dé ọ̀kan lára ijòyẹ̀ ilú wọ̀lé, èrò Oyèébọ̀dé kò sí
yàtò sí tí Fadékẹ̀mí. Orin tí àwọn obìnrin n kọ̀ pé:

Ọbalọwọ sẹgun àbùse bùse

Ẹníọla sẹgun àbùse. bùse

Ogun ò sí mọ, gidigbò ò sí mọ

Ẹníọla sẹgun àbùse bùse ooo ~~O.I. 3~~ (0-23) -

ni wọn lò láti fi hàn pé Ọbalọwọ ní rẹ Ọláọrẹ jẹ. Lójú tiwọn, Ọláọrẹ àti àwọn ijòyè yòókù náà yẹ láti gba iyin ogun (~~O.I.~~ 1-5). Ibí gan-an ni ọtẹ ti bẹrẹ. Igbà tí Ọláọrẹ ti mọ pé àwọn ijòyè kan wa lẹyin òun, ọkàn rẹ balẹ. Bí a bá wa fi ojú tíọrí àmúlò wa wo ọtẹ yíí, a óò rí i pé orin tí ó jẹ ọkan lára ohun èlò tí ó ní fi ojú àmúwáyé àwọn olórí ọ̀sẹ̀lú múlẹ̀ ló pilẹ̀ ọtẹ. Ọbalọwọ ki í ẹe olórí ogun, sùgbọ̀n nítorí pé ó jẹ ọba, àwọn òhńkọ̀rin ní kọ̀rin yín in gẹgẹ bí ẹni pé òun gan-an laṣaájú ogun. Orin yíí wà láti sẹgbè fún ọba tó wà lórí oyè ni. Sùgbọ̀n Ọláọrẹ tó jẹ igbákejí ọba náà rò pé òun ni iyin tọ sí. Ayọ̀lò ọ̀kẹ̀ tí ó jáde lẹnu Fadékẹmi náà sì fi hàn pé ijádú agbára tún jẹ ọkan lára ohun tó le fá bí iṣẹ̀lẹ̀ àwùjọ yòókù yóò ẹe rí. Ọrọ̀ tí Oyèébòdé náà sọ láti gbin ọtẹ sínú Ọláọrẹ ló tilẹ̀ fi ijádú agbára yíí hàn dádáa.

Oyèébòdé: Ẹbí kábíyèsí m̀bínú sí nyín ni
ijelòó nígbà tí àwọn agbo ilé
Ọtún baálẹ̀ dá nyín lólá. Ẹbí
kábíyèsí ní ọlá t'ó yẹ kí nwọn
dá òun ni wọn dá nyín. Kíni ẹe
tí kò bá agbo ilé náà jà t'ó jẹ
ẹnyin l'ó m̀bájà?

Ọláọ̀rẹ̀: Hẹ̀n, ẹ̀ni bá jù ní lọ ní nfi ọ̀wọ̀
 ẹ̀ni gbà ní lẹ̀nu ... ~~O.I. 4~~ (o i 4)

Idáhùn tí Ọláọ̀rẹ̀ tilẹ̀ fún Oyèébòdé yíí ló fi èrò pé orí
 'ebè' ipò ọ̀bá tí Ọ̀bálọ̀wọ̀ gùn ló fún un lánfààní àtirẹ̀ òun
 hàn: jẹ́. Sùgbọ̀n Oyèébòdé àti Fadekẹ̀mi tí yege láti gbin ọ̀tẹ̀
 sínú Ọláọ̀rẹ̀ ní ìran kíńí apá kíńí eré-onítàn yíí.

Ní ìran kejì ní a tí rí àwọn ohun tí ìjádú ipò tún
 le bí. Ìjádú ipò lo fa ìjà tó n wáyé láàrin Jòntolo
 àti Bọ̀tẹ̀. Èyí ló sì fà á tí àwọn èniyàn ilú méjèèjì
 fi n kú bí ẹ̀ran, bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn olóşèlú n sọ pé
 ọ̀mọ Jontolo kò kú sọgun (~~O.I. 9~~). Sùgbọ̀n Àtándá ní
 ìran kejì apá kíńí yíí n fi hàn pé inú àwọn ará ilú kò
 dùn sí ogun ojoojúmọ́ tí àwọn n jà. Ní ìran kejì yíí náà
 ní a tí rí i pé gbogbo èniyàn ló n kópa nínú işèlú
 gégé bí tíọ̀rì àmúlò işẹ́ yíí tí fi lélẹ̀. Aríjẹ́ kì í şe
 olórí olóşèlú sùgbọ̀n ó n kópa nínú işèlú Jòntolo.
 Isọ̀rọ̀hẹ̀sì tó wáyé láàrin Aríjẹ́ àti Àtándá ló fi èyí
 hàn:

Àtándá: Tani kò mọ́ pé àwọn olóyè wa náà
 ní ó nfa ogun yí?

Aríjẹ́: Àní nínú ikú l'òrìşà nje

Àtándá: Şe ó yẹ́ kí nwọn ro tiwa

Aríjẹ́: Ti-nyín, Ha-ha-ha! Şnyin wo? Àní
 b'Olóyè ba tí nyo kùn t'inú mẹ́kúnnù
 ní papọ́ mẹ́hin, ilú náà n tòrò níní.

Àwá n' tíwá báyí, iyà ò le jẹ àwá.

Nítorí ibi aiyé ba ndùn l'emi

ndúró n'tèmi ... (~~O.I.~~ 9-10).

Èdè àiyedè tó wáyé láàrin Àtándá àti Aríjẹ lo fi èrò pé iwà Ìbàjẹ ni dídí ipò ìṣẹ̀lú mú torí ara ẹnì nìkan; nítorí pé ìfẹ́ ará ìlú ló yẹ kí ó ẹ̀ pàtàkì sí olóṣèlú. Ìdí nìyí tí Àtándá fi bú Aríjẹ bí ẹnì láyìn. Èsù yíí ni èròjà tí òhíkòwé ló láti fi èrò rẹ̀ nípa àwọn aréniyẹ olóṣèlú yíí hàn. Àtándá ló fi èrò yíí sí lẹ̀nu.

Àtándá: Se a mọ́ ẹnìyìn lóníjẹkújẹ

Aríjẹ: A dúpẹ́ o, onímukúmu, iwọ́ àti ẹnì tí ó pòdà, t'ó n gbe tílì ọlódà, t'ó tún fi ọdà kunlé ni ọkàn.

Àtándá: Iwọ́ ~~Ọdẹ~~ sùgómù ní kọ? ...

kúrò lònà fun mi o jàre,

Aríjẹ-nínú-màdàrú ... (~~O.I.~~ 10)

A rí i nínú àyọ̀lò yíí pé àwọn olóṣèlú tó jẹ́ pé tara wọn nìkan ni wọn mọ́ yíí kò tilẹ́ kà á sí nìkan itijú.

Iran kẹ́ta, apá kíńí ni a tí rí Ọbálọ̀wọ́ àti Ọláòrẹ́ tí í ẹ̀ Ọtúnba tí wọn ní jíròrò lórin ogun. Èrò àwọn méjèèjì sí tako ara wọn. Lójú Ọbálọ̀wọ́ bí ó bá jẹ́ pé ogun ni yóò jẹ́ kí Jòntolo di ipò olórin tó wà mú, ó tẹ́ òun lórùn sùgbọ́n Ọtúnba rò pé kí á pa Jòntolo àti Bọtẹ́ pọ́ ní yóò yanjú ọrọ́ náà. Ènu àwọn méjèèjì kò kò, lẹ́yin èyí ni wọn jagun tí Jòntolo sí ẹ̀gun. Iyìn Ọbálọ̀wọ́ ni àwọn

ònkòrin tún n kọ. Oyèébòdé lọ yọ kí Ọbálọwọ lááfin,
ibẹ ló sí ti sọ fún Ọbálọwọ pé tirẹ ni òun n ẹ (O.F. 17).
Iwà aṣọtún-ṣòsì tí Oyèébòdé n hù ni ònkòwẹ n náka àbùkù
sí nifí.

Oyèébòdé tí ó mutí tán lódò Ọbálọwọ ní iparí iran
kẹta apá kíńí ni ó ẹ́ íràn kíńí apá kejì, ó ti tún
lọ ẹ̀fófó ohun tí ojú rẹ rí lódò Ọbálọwọ fún Ọláọ̀rẹ́.
Ibi tó ti n ru inú Ọláọ̀rẹ́ sókè ni Ẹmẹ̀tọ̀n dé bá a
(O.F. 19-20). Ẹmẹ̀tọ̀n àti Oyèébòdé sì fi han Ọláọ̀rẹ́ pé
Ọláọ̀rẹ́ ni iyin ogun náà tọ sí, nítorí náà ó yẹ kí Ọláọ̀rẹ́
wá nńkan ẹ (O.F. 17-21). Apá kejì eré yíí náà ni
Ọbálọwọ ti fẹ̀sùn kan Ọláọ̀rẹ́ nítorí pé ó gbọ nńpa jinjin
tí Ọláọ̀rẹ́ n jin in lẹ̀sẹ̀. Oyèébòdé bá Ọláọ̀rẹ́ bẹ̀bẹ̀, sùgbọ̀n
Ọbálọwọ kọ láti yí ipinnu tó ẹ padà (O.F. 33-36).

Gbígba tí Ọbálọwọ gba ọpá oyè lówọ Ọláọ̀rẹ́ ní iran
kẹta apá kejì ló ẹ̀kúnfà iṣẹ̀lẹ̀ inú apá kẹta eré yíí.
Ní iran kíńí apá kẹta, Ọláọ̀rẹ́ lọ fi ara rẹ̀ bẹ Ọlọ̀tẹ̀.
Ọlọ̀tẹ̀ gbà láti fi Ọláọ̀rẹ́ jẹ baálẹ̀ Jòntolo tí ó bá lè ran
Bọ̀tẹ̀ lówọ láti ẹ̀gun Jòntolo gẹ́gẹ́ bí ó ti ẹ̀ ilé. *tehas dont under line*
Ọgangan ibí gan-an ni iṣẹ̀fẹ̀ inú Ọláọ̀rẹ́ Afòtẹ̀jọyẹ sodo sí.
Ẹni tí wọ̀n ní kó ẹ̀ tó, tó ní òun ò le ẹ̀ tó-tò-tó ni
Ọláọ̀rẹ́. Nítorí ifẹ̀ ara rẹ̀ nńkan, kò bikítà láti ta
odidi ilú fún ọ́tá (O.F. 38-42).

Iran kejì apá kẹta ni ogun ti wáyé. Ní iran kẹrin
ni àkọlé eré náà ti jẹ jáde. Ibi ni Jònkú àti Dẹ̀bẹ̀nà
ti fi yéni pé Ọláọ̀rẹ́ mú ipinnu rẹ̀ láti ran Bọ̀tẹ̀ lówọ ẹ̀.
Ní iran yíí a rí ilò ẹ̀fẹ̀ nínú èrò Jònkú, ẹnu rẹ̀ gan-an
ni a ti gbọ nńpa ohun tí Ọláọ̀rẹ́ ẹ̀.

Jònkú: Hẹn, ẹ se Ọláọrẹ wá fọtẹ
gb'oyè ni? (O.I. 50)

Ó jẹ kí á mọ pé kì í ẹ pé oyè kúkú tọ sí Ọláọrẹ, iwà imọtara-ẹni-nikan ló sún un dé idi fífi ọtẹ joyè.

Iran karùn-un tó jẹ iparí eré yíí ni a ti rí baba arúgbó tó n dárò, tó sì n fi yé Ọláọrẹ pé ọnà tó gbà dórí oyè kò tọnà nítorí náà Olódùmarè yóò dájọ nítorí pé bí ilẹ n gbòsikà, kẹni rere má bínú, Ọba adákẹdájọ yóò dájọ láàrin wọn (O.I. 51-54).

Bí a bá wo àhunpọ-itàn eré yíí, a óò rí i pé kì í ẹ ilànà fífi ẹrín àrínwamilójú gbé ẹfẹ kalẹ ni ònkọwé ló. Àwọn iwà tí ó fẹ tọka àbùkù sí ló fi ẹsonso ọrọ gbé kalẹ. Lọnà kíńí, ó fi hàn bí àwọn agbọyíísọyí ẹ le dá rúgúdù sílẹ láàrin àwùjọ.

Oye àsà Yorùbá tí eré-onítàn yíí dá lé fi hàn pé ifẹdásẹfẹ tí ònkọwé ẹ gúnlẹ dáadáa. Kò sí ẹdá-itàn tí a kò le rí irúfẹ rẹ tọka sí lówùjọ.

Ọláọrẹ ni olú ẹdá-itàn eré náà. Ọun náà sì ni olúfaragbà ẹfẹ àkọkọ tí a óò tọka sí.

Iwà ọdàlẹ àti iwà akótilétà tí Ọláọrẹ hù nípa tita Jòntolo fún Bọtẹ nítorí pé ó fẹ di Baálẹ Jòntolo ní àpàpàndodo (O.I. 38-42) ni ònkọwé ló láti bu ẹnu àtẹ lu àwọn olóşèlú tó gbé orílẹ-èdè wọn tà fún orílẹ-èdè mìíràn. Iwà imọtara-ẹni nikan ni ó sì n sún àwọn akótilétà olóşèlú dé idi tita ilẹ baba wọn yíí. Idi niyí tí Ọláọrẹ nínú eré yíí, kò ẹ bikítà láti pé Ọlótẹ ní "Kábíyèsí". Kò tilẹ ronú nípa ẹsín tí Ọlótẹ n fi ẹ (O.I. 40).

Fadékẹmi aya Oláṣrẹ tún jẹ ẹdá mífiràn tí wọn fi ẹfẹfẹ nínú eré yíí. Ipò ọkọ rẹ gẹgẹ bí Ọtúnba ló mú un lérò pé aye ijekújẹ kan tọ sí òun. Fadékẹmi ni tirẹ dúró fún àwọn aya olóṣèlú tí wọn tìtorí pé ọkọ wọn dórí aga àlééfà tí wọn fẹ máa jayé fànlétè-n-tutọ. A rí i pé Fadékẹmi ló ti ọkọ rẹ dé ibi tí ó ti pinnu àtifòtẹ gboyè. Òun ló ní sàròyè lórí ànfààní tó tọ sí òun tí aya ọba kò jẹ kí òun jẹ (~~Ọr.~~ 6). Lóòótọ, ọkọ rẹ gun orí oyè sùgbòn ibi tí ẹfẹfẹ yíí wà ni pé kí í se ipò tí ayaba Ọbálọwọ wà ni Fadékẹmi bó sí. Ipò aya baálẹ ni Fadékẹmi bó sí. Ipò ẹrú Ọlótẹ ni Fadékẹmi àti ọkọ rẹ yóò wà láéláé. Ikilò iwà fún àwọn aya olóṣèlú tó máa ní ti ọkọ wọn gbòn-òn gbòn-òn ni èyí jẹ.

Oyèébòdẹ ní tirẹ ló dúró fún àwọn olóṣèlú tí ọpọlọ wọn ríbi tó tutù ba sí. Oyèébòdẹ ló ti Ọláṣrẹ dé ibi tí iyen ti pinnu láti jin Ọba lésè (~~Ọr.~~ 19-21) Oyèébòdẹ yíí kan náà ló bu ẹnu àtẹ lu iwà tí Ọláṣrẹ hù (~~Ọr.~~ 34, 36). Àwọn olóṣèlú tí wọn máa ní nífẹẹ owó ju ipinnu ara tiwọn ni Oyèébòdẹ dúró fún. Iwà aṣèyí-sòhún àti iwà ẹlẹnu méjì tí ó hù yíí ni Ọlábímtán sì ní pẹgàn níbí.

Aríjẹ ni ó dúró fún àwọn kan nínú àwọn ènìyàn ti àwọn olóṣèlú ní sèlú lẹ lórí. Oríki inagijẹ rẹ, "Aríjẹ-ní-mòdàrú" tilẹ ti fi hàn pé púpọ àwọn ará ilú ló ní gbógun ti ara wọn. Ohun tí wọn yóò jẹ, kí í sí jẹ kí àwọn náà gbòn.

Ọbálọwọ gan-an jẹ ọkan lára ẹdá itan tí ńlẹ́dàpọ̀.
inú eré yíí dá lé. Ọbálọwọ kò lẹ́míí idáńjì. Àíní ẹmí
idáńjì yíí ló fà á tó fi gba ọpá oyè lọwọ Ọláọrẹ lẹ́yin
tí Ọláọrẹ ti bẹ̀bẹ̀ bẹ̀bẹ̀ fún idáńjì.

Ọláọrẹ: Ọlọrun, o mọ pé mo sún kan ọgiri
ni. Ẹwọ náà l'ọ sọ pé ki a máa
dáńjì ẹnià. Kábíyèsí kò dáńjì mí,
ń'torí náà ng ọ gbọdọ dáńjìí.
Kíni ẹsẹ mi pàápàá?
Ohun tí ng ọ ẹ l'ó ní mo ẹ
Tí ng ba tiẹ máa jiyà ng ó sí mọ
orí ohun tí ng ó jiyà sí. (38)

Àidáńjì Ọláọrẹ ló sún un tó fi lọ gbé Jòntolo tà fún
Bọtẹ. Àsílò ipò gbà à ni ipinnu tí Ọbálọwọ ẹ jẹ. Kò
tíí mú Ọláọrẹ lórùn ọwọ kó tó fi ẹsùn kàn án. Àsìşẹ
tí Ọbálọwọ sí ẹ nípa dídúràn mọ Ọláọrẹ ló kó bá gbogbo
ìlú. Ẹwà ibàjẹ kí olórí máa le fi ọrọ pára bí osùn,
kó sí wá fín in idí kókò kó tó gbé igbésẹ yíí ni ọ̀nkọwé
ní tọka rẹ gẹgẹ bí àlẹ́bù ẹwà.

Nínú isẹ tí a ti ẹ ẹsájú, a ti ẹ àfiwé àwon orúkọ
ẹdá itan tí ọ̀nkọwé mú lò àti orúkọ àwon ẹdá tí ó jẹ
olúfaragbà ẹfẹ rẹ lójú ayé gan-an. Nínú ẹrò wa nígbà
tí a wo ihun àwon orúkọ ẹdá itan kan àti ipò àti ipa tí
àwon olóşèlú kan kó nínú ìjọba ọşèlú ẹlẹ́kínní ní orílẹ́
èdè Nàìjíríà, a rí i pé diẹ lára ẹwà ọ̀mùgọ àti àlẹ́bù
ẹwà tí àwon ọşèlú nàà hù ni ọ̀nkọwé ní tọka sí. Nínú ẹr
wa ni a ti fi idí rẹ múlẹ pé Ọbálọwọ inú eré dúró fún

Olóyè Obáfẹmí Awólọwọ. Bákan náà ni a fi idí rẹ múlẹ pé Ọláọrẹ dúró fún Olóyè Ọládòkè Akíntọlá. (Olufojo, 1985)

Ifòrọwánílẹnu-wò tí a ẹ̀ pẹ̀lú Afọlábí Ọlábímtán tí ó jẹ ònkọwé eré-onítàn yíí tún tọka wá sí àwọn ẹ̀dá tí ònkọwé náà fi ní ẹ̀fẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ònkọwé náà ti so, Olóyè Ọládòkè Akíntọlá gan-an ni òsùnsùn ẹ̀fẹ́ tí òun n ẹ̀ se nínú eré yíí. Sùgbọ̀n àwa wòye pé òsùnsùn ẹ̀fẹ́ tí a pé ní olùfaragbà ẹ̀fẹ́ inú eré yíí ju ẹnìkan lọ. Gẹ́gẹ́ bí a ti ẹ̀saláyé síwájú, Ọbálọwọ̀ tó dúró fún Olóyè Obáfẹmí Awólọwọ̀ náà ní àléébù iwà tirẹ̀, tí ó yẹ kí àwọn ẹ̀niyàn máa fi ẹ̀ ẹ̀ríkọ̀gbọ̀n. Díẹ̀ lára àwọn àléébù iwà náà ni a sí ti tọka sí nínú iwà ẹ̀dá itàn, iyẹn Ọbálọwọ̀ inú eré.

Ohun tí a rí níbí ni pé ihà ibi tí ònkọwé fi sí ni ó farahan, nínú rírí Ọláọrẹ tó dúró fún Ọládòkè Akíntọlá nikan gẹ́gẹ́ bí olùfaragbà ẹ̀fẹ́ inú Ọláọrẹ Afọtẹlọyẹ. *takes don't under line* Iṣẹ̀lú gan-an ti wáyé nínú àgbékalẹ́ yíí. Èyí ló tún ní fi idí rẹ̀ múlẹ̀ pé iṣẹ̀lú le tọka bí iṣẹ̀lẹ̀ gbogbo tó bá ní ẹ̀şẹ̀lẹ̀ lówùjọ yóò ẹ̀ se rí. Bákan náà ni a rí ihà tí ònkọwé fi sí gẹ́gẹ́ bí lílo lítírẹ̀şọ̀ fún gbígbé ojú àmúwáyé ẹnì kalẹ́. *4*

Kókó ọ̀rọ̀ tí ó jẹ ònkọwé lógún kò farasin nínú atótónu tí a ti ẹ̀ se ẹ̀şájú. Ònkọwé ti fi hàn pé irọ̀ ni

More to page 115

1. A. Olufojo: "Agbẹyẹwò Èrẹ-Oníşẹ Ọláọrẹ Afọtẹlọyẹ àti Lisàbí Agbongbo Akálá. Işẹ̀ Apilẹ̀kọ̀ fún Akagboyé B. Ẹ̀ Yunifásítì Ifẹ̀, 1985.

3. Nínú ifòrọwáni-lẹnu-wò pẹ̀lú ònkọwé tó wáyé ní 19/12/84 ni ònkọwé ti so olùfaragbà ẹ̀fẹ́ rẹ̀ fún wa sùgbọ̀n kò jẹ́ kí a gba ohùn òun sínú fọ̀nrán.

4. Ọkan lára àwọn olóşẹ̀lú tó fara mó Olóyè Obáfẹmí Awólọwọ̀ ni Ọlábímtán. Ó tilẹ̀ gbiyanjú àtìdì Gómìnà Ipínlẹ̀ Ọ̀gùn lábẹ̀ Àsìà Egbé Imólẹ̀ (United Party of Nigeria) tí Olóyè Obáfẹmí Awólọwọ̀ şakóso nígbà kan.

àwọn olóṣèlú ní pa tan àwọn ará ilú jẹ. Èrò rẹ lórí pé ti ara wọn ni wọn mọ ni ó sí hàn nínú ijàdù ipò tó wáyé láàrin Ọlárẹ àti Ọbálọwọ. Èrò Ọlábímtán lórí itàn jẹ àwọn olóṣèlú yíí la rí nínú ọrọ tí Fadékẹmi sọ láti gún Ọlárẹ ni kẹsẹ inú lórí rírẹ tí Ọbálọwọ n rẹ ẹ jẹ:

Fadékẹmi: Ejọ Kábíyèsí kọ sá, ẹ ọ rí nyín bẹẹ ni. Hòwù, ẹbí a mọ'ye ọdún t'ó ti wà lórí oyè. L'áiyé tí a wà yí ẹnìkan nípẹ tó bẹẹ k'ó tó fipò sílẹ f'ẹlòmíràn ni? (6)

Ayọlò òkè yíí tún fi ewu tó wà nínú iwà imọtara-ẹnì- nìkan múlẹ ni. Èyí ló sí ẹkúnfà kókó ọrọ kejì tó jẹ ònkọwé lógún, èyí ni iwà ọdàlẹ láàrin àwọn olóṣèlú. Iwà ọdàlẹ tó n wáyé ni a rí àpẹrẹ rẹ nínú ipa tí Ẹmẹtò, Oyèbòdé àti Ọlárẹ kó láti da ojú ijọba Ọbálọwọ bolẹ. Ohun tí wọn sí n retí ni ohun tí àwọn náà yòò rí jẹ nídíí ọràn náà.

Akíyèsí tí Olúfàjọ 5 ẹ nípa kókó ọrọ tí ònkọwé gbé kalẹ bí a bá ka iwé tí ònkọwé n ẹ kò ní í hàn dáadáa. Imọ àṣà àwùjọ tó bí i, àti imọ tí a ti ni nípa itàn tí ọ bí eré náà ló jẹ kí á lóye pé rògbòdìyàn tó wáyé láàrin

5. A. Olúfàjọ (1991) tí gbiyànjú àtiwo isẹlẹ kọkọkan tó wáyé nínú rògbòdìyàn náà. Ó ẹ áfiwé tó lóórìn, ó sí fi bí ọkọkọkan se bá àhunpò-itàn eré yíí múlẹ. ~~K... Olúfàjọ kan náà nínú ẹsẹmẹ kí...~~

More to page 115

àwọn ẹgbẹ́ Ọlópè ni ààrin ọdún 1959-1966 gan-an ni ònkòwé ní tọka sí. Alégbù tó wà nínú bí àwọn olóṣèlú igbà náà se da ojú ìṣèlú rú ló fẹ́ kí a kẹ́kọ́ lára wọn, kí àwọn olóṣèlú tó ní bọ lẹyin baà le sàtúnse.

Bí a bá wo eré yìí, a óò rí i pé eré yìí kò gúnlẹ́ dé ibi tí ìṣèlẹ́ inú ìtàn pari sí. Ààrin gbùngbùn eré náà ni Ọlábímtán pari rẹ́ sí, èyí tí í se ààrin gbùngbùn ìtàn tó bí eré náà. A rí ìbèrẹ́, a rí ààrin, sùgbọ́n àirí iparí ìtàn tó bí i, ló jẹ́ kí eré yìí yége dáadáa. Ònkòwé yìí yapa diẹ́ kúrò nínú ìtàn gidi. Nitorí pé ìṣẹ́ ọ̀nà aláwòmọ́ lítírésọ́ ni tirẹ́, kì í se ìtàn gidi. Iyapa yìí sì mú kí ìṣẹ́ ọ̀nà aláwòmọ́ lítírésọ́ rẹ́ pegedé.

Bákan náà tí a bá wo ọ̀nà tí ònkòwé gbà gbé àṣà oyè jíjẹ kalẹ́, a óò rí i pé kò mú àṣà oyè jíjẹ tí gbogbo ayé mọ́ bí ẹni mówo ló. Púpọ́ nínú àwọn àwùjọ Yorùbá ni, ó ti ní idílẹ́ tí i jọba, sùgbọ́n a rí àwọn àwùjọ diẹ́, bí àwùjọ Ibàdàn tí idílẹ́ kan kì í jẹ́ oyè ọ̀ba ní àjẹwọ́. Ònkòwé mọ́mọ́ mú ètò oyè bíi tí Ibàdàn ló ní, ^{fi} idí niyí tí Ọtúnba / fẹ́ bọ sí ipò Ọba (~~6~~ 6). Ohun miíràn tí a sàkiyèsí ni pé Fadékẹmi fẹ́ kí Ọbálọwọ́ kúrò lórí oyè, kí Ọtúnba, tí í se ọ̀kọ́ tirẹ́, le bọ sí i (~~6~~ 6). Ohun tí Ọlábímtán se nípa gbígbe àṣà oyè jíjẹ tuntun kalẹ́ nínú ìṣẹ́ rẹ́ yìí buyi kún ìṣẹ́ rẹ́ ni. Ó tako àṣà tó ti gbajúgbajà kí ó lè fa kókó ọ̀rọ́ tirẹ́ yọ dáadáa. Afèdèsọ̀nà ní ànfààní àtiyapa kúrò nínú àṣà àwùjọ rẹ́, ⁶ tilẹ́ le mú àṣà àwùjọ miíràn ló, bó sí wù ń, ó le

ṣàtinúdá àṣà kan fúnra rẹ. Kókó ọrọ tó jẹ ẹ lógún àti
ìṣẹlẹ tó gbé e lé ló fa àyí. Ipò olórí àti igbákejì
ni àwọn olúfaragbà ẹfẹ rẹ wà sí ara wọn. Gbígbe tí ó
gbe ijádù ipò tó wáyé lárin Ọtúnba àti Ọba kalẹ ni ó
ya àwòrán ìṣẹlẹ tó gbé ifẹdásẹfẹ tó n. ẹ kalẹ dáadáa.

3.6 Ìṣẹfẹ Nínú Avé Yẹ Wón Tán

Ìṣẹfẹ nínú Avé Yẹ Wón Tán fẹ ẹfẹ tó jẹ mọ ìṣẹlú lójú
ju bí ó ẹ jẹ jade nínú Oláọré Afòtẹloyé. ⁽¹⁹⁸¹⁾ Ìṣẹlú/ gbiyànjú
àtitúfun ìbẹrẹ pẹpẹ iwà ìbàjẹ tó jẹ mọ ìṣẹlú. Ó sí fi hàn
pé àwọn tí wọn ní yan àwọn olóṣẹlú sorí àlẹfà àti àwọn
olóṣẹlú yíí gan-an ni wọn ni lówó. Àwọn ọgbọn itànjẹ tí
àwọn olóṣẹlú máa n gbà dórí àlẹfà àti bí àwọn ará ilú ẹ
máa n lu pánpẹ ilé rí ọfó tí àwọn olóṣẹlú n lé yíí ló gbé
kalẹ lónà tó panilẹrín-in láti ẹ ikilọ iwà kí àwùjọ le ẹ
àtúnṣe níbi tó ba ti yẹ.

3.6.1 Ahunpọ-Itàn Avé Yẹ Wón Tán

Ní gbọngàn ipàdẹ, a rí baba arúgbó àti ọmọdékúnrin
kan. Baba arúgbó/ni kí ọmọdẹ yíí máa sọnà, kò sí sọ fún
òun bí ẹnikẹni bá n bọ. Baba arúgbó n pọfọ, ó fẹ kí wọn
mú Siyanbọlá, nítorí pé Siyanbọlá ló le ọdun lóore. Baba
arúgbó pọfọ tán, ó gbọn oògùn sorí ìjókòdó tó wà ní gbọngàn.

Lójijì ni ọmọ pe àkíyèsí baba sí àwọn tó ǹ bọ. Baba arúgbó àti ọmọ sá jáde.

Lágùnà àti Àgbàakin ló kókọ wọ gbòngàn lẹyin ti baba arúgbó ti sá lọ. Wọn ní jíròrò lórí àwọn ọmọyè. Sààmú dé bá wọn lẹnu ọrọ; wọn sì jọ ní jíròrò lọ. Tòuntẹnu rẹ ni Basọrun àti Asipa wọlé bá wọn. Wọn síde ipàdé pẹlú iwúre. Ibí ni wọn sì ti bẹ gbogbo ẹmí àírí àti òrìsà kí wọn yan ọba rere fún wọn. ^{fún wọn} Ipàdé bẹrẹ. Basọrun fi yé wọn pé ọmọyè mẹta ló ní du ọba. ^{ipo} ~~ipo~~ ^{Àwọn nàà nì} Siyanbọlá Osinyàgò, Ọládẹpò Ọjìgí àti Adéníyí Amúniwáyé. Àwọn olóyè bẹrẹ sí ní jíròrò lórí ẹnikẹ́ọkan wọn. Basọrun tó jẹ alága sì fi òte lé e pé Siyanbọlá ni kí àwọn yàn. Dípò kí wọn pe babaláwo kó bá wọn yẹ àwọn mètẹ̀ẹta wò, orúkọ Siyanbọlá nikan ni wọn fún babaláwo. Babaláwo dífá, Ifá kò fọre, ó sì kílọ fún wọn pé bá yé bá yẹ Siyanbọlá tán, iwà ibàjẹ ni yóò máa hù. Basọrun àti àwọn olóyè sì fẹnu kò pé Siyanbọlá ni yóò jọba dandan nítorí pé kò sọba tí kì í jayé ọba.

Àwọn ará ilú àti irètí wọn lórí ilérí tí Siyanbọlá ti ẹ fún wọn la rí níbi tí Àyanlọlá onílù ti ní múra iwúyè Siyanbọlá pẹlú irètí pé owó ní bọ. Ọbílàdé nàà ní retí pé Ọba mẹkúnnù ni Siyanbọlá yóò jẹ. Oyínadé ló wá fi ye é pe ẹgbẹ ọlọlá, ẹgbẹ onífàyàwọ ni Siyanbọlá wa.

Siyanbọlá gorí oyè tán, òun nàà bẹrẹ sí ni gba Idámẹwáá lẹwọ àwọn agbasẹse. Adédùn, olórí Siyanbọlá, tilẹ̀ gbà pé àwọn gbọdọ jẹun sínú deké. Ayé ti yẹ

Siyانبólá, ó gbàgbé ilé rí tó se. Ó fi ilé tó ti se ilé rí fún àwọn m̀kúnnù kó ilé itura ijóba nítorí idáméwáá tí àwọn agbàsé se yóò fún un. Pabanbari iwà ibàjé tí Siyanbólá hù ni pípa tí ó pa Ọládé pò tó jé ọkan lára àwọn tó dúró fún m̀kúnnù.

best don't under line

tabes

3.6.2 Igbékalè Ifèdásèfè Nínú (Ayé Yẹ Wón Tán)

Bí a ba wo àhunpò itàn inú eré yíí, a oò sàkiyèsí pé kókó èrò tí ònkòwé fẹ́ fi sẹ́fẹ́ ni ó tọka ọ̀nà tó gba hun ere náà pọ̀. Ní àkókó a rí baba arúgbó tó wá da òògùn sílẹ́ ní gbòngàn ipádé àwọn afọbajẹ. Apá kíńí yíí ni a tí rí bí ètàn àwọn olóşèlú se ní mú àwọn ará ilú. Ohun tí baba arúgbó fẹ́ ni pé kí Siyanbólá di ọba Ipo. Kí í se pé baba arúgbó fẹ́ kí Siyanbólá jé ọba torí pé ó kún ojú òsùnwọ̀n, sùgbọ̀n torí owó tí baba arúgbó yóò rí jẹ. Ó fi èrò yíí hàn níbi tó ti ní gbọ̀n oògùn sorí ijókòó:

Baba arúgbó: Siyanbólá ni o ... Gbàá
báyíí lààsèè dún o
Ahuyàré kò níí sọ̀rọ̀
Kí tabẹ́ àwọn rẹ́ ó ma sẹ́!
Ẹn, bẹ́ẹ́ ni o, a ò gbọ̀dọ̀
má saájò o. Siyan un sẹ́
ló le se èmi níre. Gbogbo

àwọn tí wọn tí n jẹ, kin ni mo rí
 gbà níbẹ? Èn ẹn, àfiyà, àfẹgbin,
 àfòsì! Ó tó gẹgẹ, kaluku lo n tọjú
 ara rẹ. Hùn un ùn, Siyanbọlá ni o.
 Ó lóun yìò tọjú mi, kẹmi náà. Ó tiẹ
 lẹ jẹ ayé dīẹ, n tóó máa lẹ, àbí?

(O.I. 1-2)

Ayọlò òkè yíí ti fi hàn pé imọtara-ẹni-nìkan ni ó n mú
 àwọn ẹniyàn yan ẹni ti kò tọ sí ipò olórí iṣẹlú. Idí
 niyí tí kò fi ^{yani} ~~yanni~~ lẹnu láti rí i pé àwọn ijòyè náà
 fẹ roko sódò ara wọn. Laguna rò pé Déníyì loyè tọ sí,
 Alápini rò pé Dèpò ló yẹ Ọba sùgbọn Basọrun ni tirẹ
 gbà pé Siyanbọlá ló ye orí oyè. Nitorí pé gbogbo ọmọyè ^{lọ}
~~lọ ti náwó náà. Wọn fẹ ra oyè.~~ ^{oyè, gbogbo wọn ló náwó náà.} Lẹyin ọpọlọpọ àríyànjiyàn
 Basọrun fòtẹ lẹ e pé Siyanbọlá ni yóò jọba. Bí ó tilẹ
 jẹ pe Ifá kilò fún wọn pé Siyanbọlá yóò siwà hù, tí
 Basọrun náà sì mọ pé ilé rí tí gbogbo ọmọyè ẹ kò le di
 mímú ẹ, wọn gbà láti yan Siyanbọlá. Àwọn ilé rí òfo tí
 àwọn olóṣẹlú máa n ẹ nígbà tí wọn bá fẹ gbe àpótí ni
 ònkòwé n fi ẹfẹ níbí. A rí Basọrun tó ka gbogbo ilé rí
 yíí sílẹ:

Basọrun: Èni kan ni gbogbo wa loun
 Ó máa fún ni owó osù (Èrín)
 Asípa: Láíṣe ijọba
 Basọrun: Ọkan ni òun yìò fẹ obinrin
 kòọkan fún gbogbo wa (Èrín)

Alápiñi: Ó fẹ́ẹ́ pa mí, lẹ́yìn mọ̀kànlá
tí mo ní nílẹ̀! (Èrín)

Baṣòrun: Ọ̀kan ní tí mẹ̀kúnnù loun
ní ẹ̀. Pé kí iyà ó má jẹ́
mẹ̀kúnnù loun wà fún
Ọ̀kan ní òun ò níí jẹ́ kí á
ra onjẹ́ mọ̀!

Akínikú: Èni tó bá gbẹ̀kẹ̀lé iyẹn!

Gbogbo wọn: (Èrín 1) Ebi yóò pa ...! (~~0-1~~ 8-9)

Bí a bá wo gbogbo àwọn ilé rí yìí, a rí i pé bí àwọn
olóṣèlú ẹ̀ máa n gbé ọ̀kàn àwọn ará ilú ró lórí ohun tí
wọn mọ̀ pé àwọn kò le ẹ̀ láéláé nìyí.

Ihà tí àwọn ará ilú máa n gba fi òmùgò gba gbogbo
ilé rí yìí gbọ́ láìronú jinlẹ́ lórí wọn ní a rí ní ipín
keji eré yìí. Idílẹ̀ Ayánlọ́lá ní ònkòwé ló láti sín
àwọn olùdìbò àti àwọn ará ilú tí itànje àwọn olóṣèlú
yìí máa n mú hàn. Ayánlọ́lá tí gbẹ̀kẹ̀lé Siyanbọ́lá. Ọ̀kan
lára àwọn mẹ̀kúnnù tí Siyanbọ́lá fi èrú gba ifẹ́ wọn ní
Ayánlọ́lá í ẹ̀. Agbẹ̀kẹ̀lé tí ó ní sí ilé rí Siyanbọ́lá
ló sí jẹ́ kí ó nírètí pé ọ̀jọ́ ọ̀la òun yóò dára. Irètí
yìí hàn de nínú orin tó n kọ́ fún imúrasílẹ́ iwúye Siyanbọ́lá:

Orin: Siyanbọ́lá lọ́ba wa

Kì í soniwàkiwà o

Ègbè: Siyanbọ́lá lọ́ba wa

Kì í soniwàkiwà o.

Orin: Baba mẹ̀kúnnù lọ́ba wa

Kì í soniwàkiwà o.

Egbè: Oba m̀̀kunǹ̀ l̀̀ba wa

Ki i soniwàkiwà o ...

Orin: Otòsì á r̀̀wó seun rere

Láyé Olágunjoyè o

Egbè: Otòsì á r̀̀wó seun rere

Láyé Olágunjoyè o (O.F. 27-28)

A óò rí i pé ilò èdá òrò nínú orin yíí ló fi èfè tí ònkòwé se nínú eré yíí hàn. Nínú orin yíí Ayánlólá tí sọ Siyanbólá di otòsì, ó pè ~~ni~~ ní òrè m̀̀kunǹ̀ ó sì fèrò àwọn m̀̀kunǹ̀ lórí idí tí wọn fi gba tí Siyanbólá hàn. Sùgbón iyàlẹnu ló jẹ nígbà tí Oyínadé Ka ~~ni~~ ni tí gbogbo ilú rò pé ki i soniwàkiwà mọ ẹgbé onífayàwọ. Oyínadé tilẹ́ fi hàn pé àwọn m̀̀kunǹ̀ n tan ara wọn jẹ ni tí wọn bá n retí pé òrè m̀̀kunǹ̀ ni àwọn yàn gẹgẹ́ bí Oba (O.F. 43).

Itakora èrò Oyínadé àti àwọn m̀̀kunǹ̀ tí Òbílàdé dúró fún nípa Siyanbólá ló sún itàn yíí dé ibi tí ó jẹ òtente eré yíí. Apá kẹta eré v̀̀í gan-an ni a óò tí máa retí kí Siyanbólá fi ihà tó fi sí hàn. Ọgangan ibí ni àkàwé tí Ifá se nípa fífi Olúfímọ Akókó wé Siyanbólá tí yéni yekéyéké. Odù Ifá tó hù tí hàn pé bí ayé bá yẹ Siyanbólá tan, iwà ibàjé ni yóò máa hù. Baṣòrún sí tí sèlèrí pé àwọn ijòyè yóò máa ká Siyanbólá lówọ kò tí kò fi ni le sàsejù bí Olúfímọ Akókó (O.F. 15-20). Ibèèrè tí ó wá kan ni pé òjẹ Siyanbólá se e ká lówọ kò bí? Njẹ́ Siyanbólá kò tilẹ́ burú jù tí Olúfímọ Akókó tí Ifá fi wé lọ? Àwọn ibèèrè tó gbé ònkàwé lókàn ró

ténté yíí ni ó lójú nínú ihùwàsí Şiyanbólá ní apá kẹta eré náà.

Şiyanbólá àti Olori Adédùn ló síde apá kẹta eré. Olòrì Adédùn àti Şiyanbólá sì n jíròrò lórí ònà tí wọn le gbà láti kówó jọ torí ọjọ ọla. Olori Adédùn tilẹ gbà pé dandan ni kí àwọn jeun sínúdekú. Ilẹ̀ ti gbogbo mẹkúnnù n retí gẹgẹ bí iléří Şiyanbólá di ohun tí ijọba ibílẹ̀ fi n kọ ilé itura nítorí idámewáá tó kian Şiyanbólá àti àwọn tí wọn mọ nípa rẹ. Ọrẹ mẹkúnnù wá di ọtá mẹkúnnù wáyí. Şiyanbólá tilẹ̀ gbà pé kí ı şoun loun sọ ẹníkẹni di mẹkúnnù. A rí i pé àwọn ará ilú wá di ẹnì yẹyẹ níbí, nítorí pé Şiyanbólá tí Ayánlọlá àti gbogbo ilú ti gbé gẹgẹ dà wọn nígbèyìn ọrọ. Pabanbari iwà ibàjẹ tí Şiyanbólá tilẹ̀ hù ni pípa tó pa Ọládépò, ọkan lárà àwọn olóří egbẹ alájọse tí í se^t àwọn mẹkúnnù (~~80~~ 80).

Ihùwàsí Şiyanbólá àti àwọn ará ilú Ipo nínú àhunpọ eré yíí ló jẹ kí a mọ pé iwà ibàjẹ tó kún ọwọ àwọn olóşèlú àti àwọn olóří ijọba àti "ònà-n-roko-sódò-arami" tó maa ní jẹ kí àwọn olùdibò yan ẹnì tí kò tọ sorí àga isèlú ló jẹ ònkòwé lógún láti fi şẹfẹ. Awọn èdá tó sì dojú èfẹ rẹ kọ láti pẹgàn iwà ibàjẹ yíí ni Şiyanbólá, Baba arúgbó àti Ayánlọlá. Baba arúgbó lo gbogbo agbára tó ní láti rí i pé Şiyanbólá dórí oyè nítorí àtijẹ tirẹ. *Bákan* *naa* ni Ayánlọlá pàápàá tí n kọrin yin Şiyanbólá torí ó fẹ jẹ ọgá onílù láàfin. Awọn mẹkúnnù náà n dáfun tòlọ de ilẹ̀ tí wọn ó fi kọlé; àwọn aláimọkan. Iwà àimọkan yíí ló mú Şiyanbólá dá yẹyẹ wọn sílẹ̀ nígbà tó ní:

Ọba: Wọn ní tanra wọn ní. N ò rán
mèkúnnù níṣẹ. Kí àwọn náà múra
kí wọn ó kúrò ní ẹgbẹ olòsì ... (O.I. 66)

Kókó ohun tó jẹ Iṣòlá lógún gan-an jẹ ọ̀nà tó gbà
gbé ẹ̀fẹ kalẹ. Ewu tó wà nínú ọ̀nà tí à n gbà yan àwọn
olòṣèlú àti iwà ibàjẹ tó wà lówọ àwọn olórí olòṣèlú wa
gbogbo ló jẹ ẹ lógún. Láti ṣàlàyé èrò rẹ yí, oríṣíríṣí
iwà ibàjẹ tó kún ^{inu} ~~awujo~~ iṣèlú lárújọ ni ònkòwé gbé kalẹ
láti wa ẹ̀fẹ tó n ẹe gúnlẹ.

Ifẹ owó àfẹjù ni iwà ibàjẹ tí ó so gbogbo iwà ibàjẹ
tí ònkòwé pẹgàn nínú eré yí rọ. Owó àbètélẹ tí àwọn
afọbajẹ ti gbà ni kò jẹ kí wọn yan ẹni tí yóò ẹe ilú
lánífàání gẹgẹ bí Ọba Ipo. A tilẹ rí i pé gbogbo omoyè
lọ ti lọ fi owó bẹbẹ sílẹ lódò àwọn afọbajẹ. Baṣòrun
ni ònkòwé lò láti fi bí iwà ibàjẹ yí ẹe wọ àwọn afọbajẹ
lẹwù hàn:

Baṣòrun: Mo ti n bá wọn fọba jẹ ẹkẹta
niyí. Eyí le jù. O ti wáá
dogun, ó dọdọ. Kín náà sí ní?
Oníkálukú ló fẹẹ roko sódò araa rẹ ...
taa ni wọn ò ti wáá bá nílẹ nínú yin?
Abí iyẹn náà kó ló jẹ kí oníkálukú ó
máa fi síbi tó fi sí? (O.I. 12)

Lódótó, àwọn afọbajẹ nikan ni àyọlò òkè yí fi hàn gẹgẹ
bí ẹni tó ti gba àbètélẹ, ^{ẹgbẹ} ~~Sigbón~~ iṣesí Baba arúgbó àti
Ayánlọlá náà fihàn pé àwọn ará ilú kòòkan náà ti gba
àbètélẹ. Idí niyí tí Ayánlọlá ẹe n kilò fún ẹgi pé

bí Sègi kò bá máa tójú òun, ígba tówó bá dé lẹyin
 iwúyè Sìyanbólá, òun ó fẹ̀ òlò ẹlẹjẹ títù lẹ̀ Sègi (O.I. 30-31).
 Ikilò iwà ni ònkòwé wá fi iná tí Sìyanbólá dá mọ̀ àwọn
 ará Ipo se fún àwọn tí wọn n gba owó tí wọn kò ní
 rígbà lẹyin tí ibò bá bọ̀ sẹyin. Ònkòwé tilẹ̀ bu ẹnu àtẹ̀
 lu àwọn tí ohun tí wọn máa ẹ̀ kí jẹ̀ kí wọn gbọ̀n. Eyí
 ló fi sí Fásakin lẹnu:

Fásakin: Ẹni tó n fún ni ní
 ribá, kí ń sọrẹ ẹni,
 ó n fọ̀bọ̀ lóni ni. Nígbà tí ẹni
 kan fẹ́fẹ́ jí ẹgbẹ̀rún náírà owó
 gbogbo wa, tí ó wáá fún iwọ̀ ní
 náírà márùn-ún kí o má baà
 pariwo, o ò ri i pé ó fọ̀bọ̀ lẹ̀
 ọ? ... Bí o bá gba ribá ìsọnu,
 ribá iwọ̀sí, ara rẹ lo se, o ò le
 bọ̀ nínu iyà o, èpè kọ. (O.I. 70)

Ayọ̀lò òkè yíí ló sí fídí ihùwàsí Òbílàdé nígbà tó gba
 ribá lẹ̀wọ̀ Oyínadé hàn kedere. Òbílàdé náà gbà pé èsù
 tí Fásakin fi bú àwọn tó n gba ribá yíí ló bá wọn lára
 mú. Ọ̀bọ̀ gan-an ni àwọn tó n gba ribá yíí, kí ń se pé
 wọn fọ̀bọ̀ lẹ̀ wọn. Abájọ̀ tí wọn fi n fi "ẹran ikún sọ
 tàgbòrin nù" bí ọ̀rọ̀ Fásakin. Òbílàdé mọ̀ pẹ owó tí
 Oyínadé yóò rí nínu fàyàwọ̀ tó se kò kéré ó sí gbà láti
 gba ribá lẹ̀wọ̀ Oyínadé láti ràn án lẹ̀wọ̀:

Òbr: Olórún ló mọ iye owó tí wọn
 ti dabarú báyií o. Bí egbèrún
 lónà egbèrún lónà egbèrún ni o.
 Ó fi èḍḍegbèrin gbún mi lówó kí
 n máa pín in kiri ... Owó yíí sí
 jọ àwa lójú nígbà tí a ò níkan tí
 ... ~~(O.I.)~~ (0171)

Òbílàdé ni ònkòwé gbé kalẹ látí fi bí iwà òmùgò gbigba
 ríbà ṣe wọ àwọn mẹkúnnù lára tó hàn. Bí ó tilẹ jẹ pé
 Òbílàdé mọ ewu tó wà nínú iwà tí òun ní hù, ó tún gba
 ríbá lówó Oyínadé látí sanwó ilé-iwé omọ rẹ. Gégé bí
 àṣotẹlẹ rẹ, iyà ni tí tálíkà. Àṣotẹlẹ tí Òbílàdé sọ
 ni pé mẹkúnnù ni yóò forí fá iyà tó wà nídíí iwà ibàjẹ
 tó kún ọwọ àwọn olórí iṣọba àti aláṣe. Iyàlẹnu ni yóò
 sí jẹ látí rí i pé ẹnì tí ó mọ iṣòro tí yóò dojú kọ
 mẹkúnnù tún ní ran àwọn ọlọlá lówó látí di ẹrù wúwo lé
 mẹkúnnù bí i tirẹ lórí.

Ọnà tí àwọn mẹkúnnù ní gbà já ọrẹ tí àwọn ọlọlá fi
 ní nà wọn ni a tí rí nínú ipa tí Baba Rúgbó kó nínú
 yíyan Ṣíyanbólá. Àsílò tí Ṣíyanbólá sípò tó wà ló ló
 dúró gégé bí ọrẹ tó fi ní na àwọn mẹkúnnù. Ifẹ owó àníjù
 ni kò sí jẹ kí ó bikítà látí lu àwọn mẹkúnnù pa. Ifẹ
 owó lo mú Ṣíyanbólá pinnu látí fi ilẹ tó tí ṣélérí fún
 àwọn mẹkúnnù kọ ilẹ itura. Olorí Adédùn tilẹ ni ọrọ ọrọ
 kíkó jẹ yíí ká lára jù. Lójú tirẹ, ohun tó bá wu àwọn
 mẹkúnnù kí wọn sọ:

Adédùn: A wí, wọn láwọn m̀̀kúnú ...
 m̀̀kúnú tó fẹ́ẹ́ lolẹ́. Irú
 owó ídámẹ̀wàá yíí kò gbọ̀dọ̀ fò
 wá ru o. A ò gbọ̀dọ̀ máa ní
 ǹ̀nkan ní ípamọ̀ o. È wo adúú
 ohun tó kàn wá níbi tí ọ̀jà yẹn?
 Ó ga ... láirù láisọ̀! (O. I. 60)

Àyọ̀lò òkè yíí tí fi hàn pé gbogbo owó tó tọ̀ sí àwọn
 m̀̀kúnú ní àwọn olóş̀elú máa ní kó sáọ̀. Púpọ̀ nínú wọn
 ní kí í sí í rántí àwọn tó gbé wọn dórí àga àlééfà.
 Idí èyí ní Adédùn ẹ̀ se ní benu àtẹ̀ lu àwọn m̀̀kúnú tó gbé
 ọ̀kọ̀ rẹ̀ dórí àlééfà.

take
don't take
 Iwà ibàjẹ́ tó kún ọ̀wọ̀ àwọn olóş̀elú kò pin síbi ífẹ́
 owó; àsilò ipò jẹ́ ọ̀kan lára iwà tí Ẹ̀ş̀lá tàbùkù nínú
Ayé Yẹ Wọn Tán. Adédùn ní ó ní gún Ẹ̀yanbọ̀lá ní kẹ́sẹ́
 inú lórí ọ̀nà tí ó yẹ kó gbà lo ipò rẹ̀. Adédùn tilẹ̀ ní
 gbimọ̀ lórí bí yóò ẹ̀ máa gbowó ọ̀ş̀ù láíş̀e íş̀e kankan.
 Ọ̀ba Ẹ̀yanbọ̀lá ní ò̀nkọ̀wé fi èrò rẹ̀ lórí àsilò ipò àwọn
 olórí íjọ̀ba yíí sí lẹ̀nu:

Ọ̀ba: Ohun tó wáá bá ìwọ̀ ní bí ìwọ̀
 ó ẹ̀ máa gbowó ọ̀ş̀ù! Ìwọ̀ gbọ̀
 ibi tí ayaba tí ní gbowó ọ̀ş̀ù rí? (Èrín)
 Owó ojúmọ̀ ló yẹ ayaba, abí o fẹ́ẹ́
 máa lọ̀ sí ọ̀ffíìsì kan ní? (Èrín)
 kíwọ̀ nǹà ó wọ̀ kaba; kí o máa
 gbá ruru (Èrín) (O. I. 47-48)

Ọrò tí Ọba sọ sí Adédùn yíí ní ònkòwé ló láti fi pẹgàn
 ọ̀nà tí àwọn olórí ijọba ní gbà lo ipò wọn ní ilòkulò.
 Ayọ̀lò yíí sí fi ipa tí obìnrin le kó nínú gbígberú tí
 iwà ibàjẹ́ ní gbèrú sí lárarin àwọn olórí ijọba múlẹ́. A
 rí i pé níbi tí Siyanbólá ti ní ronú láti se ìfẹ́ àwọn
 tó ní jọba le lórí Adédùn kò bikítà ní tirẹ́. Dípò èyí
 se ni ó ní ki ọkọ rẹ́ láyà láti hùwà ibàjẹ́. Èyí fi hàn
 pé ipa pàtàkì ní obìnrin ní kó lórí ipinnu-kí-pinnu tí
 àwọn ọkọ wọn ní se.

Pabanbarí àsilò ipò ni a rí nínú bí Ọba Siyanbólá
 pèlú àtiléyìn Adédùn se ní dún kòokò mọ́ àwọn mẹkúnnù.
 Wọn yan àwọn ọlọpáá níse láti máa dojú ìjà kọ àwọn
 egbé alájùmọ́se. Ikú Ọládépò tó jẹ́ olórí àwọn egbé
 alájùmọ́se ló sí fi Siyanbólá hàn bí ikà tí kò fẹ́ kí
 àwọn mẹkúnnù gbérí. Siyanbólá kò kò fún àwọn mẹkúnnù
 ní ẹ̀tọ́ wọn, ó tún ní pa wọn. Àifún àwọn mẹkúnnù lẹ̀tọ́
 wọn yíí jẹ́ ọkan pàtàkì lára iwà ibàjẹ́ tí ònkòwé lo
Avé Yẹ Wón Tán láti bu ẹnu àtẹ́ lù. Ó fi iwà Siyanbólá
 kilò iwà fún àwọn ọ̀jẹ̀lù tó ní pera wọn lóṣẹ̀lù.

Bí a bá pe Iṣọ́lá ní Awòràwò a o jayò pa. Lóòótọ́,
 ó fi àsilò ipò àwọn olórí ijọba sẹ́fẹ́ nípa fífi Adédùn
 dápàára lórí èrò rẹ́ láti kówó ijọba sápa nípa gbígba
 owó osù ^{sugbon} ~~si~~ ọ̀nà tí àwọn olórí olóṣẹ̀lù ní gbà sẹ́jọba
 pèlú ọkọ wọn tilẹ́ tí fidí iwà ibàjẹ́ imọ́tara-ẹni-nikan
 tó kún ọwọ́ àwọn olóṣẹ̀lù múlẹ́. Bí ọkọ se ní rẹ́ àwọn
 èniyàn àwùjọ́ jẹ́ nípa mímú gbogbo olórí aláta kò wọn

tímólé bẹ̀ẹ̀ ni àwọn iyàwó yóò máa jayé oḅa lé àwọn èniyàn àwùjọ́ lórí. Igbà tí ayé yẹ̀ àwọn olóṣèlú àti iyàwó wọn tán ni wọn ní hùwà tó burú ju tàwọn aṣáájú wọn lọ. Iwà àgàbàgebè àwọn olóṣèlú yíí ni Iṣòlá ní fi sẹ̀fẹ̀ nínú ọ̀nà tí Ṣiyanbọ́lá gbà kó wàhálà bá Ipo.

Ọ̀nà tí ò̀nkòwé gbà fi iwà wọ̀ àwọn èdá eré yíí tún fi ifẹ̀dáṣẹ̀fẹ̀ tó fẹ̀ se nínú eré náà múlẹ̀ dáadáa. Iwà àgàbàgebè tó kún ọ̀wọ̀ àwọn olórí olóṣèlú àti díẹ̀ lára àwọn mẹ̀kúnnù ló hánde nínú ifiwàwẹ̀dá inú eré yíí.

Iwà àgàbàgebè tó kún ọ̀wọ̀ Ṣiyanbọ́lá kò yàtò sí èyí tí a ní rí lẹ̀wọ̀ àwọn olóṣèlú kan. Ó gbé ara rẹ̀ kalẹ̀ lẹ̀nà tó dára sùgbọ̀n ó ti pinnu lórí ọ̀nà tí yóò máa gbà rẹ̀ àwọn ará ilú jẹ̀:

Oḅa: Lóòótọ́ ó yẹ̀ ká jẹun sinu dékú ...

Àmọ̀ wẹ̀rẹ̀ lasarun jẹni tíí fi í lọ.

Gbogbo nńkan ní fẹ̀ mímọ̀ọ̀ se. Mo

ti mo ọ̀nà àjẹmọ̀nú tí ní ó gba jẹun.

Jẹ̀ ká de e mọ̀bẹ̀ ná (~~Q.I~~ 50)

Iwà ajẹnifẹ̀ni èkúte ilé tí Ṣiyanbọ́lá ní hù yíí ni kò jẹ̀ kí àwọn egbẹ̀ alájùmọ̀se tètè fura pé Ṣiyanbọ́lá ló ní lo agbára rẹ̀ láti da ipàdẹ̀ egbẹ̀ wọn rú.

Baṣòrun àti àwọn afọ̀bajẹ̀ yòókù ní tiwọn ló dúró fún àwọn tí àwọn ará ilú máa ní fi sí ipò aláḅòjúútó àtiyan àwọn èniyàn sí ipò olórí iṣọ̀ba. A rí i pé ohun tí wọn ní fi sẹ̀fẹ̀ ní ọ̀nà tí ríba gbígbà kí í se jẹ̀ kí wọn se idájọ́ tó tó lórí ẹ̀ni tí wọn yóò yàn sípò olórí. Bí

ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn afọbajẹ́ tí mọ́ pé Şiyanbólá kò le
şèlú lónà tó tọ́ ohun tí wọn yóò jẹ́ àti èyí tí wọn tí
gbà kò jẹ́ kí wọn le şe idájọ́ òdodo. Ohun tí Işólá fẹ́
kìlọ́ nńbí ní pé ó yẹ́ kí àwọn àjọ́ tó ní mójútó àtiyan
àwọn olóşèlú lè fi bí àwọn afọbajẹ́ şe kó iyà jẹ́ gbogbo
ilú nípa yíyàn tí wọn yan ẹnì tí kò tọ́ sóyè. A sí tún *(Kogbafin)*
rí i pé àşişe àwọn afọbajẹ́ ló kó iyà jẹ́ gbogbo mẹ̀kúnnù
Ipo. Ó yẹ́ kí àwọn to wà nídíí ìbo tàbí idí yíyan àwọn
èniyàn sí ipò olórí tún ara wọn yẹ́ wò kí wọn sí şe
àtúnşe níbi tó bá yẹ́.

Iwà tí Òní, Oyínadé, Ajénifújà àti àwọn Olópàá
hù ní òńkòwé ló láti fi hàn pé igi kan kò le dá igbó şe
ní ọ̀rọ́ iwà ibàjẹ́ tó kún ọ̀wọ́ àwọn olóşèlú yíí jẹ́. A rí
pé igbà tí àwọn aláşẹ́ ijọba ibílẹ́ wá bá Şiyanbólá lórí
ilẹ́ tí ó tí şèlérí fún àwọn mẹ̀kúnnù, Şiyanbólá kò kọ́kọ́
fẹ́ fún àwọn aláşẹ́ ní ilẹ́ náà. Arọ̀wà tí Òní, Oyínadé
àti Ajénifújà àti Adédùn nàà fún un ló jẹ́ kó pinnu láti
gbà pé kí wọn fi ilẹ́ náà kọ́ ilé itura torí idámẹ̀wàá.
Ohun tí òńkòwé fẹ́ kí a rí níbi ní pé àwọn olúdámọ̀ràn
fún àwọn olórí ijọba yíí gan-an jẹ́ igi lẹ̀yìn ọ̀gbà nínú
iwà *(K)* kiwà tí a bá bá lówọ́ wọn. Ó sí gbé àwọn ẹ̀dá yíí
kalẹ́ láti fi kílọ́ iwà fún àwọn èşù lẹ̀yìn ibejì tí ó bá
tún ní rọ́ olórí ijọba láti hùwà ibàjẹ́ lẹ̀wùjọ́, kí wọn le
şe àtúnşe.

Ọ̀dọ́ àwọn mẹ̀kúnnù ní ẹ̀fẹ́ tí Işólá ní şe nínú *(itales dont under hae)* Avé Yé
Wón Tán tí wá gúnlẹ́ dáadáa. Òńkòwé fẹ́ fi hàn pé òmùgò
pátápátá gbàà ní àwọn mẹ̀kúnnù kan lẹ̀wùjọ́ wà. A rí i
pé owó tásọ̀rẹ́ tí àwọn mẹ̀kúnnù ní rí gbà lówọ́ àwọn olóşèlú

ni kì í jẹ kí wọn ronú jinlẹ̀ nígbà tí wọn bá n yan àwọn olóṣẹ̀lú tí wọn nífẹ́ẹ́ sí pé kó jẹ́ olórí fún wọn. Baba arúgbó ni ẹ̀dá àkókó tí ònkòwé gbé kalẹ̀ láti fi àwọn òmùgò mèkúnnù yíí ẹ̀fẹ́. Ibẹ̀rẹ̀ eré ni a ti rí Baba arúgbó tó fi ọ̀fọ̀ bọ̀nú pé Ọ̀ṣiyanbọ̀lá ni òun fẹ́. Baba arúgbó tilẹ̀ da oògùn sílẹ̀ ní gbòngàn ipàdé àwọn afọ̀bajẹ́ kí Ọ̀ṣiyanbọ̀lá ba à le wọlé. Igbà tí awo fẹ́ ya, a rí bí baba ẹ̀ kanra mọ́ ọmọ́ tó rò pé kò ní jẹ́ kí òun rí toun ẹ̀ tí Ọ̀ṣiyanbọ̀lá bá wọlé tán:

Ọmọ: Àwọn kan ǹ bọ̀ baba ...

(Baba gbá a níkòó)

Baba: O ò rí wọn lóṣọ́kan tẹ̀lẹ̀?

Olórí burúkú ara rẹ̀! Yíò

kó bá èmi àgbàlagbà. Bẹ̀ẹ̀

aájò la ǹ ẹ̀. Ọ̀lọrun ò kọ

aájò (O tún kan ọmọ níkòó)

Ọ̀sẹ̀ kò yẹ́ kí ó ti rí wọn tẹ̀lẹ̀?

Ọ̀tò ni ibi tí ó wò. Bí o bá

ké pẹ̀rẹ̀! (~~2~~²)

Ọ̀ṣesí baba arúgbó yíí yóò panilẹ̀rìn-in. Èyàn kan ọmọ níkòó lẹ̀ẹ̀mejì léra, ó ní kò gbọ̀ṣọ́ ké. Èyí sọ́ bí ọ̀rọ́ owó ti yóò tẹ̀ baba lówọ́ bí Ọ̀ṣiyanbọ̀lá bá di ọ̀bá tán ẹ̀ ká a lára tó. Ọ̀gangan ibi tí ẹ̀fẹ́ tí ònkòwé ǹ ẹ̀ níbi wà ni kíkọ́ tí Ọ̀ṣiyanbọ̀lá kọ́ láti sọ̀rẹ̀ mèkúnnù. Gbogbo iyà tí baba fi jẹ́ ara rẹ̀ àti ọmọ́ rẹ̀ ni ó já sori asán.

Ayánlọlá tún ni ẹdá kejì tí ònkòwé ló láti gbé ifẹdásẹfẹ kalẹ nínú eré yíí. Ayánlọlá lẹkọ Sẹgi. Ijà tó wáyé láàrin òun àti Sẹgi tí fi hàn bí tálakà sùgbọn orin tó n kọ láti fi ki Şiyانبó lá lẹjọ iwúyè tí fi àgbẹkẹlẹ rẹ lórí ilé rí tí Şiyانبó lá tí ẹ fún un hàn. Ayánlọlá tilẹ tí n láláá ọsọ lórí bí yóò ẹ fe iyàwó kékeré nígbà tí owó bá ẹ. A tilẹ rí bí Ayánlọlá ẹ n dọgbọn lo ilé ayé nígbà tí ó n tan iyàwó rẹ jẹ. Sẹgi béèrè owó oúnjẹ, Ayánlọlá díbọn pé òun kò gbọ. Igbà tí Sẹgilọla dá ọrọ síjà, Ayánlọlá bèrẹ sí ní wa owó tí kò sọnú kiri. Ọgbọn yíí ló dá tí tí tó fi ráyè tọrọ owó lẹwọ Ọbílàde:

Ayàn: Bówó ọhún ẹ rìn kò mà yé mí
 Ọbílàde, àbí iwọ ní náírà méjì
 kan níbẹ un? (~~Q. 1.~~ 30)

Lẹyìn tó tọrọ náírà méjì, Ọbílàde fún un ní náírà márùn-un pẹlú irẹtí àtigba ẹnjì sùgbọn Ayánlọlá tún dọgbọn gba náírà márààrùn-un mọ Ọbílàde lẹwọ. Ó n ka ohun tí Sẹgi yóò rà nínú náírà méjì.

Ayàn: Gba... Kí o ra gari bí náírà kan, àbí?
 Kí o sì ra pọnmọ,
 bó sí ẹ òkú èkó ní. Kí gbogbo rẹ
 sá jẹẹ bí náírà mée ... jì, àbí?
 (~~Q. 1.~~ 31)

Sẹgi gbanáje torí kò mọ bí náírà méjì ẹ le tó ra gbogbo ohun tí ọkọ rẹ tó kalẹ. Ibínú tí Sẹgi fàyo yíí ló mú Ayánlọlá sojú abẹ níkódó:

Àwàn: Náírá márùún ò tóó se kín ni.

Gbọ, náírá méjì péré ni tiwa

níbè o. Òbí ló ni sẹ́ńjì o.

Nhkan tí a fẹ́é wí fún ọ tẹ̀lẹ̀

náà niyẹn tí o ò ... (O.I. 32)

Ìṣẹ̀lẹ̀ tó wáyé láàrin Àyánlọ́lọ́ àti Sẹ́gi yíí kò le má panilẹ̀rìn-in. A rí bí iyà ẹ̀ se n jẹ̀ àwọn mẹ̀kúnnù tó, ^{idí} idí niyí tí iwà ibàjẹ́ tí àwọn olórí ìjọba n hù nípa rírẹ́ àwọn mẹ̀kúnnù jẹ́ ẹ̀ se jẹ́ ohun tó yẹ láti fi sẹ́fẹ́. A tilẹ̀ rí i pé iyà tó n jẹ̀ àwọn mẹ̀kúnnù yíí ló n jẹ́ kí wọn jẹun ọ́tá wọn. Èyí ni òhńkọ́wé fi múlẹ̀ nínú iwà Òbílàdẹ̀.

Ọ́lọ́páá ni Òbílàdẹ̀ sùgbọ́n kò ríṣe. Àíríṣe ló jẹ́ kò da ọ̀rọ̀ owó asọ ilé-ìwé tí Jọ́láadẹ̀ ọmọ rẹ̀ gbà sí agídí. Bí Jọ́láadẹ̀ tilẹ̀ ti n sunkún sí i lẹ̀run ló n fi Jọ́láadẹ̀ ẹ̀ se yẹyẹ̀, ó ní "suuru ni o arábìnrin" (O.I. 39) Àíríṣe yíí náà ló mú un pinnu láti lẹ̀ halẹ̀ mọ̀ àwọn onímọ̀tò ní ìgboro kó tó pàdẹ̀ Oyínadẹ̀ tó tán ìṣòro rẹ̀ nípa fifún un ní rìbá. Òbílàdẹ̀ ló dúró fún àimoye àwọn mẹ̀kúnnù tí iyà sún dé idí iwà ibàjẹ́ hihù. Sùgbọ́n Ìṣọ́lá pẹ̀gàn iwà ibàjẹ́ tó kún ọwọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù yíí. Lóòótọ̀ ní iyá n jẹ́ wọn sùgbọ́n ó lérò pé iyà kò sọ pé kí wọn tún máa ran àwọn tó n fiyà jẹ́ wọn lẹ́wọ̀ láti fiyà jẹ́ wọn sí. Idí niyí tí Òbílàdẹ̀ ẹ̀ se jẹ́ àjẹkún iyà. Àwọn ọ́lọ́páá tilẹ̀ ti fẹ́ kó panpẹ̀ bọ̀ ọ̀ lẹ́wọ̀ kí ^{agbo} agbó tó dàrú nígbà tí àwọn alágbàpa dé láti pa Dẹ̀pò (~~O.I.~~ 79-80). Bẹ́ẹ̀ Oyínadẹ̀ àti Sìyanbọ́lá tí Òbílàdẹ̀ n ràn lẹ́wọ̀ kí àṣíírí fàyàwọ̀ tí wọn ẹ̀ se má baá tó náà ló n dojú ìjà kọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù. Ìṣẹ̀lẹ̀ yíí wáyé láti tàbùkù àwọn mẹ̀kúnnù tí wọn n titorí owó tí

kò tówó ta ara wọn fún àwọn ọlọlá ni.

3.7 Ekunrere Alaye Lori Ifiselusefe

Ohun akokoro ti a ri fayọ ni pe Ọba ni awon onkore mejeeji gbe kale gege bi oloselu ti won ni fi sefe ninu ere won. Ọba Siyanbola ni olu eda itan inu Aye Ye Won Tan, Siyanbola ni aye ye tan, to ni huwa ibaje.

Ipò ọba Jòntolo ni Ọlọrẹ fẹ dù ninu Ọlọrẹ Afòtẹjoye ti kò fi bikita lati gbe odidi ilu re ta. Bi a ba wo ogbon agbekale, a oo ri i pe o ni ise ti awon onkore mejeeji fe fi efe won je. Ipò pataki ni a ka awon ọba si lawujo Yoruba. Ko si eni ti o je ye awon ọba lowo wo, bi o se wu won ni won ni jaye. Idi niyi ti won fi ni pe won ni 'Kabiyesi'.

Awon ọba ni won tun duro gege bi asojú asà ati gbogbo ohun to je mo awujo won. Eredí eyi ni o se je nkan abuku lati ri i pe awon ọba to duro fun ogo awujo gan-an lo ni huwa ibaje ninu awon iwe mejeeji. Ibeere ti yoo wa si okan eni ni pe se awon ọba ati ijoye ni huwa ibaje nitooto? Ibeere keji ti yoo tun wa sini lokan ni pe hje wo awon Ọba gan-an ni awon oloselu ode oni ba awon iwa ibaje ti won ni hu bi? Ohun ti a wa ri si ogbon ti awon onkore mejeeji da nipa ^{gbige} ~~gbige~~ ero to tako ipò - ti a ka awon ọba wonyi si kale ni pe o fe fi ihun ipile iwa ibaje to kun wo awon ti gbogbo ilu ni bu ọlá fun yit han gbangba. Idi niyi ti won fi se amulo awon eni ti a mo si ipò ọlá lati fi gbe isele to ni sele ni awujo ti awon

olóṣèlú gan-an ti lágbara ju pupò nínú àwọn ọba lẹ nísisiyí kalẹ.

Ogbón tí àwọn òhíkòwé méjèèjì tún dá yíí ló jẹ kí a tún mọ rírí àwọn iwà ibàjẹ tí wọn n tọka sí. Igbà tí a bá rí àwọn ọba tó yẹ kí àlááfíà ilú jẹ lógún, tí wọn bá n hùwà ibàjẹ, èyí yòò lè fi bí ó ẹ yẹ kí àtúnṣe dé bá gbogbo àwùjọ hanní. Ohun tí èyí n dúró fún ni pé gbogbo àwùjọ gan-an ló n ṣàìsàn, Gbogbo àwùjọ ló n hùwà ibàjẹ, nítorí náà, kí a ẹ àtúnṣe níbi tó bá ti yẹ.

Kókó pàtàkì kejì tó sùyo ni ilò orin àti ewì nínú àwọn iwé méjèèjì. Nínú Ọlápẹ Afòtẹloyè, a rí i pé ilò orin ló dá wàhá là sílẹ. Orin tí àwọn obìnrin kọ yin, Ọbálọwọ ló fa rògbòdìyàn tó bẹ sílẹ láàrin Ọlápẹ àti Ọtúnba. Ní òpin eré yíí ni a sì ti rí ewì tí baba arúgbó tún kọ níbi tí wọn ti n kọrin fún Ọlápẹ léyìn tó di ọba (51-52). Ilò orin yíí kò fi bẹẹ fi ẹfẹ inú eré yíí múlẹ sùgbón ohun tí o fi hàn ni bí lítírésọ alohùn ẹ n jẹ ohun èlò tí àwọn akéwì n fi gbé ètò ìṣèlú tó wà lórí àlééfà lárugẹ. Akígbe tó n kọrin kí Ọbálọwọ nígbà tó wà lórí àlééfà náà ló n kọrin yin Ọlápẹ nígbà tí ó fi ọtẹ dórí oyè. Baba arúgbó kò sí ṣàìfí ojú àmúwayé tirẹ hàn nípa bíbu ẹnu àtẹ lu iwà ti Ọlápẹ hù, ó sì fi ewì rẹ kilò fún àwọn tó bá tún ^{ní in} ~~ní~~ lókàn láti hùwà ibàjẹ nítorí pé bí ilẹ n gbòsìkà, ẹni rere kò gbọdọ fi ẹ ibínú. Ojú àmúwayé baba arúgbó yíí ló fi hàn níbi. Baba arúgbó kò le ^{gbá} ~~le~~ kámu bí àwọn yòókù.

Handwritten notes at the top of the page, including the word "Taru" and other illegible characters.

Ninu Ave Ye Won Tan, a rit bi awon talle oia se
laruge. Ki siyambola to gort oye lo ti seleri atiyān
Ayanbola egge bi olori asunara latin. Ayanbola naa
si ti n korin, o n sunara lati fi gbe siyambola laruge.
Sugbon iyalenu lo je pe gboho lieri ti siyambola ti se,
ti Ayanbola si ti ba a polongo nitoti atije ni siyambola
ko mu se. Orin ninu Ave Ye Won Tan ti je fi idi ete ti
onkwe fe se mule. A ri i pe lieri ti siyambola se lo
mu un de ipo gba latjipe dun lo to si. Ore mekunnu
si di ota mekunnu ni opin ere. Gboho awon ti won n retti
ipo ti won si ti huwa ibaje nipa gbigba riba ni iretti won
ja goro. Onun ti a n gbiyanju atig nri ni pe isola, ninu
Ave Ye Won Tan naa lo orin lona to fi idi ero pe oju
amwaye awon arenje ma n waye ninu litireso alonun mule.
A si ri i da to mu lo egge bi akigbe lo fi fi ero pe eto
oro aje ni se pelu eto iselu atti oju amwaye awon da

Handwritten note: "Laujof." with a checkmark.

Handwritten note: "pel" with a checkmark.

Handwritten note: "Taru" with a checkmark.

ro Siyanbolá láti wá owó kún owó. Láarin àwọn m̀̀kúnnù gan-an, baba arúgbó, Ayánlólá àti Obíladé náà hùwà ibàjẹ́ torí owó. Awọn afobajẹ́ gan-an mò pé iwà ibàjẹ́ ni yíyàn tí wọn yan Siyanbolá, sùgbón bẹnu bá jẹ, ojú á ti. Ibéèrè tí yóò wá máa sọ ní kùn ẹni ni pé òjẹ̀ ọ̀sì tàbí àìlówó lówó yẹ kí ó jẹ́ ìdí pàtàkì/ láti máa hùwà ibàjẹ́ / fún ni gégé bí àwọn ònkòwé ti gbé e kalẹ́ yí? Ibéèrè yí ni Ìṣòlá tilẹ́ n bẹ̀rè, ìdí nìyí tí ó fi gbé e kalẹ́ pé bí ẹ̀niyàn titorí àìlówó lówó hùwà ibàjẹ́, òjẹ́ irú ẹni bẹ̀ ẹ̀ le lówó?

Bí a bá wo àwọn iwé méjèèjì, a ọ̀ò rí i pé bí a ẹ̀ lè rí ohun tó jẹ́ mọ́ Ìṣèlú nínú lítírésọ̀ bẹ̀ ẹ̀ náà ni a lè rí lítírésọ̀ gégé bí Ìṣèlú. Eyi si wáyé lórí ìdí tí àwọn ònkòwé fi kọ lítírésọ̀. Atúpalẹ́ ti a ti ẹ̀ lórí Oládré / *take dont under hie* Afòtẹjọyè ti fi hàn pé Olábímtan fẹ́ fi eré onítàn náà ta èrò Ọ̀bafẹ́mi Awólówó ni, ó si fi bú ẹ̀nu àtẹ́ lu àwọn tí wọn pé ni ọ̀lọtẹ́, àwọn tó lódi sí ojú àmúwáyé Awólówó. Eyi ló mú Oládré Afòtẹjọyè jẹ́ eré-onítàn ajemósèlú. Bakan náà bí a bá wo Ayé Yẹ Wón Tán, a ọ̀ò rí i pé èrò ònkòwé lórí bí Ìṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ẹ̀ lójútúú nípa rírẹ́ tí àwọn olóṣèlú n rẹ́ àwọn m̀̀kúnnù jẹ́ ni. Bẹ̀ ẹ̀ náà ni a si rí i pé àwọn m̀̀kúnnù náà n rẹ́ ara wọn jẹ́. A wá le gbà pé Ìṣòlá náà gbé eré yí kalẹ́ láti sọ ọ̀nà àbáyọ́ kúrò lówó itànjé àwọn olóṣèlú fún aráyé ni. Bí a bá si wò ó bá yí, a le sọ pé Ìṣòlá náà n lo Ayé Yẹ Wón Tán láti dọ̀gbọ́n sèlú ni. / *take dont under hie*

Ohun tí èyí jẹ sí ni pé íbáṣepọ̀ tó níwọ̀n ló wà láàrin lítírẹ̀ṣọ̀ àti ìṣẹ̀lú. Atúpàlẹ̀ tí a sì tí ẹ̀ lórí ẹ̀fẹ̀ tó jẹ̀ mọ̀ ìṣẹ̀lú tí fi idí ìrẹ̀pọ̀ yíí hàn.

Ní àkótán, a rí i pé ipín ipò nínú eré onítàn méjéjì yíí àti ìjádù agbára tó wáyé fi hàn pé ipín ipò lánwùjọ̀ Yorùbá yàtò gedegbe sí tí àwùjọ̀ tí Marx gba ẹ̀ àwòta tífọ̀rí rẹ̀. Ipò ọ̀ba wà, èyí ni Ọ̀bálọ̀wọ̀ àti Ẹ̀yíyanbọ̀lá dúró fún tí àwọ̀n ìjòyè sí wà ni ipò mífiràn. Láàrin àwọ̀n ìjòyè pàápàá, a rí i pé ipò wọ̀n tún ju ara wọ̀n lọ. A tún ẹ̀kíyèsí pé bí Baálẹ̀ tilẹ̀ wà ní ipò tó ga jù láàrin àwùjọ̀ rẹ̀, ipò rẹ̀ tún kéré sí tọ̀ba àwùjọ̀ mífiràn, ^{Èrèdì} èyí ló sì fa ìjà láàrin Bọ̀tẹ̀ àti Jòntolo nínú Ọ̀láọ̀rẹ̀ Afòtẹ̀jọyè. ^{takes} Ọ̀láọ̀rẹ̀ ^{don't} ^{underlie} àti Ọ̀bálọ̀wọ̀ n du ipò Ọ̀ba tó jẹ̀ olórí fún gbogbo àwùjọ̀ nítórí wọ̀n mọ̀ rírì bí èniyàn ẹ̀ le lo ipò náà láti rẹ̀ ẹ̀nikẹ̀jì jẹ̀. Ohun tí a tún rí ni pé ìrẹ̀jẹ̀ tó wáyé nínú eré onítàn náà kò yọ̀ ipòkípò sílẹ̀. Bí ọ̀ba ẹ̀ rẹ̀ ìjòyè jẹ̀ bẹ̀ẹ̀ ní tálíkà n rẹ̀ àwọ̀n èniyàn jẹ̀. Àpẹ̀rẹ̀ irú èyí ni Aríjẹ̀ tó n fi ipò rẹ̀ gẹ̀gẹ̀ bí ẹ̀ni tó sún mọ̀ àwọ̀n tó tí gun orí 'ebè' ìṣẹ̀lú rẹ̀ àwọ̀n èniyàn jẹ̀ nínú Ọ̀láọ̀rẹ̀ Afòtẹ̀jọyè.

don't
underlie
here

ogbon tags --- Hase - orò --- bald

ORI KERIN

IFÈ SÌN SÈ FÈ: ÈSÌN MÚSULŪMÌ

4.0 Ifáàrà

Agbeyèwò àwọn èka lítírésọ Yorùbá ti fi hàn pé ibásepò tó nípon ló wà láàrin èsin àti lítírésọ. Kí í se àwùjọ Yorùbá nikan ni àkiyèsí yíí ti wáyé, nínú èrò ~~Gunn~~ Gunn nípa èsin àti lítírésọ Gẹ̀ẹ̀sì, ó gbà pé kò sí bí a se fẹ́ ya èsin àti lítírésọ kúrò ni ara wọn. Bí a bá wo àwọn èka lítírésọ kan, a tilẹ̀ le gbà pé èsin ni ó jẹ́ orírún fún wọn. Àpẹẹrẹ́ àwọn èka lítírésọ bẹ̀ẹ̀ ni oríṣíríṣi ewí alohùn tó jẹ́ mọ́ ibọ́. Yàtò sí èyí, a tún máa n mú lítírésọ ló níbi ayeyẹ́ àwọn èsin nǚ ọ̀kan-ò-jọ̀kan. Nínú lítírésọ tí àwọn olùsìn bá n mú ló ni wọn máa n fi igbàgbọ́ àti èrò wọn nípa ibọ́ wọn sí. Bẹ̀ẹ̀ náà ni wọn a sí máa fi irètí tí wọn nǚ nípa ibọ́ wọn hàn. Ohun tí èyí jà sí ni pé bí èsin se le jẹ́ orírún fún lítírésọ bẹ̀ẹ̀ náà ni a lè mú lítírésọ ló níbi èsin.

Èsin jẹ́ mọ́ igbàgbọ́ àti èrò àwọn olùsìn kan nípa ibọ́ wọn. Lítírésọ nǚ tirẹ́ jẹ́ bí ọ̀nà tí wọn nǚ gbà fi igbàgbọ́ àti èrò wọn múlẹ́ dáadáa. Lílò lítírésọ gẹ́gẹ́ bí èròjà láti fi èrò àwọn kan múlẹ́ yíí ni Gunns (1982:51) tún sàlàyé nígbà tó nǚ:

Literature provided a form for the exploration, articulation and revivification of religious conceptions

1. Giles Gunn "Literature and Religion" nínú Jean Pierre Barricelli ati J. Gibaldi (Olóòtú) Interrelations of Literature. New York. The Modern Language Association of America, 1982, O.I. 48.

and sentiments through their fusion with contemporary social, political and aesthetic beliefs Literature served to valorize religious ideals and values.

Igbiyànjú lítírésò láti gbé èsin lárugé, kí ó sì takùn èsin yíí ló bí àwọn lítírésò ajẹmẹsin. Apẹẹrẹ àwọn èyà lítírésò ajẹmẹsin bẹẹ ni Pilgrims Progress tí John Bunyan kọ. Iwé tí a mẹnù bà lókè yíí wà láti se àfihàn èsin omọlẹyin Jéésù. Ojú àmúwayé ònkòwé ló fi ihà tí ó kọ sí èsin tí ó gbé kalẹ hàn nínú iwé itàn àròsọ náà.

Èrò ojú àmúwayé yíí ló fà á tí a tún se rí àwọn lítírésò tó n se lámẹétó lórí ilànà èsin kan.

(1983:12-7) Ricard ~~àwọn isẹ tó se~~ fi hàn pé kò sí bí a se fẹ fi ọbẹ bu kókó ọrọ tó jẹ mọ èsin dànù nínú àtupalẹ lítírésò aláwọ dúdú. A fi ara mọ èrò Ricard yíí nítorí oríṣíṣíṣí ọnà ni a ṣàkiyèsí pé kókó ọrọ tó jẹ mọ èsin n gba jẹ jáde nínú lítírésò àwùjọ Yorùbá tí isẹ yíí dá lé. Bí a se rí àwọn tó n se lámẹétó lórí àwọn ilànà èsin tó wà bẹẹ la rí àwọn tó n segbé fún èyà èsin lókan-ò-jòkan.

Èsin igbàgbọ omọlẹyin Jéésù, èsin Mùsùlùmí àti èsin ibílẹ ló gbajúmọ jù lówùjọ Yorùbá, Ní ibèrẹ pẹpẹ, èsin ibílẹ ló gbòde kan, sùgbón ní nńkan bí Sẹntuúri keèédógún sẹyin àwọn oníṣòwò tó jẹ Mùsùlùmí mú èsin

1. Gunns, ibi kan náà, O.I. 57

2. A Ricard, Theatre and Nationalism, Wole Soyinka, and Le Roi Jones. Femi Osofisan (atunṣe) Ilé-Ife: University of Ife Press, 1983, O.I. 127-128.

Mùsùlùmí wọ àwùjọ. Igbà tí yóò fi to Sẹ́ntuúrí kọkàndínlógún, àwọn òyìnbó tó gòkè odò wá sí àwùjọ Yorùbá mú ẹ̀sìn ìgbàgbọ̀ 2) L ọmọlẹ́yìn Jeesù wọ àwùjọ; àti ìgbà nàà ní ìkọlura tí máa n wà láàrin ẹ̀sìn mètẹ̀tẹ̀ta. Ojú tí àwọn ònkọ̀wé fi wo ẹ̀sìn mètẹ̀tẹ̀ta ní ó jẹ́ iṣẹ́ yíí lógún, ohun tí a sì rí tọ́ka sí pé ó jẹ́ àwọn ònkọ̀wé yíí lógún ní sísẹ́ ìtọ́ka sí iwà àgàbàgebè tó kún 10) L ọwọ̀ àwọn agbàterù ẹ̀sìn àti ọmọlẹ́yìn wọn. Akíyèsí yíí ní Ọgúndẹ̀jì se nígbà tó fi hàn pé kí í se àwọn ẹ̀sìn mètẹ̀tẹ̀ta funra ara wọn ní àwọn ònkọ̀wé ní tàbùkù bí kò se àwọn aṣáájú ẹ̀sìn tí wọn ní hu iwà àgàbàgebè.

4.1 Irírí Tó Bì Ifèsinsèfẹ̀ Nínú Eré-Onítán

Aláyé tí a se saájú tí tọ́ka sí í pé irírí tí Ọlátúnjì, Iṣọlá àti Awóyelé ní nipa bí àwọn olórí ẹ̀sìn àtẹ̀húnrinwá méjèèjì tó wà lárùjọ Yorùbá se ní lo ilànà ẹ̀sìn wọn láti ré àwọn ọmọlẹ́yìn wọn jẹ́ ní ó jẹ́ àwọn ònkọ̀wé yíí lógún láti tú síta. Kí í se èyí nikan, á tún rí í pé akíyèsí tí àwọn ònkọ̀wé se lórí bí àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀sìn yíí se ní gba àwọn olórí ẹ̀lẹ̀sìn wọn gbọ̀, láítílẹ̀ ronú jinlẹ̀ lórí bóyá ẹ̀sìn tí wọn fi lẹ̀ wọn dára tàbí kò dára tún jẹ́ àwọn

1. E.O. Oyelade, "The Practice of Islam In Yorubaland 1878-1983" Ph.D. Thesis, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, 1992.

2. P.A. Ogundèjì, "Culture, Yoruba Drama and Religion: The Pre-Colonial and Post Colonial Situation". Paper presented at the Religious Studies Conference, Dept. of Religious Studies, University of Ibadan, 1990.

ònkòwé yíí lógún. Wón wá wòye pé iwà àimòkan yíí n se àkóbá fún ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ àwọn olùsín tí kò mọ ohun tí wón gbà gan-an.

Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé àwọn olórí ẹ̀sín nìkan ni a mẹnù bà bí alágàbàgebè, irírí tún fi hàn pé àwọn ọ̀mọ̀lẹ̀yìn ẹ̀sín náà a tún máa se àgàbàgebè nípa mímu ẹ̀sín kan mó èkejì, bẹ̀ẹ̀ ní ojú ayé wón a máa bu ẹ̀nu àtẹ̀ lu àwọn ẹ̀sín kan. Gbogbo iwà àgàbàgebè yíí ni àwọn ònkòwé mètẹ̀tẹ̀ta tí tú àṣírí láti bu ẹ̀nu àtẹ̀ lu àwọn iwà ibàjẹ̀ yíí.

Ọ̀nà tí àwọn ònkòwé yíí gbà se àgbékalẹ̀ wón yàtọ̀ síra.

Nínu Asírí Tí ẹ̀sín Mùsùlùmí ni ~~Ọ̀látúnjì~~ Ọ̀látúnjì ló láti gbé irírí rẹ̀ kalẹ̀. Ẹ̀sín Igbàgbọ̀ ọ̀mọ̀lẹ̀yìn Jéésù ni ~~Ọ̀látúnjì~~ Awóyẹ̀lé àti Akínwùmí Iṣọ̀lá mú ló nínu Alàgbà Jeremáyà àti Abé Aàbò. Sùgbón àkíyèsí tí a se fi hàn pé àhunpọ̀ itàn, ifẹ̀dàsẹ̀fẹ̀ àti èdè tí wón ló ní ó fi kókó ọ̀rọ̀ tí wón fẹ̀ fi mulẹ̀ nínu iṣẹ̀ wón hàn. Idí níyí tí a fi wòye pé ó yẹ kí á se àyẹ̀wò itàn àwọn eré náà àti ọ̀nà tí ònkòwé gbà gbé àwọn ohun tí ó n se lẹ̀ ni ojú ayé kalẹ̀ gégé bí ẹ̀fẹ̀.

Ifẹ̀sín-mùsùlùmí-sẹ̀fẹ̀ ní yóò jẹ̀ wá lógún ní ~~ìyí~~ a o' kólcó yé wò.

*tahes
dunt
under-
hise*

*tahes
dunt
under-
hise*

*tahes
dunt
under-
hise*

4.2 Ahunpọ̀-Itàn Asírí Tí *tahes* *dunt* *under-
hise* *Wón*

Aṣàké àti Igbọ̀pọ̀ pàdẹ̀ lárínjà. ~~Wón~~ n jíròrò lórí ijà orogún tó n wáyé ní idílẹ̀ Ọ̀jó, ọ̀kọ̀ Aṣàké. Igbọ̀pọ̀ fi yé Aṣàké pé kí ó lọ̀ kọ̀ bí yóò se máa yí ọ̀wọ̀ padà nítorí pé Mámá Akin, orogún rẹ̀, ló n se é. Igbọ̀pọ̀ sí se lérí àtimú Aṣàké lọ̀ sọ̀dọ̀ Afáà Nájímù tí yóò bá a se aájò.

Ní iròlẹ́ ^{òjò náà,} Àṣàkẹ́ àti Igbòpọ́ tí lẹ́ sí ọ̀dọ́ Afáà Nájímù. Lẹ́yìn tí Àṣàkẹ́ ti dàniyàn sowó tán, Afáà Nájímù fi tó o létí pé Màmá Akin orógún rẹ́ ló n se. é sùgbón bí ó bá ti le se ètùtù, orógún rẹ́ kò ní le tu irún ẹyọ kan lára rẹ́ mọ. Àṣàkẹ́ kó nńkan ètùtù wá fún Afáà. Ní kẹ́tẹ́ tí Àṣàkẹ́ pẹ̀yìndà ni Afáà bèrẹ́ sí dúpẹ́ lẹ́wọ́ Ọlórún fún ti iyáálẹ́ àti iyàwó tí wọn n sàájò lẹ́dọ́ oun.

Kò pẹ́ tí Àṣàkẹ́ jáde ni Ọjọ́ àti Jídẹ́ wọlé Afáà. Ọjọ́, ọkọ Àṣàkẹ́, fẹ́ mi lùkúdi. Bí Afáà se tẹ yanrìn, ohun tó sọ fún Ọjọ́ ni ìjà orógún tó n wáyé láàrin ìdílé rẹ́. Afáà fi yé Ọjọ́ pé ó gbòdọ́ mójú tó ọ̀rọ́ ìdílé rẹ́. Lẹ́yìn ẹ̀yí ló wá fi yé e pé odidi èniyàn ni yóò bá ètùtù ti lùkúdi lẹ́. Ọjọ́ náà sí sẹ̀lẹ́rí láti san ohunkóhun tí ètùtù náà bá gbà.

Lẹ́yìn tí Ọjọ́ àti Jídẹ́ ^t jáde, Afáà àti Ajánásí n jíròrò lórí lùkúdi tí Ọjọ́ fẹ́ mi. Wọn forí ọ̀rọ́ náà tí sí ibi pé Màmá Akin ni kí Afáà ó sọ fún Ọjọ́ pé kó mú. Afáà àti Ajánásí wá lẹ́ sí ọ̀de wáàsí. Ibi wáàsí ni Afáà ti kilọ́ fún àwọn ikà èniyàn, àwọn tó n mi lùkúdi àti àwọn tí n da ilé onilé rú, nítorí pé Anábi kò fẹ́ ibi.

Àṣíírí Afáà náà kò sí bò. Àwọn ọ̀mùtí ni wọn n tú àṣíírí iwà ibàjẹ́ tó wà lẹ́wọ́ Afáà. Àwọn ọ̀mùtí sí fi hàn pé gbogbo iwà tí Afáà máa n sọ fún àwọn èniyàn pé kí wọn má hù ni oun náà n hù. Iwà àgàbàgebè tí Afáà n hù yíí ló jẹ́ kí àṣíírí rẹ́ ó tú nígbà tí Màmá Akin, Àṣàkẹ́ àti Ọjọ́ pàdẹ́ ara wọn ní ilé rẹ́. Àṣàkẹ́ ti kò mọ́ pé Ọjọ́ ló gé irun orí àti èékáná ẹ̀sẹ́ oun wá fi ẹ́jọ́ Màmá Akin sun

Afáà, Mámá Akin náà fẹ́ kí Afáà bá òun pa Àṣàkẹ́. Gbogbo ète tí Mámá Akin ní pa, ọwọ́ Àṣàkẹ́ ló rojọ sí níbi tí Àṣàkẹ́ sá pamọ́ sí. Lójijì ni Ọjọ kó irun orí àti èékánná Àṣàkẹ́ dé. Àwọn mètẹ̀tẹ̀ta fi ojú gán-án-ní ara wọn. Àṣírí Afáà tú, ó ẹ̀yán, kò dúró gbọ̀bẹ̀.

4.3 Igbékalẹ́ Ifẹ̀dásẹ̀fẹ́ Nínú Àṣírí Tú

Idán mārùn-ún ni eré-onítàn yìí ní. Idán mārààrún ni ó sì wọnú ara wọn láti fi èrò ònkòwé nípa àwọn kókó tí ó fẹ́ fi ẹ̀fẹ́ mílẹ̀.

Ní idán kínní ni a ti kókọ ẹ̀ se alábàápádé àwọn tí wọn jẹ́ olú ẹ̀dá eré náà. Àṣàkẹ́ àti Igbọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ́ ni wọn síde eré yìí. Wọn ní jíròrò lórí bí Mámá Akin, iyáálé Àṣàkẹ́ ẹ̀ se ní fi oògùn bá iyàwó rẹ́ jà. Idí niyí tí Igbọ̀ ẹ̀ se gba Àṣàkẹ́ ní imọ̀ràn pé kí òun náà lẹ́ yí ọwọ́ padà. Igbọ̀ ló sì mú Àṣàkẹ́ lẹ́ sí ọ̀dọ́ Afáà. Ibi tí Àṣàkẹ́ àti Igbọ̀ ti ní sọ̀rọ́ lẹ́wọ́ ni Alàbí ti bá wọn. Alàbí fi yé Àṣàkẹ́ pé bí ó bá ti fẹ́ òun ni ayé rẹ́ íbá ti dára. Igbọ̀ àti Àṣàkẹ́ tún jíròrò lórí ọwọ́ ifẹ́ tí Alàbí ní nà sí Àṣàkẹ́, wọn sì tuká. Ní iran kejì idán yìí ni Àṣàkẹ́ àti Igbọ̀ ti lẹ́ sí ilé Afáà. Afáà tẹ́ yanrin, ó sì fi yé Àṣàkẹ́ pé iyáálé rẹ́ ló ní ẹ̀ se é. Ó ka ohun tí yóò fi ẹ̀tùtù fún un. Ibi gan-an ni ẹ̀fẹ́ tí ònkòwé fẹ́ ẹ̀ se ti bẹ̀rẹ́ sí jẹ́ jáde. Igbà tí Afáà yóò ka ohun tí ó rí lórí yanrin nípa Àṣàkẹ́, kò bẹ̀rẹ́ jínńgí sùgbọ̀n igbà tí yóò ka ohun èlò fún ẹ̀tùtù ó bẹ̀rẹ́ "jínńgí":

Afáà: Sùnmọ̀nù oò! ... bá mi mú jínńgí ojú

mi wá. ^{dehes dont un de hie} (Afáà gba jíńgí, ó gbé e
lé inú láti fi wo yanrìn dáadáa) ...

Arábinrín ẹ ó mú obídiẹ méjì wá,
òpòlòpò epo, òdà ewúré, òdà ògùtàn
àti igàn aṣọ funfun mífà bí ó bá jẹ
omọ odún mífà ni omọ náà (O.I. 7)

Bí ó bá jẹ pé aríran tòótó ni Afáà, òjé kò yẹ kí ó mọ ojú
orí omọ tó ríran sí? Àíríran Afáà nípa tí ara tí ó fi
nílò jíńgí láti ríran ni ó dúró fún àíríran rẹ nípa tí
ẹmí. Èyí ni ó sì fi èrò ònkòwé múlẹ lórí pé òpòlòpò afáà
ni ojú ẹmí wọn tí fọ, tí wọn yóò sí máa tan àwọn omọléyìn
wọn jẹ. Yàtò sí èyí, nígbà tí òrò kan oúnjẹ ni Afáà tó
mọ pé òun nílò jíńgí. Èyí fi hàn pé òwò síṣe ni Afáà
ka isẹ rẹ sí, kí í se pé ó ń ran àwọn jànmọpò rẹ lówó. Ijẹ
tirẹ ló fi jíńgí wò, kò fi wo isòro onibàdra rẹ. Isòro onibàdra
kí í se nńkan bàbàrà lódò tirẹ.

Asàké gbà láti kó ẹrù wá fún Afáà. ~~àkòpò~~ Afáà
kan soṣo ló wá ń ṣòògùn fún iyáálé àti iyàwó. Afáà tilẹ
fi inú didùn hàn:

Afáà: Alíhámúdu-líháhí-Ọlọrun mo dúpẹ
àti iyáálé àti iyàwó ni Ọlọrun
tí gbé le mí lówó. Mo dúpẹ.
Se kí ng máa jẹun l'ó kù. Ọlọrun
tí sọ kàdàrà mí dí dáadáa (O.I. 7)

Afáà tí ó jẹ olórí ẹsin tó yẹ kí ó máa wá àláfíà fún
àwọn jànmọpò rẹ ní inú rẹ ń dùn torí pé òun gan-an ni yóò
máa mú àlórúú àti àlrayè bá wọn. A wá rí í pé orí 'ebè'

ẹ̀sìn tí àfáà gùn ló fún un ní àhfaàní àtimda lo ipò rẹ̀ ní ilòkulò.

Kí í se àwọn Afáà nikan ni ònkòwé fẹ́ gbé fáyé rí. Ó tún fẹ́ bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn obinrin àti ọ̀kúnrin tó máa ní tojú bọ́ ilé oníyẹ̀hwo kírí. Owó tó yẹ́ kí wọn fi se nńkan rere ni aláyẹ̀wò irọ́ yòò gbà lẹ́wọ́ wọn tán. Idi nìyí tó fi jẹ́ pé ní iran kẹ́ta, ònkòwé jẹ́ kí Ọjó tún tọ́ Afáà tó ní sòògùn fún àwọn iyàwó rẹ́ méjèèjì wá láti wá mi lùkúdi. Ọ̀nà àtíjẹ́ gidí ní èyí wá jẹ́ fún Afáà. Ọ̀rọ́ àwọn iyàwó Ọjó ló kọ́kọ́ fi kò ó lójú. Afáà lo ohun tó tí mọ́ nípa idílé rẹ́ tẹ́lẹ́ láti gba owó lẹ́wọ́ Ọjó. Lẹ́yin èyí ló wá sọ́ fún Ọjó pé ọ̀kan lara iyàwó rẹ́ ní yòò bá lùkúdi lo.

Idán kejì ní a tí wá rí pabanbari ẹ̀sìn tí ònkòwé fẹ́ fi àwọn alágbàgebè Afáà se. A rí Afáà ní òde wáàsì. Wáàsì tí Afáà ní rọ́ kò le sàlpanilẹ̀rìn-in nítorí pé gbogbo iwà tí Afáà ní bu ẹnu àtẹ́ lù ní gbaṅba ló jẹ́ pé ọ̀n ẹ̀n-gan-an ni baba isàlẹ́ fún wọn ní kọ̀rọ́. ⁽¹⁹⁹⁰⁾ Ogundèjì tilẹ́ sàlàyé pé ọ̀gangan ibi tí ẹ̀fẹ́ sodo sí ní ọ̀nà ẹ̀rọ́ tí Ajánásì ní gbà fẹ́ iyánrọ́fẹ́rẹ́ tí Afáà ní se lójú. Ajánásì yìí ló pé ní aṣẹ̀fẹ́ níbí. Bí ó tilẹ́ jẹ́ pé a rí Ajánásì gan-an bí oníwà-ibàjẹ́ àti olùfaràgbà ẹ̀fẹ́, a tún fi ara mọ́ ohun tí Ọ̀gúndèjì sọ́ yìí, nítorí pé Ajánásì ní ònkòwé fi ifẹ́dásẹ̀fẹ́ tí ó fẹ́ se sí lẹ́nu. Nítorí pé Afáà mọ́ iwà tí ọ̀n hù,

~~1. E.A. Ogundèjì kan náà.~~

kò fi gbogbo ẹnu sọrọ sùgbọ́n ibi tí Afáà kò sọrọ dé,
Ajáná sí bá a sọ ọ dé ibẹ. Bí Ajáná sí sì ẹ n gbé èrò
rẹ kalẹ yí kò le sàìpanilẹ̀rìn-ín nítòrí pé ó mò ọmọ
bu ẹnu àtẹ lu iwà Afáà ni:

Afáà: Ọlórún kò fẹ kí ẹ ẹ ibi.

Ajáná sí: Afáà ní kí o sọra iwọ Afáà tí ndá
èdè-àiyedè sààrin ọkọ àt'aya, iyàwó
àti iyálẹ, iwọ t'ó nífi ẹjẹ èniyàn
han tírà fún ẹni fẹ mu lùkúdí, ina
jàánámọ ndúró dè ọ o... (~~01~~⁰¹. 16)

Bí púpọ ní nù àwọn Afáà kí í ẹ é mẹnù ba iwà tí wọn bá
n hù lórí àga wáásí ní a rí ní nù àyọlò òkè yí.

Ajáná sí ló wá n fi ọnà ẹrọ àti èdè tó wuyí bu ẹnu àtẹ
lu gbogbo iwà ibi tí àwọn Afáà n hù. O tilẹ kọrin láti
fi pòwe mó ọgá rẹ àti irú àwọn alágbàbàgebè Afáà bẹ:

Ajáná sí: O l'Ọba 'Lúwa n wò ọ o

B'ẹnikan ò rí ọ

Ọbà 'Lúwa n wò ọ o

B'ẹnikan ò rí ọ

Iwọ agbókùnkùn ẹ jàmbá

Ọmọ Adámọ

Ọba Lúwa n wò ọ

B'ẹnikan ò rí ọ (~~01~~⁰¹. 16)

Orin òwe ní orin òkè yí láti fi àwọn amòòkunsíkà Afáà
tí wọn rò pé jànmọọ kò rí wọn sùgbọ́n tí wọn kò rí Ọlórún
tàn jẹ sẹfẹ.

Ní idán kejì yìí ni òhíkòwé tún tí fi àwọn èdà tí wọn ní wa owó ní ònàkòná sẹfẹ. Agbókùnkùn ẹ ijàmbá ni Jàfàrù sùgbòn lùkúdi tó gbókùnkùn mi di ohun tí ó lu sí gbogbo aráyé. Lùkúdi nì mi ní kùn Jàfàrù. Isínjẹ òná tí àwọn mùsùlùmí ní gbà bẹ ẹbẹ àdúra ni òhíkòwé mú lò láti fi àwọn èdà bí Jàfàrù sẹsín.

Jafaru: Síle mewa yíí, mo fi tọọ kí Ọlórún fún mi ni àlàáfíà ara àti ibàlẹ ọkàn. A gbó pé owó wà sùgbòn kò sí igbádùn. Pàápàá, kí ẹ bá mi bẹ 'lọ'un náà kí ó bá mi tí ohun t'ó nyo mí lẹnu, t'ó nyo ní isàlẹ ikùn mi wọ àkò.

(~~17~~. 17)

Jàfàrù, Afáà àti Ajánásì mọ ohun tí nì yí ní kùn Jàfàrù. Bí ó tilẹ jẹ pé àwọn mètẹẹta rò pé àwọn jànmọọ kò mọ, àwọn jànmọọ mọ, sùgbòn isẹlẹ yíí wáyé láti ẹ ikilọ iwà fún Ọjó àti àwọn tí wọn bá tún fẹ fi ipá wá owó bí tirẹ ni. Sùgbòn a rí i pé isẹfẹ náà kò jẹ isẹ tó yẹ kó jẹ. Ọjó kò fi ẹrọ Jàfàrù kọgbòn, ó tún tẹ síwájú láti wá èrọjà lùkúdi tó fẹ mi.

Idán kẹta náà tún wáyé láti fẹ iwà ibàjẹ tí ó kún ọwọ Afáà lójú dáadáa ni. Mámá Akin tún tọ Afáà wa fún iránwọ lórí àisàn tó kọlu Akin. Afáà tó fún Àsàkẹ lóògùn láti kojú Mámá Akin sòrùn alẹ náà ni ó ní fún Mámá Akin lẹrọ. Nínú idán yíí náà ni a tí rí i pé Afáà ní hùwà àgbèrè, ó ní ba iyá Aláró, iyàwó ọrẹ rẹ dọrẹ. Ọun kan náà tó sí nì fẹ Àsàkẹ aya Ọjó fún Alàbí. Gbogbo iwà ibàjẹ

tí Afáà bu ẹnu àtẹ̀ lù ní idán kejì níbi tí ó ti n rọ̀ wáàsí ni a wá rí lẹ̀wọ̀ rẹ̀ ní idán kẹ̀ta. Idí niyí tí ònkòwẹ̀ fi lo idán kẹ̀rin láti fi ifẹ̀daṣẹ̀fẹ̀ tó fẹ̀ ẹ̀ hán ~~ẹ̀~~ dáadáa. Ẹnu àwọn ọ̀mùtí ló sí fi ẹ̀fẹ̀ tó fẹ̀ ẹ̀ níbí sí:

Ọ̀mùtí 3: Àwọn arọ̀wáàsí l'ó mọ̀ pé kò yẹ kí á máa ṣìkà tàbí kí á máa ẹ̀sẹ̀sọ̀. Bẹ̀ẹ̀ ni àwọn l'ó máa nhan Lùkúdí fún èniyàn mu.

Ọ̀mùtí 1: Afáà Nẹ̀jímù l'ó gbádùn irú rẹ̀. Gbogbo ohun tí òun náà nṣe l'ó maa nṣọ̀ pé kí èniyàn má ẹ̀ se ... (~~Q~~^{si}. 32)

Isọ̀rọ̀ngbèsi tó wáyé láàrin àwọn ọ̀mùtí yíí ló n tọ̀ka irẹ̀jẹ̀ tó maa n wáyé láàrin àwọn olórí ẹ̀sìn àti àwọn ọ̀mọ̀lẹ̀yìn wọn. Bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé ó ẹ̀e ẹ̀ se kí díẹ̀ lára àwọn ọ̀mọ̀lẹ̀yìn Afáà mọ̀ àṣírí rẹ̀, kò sí ẹ̀ni tó le sọ ọ̀ kàn án lójú. Ipò tí ilàná ẹ̀sìn tó n sìn tò ó sí jẹ̀ ipò ọ̀lá, wọn sí n bọ̀wọ̀ fún un. Àwọn ọ̀mùtí tí wọn n ba tiwọn kiri náà ló lè fi Afáà ẹ̀sìn. Àwọn ni wọn sí n fi Afáà tayín.

Ònkòwẹ̀ ti lo idán kííni títi dé ikẹ̀rin láti fi pilẹ̀ àwọn iwà ibàjẹ̀ tó fẹ̀ tú àṣírí ~~ẹ̀~~^{won} síta. Sùgbón kò sí bí ẹ̀fẹ̀ tó fẹ̀ ẹ̀ se se le gúnlẹ̀ dáadáa bí kò bá jẹ̀ kí àṣírí onibàjẹ̀ tú. Idí niyí tí gbẹ̀gedẹ̀ ẹ̀ gbiná ní Idán Karùn-ún. Aṣàkẹ̀ lọ̀ sọ̀ bí irun orí àti èékánná òun ẹ̀ rá fún Afáà; inú ilẹ̀ ni Aṣàkẹ̀ wà tí Mámá Akin náà wá sọ̀ fún Afáà pé kí ó bá òun yẹ̀jú Aṣàkẹ̀; Ojó ọ̀kọ̀ wọn náà wá

jabò ibi tí ó bá èròjà ètùtù de fún Afáà. Awo ya.
Aṣírí tọkọ-taya tí n dára òògùn síra wọn tú. Aṣírí
Afáà aṣẹyí-ṣòhún náà tú. Afáà tí n ró wáàsí pé kí a máa
da ilẹ onílé rú gan-an ló wà nídí òràn. Aṣírí Afáà tú
kí àwọn Afáà aṣẹbi bí i tirẹ ba le kọgbọn.

Afáà ṣiyán kò dúró gbọbẹ nítòrí itijú bẹẹ náà ni
àwọn idílé Òjó kò le gbójú sọkè wo ara wọn nítòrí
itijú. Ọgangan ibí gan-an ni èrín yóò ti paní dáadáa.
Ìwà òmùgò Aṣàkẹ, Mámá Akin àti Òjó kò le má ṣeni ní
kàyééfi; bakan náà ni aṣírí ìwà ibàjẹ Afáà tó tú kò
le má ṣàifa èrín yọ lẹnu ẹni. Àwọn ẹdásítàn márùn-ún
pàtàkì ni a rí tọka sí gégé bí ẹdásítàn tí ònkòwé fẹ fi
ṣẹfẹ nínú eré yìí. Afáà Nájímù, Ajánásí, Aṣàkẹ, Mámá
Akin àti Òjó.

Afáà ni ó dúró fún aṣojú ẹsìn Mùsùlùmí. Ọun ni
àwọn ará ilú wá n sá bá. Àwọn olùsìn gbàgbọ pé Ọlórùn
gan-an ni àwọn fi ọrọ lọ nígbàkugbà tí àwọn bá tọ Afáà
lọ. Idí niyí tí itànje Afáà fi mú wọn dáadáa. Afáà
náà sì mọ ígbàgbọ àti èrò àwọn olùsìn, idí niyí tó fi
máa n júbà Ọlórùn ní gbogbo ígbà:

Afáà: Bísímiláhi à rọhamóónirọhiimi (6)
[Ní orúkọ Ọlórùn Ọba, àjọkẹ ayé,
àṣàkẹ ọrun]

Afáà mọ pé aṣojú Ọlórùn ni ọun ṣùgbọn ó kọ látí sojú
Ọlórùn dáadáa. Aṣojú Ọlórùn dáadáa yìí ni a rí nínú
gbogbo ígbésẹ tí Afáà gbé. Afáà kò kọ látí pa èniyàn
nítòrí owó. Èrò yìí wáyé nígbà tí ó n bá Ajánásí
pète lórí bí wọn yóò ṣe rí ẹjẹ han Lùkúdí fún Òjó:

Afáà:

Eyun kò soro. Bì a bá ti agbo wáàsí de, iwọ àti Sunmọ̀nù yòò lọ sí etí afá. Àájìn pátápátá ni ẹ́ ó lọ. Bì ẹ́ bá de ọ̀hún, ẹ́ ó ri Adébisí Sámọ̀kàní. Nígba tí mèdumbú bá tí mú dáadáa, kò ní gbà yín ní àkókò púpọ̀. Iwọ sá ti gbiyànjú kí o tí í bọ́ ọ̀ nř gògòngò ...

(~~12~~¹³)

Afáà tí n lọ rọ wáàsí tó ti pète àtigbẹ̀mí èniyàn kan nítorí àádọ̀ta pọ̀nùn, irú wáàsí wo ló fẹ́ rọ? Idí niyí tí Ajánásí fi tú àşíří gbogbo iwà tó kún ọ̀wọ̀ Afáà nígba tí ó n já wáàsí.

A rí i pé kùràni kò fọ̀wọ̀ sí iwà ibàjẹ́ tí Afáà n hù. Afáà fúnra rẹ́ nàà ló sí rọ wáàsí yíí. Kò le yanilẹ̀nu láti rí i pé àşíří Afáà tú. Àşíří Afáà tú kí ó lè ba à di ẹ̀lẹ̀yà ni. Àsálo tí Afáà sá nígba tí awo èké tó n şe yà ni ó sí fi itijú tó mú un hàn.

Yàtò sí Afáà, Ajánásí nàà jẹ́ ẹ̀dá-itàn tí ònkọ̀wẹ́ lò láti fi ẹ̀dá şẹ́fẹ́. Aşojú ẹ̀sìn ni Ajánásí. Gbogbo ète ibi tí Afáà n pa kò şeyin rẹ́ (~~12~~¹³ 12-14). Ajánásí ló dúró fún ajá tó mọ́ ọ̀mọ́ tirẹ́ fún lẹ̀mú şugbọ̀n tí kò bikítà láti kí tẹ̀kùlù mọ̀lẹ́. Nítorí pé Àşàké jẹ́ àbúrò rẹ́, kò fẹ́ kí Afáà fi han lùkúdi:

Ajanasi: Iyàwó rẹ́ agba ni ẹ́ pé kí ó fi sílẹ́, nítorí àbúrò mi ní kékeré. (~~13~~¹⁴)

Àbá tí Ajáná sí dá lórí pé Màmá Akin tí i se iyáálé
Òjó ni kí ó mú wà yíí fi bi isèlú se máa n wáyé ni
gbogbo ònà han ni ni. Nítorí pé Àsáké jé àbúrò rẹ,
ó yáa sègbè fún un. Sùgbón ògangan ibi tí èfẹ́ tí
ònkòwé fi Ajáná sí se wà ni pé àbúrò rẹ gan-an ni Òjó
fà kalẹ́.

Bí ó tilẹ́ jẹ́ pé ònkòwé fi Ajáná sí sẹ́fẹ́, ipò
afinìsẹ́fẹ́ tí ònkòwé tún fi Ajáná sí ní nínú eré yíí
kò se é fojú fò. Ajáná sí àti àwọn òmùtí ní ònkòwé
lò láti fi Afáà se yèyè; ẹnu wọn ni a sì ti gbọ́ nípa
iwà ibàjẹ́ tí Afáà ní hù ní ikòkò.

A lérò pé wáásí tí Afáà ní rọ́ láti bú ẹnu àtẹ́ lu
iwà ibàjẹ́ tí òun gan-an ní hù ni ó mú àwọn aṣaájú gbà pé
kí í se èsìn gan-an ni aṣẹ́fẹ́ ní bu ẹnu àtẹ́ lu bí kò se
àwọn aṣojú èsìn tó ní se èsìn bí ó ti wù wọn.

Òjó ló dúró fún àwọn èdà tí wọn kí í ní ìtẹ́lọ́rùn.
Òjó fẹ́ lówó òjiji. Ó fẹ́ mi lùkúdí nítorí àtilówó.
Òjó kò bikítà láti da ilé ara rẹ́ rú, ó tilẹ́ ti sẹ́tán
láti fi òdidi èniyàn sètùtù.

Òjó: Ohun tí ó bá wà níbẹ́ ní kí ẹ́ sọ.
Bí ó gba odidi èniyàn ng ó mú u
sílẹ́ ... Àní kí ẹ́ pé iyá mi ní
ó gbà, ng ó mú u wá (~~48~~⁴⁹. 9).

Bí òrò owó yíí tí ká Òjó lára tó, ó gé èékánná àti irun
Àsáké. Ó tilẹ́ ti ní fi inú ro àsíkò tí òun náà yóò di olówó:
Lójú Òjó ètò ti pé, kí òun mi lùkúdí ló kù (~~48~~⁴⁹).
Sùgbón òrò kò rí bí Òjó ti rò ó. Èrè ìtíjù ní Òjó jẹ́ nígbà
tí òun àti àwọn iyáwó rẹ́ pàdé ní ilé Afáà. Owó tí Òjó

titorí rẹ kiná bọ ~~si~~ ilé ara rẹ kò sí tẹ ẹ lówó. ^{Kò} ~~si~~ sí
 dájú pé ilé náà le tòrò mọ lẹyin tí àsírí tú. Bí ó tilẹ
 jẹ pé ònkòwé kò mú wá rí iparí àhunpò-itàn inú eré yíí,
 a mọ dájú pé ó fẹ kí ònkòwé se idájó lórí rẹ ni kí a máa
 bí ara wa léèrè pé bí ó bá se èmi, kí ni n ó se? O dájú
 pé oníkálùkù wọn yóò gba ònà tirẹ lọ ni. Iparí ayé Ọjó
 yóò sí burú ju ibèrè rẹ.

Àsàkẹ àti Mámá Akin ni ònkòwé ló láti fi àwọn obinrin
 tí n tojúlé oniyènwò fún aájò sẹfẹ. Dípò kí àwọn méjéèjì
 fi ifẹ bá ara wọn ló, wọn sọ ara wọn di ònà àtije fún Afáà.
 Afáà gan-an dúpẹ lówó Ọlórùn fún gbígbe tó gbé àwọn méjéèjì
 lé òun lówó. Ibi tí iwà àimọkan sí tí n jẹ kí oníkálukú
 máa rò pé oniyènwò toun ló gbówó, ^{se ni} Afáà n tàn wọn jẹ rài.
 Àimoye owó tí àwọn méjéèjì íbá sí ló fún nńkan rere ni iwà
 òmùgọ wọn ^{ti} jẹ kí wọn kó tọrẹ láini láádá fún Afáà.

Bí a bá wo ifẹdásẹfẹ nńú eré yíí, a óò rí i pé
 ònkòwé mọmọ mú kí àwọn ẹdà-itàn náà hùwà bẹẹ ni kí
 ó bá lè rí ààyè gbé iwà íbàjẹ wọ Afáà, kí àsírí Afáà ^{italics}
 baà le tú. Eyí ló sí fún Asíri Tú ní ànfààní àtise ikilò ^{don't}
 iwà fún àwọn Afáà tó n sojú Ọlórùn lónà tí kò tọ. ^{under-}
^{line}

4.4 Agbálogbábò

Àkíyèsí tí a se nńú atótónu tí a tí se saájú ni
 pé iwà àgàbàgebè àti iwà ikà tí àwọn asojú ẹsin mùsùlùmí
 n bu ẹnu àtẹ lù ni púpọ lára àwọn Afáà kan tí wọn dúró
 gẹgẹ bí ògúná gbòngbo ẹsin yíí máa n hù. Eyí fi hàn pé
 irú àwọn olórí ẹlẹsin mùsùlùmí bẹẹ ~~ni~~ kùnà nípa bíbù tí

~~bu~~ enu àtẹ lu àwọn ẹ̀sìn ibilẹ̀ tó wà lárùjọ tẹlẹ̀.

Iwà tí ònkòwé tún gbé wọ àwọn ẹ̀dáfítàn rẹ̀ kan
tún ti fi hàn pé bí ó ẹ̀ wà ní líkí bẹ̀ẹ̀ náà ni ó wà
ní gbàhja ni ọ̀rọ̀ iwà ibàjẹ̀ tó kún ọwọ̀ àwọn olùsìn
yíí. Nítorí pé bí a ẹ̀ rí àwọn aṣojú àti olórí ẹ̀lẹ̀sìn
tí wọn ní ẹ̀kà bẹ̀ẹ̀ náà ni a rí lára àwọn ọ̀mọ̀lẹ̀yìn wọn tí
wọn ní ẹ̀kẹ. Èyí fi hàn pé ẹ̀síbú tó jẹ̀ mọ̀ ẹ̀sìn yíí ni a
lè pín dọ̀gbandọ̀gba láàrin àwọn méjèèjì.

A tún ẹ̀kíyèsí pé irẹ̀jẹ̀ jẹ̀ ọ̀kan lára ohun tó wáyé
nínú eré yíí. Afáà Nájímù rẹ̀ idilé Ọ̀jọ̀ jẹ̀. Ohun tó
fún un ní àhfaàni yíí ni ipò tó wà gẹ̀gẹ̀ bí olórí ẹ̀sìn.
Àwọn ọ̀mọ̀lẹ̀yìn rẹ̀ ti ka ohùn rẹ̀ sí ohùn Ọ̀lọ̀run. Òun náà
sí sá sí abẹ̀ ààbò pé Ọ̀lọ̀run ló ní lo òun láti sọ iṣẹ̀
rẹ̀ di òwò síṣe. Ohun tí a rí fàyo nínú èyí ni pé ó yẹ̀
kí àwọn èniyàn máa kíyèsára. Lóòótọ̀, gbogbo èniyàn ló
fẹ̀ nńkan tuntun, ẹ̀gbọ̀n ó ẹ̀ pàtàkì kí á rí àrídájú
ohun tí a fẹ̀ gbà. Èyí kò ní fún àwọn aṣojú ẹ̀sìn ní
àhfaàni àtimáa rẹ̀niṣẹ̀ bí ó ẹ̀ wù wọn. Iwà òmùgò kí á
máa tẹ̀lẹ̀ ẹ̀sìn kan láimọ̀ nípa rẹ̀ dáadáa ni ònkòwé fẹ̀
kílọ̀ rẹ̀. Iwà òmùgò yíí sí ni ònkòwé gbé kalẹ̀ láti bu
enu àtẹ̀ lù nínú iṣẹ̀ rẹ̀.

Nínú àtúnnyẹ̀wò ifẹ̀sìnṣẹ̀fẹ̀ nínú eré-onítàn Yorùbá,
tí a óò ẹ̀ ní isọ̀rí karùn-ún iṣẹ̀ yíí, a óò gbiyànjú
àtimenu ba àwọn kókó ọ̀rọ̀ tó súyo nínú Asírí Tù yíí. *stahcs*
Idí tí a óò fi ẹ̀ èyí ni pé kókó ọ̀rọ̀ tó súyo nínú *asírí*
ifẹ̀sìn-mùsùlùmí-ṣẹ̀fẹ̀ àti ifẹ̀sìn-ọ̀mọ̀lẹ̀yìn-Jeésù-ṣẹ̀fẹ̀ tí
a yẹ̀ wò ní orí karùn-ún sùn mọ̀ ara wọn pékí-pékí.
Sìṣe àtúnnyẹ̀wò kókó-ọ̀rọ̀ tí irúfẹ̀ ifẹ̀sìn-ṣẹ̀fẹ̀ méjèèjì
ní papò/ kò ~~ni~~ ni fi àyè silẹ̀ fún àwítúnwí asán.

bold
don't
underline

IFESIN SEFE: ESIN OMOLEYIN JESU

bold
don't
underline

5.0

ifaara

bold
don't
underline

A ti gblyanjú láti wo ònà tí ònkòwé gbà gbé ilàná
èsin Mùsulùmí kalẹ láti fi àwọn alágbàgbẹbẹ ẹdà tó wà
láarin àwọn olùsìn ẹfẹ. Àkiyèsí tí fí hàn pé bí ó ẹ
wà ní líkí bẹẹ ló ẹ wà ní gbànjá ní ọrọ àwọn olùsìn
àti aṣojú ẹsin jẹ nínú ìwà ìbàjẹ tí wọn n hù.

talha
don't
underline

Ohun tí a fẹ gbé yẹwò ní Ìsọrí yíí ní ifèsinṣẹfẹ
tó jẹ mó ẹsin ìgbàgbọ omolẹyin Jèsù. Iriri ojú ayé
tó bí Abẹ Àabò àti Alágbà Jeremàya ní bí àwọn wólíí èké
ẹ n dá oríṣíríṣí ìjọ aláduúra sílẹ láti ráayẹ fí àwọn
omolẹyin wọn sòwò. Ètẹ àtífi omolẹyin sòwò yíí ló bí
ìrẹjẹ ní oríṣíríṣí ònà. Èyí ló sì fa nínú tí àwọn olórí
ẹsin yíí n hu ìwà ìbàjẹ lókan-ò-jòkan. Ìwà ìbàjẹ yíí
ló sì sọ wọn dí alágbàgbẹbẹ. Gbogbo ìwà ìbàjẹ tí àwọn
olórí ẹsin ìjọ aláduúra kan n hù yíí ní ilàná ẹsin
ìgbàgbọ omolẹyin Jèsù lodi sí. Ohun tí àwọn olórí ẹsin
yíí n wààsù yàtò sí ohun tí wọn n hù níwà. Ohun tí a ọò
gblyanjú àtiwò bá yíí ní ònà tí àwọn ònkòwé eré-onítàn
mẹjèèjì tó dá lẹ ẹsin ìgbàgbọ omolẹyin Jèsù gbà gbé
ìriri tiwọn kalẹ.

More to 160 under
itose-479

talha
don't
underline

1. Ọrọ àwọn wólíí èké yíí kíí tilẹ ẹ nńkan tuntun,
lájọ. Láti ìbèrẹ ẹpẹ ní èyí tí wà. Nínú ìwé
Jeremàya orí kẹtalẹlogun àti Èsikẹllí orí ikẹtalẹ ẹsẹ
ikẹta nínú BIBELI MIMO, a rí aṣẹrẹ ọrọ tí Ọlórún sọ
nípa wólíí èké. Ó tilẹ fí wọn bu

5.1 Ahunpò Itàn Alàgbà Jeremàya ^{bold}

Alàgbà Jeremàya àti àwọn idilé rẹ̀ n gbàdura lówuròò kutù kutù. Lóji jì ní Rùutù àti Gèbùrẹ̀lì lé ara wọn wolé tori owó oúnjẹ. Akitiyan àtiparí ìjà fún tokò-taya yí ló mú Ifáyẹmí dábàà lilo alúwó fún Gèbùrẹ̀lì. Alàgbà Jeremàya faraya, nítorí ó gbà pé èsù ní oògùn. Lẹ́yìn tí wọn parí ìjà fún tokò-taya tán, Alàgbà Jeremàya àti Ifáyẹmí jíròrò lóri ìdì tí oògùn íbilẹ̀ kò fi dára. Ọ̀rọ̀ Alàgbà Jeremàya wọ Ifáyẹmí létí. Èyí ló sì mú un pinnu láti fi Ọ̀jọ̀ omọ̀ rẹ̀ sí ọ̀dọ̀ Alàgbà Jeremàya. Ọ̀jọ̀ kọ̀ ilàná èsìn aláduura, ó mò ọ̀n; èyí sì wú Ifáyẹmí lóri, oun nàa pinnu láti darapọ̀ mọ̀ ìjọ̀ aláduura. Şugbọ̀n ayeaye idarapọ̀ mọ̀ ìjọ̀ aláduura yí kò şe é şe. Alàgbà Jeremàya tí bá Olúbisí, iyawó Máíkẹ̀lì, omọ̀ rẹ̀ tó wà ní ilú Ọ̀yìnbó, şeré ifẹ̀. Olúbisí lóyún. Kí awo má baà ya, Alàgbà Jeremàya wọ ẹgbẹ̀ awo? Afọşşé tí àwọn ẹgbẹ̀ awo fún un ló fi n pa àşifirí ọ̀rọ̀ nàa mọ̀. Şugbọ̀n àşifirí rẹ̀ kò şáitù ní ọ̀jọ̀ ayeaye ikọşşé parí Ọ̀jọ̀ àti idarapọ̀-mọ̀-ìjọ̀ aláduura Ifáyẹmí. Alàgbà Jeremàya jẹwọ̀ iwà ibájẹ̀ tó hù; ó fò sánlẹ̀ ó sì kú. ~~Awọn~~ ẹgbẹ̀ awo ló sì sin òkú Alàgbà Jeremàya tí gbogbo èniyan tí n wò bí àngẹ̀lì ọ̀lórún.

~~1. A léró pé Alàgbà Jeremàya fẹ̀ şe bí i tí Aluráa kan tó dá Reformed Ogbóni Fraternity silẹ̀ ní. Lóju irú wọn bí ọ̀lórún kan kó gbà ó, ó sì sá tó omíràn~~

Igbékalè Ifèdàsèfè Ninú Alàgbà Jeremàya *Sold, don't underlie*

Itàn Alàgbà Jeremàya tí a tí sọ ní sọkí tí fi hàn pé ohun tí Alàgbà² se ninú eré yíi kò yàtò sí ohun tí ó n'şelẹ̀ l'awùjọ Yorubá lójoojúmọ. Nítorí ìdí èyí, a ọ̀ se n'pa işelẹ̀ ojújúmọ yíi kalẹ̀.

Ọ̀nà tí ọ̀nkọ̀wé gbà hun itàn rẹ̀ pọ̀ ní ogbọ̀n àkọ̀kọ̀ tó dá láti gbé èfẹ̀ kalẹ̀ ninú eré yíi. Idán m'ewèwà tó wà ninú eré nàà ní ọ̀nkọ̀wé ló láti fa kókó ohun tó fẹ̀ sọ yọ. Ní idán kííni, a rí Alàgbà tí ó gbé ara rẹ̀ kalẹ̀ gégé bí onígbàgbọ̀ omolẹ̀yín Jeesù tóótọ̀. Isinje orin "Olúwa mi mo n jade lo" tí ó wáyé ní idán kííni ní ó fi Alàgbà hàn gégé bí ẹnì tí ó mọ̀ Olúwa nìkan. Ijà tó wáyé láàrin Rúútù àti ọkọ̀ rẹ̀ ní ọ̀nkọ̀wé mú ló láti şapẹ̀júwe irú ẹ̀dà tí Alàgbà jẹ̀. A rí ihà tí Alàgbà kọ̀ sí oògùn ibilẹ̀ nìbì tó tí n'bu ẹ̀nu àtẹ̀ lu àlùwó:

Jeremàya: Ẹ̀ má jẹ́ k'a gb'ẹ̀şù
l'áayè k'o w'áarin in wà.
Àwa èniyàn Ọ̀lórún ọ̀
gbọ̀dọ̀ máa sọ̀rọ̀ oògùn.
A íí ló ọ̀, a ọ̀ sí gbọ̀dọ̀
rí i ní sàkáníí wa... Ẹ̀şù

2. Alàgbà Jeremàya ní a gé kúrú sí Alàgbà ní isọ̀rí yíi.

Move to page 160

ni oògùn bí òrùka èrè,
ìgbàdí, àdò, àtò àti bẹẹ bẹẹ
lọ...

(~~6~~ 11)

Alàgbà tún kọrin láti fi hàn pé iwà ìbàjẹ ló jẹ fún
onìgbàgbọ tó ba n lo oògùn ìbilẹ.

Ìfaàrà ni idán kíni jẹ sí èfẹ tí ònkòwé fẹ ẹ.
Ó to Alàgbà sí ipò tó ga láwùjọ àwọn olúsin rẹ. Ibi
giga tí ònkòwé to Alàgbà sí ló jẹ kí ihùwási rẹ lẹyin/
tí wọn ti gbé Rákẹlì iyawó rẹ lọ sí ilé ìwòsàn yanilẹnu.
Ní idán kẹrin ni Alàgbà ti ríran irọ. Işesí Alàgbà
nígbà tí ó fẹ bá Bísí şeré ifẹ tilẹ panilẹrin-in. Ó
ríran èké sí Bísí. Bísí kò kò gba ìran èké gbọ,
Alàgbà fi ipá mú un. Ó kúkú ti sọ şaájú pé Ojórún ló
ràn òun sí Bísí (~~6~~ 27)

Èfẹ tí ònkòwé fẹ fi Alàgbà ẹ kò gúnlẹ tán àfi
ìgbà tí a dé idán karùn-un. Fúnra Alàgbà nàà ló ka
ohun tí ẹsìn rẹ lodi sí (~~6~~ 35). Iyanu sí ni ọrọ
Alàgbà jẹ nígbà tí a rí i pé gbogbo òfin tó tò kalẹ
ni òun gan-an n lù.

Idán kẹfà ni Bísí ti wá tufọ oyún tó ní fún
Alàgbà. Lọgán, Alàgbà rántí pé Olúwa ni 'oluşọ-àgùntàn'
òun. Ilò orin Défidi orí ketalélogún yí kò le şàl-
panilẹrin-in. Alàgbà ti rín láarin ọjiji ikú, njẹ ikú
yòò pa á bí? Njẹ Olúwa ni oluşọ-àgùntàn rẹ bí?
Baba tí wọn fi ọmọ şọ tó fún ọmọ tí wọn fi şọ ọ lóyún.

ònkòwé mò-òr-mò fẹ́ fí iwà ìbàjẹ́ tí àwọn aláduúrà kan
 n jù sẹ́fẹ́ ní. Bí wọn bá n sẹ́bí, wọn á tún máa fí ẹ́sẹ́
 bíbélí gbe ara wọn lẹ́sẹ́. Kí á ní bí Alàgbà ẹ́ sọ́ Bísí
 ní Olúwa n sọ́ àwọn àgùntàn rẹ́, àfàimò kí ìkookò ó má tí
 pa agbo àgùntàn run (~~51~~ 39-49). A ọ̀ò sí rí i pé Alàgbà
 tó jẹ́ aṣọ́jú Olúwa tí i sẹ́ olùṣọ́-àgùntàn gá-an ní ìkookò
 tí n pa àwọn àgùntàn jẹ́. Pabanbarí iwà ìbàjẹ́ tí Alàgbà
 tún hù ní wíwò tó wọ ẹ́gbẹ́ awo. Ẹ́ní tí ó tí n bu ẹ́nu àtẹ́
 lu oògùn ìbílẹ́ wá wọ ẹ́gbẹ́ awo. Ìgbésẹ́ tí Alàgbà gbé yíí
 ló fí i hàn gẹ́gẹ́ bí ẹ́ní tó rò pé Olúwa kò lè dá agbo
 àgùntàn rẹ́ sọ́ mò.

Orin inú iwé orin mimò tí Òjò ẹ́ àyíà rẹ́ ló so
 ìran kejọ́ mò ìṣẹ̀lẹ́ tó tí n wáyé ní ìbẹ̀rẹ́ eré. Òjò n
 kọ́rín pé:

A f'ọpẹ́ f'Ọlórún lọkan

àtí l'òhun un wa

Ẹ́ní s'ohun un yanu

N'nu ẹ́ní t'aráyé n yò

Má fà wá sídanwò

gbà t'áa wá lòmódé

gbà t'aá bá dàgbà tán (~~51~~ 50)

Bí ó tilẹ́ jẹ́ pé Òjò n kọ́rín tirẹ́ láimò pé Alàgbà tí
 fara fún ìdánwò, orin ọ̀wé ní Alàgbà ka orin nàà sí.
 Ẹ́fẹ́ inú orin nàà sí wọ́ ó ní akínyemí ara. Ìsọ̀rọ́-n-gbèsí
 tó wáyé láarin Rákẹ̀lì àtí Alàgbà ní idán kan nàà, tún
 fa ẹ́rín yọ. Rákẹ̀lì fẹ́ mọ́ òkodoro ọ̀rọ́ tó wá nídíí oyún
 Bísí:

Rákẹ̀lì:

È wò ó alàgbà. Ọrò ọmọ
nàà ni mo tiẹ wáá sọ pẹ́lúu
yín tẹ́lẹ́ẹ. Orun t'ó n sùn
sáásáá yíí ò gba bíkan yé
mi o.

Jeremáyà:

Ó n sùn? Ó le jẹ p'o
rẹ ẹ ni báun.

Rákẹ̀lì:

Èn hẹn ẹn ó le jẹ p'o
rẹ ẹ? S'ó rẹ ẹ nàà ni
t'ó fi n tutọ sáá sáá?

Jeremáyà:

Hẹẹ, nńkan kan kúkú lè
máa rún si.

Rákẹ̀lì:

S'ó rẹ ẹ nàà ni t'ára
rẹ n funfun?

Jeremáyà:

Hẹẹ, seb' àkòòkò Ọyẹ

l'a wà yí. Ara emi pàápàá

ki í ẹ bẹẹẹ jòlọ bí n ò bá

wá nńkan lò para Ọyẹ ni.....(~~54~~⁵⁴ 54-55)

ikún n de dẹdẹ, dẹdẹ n de kún. Bí Alàgbà ẹ n yí Rákẹ̀lì
sébè ni Rákẹ̀lì n yí i sí poro. Èébú ni Rákẹ̀lì sí fi
kadíí ọrò rẹ. Ó bú Alàgbà, ó sí pè é ní "aláilójútì"
(~~54~~⁵⁴ 55). Pípè tí Rákẹ̀lì pé Alàgbà ní aláilójútì bá
lwa Alàgbà mu. Bí Alàgbà bá lójútì, kò ní gbé lwa ibajẹ
tí òun gan-an n polongo pé kò dára wọ. Wiwọ tí èébú yí
wọ Alàgbà lara ló mú un rayẹ mọ Rákẹ̀lì nínú. Kàyééfí
ibẹ wá ni pé afọşẹ tí ó pè ní ẹşù ni òun gan-an wá di

Balógun nínú ilò rẹ̀ yíí. Ihùwásí Alágbà yíí ló n fí hàn pé ọkàn rẹ̀ kò kúrò nínú ẹ̀sìn íbílẹ̀. Ẹnu lásán lo fí gba ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ ọmọlẹ́yìn Jéésù. Lọ́jù tiwa, púpọ̀ nínú àwọn ọmọlẹ́yìn Jéésù ní ọ̀ dà bí Alágbà. Iṣẹ̀lú tó wáyẹ̀ nígbà tí ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ ọmọlẹ́yìn Jéésù wọ̀ àwùjọ̀ Yorùbá lo fa iwà àgàbàgebè tí àwọn ọmọlẹ́yìn Jéésù kan n hù. Kí ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ nínú Jéésù tó dẹ̀, ẹ̀sìn íbílẹ̀ ní ọ̀ wà, sùgbọ̀n àwọn Ọ̀yínbó Àjọ̀ 'Christian Missionary Society' tó mú ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ nínú Jéésù wá bu ẹ̀nu àtẹ̀ lu ẹ̀sìn íbílẹ̀. Wọn sì fí ọ̀tẹ̀ lé e pé ẹnìkẹ̀ni tí yóò bá jẹ̀ ọmọlẹ́yìn Jéésù gbọ̀dọ̀ kọ ẹ̀sìn íbílẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ọmọlẹ́yìn Jéésù yíí sì ní ànfààní àti gbádùn ohun m̀rem̀m̀re tí àwọn Ọ̀yínbó kò gòkè ọ̀dò wá sáwùjọ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọlẹ́yìn wọn kan fí ọgbọ̀n yanjú ọ̀rọ̀ nàà, wọn gba ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ nínú Jéésù ní gbangba, wọn sì n dọgbọ̀n ẹ̀ ẹ̀m̀lò ẹ̀ròjà ẹ̀sìn íbílẹ̀ ní ìkòkò. Ohun tí a n gbìyànjú àtìsọ̀ gan-an ní pé ~~wọ̀~~ tí Alágbà pé ọ̀gùn íbílẹ̀ ní Èsù fí iṣẹ̀lú tó wáyẹ̀ láarin àwọn ilàná ẹ̀sìn lárùjọ̀ hàn ní. Agbàterù ẹ̀sìn kòọkan ní yóò máa dá ọgbọ̀n àtigbẹ̀ ẹ̀sìn rẹ̀ ga ju ẹ̀sìn m̀líràn lọ. Sùgbọ̀n ibi tí iwà íbàjẹ̀ tí wáyẹ̀ ní pé ẹ̀tẹ̀ lásán ní Alágbà fí polongo ẹ̀sìn. Ó fí hàn pé ríra ní wọn ra ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ ọmọlẹ́yìn Jéésù mọ̀ ọ̀n lórùn. Ibi tí ọkàn rẹ̀ wá ló wá íranlọ̀wọ̀ lọ nígbà iṣòro. Ríra tí wọn ra ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ ọmọlẹ́yìn Jéésù bọ̀ àwọn ẹ̀niyàn kan lórùn yíí lo fa ìkọ̀lura àṣà tó wáyẹ̀, ẹ̀yí tó jẹ̀ jade nínú ẹ̀rẹ̀ yíí. Alágbà sá àsàlà kúrò nínú ọ̀fin ẹ̀sìn ígbàgbọ̀ ọmọlẹ́yìn Jéésù tó

don't underline

(Ayandélé
1966:162-
164)

pípe

~~I. E.A. Ayandele, The Missionary Impact on Modern Nigeria
1842-1914. London: Longmans, 1966, C.I. 329-331, 162-164~~

adilẹ̀ nínú àṣà m̀íràn lẹ̀ sí inú ẹ̀sìn l̀bílẹ̀ tó jẹ́ ọ̀kàn
lára àṣà Yorùbá. ̀kọ̀lura tí àṣà m̀jẹ̀jẹ̀jì yìí ní nínú
ayé Alàgbà lo sí sọ ọ̀ di olufaragbà ẹ̀fẹ́.

Nínú idán kẹ̀sàn-án ni a tí rí i pé gbogbo ọ̀fin tí
Alàgbà kà fún Ifáyẹ̀mí pé kí ọ̀ maa pamọ̀ ni oun alára kò
pamọ̀, oun gan-an tó mò pé ọ̀ yẹ́ kí a fẹ́ ọ̀mọ̀nkẹ̀jì wa bí
ara wa ló wá pinnu láti maa ẹ́ ọ̀ṣẹ́ fún gbogbo ẹ̀ni tó
mọ̀ nipa ọ̀rọ̀ Bisi. ̀dà ọ̀rọ̀ gbàa ni ihuwasi Alàgbà jẹ́
sí àwọn ọ̀fin ilànà ẹ̀sìn tí ọ̀ n polongo.

Kayẹ̀erí ni ọ̀rọ̀ Alàgbà ni idán kẹ̀waa. ̀ni tí ọ̀ ti
gbẹ̀kẹ̀lẹ̀ àfọ̀ṣẹ́, tí ọ̀ sí tí fi ba àimoye ẹ̀niyàn láyé jẹ́
tún n kọ̀rin pé "Igbàgbọ̀ Mi Duro Lori ̀jẹ́ Àti Ododo Jeesu".
Aṣírí iwà agabagebẹ̀ tí Alàgbà n hù tú nigbà tí M̀akẹ̀lẹ̀,
omọ̀ rẹ̀, dé láti ilú Oyinbó. Alàgbà fẹ́ lo àfọ̀ṣẹ́ sùgbón
Gẹ̀bùrẹ̀lẹ̀ kò jẹ́ kó rí i ló. Afẹ́fẹ́ fẹ́, a rí fùrọ̀ adẹ́.
Alàgbà ni ọ̀nkọ̀wé ló láti duro fún àwọn tó n sọ́jú ọ̀lọ̀run
lọ̀nà ẹ̀ké.

Atótónu tí a tí ẹ́ lókè tí fi hàn pé Alàgbà ni
ọ̀nkọ̀wé gbé ̀fẹ́dàṣẹ́fẹ́ nínú eré yìí wọ̀. Orisíríṣi ọ̀gbón
ni ọ̀nkọ̀wé sí dá láti gbé ẹ̀fẹ́ tó fẹ́ ẹ́ kalẹ̀ nínú iwà tó
fi wọ̀ Alàgbà. Ní gbogbo ̀gbà ni Alàgbà maa n gbé ara
rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ni tó ní ẹ̀mí ̀sìn tóótọ̀. Aṣírí Alàgbà
tó tú ló fi hàn pé kí i ẹ́ ẹ̀ni mimọ̀. Bí àwọn agbàterù
ẹ̀sìn kan ẹ́ maa n ẹ́ rere lójú ayé tí wọn yoo maa gba
ẹ̀bùrù ẹ́bi ni ọ̀nkọ̀wé n fi hàn níbí.

̀ṣesí Alàgbà tilẹ́ fi hàn pé fúnra rẹ̀ ló fi ọ̀wọ̀ ara
rẹ̀ fa wàhalà. ̀ṣesí rẹ̀ nigbà tó fẹ́ tí Bisi wọ̀ inú ẹ̀ṣẹ́
agbèrè tilẹ́ fi hàn pé ̀dà apanilẹ̀rìn-in ni Alàgbà:

Jeremaya:

È jẹ ka gbàdùà Ìdákẹjẹ
(Àwọn mètẹẹta kúnlẹ: Bisi
àti Òjò n gbàdùrà)

Alàgbà rọra díde ó n rin
káákiri láti jí Olábisi
wò. Ìgbà miràn t'ó bá wò
ó á mi rí. Ìgbà miràn a
f'owò gbàrí pépẹ: Ìgbà miràn
èwẹ a f'ikà hánu. Ni èkòkòkan
lò n pariwo, 'È gbàdù à! (26)

Ohun tí ìṣesí Alàgbà fi hàn ni bí àwọn agbàterù èsìn
kan ṣe n fi owò wọn fa ^{ìjàngbón} ~~ìjàngbón~~. Ká sọ pé Alàgbà díjú
nígbà tí ó n gbàdùrà, ojù rẹ kò níí maa wo Bisi. Ohun
tó tilẹ panilẹrin-ín ni igbe "È gbàdùà" tí Alàgbà n kẹ
nígbà tí òun gan-an kò gbàdùà, ó n tan àwọn yòókù jẹ.

Àlàyé tí a ti ṣe ní nínú ìjíròro wa nípa àhumpò ìtàn
àti ifẹdásẹfẹ tí fi kókó ọrọ tó jẹ ònkòwé lógún hàn.
Láldéèná pẹnu, kókó ohun tó jẹ ònkòwé lógún ni tí títú
àṣífrí ìwà àgàbàgebè tó wà lówò àwọn aṣojú ìjọ aláduúra
kan. Nígbà tí èsìn ìgbàgbò ọmọlẹyìn Jéésù ti wọ àwùjọ-
ni àwọn onígbàgbò tí bu ẹnu àtẹ lu èsìn ìbilẹ. Şùgbón
bí àwọn kan ṣe n bu ẹnu àtẹ lu èsìn ìbilẹ ni gbangba
ni wọn n yọ ọ ṣe ní kòrò. Ìwà àllẹjẹ ọṣakálá tàbí
ọṣokolo yíí ló mú kí ònkòwé lo Alàgbà Jeremaya láti tú
àṣífrí ìwà ìbàjẹ yíí; kí ó le baà ṣe ìkílò ìwà fún àwọn
alàgàbàgebè tí ó wà lára àwọn onígbàgbò ọmọlẹyìn Jéésù.

*take
don't
underline*

A ṣàkíyèsí pé ẹdà kan ṣoṣo ni ònkòwé gbé ifẹdásẹfẹ
tó ó fẹ ṣe wò. Alàgbà nikan ni ó fi pàròkò ìwà ìbàjẹ

tó gbòde kan ~~nínú àwọn ìjọ aláduúra~~ ^{nínú} ~~tó gbòde kan nínú~~
àwọn ìjọ aláduúra kan. Bẹ́ẹ̀, àkiyèsí fí hàn pé bí a tí
lè tọ́ka sí àwọn aṣojú ẹ̀sìn yìí tó n hùwà ìbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ní a
rì àwọn ọ̀mọ̀lẹ́yìn wọn tí wọn n fí ọ̀múgò tẹ̀lẹ̀ wọn. Iwà
ìbàjẹ́ kan nàà níyí tí a lẹ̀rò pé ọ́ yẹ́ kí ọ̀nkọ̀wé lẹ̀ tọ́ka
sí nínú ìgbékalẹ̀ ẹ̀fẹ́ tó ẹ̀.

Àkiyèsí tí a ẹ̀ nipa ^{itales} ~~don't under line~~ ìbì tí Alagbà Jeremàya pari ^{itales} ~~don't under line~~
sí fí hàn pé ìbẹ̀ ní Abẹ̀ Ààbò tí bẹ̀rẹ̀. Abẹ̀ Ààbò tẹ̀ ^{itales} ~~don't under line~~
sìwájú láti ẹ̀ a fiwé àwọn ẹ̀sìn mètẹ̀tẹ̀ta tó hán de jù láwùjọ
wa. Ọ̀rínkínniwin àláyé ní ọ́ sí ẹ̀ lórí ìkọ̀lura tó máa n
wáyé láàrin àwọn ẹ̀sìn mètẹ̀tẹ̀ta nàà. Nitorí nàà, ọ̀un la lẹ̀
sọ pé ìfẹ́dàṣẹ́fẹ́ rẹ̀ jẹ́ mèsin júlọ́.

Ìfẹ́sínṣẹ́fẹ́ tó wáyé nínú Alagbà Jeremàya tí fí ojú
àmúwayé ọ̀nkọ̀wé nipa ìlànà ẹ̀sìn tó wà láwùjọ hán ní.
Bí a bá wo ìparí eré onítàn yìí a ọ̀ò rí i pé ọ̀nkọ̀wé n fí
hàn pé ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ní ọ́ dára ju ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ọ̀mọ̀lẹ́yìn
Jéèsù kan lọ; ní pàtáki ìjọ aláduúra. Ọ́ gbà pé àwọn
agbàtẹ̀rù ìjọ aláduúra kan n hùwà agàbàgèbè. Orí 'ebè'
olórí ẹ̀sìn tí wọn gún sí n fún wọn ní ànfààní àtirẹ́
àwọn tí wọn fẹ́ sin Ọ̀lọ̀run ní ọ̀títọ́ àti ọ̀dodo jẹ́.

Wàyìò, a ọ̀ò gbíyànjú àtiwo ọ̀nà tí ìṣọ̀lá gbà gbé
èrò tirẹ́ kalẹ̀ nínú Abẹ̀ Ààbò. ^{itales} ~~don't under line~~

5.3 Àhùnpo-Ìtàn Abẹ̀ Ààbò ^{bold} ~~don't under line~~

Jọ̀ọ̀nù, onìgbàgbọ́ háunháun, gba wólíí Jeremàya láàyé
láti máa gbé ilẹ̀ rẹ̀. Bí ọ́ tilẹ̀ jẹ́ pé inú Jímọ̀ọ́ àbùrò rẹ̀
kò dùn sí i, Jọ̀ọ̀nù kò bikítà; bí ọ́ ẹ̀ fún Wólíí Jeremàya

nílé ọfẹ, bẹẹ nàà ló n bó ọ. Mária aya Jọ̀nù fi ẹ̀hónú rẹ̀ hán sí bíbọ̀ tí wọn n bó Wólífí Jeremáya sùgbọ̀n ọ̀tá ni Jọ̀nù mú un.

Wólífí Jeremáya ní tirẹ̀ ní ibi gbọ̀nsẹ̀, ìdì nìyí tó fi dáwọ̀ tilẹ̀. Ó nawọ̀ ìfẹ̀ sí Jẹ̀nẹ̀tì ọmọ Jọ̀nù. Àsífí Jẹ̀nẹ̀tì lẹ̀wọ̀. Wọn gbímọ̀ pọ̀ láti dẹ̀ pánpẹ̀ fún Wólífí Jeremáya. Wólífí kó sí pánpẹ̀ wọn sùgbọ̀n Jọ̀nù kò gba ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ yíi gbọ̀. Dípò bẹẹ, ọ̀tá ló mú gbogbo ìdílẹ̀ rẹ̀.

Wólífí Jeremáya tún tẹ̀ síwájú láti máa wá oògùn awọ̀rọ̀ àti àmúdó kiri. Ibi tó ti lọ sílé babaláwo pẹ̀lú Máíkẹ̀lì ọ̀rẹ̀ rẹ̀ ni Jímọ̀ ti rí i. Jímọ̀ sí bẹ̀rẹ̀ sí ní fòóró ẹ̀mí rẹ̀ nípa bíbú u ní wólífí olóògùn. Dípò kí Jeremáya kora rẹ̀ níjanu, ó tún ní kí Mária, aya Jọ̀nù, wá sí abẹ̀ ààbò. Abẹ̀ ààbò yíi ni ó ti fẹ̀ máa bá Mária sẹ̀rẹ̀ ìfẹ̀, kò sí mọ̀ pé Jímọ̀, Olúwọ̀lé àti Jọ̀nù ti dẹ̀ pàkùtẹ̀ fún oun. Mária yari láti gba ìfẹ̀ fún Wólífí Jeremáya; ibi tí Wólífí ti n gbìyànjú àtífi ipá mú un ni Jọ̀nù ti pariwo lójíjì. Àsífí Wólífí èké tǹ; ojú Jọ̀nù tó gba wèrè mẹ̀sín nàà sí là.

*bold
- don't
underline*

5.4 Ìfẹ̀sín-ìgbàgbọ̀-omolẹ̀yìn Jeesù sẹ̀fẹ̀: Kòkò ọ̀rọ̀ tó

kávé já: (1992:66)

Ọ̀gúnṣíná ~~nínu ẹ̀sẹ̀~~ ti fi hán pé kòkò ọ̀rọ̀ tí àwọn ẹ̀yà litíresọ̀ Yorubá àti litíresọ̀ àwùjọ̀ Gẹ̀ẹ̀sí máa n dá lé jọ̀ra. Nitori pé àwùjọ̀ ni litíresọ̀ máa n dá lé; tí ó sí jẹ̀ pé ihùwási, ẹ̀sẹ̀ àti ẹ̀rísí àwọn ẹ̀dá àwùjọ̀ ni ó máa n jẹ̀ onilitíresọ̀ lógún, a lẹ̀ gbà pé ihùwási àwọn ẹ̀niyàn àwùjọ̀ adúláwọ̀ kọ̀ọkan àti aláwọ̀funfun le jọ̀ra. Wiwọ̀ tí àsà àwùjọ̀

1. B. Ogunnsina, The Development of The Yoruba Novel 1970-1975. Ibadan. Gospel Faith Mission Press, 1992, p. 66.

kan le wonu asa awujo miran tilẹ fi ayẹ pẹ ki akoonu
 litireso awujo meji maa jora silẹ. Apeere awon itan
~~Itan Emi Segilola~~ ti Ogunsina menu ba ni Pamela ah Thomas (1930)
 mejeeji da le fe jora bi o tilẹ je pe ikan je oladojude
 ti ekeji si je amerinwa. Ki i se koko oro nikan lo fa
 ijora ba awon itan aroso mejeeji yi, a tun sakiyesi pe
 ogbon isotan awon itan aroso mejeeji baramu. Bi a se ri
 apeere ijora agbekale ise ona litireso to je itan aroso
 toka si naa ni a ri apeere bi ise ona litireso to je ere-
 onitan ni awujo awon Gẹgẹsi se le jora. Gẹgẹ bi a oo se
 maa salaye niwaju, ayewo ahunpo itan ati ifedasefe ninu
 ere-onitan Abẹ Aabò ~~ati Tartuffe~~ ^{ere-onitanti Moliere (1959) at Soyinka (1964)} ~~ati The Trial of Brother~~
~~sunmo~~ sunmo ara won.

Ninu iwadii ti a se ni Isola ti fi ye wa pe ~~Tartuffe~~ Moliere (1959)
 ni imisi si Abẹ Aabò ti oun ko. O salaye pe igba ti oun
 ri bi Moliere se fi ifedasefe gbe iwa agabagebe to wa lowo
 awon omoleyin-Jeesu awujo tire kale, ni oun naa fi oju inu
 wo bi olusin se n se lawujo Yoruba, eyi ni o si bi Abẹ Aabò. ^{taka don't underline}
 Ohun ti a ri nibi ni pe iwa agabagebe laarin awon omoleyin
 Jeesu kan kari ayẹ ni. Idi ni pe awon omoleyin Jeesu to
 je ijo aladuura ni Isola fi yaworan ifedasefe tire nigba
 ti Moliere mu awon omo ijo Katoliki lo. Eyi jasi pe

1. S. Richardson, Pamela or Virtue Rewarded, the revised text, of 1801, New York: Garland Publishers, 1974.

2. I. B. Thomas, Itan Igbesi Aipe Emi Segilola, Lagos: O.S. Nig. Bookshops, 1930.

3. J.B.P. Moliere, Tartuffe or The Impostor (atumo) J. Wood, Harmondsworth. Penguin Books, 1959.

4. W. Soyinka, The Trial of Brother Jero. Great Britain: Oxford University Press, 1964.

bí ó ẹ wà ní líkí ẹẹ ló wà ní gbànjà ní ọrò àwọn
alágábágebè ẹsìn yíí jẹ.

Imísí tí ^{Moliere (1659)} ~~Tartuffe~~ ní lórí ^{Abé Ààbò} nípa pàtàkì tó

kó lórí ọgbọn tí ìṣọlá dá láti gbé ifẹ́dásẹfẹ́ tí ó ẹ

kalẹ́. Ọnà tí Moliere ⁽¹⁶⁵⁹⁾ gbà hun ìtàn rẹ̀ pọ̀ nínú Tartuffe

ni ìṣọlá nàá ló nínú Abé Ààbò. Bí Tartuffe tí ó jẹ

alágábágebè nínú Tartuffe ẹ n gbé ilé ọkan lára àwọn

olùsìn tí ó tí gba wèrè mèsìn, tí gbogbo ará ilé rẹ̀ n

kilò fún un tí kò gbọ ẹẹ nàá ní Wólíí Jeremáyà ẹ n gbé

ilé Jọ̀onù tí ó tí gba wèrè mèsìn nínú Abé Ààbò.

Igbà tí ara tu Tartuffe, ó tilẹ́ fẹ́ gba, Elmire, aya

Orgon, tó gbà á silé kí àṣiírí rẹ̀ tó tú. Iṣẹ̀lẹ́ yíí nàá

wáyé nínú Abé Ààbò. Ibi tí Wólíí Jeremáyà tí fẹ́ máa bá

Màríá, aya Jọ̀onù tó gbà á silé, ẹrẹ́ ifẹ́ ní àṣiírí rẹ̀ tí

tú.

Iyàtò tí a rí tọ́ka sí nínú Igbékalẹ́ ẹfẹ́ nínú

~~àtí~~ Abé Ààbò ní pé Wólíí èké ní ìṣọlá gbé kalẹ́

bí olú ẹ́dà ìtàn, nígbà tí Moliere gbé ẹnkan tó ní ẹ̀mí

ìsìn kalẹ́. ẹ̀mí ìsìn tí Orgon gbà pé Tartuffe ní ju oun

lọ ló fí fí sí ipò tó ga nípa tí 'ẹ̀mí'. Gbígbé tí Orgon

sí gbé e ka orí 'ebé' ìsìn tó ga yíí ló fún un ní ànfààní

àtirẹ́ Orgon jẹ́. Tartuffe íbá fí ọgbọn àrẹkẹrẹkẹ́ rẹ́ fẹ́

omọ́ Orgon, íbá sí tí ipa ẹẹ́ rí àyè jẹ́ ogún owó Orgon tí

ó tí kí ojú bọ́. A tún ẹ̀kíyẹ́sí pé nínú eré onítàn méjèèjì

ní wọn tí fí hàn pé àwọn omugò kan wà tí wọn n ran àwọn

alágábágebè lówọ́. Apẹẹrẹ́ àwọn omugò yíí ní wọn fí Orgon

àtí Jọ̀onù pàrọkò nínú ìwé méjèèjì.

Ijora ti a tun ri ninu ^{talas} ~~Abẹ Aabọ~~ ati ^{don't underline} ~~The Trial of~~ Brother Jero naa fi han pe ere-onitan mejeeji jora. Soyinka (1964)

Ijora to waye ninu ere-onitan yii yato die si ijora to waye laarin ^{Mohere (1959)} ~~Tartuffe~~ ati ^{talas} ~~Abẹ Aabọ~~. Ijora ahunpo litan ijora koko oro nikan si waye laarin ^{don't underline} ~~Tartuffe~~ ati ^{talas} ~~Abẹ Aabọ~~ ti ^{Soyinka (1964)} ~~of Brother Jero~~. Koko oro ti o je Soyinka ati Isola logun ni bi awon Wolli eke se so esin igbagbo omoleyin Jeesu diowo ti won si n tan awon omoleyin won je. Apeere evi ni a ri ninu bi Brother Jero se n tan awon omoleyin je pe eti okun ni oun n sun. O tilẹ yi itumo bibeli pada lati da rugudu silẹ laarin ^{own} Chume ati Amope aya re nitori anfaani ti ~~Jero~~, yoo je nibẹ. Afiwe isele yii ni a ri nibi ti ^{own naa} Wolli Jeremaya ti n yi itumo bibeli sodi nitori anfaani ti ~~yoo~~ ri ninu biba Maria serẹ lfe.

Afiwe ^{Soyinka (1964)} ~~ere-onitan Tartuffe~~ ti a ko ni ede Faranse ^{Mohere (1959)} ati ^{Soyinka (1964)} ~~The Trial of Brother Jero~~ ti a ko ni ede geesi ati ^{Isola (1983)} ~~Abẹ Aabọ~~ tun fi han pe efe sise kari aye ni. A si ri i pe lwa lbaje to n waye laarin awon omoleyin Kirisiti kan ko je mo awujo kan pato. Awon ijo aladuura ati awon wolli eke to n fi ijo jeun ni olufaragba efe inu ^{Soyinka (1964)} ~~Abẹ Aabọ~~ ^{Isola (1983)} ati ~~The Trial of Brother Jero~~ to je mo awujo Najeria nigba

^{talas} ^{don't underline} 3. Ojogbon Akinwumi Isola ko gba pe ~~The Trial of Brother Jero~~ ni imisi si ~~Abẹ Aabọ~~. O tilẹ fi ye wa pe oun ti ko ~~Abẹ Aabọ~~ saaju igba ti ~~The Trial of Brother Jero~~ jade. A wa lero pe ohun ti o le fa ijora won ni pe awujo kan naa ni awon onkowe mejeeji da ise won le, ohun ti won n ri loju aye jora, idi niyi ti agbekale won fi jora.

(Move to page 160

146

ti/ ~~Arifayo~~ da lé awon olusun ni ijo Katoliki awujo Faranse.
 Arifayo ti a ri nibi ni pe bi o se wa ni liki beje lo wa ni
 gbansa ni oro awon olusun to n puru mo qlorun jeun yii je.
 Ofere ma si eka esin igbagbo omolayin Kirisiti ti a le so
 pe iwa ibaje ati iwa agabagebe yo awon olusun kookan sila.
 Awujo ti onkore kookan ba fi ere onitan re sun ni yoo toka
 eda ti yoo fi sefe.

Wayio, a oo gbiyanju atise ekunrepe alaye lori ona
 ti isola/ (1983) gba gbe efe to fe se kale ninu ere-onitan Abẹ Ààbò
 to je ise yii logun gan-an. tahas
don't
under-
line

5.5 Igbekale Ifedasefe Ninu Abẹ Ààbò bold
don't
underline

Ona ti isola/ (1983) gba hun itan Abẹ Ààbò je ogbon akoko to
 da lati gbe efe kale. Iran mejo ni Abẹ Ààbò ni; iran
 mejeejo si so mo ara won lati fi ifesinsese mulu ninu ere
 naa. Iran klini lo ti tani lolobo nipa okan ninu awon eda
 ti yoo je olufaragba efe ninu ere naa. Maria iyawo Japonu
 lo koko gbe idile won kale bi idile onigbagbo. Eyi jeyo
 nibi ti o ti n ba Jenetetl wi. Maria kigbe mo on pe:

Maria: Jenetetl! Jenetetl! Oo mo
 loran an gbọ. Omọ esu lo mo
 fefe ya yii... Igbà meloo lo
 fe ki n so fun o pe ki o yee
 korin asante nile yii?... Beje
 ni o mo pe bi baba re ba tun lo
 gbọ gboro gbe o! ... (2)

Orin to wopo laarin awon obinrin ile ni orin asante lodu
 Maria. Ero Maria lori pe omọ esu lo n korin ti o ti di

òkan lara aṣà Yorùbá yìí kò jẹ́ kí ẹnu yani nigbà tí
Jòṣù ọkọ rẹ nàà n bu ẹnu àtẹ lu olùkọ tó kọ Sàndè
ní ẹkọ bíbélì níbi tí Jèèsù tí sọ omi di ọtí wáńń. Jòṣù
tilẹ̀ fi ẹsẹ bíbélì gbé èrò rẹ kalẹ̀.

Jòṣù: Ó tó, taa ló n kọ ẹyin omódé
ni irú ìtàn bẹẹ? Ọtí mimú kò dára
ó ... Aṣiwèrè ni ọtí wáńń, aláriwo
ni ọtí lile, ẹni tí a bá fi tánjẹ
kò gbọ́n. (3)

Ṣugbọ́n Jimọ̀, ọbàkan Jòṣù, ni ònkòwé fi ìfèdásẹfẹ̀ tó fẹ́
ṣe níbi sí lẹnu. Jimọ̀ yí èrò Jòṣù padà, ó sọ ọ di ọ̀rò
yẹyẹ láti fi agò Jòṣù hàn:

Jimọ̀: Ìyẹn ni pé wọ́n le fi ọtí tan
ẹni kan? Ẹni tó bá jẹ́ kí wọ́n fi
tàn 'un ló gò. Ní tẹmí kò sí ẹni
tí ó le fi ọtí tan mí ... Bí ẹni
kan bá sọ pé kí n wáá mu burandí
ó dígbà tí mo bá fẹnu kàn ǎn kí n
tòó gbà pé burandí ni, ǎwọ́n kan máa
n rọ ògògòró sínú lẹ̀ burandí.
Ṣugbọ́n ẹni tó bá mọ ọtí mu yí o
mọ pé ọ̀òrùn wọ́n yàtò kò sí ìtànjẹ
níbẹ̀ (4)

Àlàyé tí Jimọ̀ ṣe yìí ni ó ló láti gbé Jòṣù kalẹ̀ gẹgẹ́
bí òmùgò. Ó sí n fi yé e pé gbogbo ẹniyàn kọ ló ya
òmùgò bí i tirẹ̀. Jimọ̀ tí yí ìtumò ìtànjẹ tí Jòṣù ní
lọkàn padà láti sọ ọ̀rò gidí tó mú Jòṣù lọkàn di ọ̀rò
yẹyẹ. Gbogbo bí Jòṣù tí n fi ọ̀rò inú bíbélì gbé èrò

rẹ kalẹ, yẹyẹ ni Jimọọ n fi ẹ. Idi niyi ti Jọọnu fi lẹrọ pé ọtá oun ni Jimọọ. Eyi ló sí fa orin "Bẹlẹsẹ sowọpọ" láti fi hàn pé oun yoo lẹkẹ ọtá. Orin yii gan-an ló túbọ fi Jọọnu hàn bí aláǎmọkan; idi niyi ti Jimọọ fi n fi Jọọnu rẹrin-in àrinwamilọjú. Nitirí pé wọlfi Jeremáyà tó jẹ ẹlẹsẹ ni Jọọnu n ká sí olódodo, tí ó sí n mú Jimọọ tí ó jẹ olódodo bí ẹlẹsẹ.

Iran keji ni iwà ǎmọkan Jọọnu ti farahan dáadáa. Ní iran keji yii ni wọlfi Jeremáyà ti wá jise. Ó sọ pé Olúwa ràn an sí Jọọnu:

Jeremáyà: Olúwa ran mi sí ọ. Olúwa n fẹ lò ọ fun idagbasókè işẹ ẹ Rẹ ... A sí ti fi sinú adura, Olúwa sí fèsì wí pé: "E lọ sí ilé e Jọọnu iranşẹẹ mi, ibẹ ni kí eyin kí o sí máa gbé" (~~11~~ 11-13)

Bí ó tilẹ jẹ pé Jọọnu mọ pé àyè kò sí nilé oun, ó gba wọlfi Jeremáyà silé. Jimọọ fari gá. Jimọọ tilẹ fi èrò àwon onigbagbọ dapáará nigbà tí ó n bí Jọọnu àti Jeremáyà lèèrè idi tí wón fi fẹ kọ ilé Ọlọrun.

Jimọọ: Sebí eyin nàà lẹ sọ pé Ọlọrun kí í gbé inú ilé tí a fi ọwọ kọ? Àbí ẹsẹ ni ẹ fẹẹ fi kọ tiyin ni? (~~15~~ 16)

Ibèèrè tí Jimọọ bèèrè yí kò le má panilẹrin-in. Báwo ni èniyan ẹ é fi ẹsẹ kólẹ? Ó lo àjùmọrin-ọrọ ẹsẹ àti ọwọ láti fi Jọọnu àti Jeremáyà ẹ yẹyẹ ni. Lẹyin eyi ló wá tó fi èébú gbé èrò rẹ kalẹ lóri iwà pálapála tí Jọọnu n hù. Èébú ni Jimọọ lò láti fi Jọọnu hàn bí ẹni tí ẹsìn

kò jẹ kòrì rẹ ò pé mò (~~17~~ 17).

Iran keta ni a ti ri i pé òmùgò pátápátá ni Jòṣṣùnù.
Ní Iran yíí ni a ti ri i pé Jòṣṣùnù tún n fún Wòlìí
Jeremáyà ni ounjẹ òfẹ. Màrià aya Jòṣṣùnù lódl sí èyi. Ó
sí fí ẹhónù rẹ hàn:

Maria: Tipátipá ni wón fí n soore?

Ẹnikan a máa segbàgbò dígbèsè?

Ile-òfẹ tó o fún wòlìí ò tii to?

Onjẹ àlejò oṣù kan kò tii tó? (~~24~~ 24)

Ibèèrè tí Màrià n bèèrè yíí ló fí hàn pé Jòṣṣùnù nikan ló
gbà wèrè mèsín. Ẹsẹ bíbélì ní Jòṣṣùnù tún fí fèsì, nitorí
pé ó gbà pé "Olúwa fúnra rẹ sọ pé kí a tẹra mò àlejò
síṣe" (~~25~~ 25). Şugbón Màrià yára fí yé e pé àgbàòdl
ní ó gba ọrọ Olúwa nitorí pé Olúwa kò sọ pé kí a şàlejò
oṣù kan. Iwà òmùgò tó n bá ọkọ rẹ já ní Màrià n gbíyànjú
àti tọka rẹ ní gbogbo ọnà (~~26~~ 26). Dípò tí Jòṣṣùnù íbá
fí gba èrò iyáwó rẹ rò, ẹ ní ó mú un bí ọtá tí ó sí n
kọrin òwe bú u (~~26~~ 26).

Èdà ọrọ a jẹméré-oníṣe gbà à ní rírí tí Jòṣṣùnù n rí
àwọn mólẹbí rẹ bí ọtá jẹ. Èrò òkè yíí sí ní Iran kẹrin
àti íkarùn-un fí n múlẹ. Jòṣṣùnù gbé ẹsín rù gẹngẹ; ó rí
Màrià àti Jimọọ bí ọtá rẹ, ó sí rí Wòlìí Jeremáyà bí ọrẹ.
Şugbón a rí i pé ẹni tó rí bí ọrẹ rẹ yíí gan-an ní ọtá
Ọlórùn tí Jòṣṣùnù lérò pé ó sọ wón pọ. Wòlìí Jeremáyà n
túrọ tà bí èlùbọ ó sí tí sọ ẹsín di òwò síṣe. Iwà
àgàbàgèbè tó kún ọwọ Wòlìí Jeremáyà lá rí níbí tí Babaláwo
tí fẹ fún un ní oògùn tí yòò sọ mò sọsì. Wòlìí Máíkẹ̀lì,
ọrẹ Wòlìí Jeremáyà, fígbe ta:

Máikẹ̀lì: A rara o. A ò le fi n̄kankan
 sí ara ẹ̀ṣṣì. Àwọn l̄jọ yíò rí i.
 Àbí ẹ̀ ò mò pé àyọ̀ṣe ni gbogbo èyí.
 Wọn ò gbodò rí àṣírí yí. Àwa
 gaan ni a maa n̄ sọ fún wọn kí wọn
 l̄ọ kò òògùn wọn dànù (~~43~~ 45)

Àwọn wòlìlì èké tí wọn n̄ yò òògùn ẹ̀ ní kòrò ni J̄ọ̀nù
 wá gbé rù gẹ̀gẹ̀. Njẹ̀ ẹ̀rín J̄ọ̀nù kò ní paní nìgbà tí a
 bá rí i pé ọ̀tá ló fi n̄ sọrẹ?

Ìwà ìbàjẹ̀ tó kún ọ̀wọ̀ àwọn wòlìlì èké ni ó fàràhàn
 ní ìran kẹ̀fà. Wòlìlì Jeremàyà tí n̄ fi ònfà rẹ̀ fà J̄enẹ̀tì.
 Ìgbà tí ọ̀wọ̀ tẹ̀ wòlìlì, ẹ̀ se ni ó tún fi ẹ̀ṣẹ̀ bíbẹ̀ll tan J̄ọ̀nù
 jẹ:

Jeremàyà: Alábùkùn fún ni ẹ̀yìn nìgbà tí
 wọn bá n̄ kẹ̀gàn yín, tí wọn bá n̄
 ẹ̀ inúnibini sí yín nítorí èmi.
 Ẹ̀ maa yò, (Wòlìlì bú sí ẹ̀rín, ó
 sí fò sókè) kí ẹ̀yìn kí ó sí fò
 fún ayò, bẹ̀ẹ̀ ní wọn sá ẹ̀ inúnibini
 sí àwọn wòlìlì tí ó tí n̄ bẹ̀ saájú
 yín ...

Lónakọ̀nà ní ẹ̀ṣù n̄ gba ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀.
 Ẹ̀ṣẹ̀ wùrà kan ní mo n̄ là yé
 J̄enẹ̀tì ní Olúwọ̀lé bá n̄ gbà mí
 létí o. (~~57~~ 57-58).

Ìṣesí àtí ìsòròsí Wòlìlì Jeremàyà kò le ẹ̀sàlmùni rẹ̀rìn-
 ìn àrántàkítì. Wòlìlì tó n̄ gbé ọ̀mọ̀bínrín wọ̀ inú yàrà
 tó wá purọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ wùrà ní ọ̀un n̄ là yé e; njẹ̀ ẹ̀gùn kọ̀
 ló tọ̀ sí i? Ọ̀gbón àrẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀ tí àwọn wòlìlì èké n̄ dá

l'áti fi ọ̀rọ̀ Ọ̀lọ̀run purọ̀ yìí ló ya Jimọ̀ọ̀ àti Olúwole lẹnu,
 tí wọn kò mọ̀ ìgbà tí wọn sọ̀ Wólíí Jeremáyà lórúkọ m̀ìran:

Wólíí Toromáyà! (~~57~~ 58)

Ìṣesí Wólíí Jeremáyà ló fún un ní oríkì ìnagijẹ̀ yìí
 sùgbọ̀n bí Jimọ̀ọ̀ àti Olúwole ẹ̀ se sápepẹ̀ tó, ọ̀tá ní Jọ̀onù
 mú wọn. Orin "Bẹ̀lẹ̀sẹ̀ sowọ̀pọ̀" ní Jọ̀onù n kọ̀ kírí ilé.
 Taa ní ẹ̀lẹ̀sẹ̀?

Ìwà àimọ̀kan Jọ̀onù tí ó n pe àwọn tí wọn kọ̀ ẹ̀tàn
 lẹ̀lẹ̀sẹ̀ yìí ní a rí ní ìran keje. Lójú Jọ̀onù, Olúwole àti
 Jimọ̀ọ̀ ní ẹ̀lẹ̀sẹ̀. Sùgbọ̀n ní ìran yìí, a tí rí i pé ọ̀wọ̀ wólíí
 Jeremáyà ọ̀rẹ̀ Jọ̀onù ní ìwà àgbèrẹ̀, tó jẹ̀ ẹ̀sẹ̀ nínú bíbélí,
 pin sí. Ó kúrò lórí Jemẹ̀tì ó fẹ̀ fẹ̀ Mária ìyá rẹ̀ (~~62~~ 63).
 Èrédí èyí ló mú Jimọ̀ọ̀ àti Olúwole kọ̀rin láti bu ẹ̀nu àtẹ̀ lu
 àdọ̀gbọ̀n fáyà aláyà, kí a sì máa pè é ní abẹ̀ ààbò. Wọn n
 bú u pé:

Ó tí n wá pẹ̀

Ó tí n wá pẹ̀

Jeremáyà fún un lomo loni o

Ó tí n wá pẹ̀ (~~64~~ 65)

Ọ̀lọ̀run ló n fúnni lomo sùgbọ̀n Jimọ̀ọ̀ àti Olúwole kọ̀rin pé
 kí Jeremáyà fún un lomo torí pé wọn mọ̀ pé abẹ̀ ààbò wólíí
 Jeremáyà ní àwọn obinrin tó n wọ̀mọ̀ n lọ, níbi tí ó tí n
 bò wọn mórí ẹ̀ní, kí i se abẹ̀ ààbò Ọ̀lọ̀run.

Ìran kẹ̀jọ̀ gan-an ló fi ìdí ẹ̀fẹ̀ tí wọn fi orin ọ̀kẹ̀
 yìí se m̀lẹ̀. Mária tí lọ sí abẹ̀ ààbò. Wólíí Jeremáyà n
 gbàdura fún un, ó sì n fi ọ̀gbọ̀n tú gèlè rẹ̀. Nígbà tí

Màrià fẹ̀ tún gèlè wé, wòlìl Jeremáyà gbé irò kalẹ̀ bí
 óótó láti ^{tan} ~~ran~~ Màrià jẹ.

Jeremáyà: A, ẹ ma wulẹ̀ tún gèlè wé mọ.
 Bí a bá wà labẹ̀ ààbò, a kí í
 wé gèlè, ẹ Olúwa ló ni gbogbo
 wa. Gbogbo rẹ̀ nàà ni a niláti
 fi sìn ín. A maa n bó ẹwù papàá.
 Nìgbà miràn, ẹmi a maa gbàdùrà
 nìhòhò! Kò sí ìtìjú nílẹ̀
 Olúwa. (~~72~~ 72)

Bí wòlìl Jeremáyà ẹ n sọrò bẹẹ ló n fi ọwọ̀ ra irun
 Màrià. Ìgbà tí Màrià tilẹ̀ sọ pé kí Jeremáyà má jẹ kí
 òun dẹşẹ̀, kíá ni Jeremáyà tún yí ẹşẹ̀ bíbẹ̀ll padà láti
 tan Màrià jẹ:

Jeremáyà: (Ó rẹrìn) Ẹşẹ̀? Tó bá jẹ ìyẹn
 ni Ọlọrun yíó fi şedájọ, inú
 iná ni gbogbo wa n lọ. Nìgbà
 t'Ọlọrun dá ọ tó o dara báyìí,
 ẹ òun nàà yíò wáá sọ pé kí
 ẹlòmíràn má wò ọ ni? (73)

Ìyalẹnu ni ẹdà ọrọ̀ tó wáyé nìbí jẹ. Nìtorí pé wòlìl
 Jeremáyà tó dúró bí olótiitọ̀ àti olódodo lódọ̀ Jọ̀nù ló
 jẹ olóri ẹlẹşẹ̀ nìbí.

Ìwà àgàbàgebè tí wòlìl Jeremáyà n hù hànde nìbí,
 Jọ̀nù kò le gbà á mọra mọ, ó jáde láti ibi tí wọn tí n
 yọjú wo wòlìl Jeremáyà. Wòlìl tí ó yẹ kí àwọn ẹniyàn
 maa bọwọ̀ fún di ẹni tí wọn n lù bí ẹni n lu bàrà.

Pabanbari iwà ibàjẹ wòlìí Jeremáyà wá fara hàn
 gbangba nígbà tó fa onde yọ, ó síyàn kò dúró gbọbẹ
 bẹẹ ni kò gbàgbé àwo idawó. Ọgangan ibi ni àhunpọ
 Itàn eré parí sí. Àşíírí wòlìí Jeremáyà tú, ojú
 Jọ̀onù nàà sí la gbòò. Ibi ni a sí tí rí ẹfẹ tí Jimọ̀ò
 tí n fí Jọ̀onù ẹ tẹlẹ pé Jọ̀onù tó rò pé oun gbọn gan-an
 ni baba wèrè.

Ayewò awon ẹdà Itàn tí fí hàn pé awon wòlìí ẹké
 àti awon tí wọn jẹ kí wọn tòn wọn jẹ ni Ifẹdásẹfẹ inu
 eré yíí dá lẹ.

Máikẹ̀lì àti Jeremáyà ni ònkọwé gbé kalẹ lẹ́tí fí
 àşíírí awon wòlìí ẹké hànńi. Wòlìí ni Jeremáyà. Bí
 a bá wo àbudá awon wòlìí nínú bíbẹ̀lì, a ọ̀ò rí i pé ẹnì
 àmì ọ̀rọ̀rọ̀ Ọlọ̀run ni wọn máa n jẹ. Wòlìí Jeremáyà inu
 bíbẹ̀lì tilẹ̀ sọ ọ̀kọ̀doro ọ̀rọ̀ Ọlọ̀run dé ibi tí awon ẹ̀niyàn
 kọ̀yìn sí i. Ẹ̀gbọ̀n ònkọwé gbé Jeremáyà inu Abẹ̀ Ààbò ^{take}
 kalẹ̀ lónà tó tako wòlìí Jeremáyà inu bíbẹ̀lì. Àimoye _{don't}
 iwà ibàjẹ̀ tí wòlìí Jeremáyà lodi sí nínú bíbẹ̀lì ni _{underline}
 Jeremáyà inu Abẹ̀ Ààbò n hù. Diẹ̀ lára iwà tí ònkọwé
 ya aworán rẹ̀ ni Iran ẹké tí wòlìí Jeremáyà n rí nínú
Abẹ̀ Ààbò. Aworán awon wòlìí ẹké tó kún awujọ̀ ni a le
 sọ pé iwà wòlìí Jeremáyà tọka sí. Àimoye wòlìí ni ó
 jẹ̀ pé iwà-bí-Ọlọ̀run jinnà sí. Bẹẹ̀ wọn á wọ aşọ funfun
 bí àngẹ̀lì bó tilẹ̀ jẹ̀ pé inu wọn dúdú bí aró. Wòlìí
 Jeremáyà nàà tilẹ̀ fí hàn pé írísí awon wòlìí kò ní
 nnkan ẹ̀ pẹ̀lú ihuwasi wọn.

Jeremáyà: Aṣọ wòlìl wáá jẹ bí nńkan
bábàrà. ẹbí ohun tí a máa jẹ
ní a n wá. (74)

Káyééfi ní ọrọ wòlìl Jeremáyà yíi jẹ. Ohun tí aṣọ
funfun tí àwọn wòlìl n wọ dúró fun ní iwà mimọ.
ṣugbón ịṣesi wòlìl Jeremáyà tí fi hàn pé iwà agábágebè
lò mú àwọn wòlìl woṣo funfun láti bo iwà ibájẹ inú wọn
mọlẹ. Ịṣesi wòlìl Jeremáyà, nígbà tó n gba Màrià
nimọràn lóri àirọmọbi rẹ, tilẹ fi bí inú àwọn wòlìl èké
kan ẹ dúdú tó hàn:

Jeremáyà: Oò mò pé àlbímọ rẹ yíi le wà
lọdọ ọkọ rẹ? ... ẹ o mò pé ó
tí n darúgbó. Bí èniyàn bá sì
tí n darúgbó báun, agbàrà a máa
dínkù, agbàrà la sì fi n bímọ.
(74)

Ọrọ ọyànjú tí wòlìl Jeremáyà sọ fun Màrià yíi kò le
sàlmú ẹrín jade. Ibo gan-an ní wòlìl Jeremáyà tí kọ
ẹkọ imọ ịṣẹgùn tó fi yé e pé agbàrà ní àá fi í bímọ.
Ayọlò ọkẹ yíi ní ọnkọwé mú lò láti fi bí àwọn wòlìl
èké ẹ ní fi àlmọkan bá àwọn aya aláya ẹrẹ ịfẹ nípa
gbígbé irọ kalẹ bí ọótọ.

Jọọnù ní ọnkọwé lò láti bu ẹnu àtẹ lu àwọn
olusín tó n gba ẹsín ní agbáodi. Jọọnù tí gbà wèrè
mẹsín. Ní ọran kíni, dípò kí ó rí ọtàn bíbélí tí
wọn kọ àwọn ọmọ ilẹ-ìwé bí ẹka ẹkọ kan, ó gbanájẹ;
ó sì n bu ẹnu àtẹ lu olúkọ tó n kọ àwọn ọmọ. Yàtọ sí

àronújinlẹ̀ Jòṣùnù, a tún sàkiyèsí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí sọ
 Jòṣùnù di arinṣàn dẹ̀bì pé gbogbo igbà tí ~~awon~~ wòlìí
 Jeremàyà lu sí Jimòṣò àti Olúwoṣẹ̀ lẹ̀wọ̀, Jòṣùnù kò bikità
 láti ẹ̀ iwádíí lórí ẹ̀sùn tí wọn ká sí Wòlìí Jeremàyà
 lẹ̀sẹ̀. Iwà òmugò Jòṣùnù ló sì fa ihà tó kọ̀ sí gbogbo
 ohun tí Jimòṣò n sọ nipa Wòlìí Jeremàyà. Lọ́jù Jòṣùnù, ohun
 rere kan kò le tí ọ̀dọ̀ Jimòṣò jáde nítorí pé ẹ̀lẹ̀sìn mùsùlùmí
 ní Jimòṣò. Sùgbọ̀n ní ọ̀pín eré, Jòṣùnù fúnra rẹ̀ ló fi èébú
 gbé iwà òmugò tó tí n hù ẹ̀yìn kalẹ̀.

Jòṣùnù: Haa, ojú mi wáa la gbáa. Aṣẹ wèrè
 lẹ̀sìn, gígùn níí gunni, inú ẹnì
 lálufáa ẹnì (76-77)

Èrò Jòṣùnù nínú àyọ̀lò òkè yíí ló fi èrò ònkòwé lórí àwọn
 tí wọn n gba ẹ̀sìn ní agbàòdì hàn. Ònkòwé n fi wọn wé
 wèrè tí kò mọ̀ ohun tí oun n ẹ̀, bí wọn kò bá sí tètè jẹ́
 kí ojú wọn wáṣẹ̀, afáimọ̀ kí àwọn olórí ẹ̀sìn má rẹ̀ wọn jẹ́
 tití tí wọn yòò fi kú.

Èrò ònkòwé lórí ikọ̀lura tó n wáyé láàrin ẹ̀sìn ibilẹ̀
 àti ẹ̀sìn òkèèrè tún jẹ́yọ̀ nínú eré yíí. A rí i pé ẹ̀sìn
 ibilẹ̀ tí wòlìí Jeremàyà àti Máíkẹ̀ẹ̀lì n bu ẹ̀nu àtẹ̀ lu ní
 gbangba, ní ó n sá tó ní kọ̀rọ̀. Èyí ló sì fi hàn pé àkànpò
 agbàra Ọ̀lọ̀run tí ẹ̀sìn ibilẹ̀ àti Ọ̀lọ̀run tí àwọn aláduura
 gbàgbọ̀ ní àwọn wòlìí èké méjèèjì n fi ẹ̀sìn. Ihùwà sí
 àti èrò Máíkẹ̀ẹ̀lì yíí ló wá n fi èrò Iṣòlá lórí pé Ọ̀lọ̀run
 kan soṣo ní gbogbo ẹ̀dá n sìn hàn. Lọ́jù tí rẹ̀, ọ̀nà tí a n
 gbà sìn Ọ̀lọ̀run ló le yàtọ̀. Ohun tí ó wá jẹ́ iyálẹ̀nu fún
 Iṣòlá ní pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé èrò tí oun ní nipa Ọ̀lọ̀run ní
 pupọ̀ nínú àwọn wòlìí èké tó wá lárújọ̀ ní, wọn kí i sọ ọ̀

jáde. Ọtọ ni ohun tí gbogbo wọn n sọ níwájú ìjọ.
 Ọlórún kan ni ẹlẹ́sìn ibilẹ́ àtí wòlìí Maaíkẹ́ẹ̀lì tí ó mò pé
 Jéésù n sìn, sùgbọ̀n tò kò lẹ́tí ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ̀ ọmọlẹ́yìn
 fẹ́ kí wòlìí Jeremàyà so mò ẹnu ọ̀nà ilé Ìsìn (36-46).
 Ọ̀gangan ibí gan-an ni ẹ̀fẹ́ tí ọ̀nkòwé fẹ́ fí kòkò èrò yíí
 ẹ̀ se tí jẹ́ jáde. Èrẹ́dì ẹ̀yí ló sì jẹ́ kí àṣíírí Ìwà
 àgàbàgèbè wòlìí Jeremàyà tú sí àwọn ọmọ ìjọ rẹ́ lẹ́wọ̀ ní
 Ìparí eré.

Ọ̀dájọ́ tí Ọ̀ṣọ̀lá ẹ̀ se lórí ẹ̀sìn ibilẹ́ àtí ẹ̀sìn aláduura
 tí fí hàn pé ó fí sí apa ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀lẹ́sìn ibilẹ́. Nítorí
 pé ó gbe babaláwo kalẹ́ bí ẹ̀ni tí kò purọ̀ mọ́fá jẹun bí
 àwọn wòlìí ẹ̀ké ẹ̀ se n purọ̀ mọ́ Ọ̀lórún jẹun kíri (41-44)
 sùgbọ̀n akíyèsí fí hàn pé ẹ̀sìn ibilẹ́ nàà ní àlẹ́bù tírẹ́.
 Bí kí í bá ẹ̀ se pé babaláwo n lo sẹ́fẹ́rẹ́, àmudó, ìgbàdìí àtí
 ọ̀gùn, kí ní wọn n wá ní ilé rẹ́? ẹ̀ se àwọn ọ̀gùn yíí wá
 lẹ́tí sìn Ọ̀lórún ní? Ẹ̀yí fí hàn pé àwọn babaláwo nàà n
 ẹ̀ se ibi sí ọ̀mọ̀nikẹ́jì. Bẹ́ẹ̀ nàà ní wọn tún n ran àwọn
 m̀íràn lẹ́wọ̀ lẹ́tí ẹ̀ se ibi sí ọ̀mọ̀nikẹ́jì. Ohun tí ẹ̀yí já
 sí ní pé Ìwà Ìbàjẹ́ tò jẹ́ mò ẹ̀sìn kò yọ̀ àwọn babaláwo
 yíí sílẹ́. sùgbọ̀n Ìwà Ìbàjẹ́ tò jẹ́ mò ẹ̀sìn ìgbàgbọ̀
 ọ̀mọlẹ́yìn Jéésù ní Ọ̀ṣọ̀lá dàmú mò jù. Dídánnu mò ẹ̀sìn
 ọ̀mọlẹ́yìn Jéésù ló jẹ́ kí ó dá bí ẹ̀ni pé Ọ̀ṣọ̀lá kò kọ̀bí ara
 sí àldara tò wá nínú ẹ̀sìn ibilẹ́. Ẹ̀sìn ibilẹ́ àtí tí
 Mùsulùmí dà bí ohun èlò tabí èròjà fún wíwa Ìfẹ́dásẹ́fẹ́
 ẹ̀sìn ọ̀mọlẹ́yìn Jéésù gúnlẹ́ rekete ní.

Orin tí Jímọ̀ọ̀ n kọ bú Jọ̀ọ̀nù ló tún fi kókó ọ̀rọ̀
míràn tí ònkòwé n tẹnu mọ hàn. Ó n kọrin pé:

Ọ̀tún ni ng ó yà sí

Bó d'Aláíra ...

Ìwọ lo mọ ohun tó ẹ̀ ọ̀

Tó o fi ya sọ̀sì

Ọ̀tún ni ng ó yà sí

Bó d'Aláíra (76)

Ohun tí orin yíí n fi hàn ni pé ẹ̀sìn ò fa ìjà. Nítorí
nàà òmugò ni àwọn olùsìn tó bá n tìtorí ẹ̀sìn kan bá
àwọn ẹ̀lẹ̀sìn yòókù jà. A rí àtẹ àwọn ẹ̀lẹ̀sìn tó hánde jù
láwùjọ wa nínú Abẹ̀ Mábò. Àwọ̀rán àlábàrà-ẹ̀ni-gbé ní rẹ̀pọ̀
ní ònkòwé yà kalẹ̀ láti tókasi ìdí tí ó fi yẹ kí àwọn
ẹ̀lẹ̀sìn mètẹ̀tẹ̀ta máa gbé ní ìrẹ̀pọ̀. Jọ̀ọ̀nù ló dúró fún ẹ̀sìn
ìgbàgbọ̀ ọ̀mọ̀lẹ̀yìn Jeesù, tí Jímọ̀ọ̀ dúró fún ẹ̀sìn mùsulùmí
nìgbà tí babaláwo dúró fún ẹ̀sìn ìbilẹ̀.

Jímọ̀ọ̀ fi ìfẹ̀ bá Jọ̀ọ̀nù ló. Gbigbà tí Jímọ̀ọ̀ tilẹ̀
gbà lẹ̀yìn-ò-rẹ̀yìn láti gbé pẹ̀lú wòlìí, lẹ̀yìn tí Jọ̀ọ̀nù tí
gba wòlìí wọ̀lé ní àpapàndodo, àmì ìfẹ̀ ní. Ariwo wòlìí
àti ipèdè wòlìí tó ohun tó le bí Jímọ̀ọ̀ nínú. Şugbọ̀n
lẹ̀yìn tó tí fi ẹ̀hónú rẹ̀ hàn, ẹ̀ ní ó tún fi Jọ̀ọ̀nù ẹ̀ yẹyẹ̀.
Ó ní:

Jímọ̀ọ̀: Ẹ̀ mà kú àlejò o.

(Jọ̀ọ̀nù kò dàhùn, ó n fi imú kọ

ohun orin "Bẹ̀lẹ̀sẹ̀ sọ̀wọ̀ pọ̀")

Ẹ̀gbọ̀n, bí ẹ̀ bá tilẹ̀ fẹ́ẹ̀ gbààyàn

sílẹ̀, ẹ̀ ẹ̀ rí ẹ̀yàn gidi gbà, àfi

wòlìí! Ẹ̀ ẹ̀ rí ẹ̀ni tí ó le máa

sanwó lóşù àfi wòlìí èké aláriwo? (21)

Bi o tilẹ jẹ pé inu Jimọ̀ò kò dùn sí gbígbé tí wòlílí n gbé ilé wọn, kò fi hùwà sí Jọ̀onù nígbà tí wàhálà fẹ́ dé bá a. Tí kí í bá ẹ̀ aayan Jimọ̀ò ni, wòlílí íbá fíyà jẹ́ Jọ̀onù nípa gbígbà íyàwò rẹ́ mó ọ̀n lẹ̀wọ̀. Ọ̀otọ̀ inu ni Jimọ̀ò fi bá Jọ̀onù ló nígbà tí wòlílí gan-an, tí ọ̀pe ara rẹ́ ni olórí ẹ̀sìn, n fi 'ebé' ipò olórí tó gùn rẹ́ omọ̀ ìjọ̀ rẹ́ jẹ́.

5.6 Èkúnrẹ̀rẹ̀ Àlàyẹ̀ Lóri Ifẹ̀sìnṣẹ̀fẹ̀ Nínú Èrẹ̀-Onítàn

Akiyèsí àwọn èrẹ̀-onítàn tí a yẹ̀ wò ní orí yíí tí fi hàn pé ìjọ̀ aládùurà tí Awọ̀yẹ̀lé àtí Ìṣẹ̀lá gbé kalẹ̀ n duró gẹ̀gẹ̀ bí àpẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀sìn omọ̀lẹ̀yìn Jéésù lápapọ̀ ni. Nígbà tí Ọ̀látúnjì, ní orí kẹ̀rín, n ẹ̀ afihàn ẹ̀sìn mùsulùmi. Lọ́jù àwọn ònkòwé mètẹ̀tẹ̀ta, ìwàlẹ̀sìn, ìdì níyí tí àṣíírí àwọn olubi ẹ̀ tó nínú èrẹ̀ nàà.

Nínú ifẹ̀sìnṣẹ̀fẹ̀ tó jẹ́yọ̀ nínú èrẹ̀-onítàn mètẹ̀tẹ̀ta ni a tí rí í pé àwọn aṣọ́jú ẹ̀sìn n fi ipò tí wọn wà rẹ́ àwọn omọ̀lẹ̀yìn wọn jẹ́ ni. Orí 'ebé' ẹ̀sìn tí ìṣẹ̀lú tó jẹ́ mó ìlànà ẹ̀sìn tíwọn fi wọn sí ló sí fún wọn ní ànfààní àtirẹ́ àwọn omọ̀lẹ̀yìn yíí jẹ́.

Akiyèsí miiran tí a tún ẹ̀ jẹ́ mó irúfẹ́ ìrẹ̀jẹ́ tó wáyẹ̀ nínú àwọn èrẹ̀-onítàn yíí. A rí í pé arẹ̀nìjẹ́ nínú

~~_____~~
 4 A tí mẹnù bá a ní orí kẹ̀rín pé a ọ̀ọ̀ ẹ̀ àtúnnyẹ̀wò àwọn kókó ọ̀rọ̀ tó sùyo nínú ifẹ̀sìn-mùsulùmi-ṣẹ̀fẹ́ àtí tí ifẹ̀sìn-ìgbàgbọ̀-omọ̀lẹ̀yìn Jéésù ẹ̀fẹ́ pọ̀ ni. Ìdì ní pé, kókó ọ̀rọ̀ tó sùyo nínú mètẹ̀jẹ̀jì jọ̀ra.

More to page 160

eré nàà kò pín sí òdò àwọn olówó, àwọn olórí tó dí ipò pàtàkì mú láàrin àwùjọ ìjọ wọn ni wọn n rẹ àwọn omolẹyìn wọn jẹ. A sí tún rí i pé òrò nipa owó ló fa ìrẹjẹ yìí, èyí ló n fi ibi pàtàkì tí ètò òrò ajé wà nínú ìṣẹfẹ tó n sẹ lāwùjọ hàn ni.

Akiyèsí m̀ìràn tí a tún se ni pé Awóyèlè àti Ìṣòlá polongo òm̀nira ẹ̀sìn. Lọ́jù tí wọn ẹ̀sìn tí ó bá wu oniká- lùkù ni ó yẹ kí ó sìn. Ẹ̀sìn kò yẹ kí ó fàjà, nitorí pé tí a ba tú iṣù dé Ìsàlẹ̀ Ìkòkò, kò sí ẹ̀sìn tí kò ní àlẹ́bù tirẹ̀ gẹ̀gẹ̀ bí a se rí i nínú Àsírí Tú. Nitorí ^{talas} ~~idi~~ ^{don't} ~~under~~ ^{hic} èyí, èrò àwọn ònkòwé yìí ni pé kí àwọn ẹ̀lẹ̀sìn yé maa bu ẹnu àtẹ̀ lu ara wọn.

Ohun m̀ìràn tí a tún rí nipa ìfẹ̀sìnṣẹ̀fẹ̀ ni ọ̀nà tí àwọn aṣojú ẹ̀sìn kan gbà sọ ẹ̀sìn di òwò síṣe; tí wọn sí sọ ó di ọ̀nà àtirí owó, ounjẹ àti iṣẹ̀ ọ̀ojọ̀. Bí a pẹ̀pẹ̀rẹ̀, Afaa Najimu, nínú Àsírí Tú, n fi ìyaalé àti ìyàwó sẹ̀fà jẹ. Ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ǹnkan àti owó ló n gbà lówọ̀ wọn. Bakan nàà ni omọ̀ sí se sorí nínú Abẹ̀ Aabò. Ibèèrè tí yòò wà sí ọkàn ẹ̀ni ni pé se àiríṣe jẹ̀ ~~idi~~ kan pàtàkì tí a fi gbòdò dá ìjọ silẹ̀ ni? Wólíì Jeremàyà àti M̀áikẹ̀lì ní Ìṣòlá fi se a pẹ̀pẹ̀rẹ̀ nínú Abẹ̀ Aabò. Èrò yìí ló sí fi hàn pé ètò òrò ajé àti ipò tí àwọn aṣojú ẹ̀sìn kan bá wà ló n fa ọ̀nà tí wọn yòò gbà se ẹ̀sìn wọn. Lóòótọ̀, Ìṣòlá gbé babaláwo inú Abẹ̀ Aabò kalẹ̀ bí ẹ̀ni tí kò purọ̀ mofá jẹun, ~~Ẹ̀sìn~~ ẹ̀sìn ìgbàgbọ̀ omolẹyìn Jeesù tó jẹ̀ ẹ̀ lógún láti fi sẹ̀fẹ̀ ló tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mọ̀. Kí i kúkú se pé Ìṣòlá kò mọ̀ pé àwọn babaláwo kan nàà ní lówọ̀, iṣẹ̀ ọ̀nà tó ní lókan láti se ló gbájú mọ̀ nítirẹ̀.

ṣugbõn ibeèrè tí ọ̀ jẹ́ iṣẹ́ yíí lógún ní pé ñjẹ́ ètò
 ọ̀rọ́ ajé níí ẹ́ pèlú iwà ibàjẹ́ tó kún ọ̀wọ́ àwọn aṣojú
 ẹ̀sìn kan bí? Ídáhùn sí ibeèrè yíí fihàn pé ètò ọ̀rọ́
 ajé kó ipa pàtáki lórí bí iṣẹ́lẹ́ àwujọ́ sẹ́ rí lápapọ́.
 Ídì níyí tí a fí woye pé ètò ọ̀rọ́ ajé àti iṣẹ́lú kó
 ipa pàtáki lórí iṣẹ́lẹ́ yòókù tó n ẹ́lẹ́ láwujọ́.

Bí a bá ẹ́ afiwé ọ̀nà tí ifẹ́dásẹ́fẹ́ gbà wáyé nínú
 àwọn eré-onítàn mètẹ́ẹ́ta, a/woye pé Abẹ́ Ààbò ní eré-
 onítàn tí ọ̀ jẹ́ ifẹ́sìn ẹ́fẹ́ júlọ́. Ígbà tí Ọ́látúnjì
 gbe ifẹ́sìnẹ́fẹ́ tó jẹ́ mọ́ ẹ̀sìn Mùsùlùmí kalẹ́, Awóyalé
 nítirẹ́, nínú Alàgbà Jeremáyà, sí gbé ifẹ́dásẹ́fẹ́ tirẹ́ le
 orí ẹ́dà kan ọ̀so. Iṣọ́lá nínú Abẹ́ Ààbò gbé ifẹ́dásẹ́fẹ́
 tó jẹ́ mọ́ aṣojú àti ọ̀mọ́lẹ́yìn ẹ̀sìn ígbàgbọ́ nínú Jeesù
 kalẹ́. Ifẹ́dásẹ́fẹ́ inú Abẹ́ Ààbò àti Alàgbà Jeremáyà fí
 (1992)
 ídì erò Ọ̀gùndẹ́jì/mulẹ́ lórí pé kí í ẹ́ ilànà ẹ̀sìn ní
 wọn fí n ẹ́fẹ́ gan-an-gan bí kò ẹ́ àwọn alágbàgbẹ́
 olùsìn.

Ní àkótán, a rí í pé pàtáki lára àwọn àbùdà
 ifẹ́sìnẹ́fẹ́ tí ọ̀ hàn gbangba nínú àwọn eré-onítàn mètẹ́ẹ́ta
 yíí ní iwà agàbàgbẹ́ tí ọ̀ maa n kún ọ̀wọ́ aṣojú ẹ̀sìn nípa
 híhu iwà tí ilànà ẹ̀sìn tí wọn n sìn lódi sí tí wọn ọ̀
 wá maa gbé ara wọn kalẹ́ bí ẹ̀ni mímọ́. Bakan nàà ní a
 rí í pé síso ẹ̀sìn di ọ̀wọ́ síṣe jẹ́ ọ̀kan pàtáki lára àbùdà
 ifẹ́sìnẹ́fẹ́ tí ọ̀ súyo. A sí rí í pé ètò ọ̀rọ́ ajé àwujọ́
 àti ohun mèmèrè ayé tí a kà kún pàtáki láwujọ́ ló fa
 iṣẹ́sìn-dòwò tó gba àwujọ́ kan.

Ituse - ọ̀rọ́

ORÍ KEFÀ — bold

IFIDILÉŞEFÈ — bold

6.0 Ifáàrà — bold

A ti gbiyànjú àtiwo ifilşelúşefè àti ifesinsşefè ní orí ikęta, ikerin àti ikarun-un işş yii. Şugbõn àkiyèsí wa ni pé kò sí bí àtupalè wa şe le kún tó láíwo bí àwõn ędà tí wõn n kópa nínú. ètò işşlú àti ęşln láwujõ şe rí ní ọ̀dẹ ęnikọ̀ọkan wõn. Láti idilé kọ̀ọkan tilè ni işşlú síşş ti máa n bẹrẹ. İdí niyí tí a ọ̀o fi wo ifètò-ıdılé-şşşé bí ó ti jęyõ nínú àwõn eré-onítan tí a n yè wò.

Nínú gbogbo eré-onítan méjèèje tí a yè wò ni àwõn ònkọwé ti fi ètò idilé şşşé.

Şugbõn a şakiyèsí pé Durojaye (1970) àti Alámú (1989) nikan ni ó ję pé ifidiléşşşé gan-an ni kókó ọ̀rọ tó ję wõn lógun. nínú ~~şşşé 'Kú De àti Gbẹgẹ Gbina~~

İdí niyí tó fi ję pé igbà tí a bá wo ifidiléşşşé nínú ~~şşşé 'Kú De àti Gbẹgẹ Gbina~~

tan, ni a ọ̀o yán ti inú ~~şşşé 'Kú De àti Gbẹgẹ Gbina~~ awon iuse mejeje yii

àwõn eré-onítan márùn-un yòókú fẹrẹ.

İriri tó bí ifidiléşşşé nínú àwõn eré-onítan yii

dá lé àkiyèsí àwõn ònkọwé lóri ibaşşşé tó máa n wáyé

láarin ọkọ, aya àti ọmọ wõn; àwõn ohun tí ó le fa

àibalè ọkàn nínú ilé àti bí iręję şe le wáyé láarin

àwõn idilé kan.

İriri tó bí ifidiléşşşé nínú ~~şşşé 'Kú De àti Gbẹgẹ Gbina~~ ni tirè

yatọ sí ti òkè yii dię. Bí àwõn obinrin kan şe máa n

fi aigbõn bá ayé àwõn ọmọ ję ni ó şe okunfà ifidiléşşşé

nínú eré-onítan yii. Bí ọkọ bá àwõn ọmọ wí, iyawó ni

Alámú (1989)

yoo maa ^{gbé} ~~gbé~~ sí èyin àwọn ọmọ. Igbèyin irú àwọn ọmọ bẹẹ kii síi dára.

Gbigbè erò kalẹ̀ lówelówe jẹ́ ọgbọn tí àwọn aṣẹfẹ́ maa n dá. A sí tí rí ⁱ ninú àtupalẹ̀ àwọn eré-onítàn tí a ẹ́ ẹ́ ẹ́ pé kii í ẹ́ ẹ́ ẹ́ gboḡbo igbà ní aṣẹfẹ́ maa n dárúko olúfaragbà. Ohun tí a wá ẹ́kíyèsí ninú ~~ÀḡÈ 'KÚ DÈ~~ ní ^{Durojaye} (1971) pé ilànà Àlọ̀ Àpagbè ló gbà gbé iṣẹ́fẹ́ tirẹ̀ kalẹ̀. Dípò orúkọ èniyàn láwùjọ́ tí àwọn ònkòwé yòókù mú ló, orúkọ àwọn ẹ́mí àírí kan ló ló; olówe kò sí níi ẹ́aimọ́ ọwe ara rẹ́.

6.1 Ahunpò Itàn Gbè 'Kú Dè ^{bold don't underline} ^{stages}

Iṣẹ́ ní ọkọ́ Àṣọ́. Iṣẹ́ tálakà, ó tálakùtá. Ifòkàn-balẹ̀ kò sí fún Iṣẹ́ òun Àṣọ́ nítorí pé aláḡòn oró ní Àṣọ́. Olódumarè pinnu láti fi ọ́pín sí iyà tó n jẹ́ tọ́kọ́-taya yíi. Dípò kii àwọn méjèèjì fi ara balẹ̀ bèèrè ohun tí yoo ẹ́ wọ́n lánfaàní lẹ́dọ́ Àlejò tí Olódumarè rán sí wọ́n, Ikú l'Àṣọ́ bèèrè fún Iṣẹ́. Iṣẹ́ kò sí rí nnkan miiran bèèrè ju bi yoo ẹ́ ní agbára láti maa dáábò bo igi agbálumọ́ tó jẹ́ ohun iní rẹ́. Ọrọ́, baba onilé Iṣẹ́, ló kọ́kọ́ forí sọta agbára Iṣẹ́, owó ilé ló wá sìn, ọsàn Iṣẹ́ ló n ká. Iṣẹ́ lẹ́ ẹ́ mọ́ igi ọsàn, ọpẹ́lọpẹ́ ọye tó gba Ọrọ́ sílẹ́ lẹ́wọ́ Iṣẹ́. Lójijì ní Ikú dè láti mú Iṣẹ́ ẹ́gbọn Iṣẹ́ fi ọgbọn àrẹkérékẹ́ gbé Ikú dè àfi igbà tí Ikú tó ẹ́lérí láti má pa Iṣẹ́ àti Àṣọ́ ní ó tó di òminira.

Dun Jany (1971)

Itàn inú Gbè 'Kú Dè ti fi eré yíí hàn gégé bí
 eré amérin-in-wá nítorí pé Ikú tó n'pani di ẹnì tí ó
 n'rawọ̀ èbè pé kí Ìṣẹ́ má pa oun. Kí a wá tó lè fenu
 rẹ̀ jóná dáadáa pé eré ajeméfẹ̀ ni eré yíí, a ó gbiyanjú
 àtiwó eré yíí lápapọ̀.

6.2 Igbékalè Ifèdáséfẹ̀ Nínú Gbè 'Kú Dè

Ìpín męta péré ni eré nàà pín sí. Ilé Ìṣẹ́ ni eré
 tí bẹ̀rẹ̀. Ní ìpín kííni ni a tí rí Asọ̀ àti Ìṣẹ́ fún
 igbà àkọ̀kọ̀. Ibáṣepọ̀ tó wà láàrin àwọn tọ̀kọ̀-taya yíí
 sí farahan nínú ìṣòrọ̀ngbèsi tó wáyé láàrin Tẹ̀mẹ̀dù àti
 Asọ̀. Irufẹ́ ẹ̀dà tí Asọ̀ jẹ́ tí hàn nínú oríkì tó fi n'
 kí ọ̀kọ̀ rẹ̀. Tẹ̀mẹ̀dù bèèrè Ìṣẹ́ délẹ̀, ó fẹ́ mọ̀ bóyá ó mú
 irè oko bọ̀ fún títà, Asọ̀ kò tí i jẹ́ kí Tẹ̀mẹ̀dù parí
 ọ̀rọ̀ tó fi fún un lésì pé:

Asọ̀: Hẹ́, ijọ̀ wo ni olórí-burúkú rẹ̀
 tí mú nkan wá ilé mọ̀ (2)

Asọ̀ n' dá hẹ́ ọ̀kọ̀ rẹ̀. Sùgbón síṣẹ́ tí aṣọtélé Asọ̀ ṣẹ́ mọ̀
 Ìṣẹ́ lára gan-an ni ònkọ̀wé ló láti panilérin-in. Ọ̀gangan
 ibi ni eébú gégé bí erọ̀já fún ìṣẹ́fẹ́ tí rayè wáyé. Asọ̀
 ráayè kọ̀rin ọ̀wè bú Ìṣẹ́ dáadáa:

B'ótútú np'ọ̀lẹ́
 ẹ́ jẹ́ kó kú
 Igbátí ọ̀ kú
 Kí lọ̀wọ̀ ọ̀lẹ́ ràn
 B'ótútú np'ọ̀lẹ́
 ẹ́ jẹ́ k'ó kú (2)

Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ihùwàsí Asọ̀ ní ibí panilẹ̀rin-in, ohun tí ihùwàsí rẹ̀ fà gan-an ni ó pakasọ. Orin èébú àti bíbú ọkọ rẹ̀ bí ẹni láyìn ló fà ijà bí erémọdẹ̀ tó wáyé láàrin Ìṣẹ̀ àti Asọ̀. Bí wọ̀n ẹ̀ n jà yíí ni Asọ̀ tún n sọgo nínú iwà àidáa. Ó n kí ara rẹ̀:

Asọ̀: Èmi aláhọ̀n oró, ọmọ ahọ̀n-mú-jabẹ̀!
Mẹ̀wa rẹ̀ kò to bẹ̀ (5)

A ó máa retí pé kí ẹni tó dǎnnu bí tAsọ̀ le jà sùgbọ̀n ìṣesí Asọ̀ nígbà tí ọwọ̀ iyà bà á panilẹ̀rin-in. Ó kariwo bọnu:

Asọ̀: Ó pa mí o. Olóríṣi pa mí o (6)

Àlejò tó ti ọ̀dọ̀ Olódùmarè wá bẹ̀ wọ̀n wò ló là wọ̀n níjà. Èròngbà Àlejò sí ni pé bí oun bà jíṣẹ̀ Olódùmarè fún wọ̀n tán, ó dájú pé àyípadà sí rere yòò bá ìdilé wọ̀n. Sùgbọ̀n ire tí Ìṣẹ̀ bèèrè fún yanlẹ̀nu. Ẹni tí Ìṣẹ̀ n pa, tó rí ẹni tó le sọ ọ̀ di ẹni nlá, tó tún jẹ́ pé agbára láti dǎabò bo igi agbálumọ̀ ló jẹ́ ẹ̀ lógún:

Ìṣẹ̀: Kò ní rirò lọ̀ títí
Ng ọ̀ ọ̀ sai mọ̀ ibi tí bàtà tí
n ta mi lẹ̀sẹ̀. Igi ọ̀sàn mi yíí ni.
Fún mi lágbara pé ẹnikẹni tí mo
bá tí kámọ̀ orí igi yi, tí mo bá
ti ní kí ó lẹ̀mọ̀ 'bẹ̀ kí ẹni nǎà lẹ̀mọ̀
ibẹ̀ títí tí ng ọ̀ fi dá a nídè (7)

Ohun tí Ìṣẹ̀ n fẹ̀ yíí yáni lẹ̀nu, bí ó ẹ̀ se ya Àlejò lẹ̀nu
 bẹ̀ẹ̀ ní ó ya Asọ̀ lẹ̀nu, èébú sí ní Asọ̀ fi gbá Ìṣẹ̀ ọ̀kọ̀ rẹ̀
 lẹ̀rẹ̀:

Asọ̀: Kí lẹ̀ tún n fẹ̀ kí olórí burúkú bèèrè?
 Abòṣì ẹ̀dà. Èni tí ó máa kú sínú
 iya. (~~000~~ 7)

Ọ̀gangan ibi tó yáni lẹ̀nu, tó múnìlọ̀kàn tó sì panlẹ̀rìn-ín
 ní ibi tí Asọ̀ ti sọ̀ ohun tí ó fẹ̀ lẹ̀dọ̀ Olódùmarè:

Asọ̀: Tẹ̀mi ọ̀ tilẹ̀ yi rára
 Ìṣẹ̀ le gbógun ti ènià bá yíí
 Kí olúwarẹ̀ ní oun ọ̀ mọ̀
 Ohun tí oun máa tọ̀rọ̀ lẹ̀wọ̀
 ẹ̀lẹ̀dàá? (O dúró sí)
 Ọ̀kunrin yi ni.
 Kí ó kú dānù (~~000~~ 8)

Ohun tí a n retí ní pé kí Asọ̀ tó mọ̀ pé ọ̀ṣì kò dára
 bèèrè ọ̀nà tí àwọ̀n méjèèjì yòò gbà bọ̀ lẹ̀wọ̀ ọ̀ṣì. Ọ̀nà yíí
 ní ọ̀nkọ̀wé fi kó wa láyá sokè, ó jẹ̀ kí Asọ̀ ronú sí ohun
 tó fẹ̀, iyá lẹ̀nu ló jẹ̀ fún wá láti rí i pé ohun tí Asọ̀
 n fẹ̀ burú ju ti Ìṣẹ̀. Ọ̀nkọ̀wé yáa mú àníyàn Asọ̀ yíí ló
 láti dá ijà tí a lè fi wé erémpọ̀dé sílẹ̀ láarin Asọ̀ àti
 Ìṣẹ̀. Ìṣẹ̀ kọ̀sẹ̀, ó ẹ̀subú, Asọ̀ sí bèrẹ̀ sí ní fi ẹ̀ ẹ̀lẹ̀yá
 pé oró ikú ti bèrẹ̀ sí yára mú un niyẹn. Ìṣẹ̀lẹ̀ yíí
 gan-an pa Asọ̀ lẹ̀rìn-ín, bẹ̀ẹ̀ náà ló sí pá ọ̀nkọ̀wé
 lẹ̀rìn-ín.

Ìpín keji ni a ti ri bí Ìṣẹ́ ẹ se lo agbára tí Olódumare fún un. Ọrọ̀, baba onilé rẹ̀ ló sì kọkọ̀ lùgbádí "lẹ̀mọ̀ bẹ̀". Ọpẹ̀lọpẹ̀ Ọye lára Ọrọ̀. Ìgbà tí Ọrọ̀ fi odidi ilé ra ara rẹ̀ tán ni Ìṣẹ́ tó dá a sílẹ̀. Ẹ̀gbọ̀n Asọ̀ fi yé Ìṣẹ́ pé Ikú kò ni pé wá mú un. Èyí ló tún fa ìjà kirakita. Èébú àbúfẹ̀yinti tí Asọ̀ n bú ọkọ̀ rẹ̀ ló sì fi sọ ọ̀ di ẹ̀lẹ̀yà, oníyẹ̀yẹ̀ ọkọ̀ tí n le ìyàwó rẹ̀ kiri adúgbò.

Bí a ba wo ìpín keji yìí, a ọ̀ò ẹ̀sàkiyèsí pé ìrẹ̀jẹ̀ kò ẹ̀sàíwayé. Ọrọ̀ ló kọkọ̀ fẹ̀ lo ipò rẹ̀ gégé bí baba, onilé láti rẹ̀ Ìṣẹ́ jẹ̀. Ẹ̀gbọ̀n agbára tí Àlejò tí fún Ìṣẹ́ ló mú Ìṣẹ́ ja àjàbọ̀. Agbára "lẹ̀mọ̀ bẹ̀" tí Ìṣẹ́ ní yìí gan-an, a lẹ̀ gbà pé orí "ebè" Ìṣẹ̀lú ni Olódumare gbé e gùn. Ọ̀dọ̀ Olódumare tí í ẹ se ẹ̀lẹ̀dàá, ni agbára yìí tí wá, Nítorí idí èyí, a lẹ̀ gbà pé aṣojú Olódumare ni Ìṣẹ́ jẹ̀. Nítorí nàà ni a ẹ se gbà pé Ìṣẹ̀lú ló ẹ̀sokunfà rírẹ̀ tí Ìṣẹ́ tí kò jẹ̀ nńkan kan láwùjọ̀ ẹ se rẹ̀ Ọrọ̀ jẹ̀.

Ìjà yìí ni àwọ̀n méjèèjì jà wọ̀ ìpín kẹ̀ta. Ìpín kẹ̀ta yìí gan-an ni ọ̀tẹ̀ntẹ̀ eré yìí. Ìṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀ Ikú pé kí ó fún oun ní ọ̀jọ̀ díẹ̀ sí i. Ohun tí Ìṣẹ́ n bẹ̀bẹ̀ fún yìí gan-an panlẹ̀rìn-ín. A ọ̀ò máa retí pé kí ẹ̀nìíyà n jẹ̀ tètè bẹ̀ mọ̀ ikú, ẹ̀gbọ̀n ẹ̀nìíyà n jẹ̀ tí kò fẹ̀ kú bọ̀rọ̀ ni Ìṣẹ́. Ikú gan-an fi Ìṣẹ́ rẹ̀rìn-ín.

~~1. Ojú tí B. Idowu, Olódumare: God In Yoruba Belief. London: Longmans 1966 fi wo Olódumare ni aya nàà fi wo Olódumare níbí.~~

Ikú: (Rerín) Ha, ha, ha, ha
 Kò tilẹ̀ sí ẹ̀ni tí ó fẹ́ fi
 aiyé sílẹ̀, Ìṣẹ́ nàà tún nké
 p'Olúwa ... (~~22~~ 20).

Gbogbo bí Ìṣẹ́ sí tí n pòkaka ikú, yẹyẹ ni Asọ̀ n fi ẹ̀.
 Orin ló n kọ̀ láti fi dápaára. Inú Asọ̀ tí dùn pé ọ̀tá
 oun n lẹ. Ẹ̀gbọn dípò kí èrò Asọ̀ ẹ̀, ẹ̀ ni Ìṣẹ́ fi
 ẹ̀tàn gbé Ikú dè. Ó bẹ́ Ikú kó bá oun já ọ̀sàn lórí igi,
 ó sí lo agbára tí Olódùmarè fún un láti lẹ́ Ikú mọ́ igi
 ọ̀sàn. Ikú tó tí n paní wá dí ẹ̀ni tó n bẹ̀bẹ̀ pé kí wọ̀n
 má pa oun (~~22~~ 22-23). Iyànjú eré onítàn yíí gan-an
 panilẹ̀rín-ín. Yorubá gbàgbọ̀ pé "awayéku kò sí" Ìṣẹ́
 sí niyí tó ní:

Ìṣẹ́: Tí o bá fẹ́ kí ng tú ọ̀ sílẹ̀,
 ẹ̀ ilé rí pé iwọ̀ ò ní pa mí
 láiláí ... Àti pé o ò ní pa
 Asọ̀ iyawó mi ná (~~28~~ 28)

A wá rí bí orí "ebè" agbára tí Olódùmarè gbé Ìṣẹ́ gùn
 tí n pa á bí ọ̀tí. Orí "ebè" tó gbé e ga ju àwọ̀n ẹ̀dà
 yòókù lẹ́ yíí ló sí ọ̀tágbọ̀n gbogbo ìṣẹ́lẹ́ yòókù tó ẹ̀lẹ́
 nínú eré nàà. Ohun nàà ló sí tọ́ka kókó ọ̀rọ̀ tí ònkọ̀wé
 fi múlẹ́ nínú eré nàà. Asọ̀ tó lérò pé ọ̀pín tí dé bá
 Ìṣẹ́ gba itijú, ẹ̀ni tó lérò pé yòò lẹ́ fún oun dí ẹ̀ni
 tí wọ̀n yòò jọ́ máa gbé tí tí láé. Afọ̀wọ́fà Asọ̀ sí ní

wiwa tí òun àti Ìṣẹ̀ wà láyè tí tí dóní. A sì rí i ní iparí eré yíí bí àwọn méjèèjì tún ẹ̀ kò sí gbónmi-sí-1-omi-ò-tò-o. Onà tí Ìṣẹ̀ àti Aṣò tún gbà lé ara wọn jáde yíí sí tún panílẹ̀rìn-in.

Àkiyèsí tí a ẹ̀ nípa kókó ohun tí ònkòwé fí ẹ̀fẹ́ jẹ́ mọ́ ibudó eré àti olú ẹ̀dà itàn òun amúgbalẹ̀gbẹ́ ẹ̀. Tọ̀kọ-taya ní àwọn méjèèjì. Ìdílẹ̀ wọn ní ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ inú eré sì tí wáyé. Ìdí níyí tí a fí woye pé ibi tó wà nínú kí àarin ọ̀kọ àti aya má gùn-ún tún jẹ́ iwà ibàjẹ́ tí Dúrójayé fẹ́ fí ẹ̀fẹ́. Ojú tí Dúrójayé sì fí wo obinrin kò yàtọ́ sí ojú tí púpọ́ nínú àwọn ọ̀kúnrin fí í wo obinrin láti igbà iwáṣẹ́. Fún àpẹ̀rẹ́, Ifá tí gbogbo àwọn èniyàn àwújọ́ Yorúbá kà sí orírun imọ́ àti ọ̀ye Yorúbá, tí fí obinrin lẹ̀lẹ́ bí èké òun ọ̀dálẹ́. Ó ní:

Obinrin lẹ̀dálẹ́

Obinrin lẹ̀ké

Kéèyàn ó má finú hàn

Fóbinrin. (Abimbola 1978:30)

A rí i pé Dúrójayé gbé iwà ibàjẹ́ tí àwọn obinrin kan ní hù wọ́ Aṣò. Ìdí ní pé àwọn èniyàn àwújọ́ Yorúbá tí gbà pé bí obinrin ẹ̀ le jẹ́ olùràn lẹ̀wọ́ sí rere bẹ́ẹ̀ náà ló le jẹ́ olùrannì lẹ̀wọ́ láti hùwà ibi.

~~A. W. Abimbola, Ìjìnlẹ̀ Ohun Ènu Ifá Apá Keji, Ibadan, Oxford University Press, 1978, O.I. 30.~~

Bí a bá wo ìwà àti ìṣe Asọ̀ oun ìṣe, a ọ̀ò rí i pé
 Asọ̀ ran ìwà ọ̀lẹ̀ àti ìwà ìbàjẹ̀ tó kún ọ̀wọ̀ ìṣe lẹ́wọ̀.
 ẹ̀ni Asọ̀ gbógun tí ìṣe. Ọ̀bí tí kò bá sí tí sí
 alááfíà, nńkan rere gbọ̀dọ̀ jínna síbẹ̀.

Asọ̀, aya ìṣe, ní ọ̀nkọ̀wé mú ló láti yàwòrán àwọn
 obinrin kan. Ohun àkọ̀kọ̀ tí a rí ní pé Asọ̀ kò bu iyí
 fún ọ̀kọ̀ rẹ̀. Orúkọ̀ ló n lá mọ̀ ìṣe lóri, kò tilẹ̀ rò ó
 pé Tẹ̀mẹ̀dù jẹ̀ àlejò. Lọ́jù Tẹ̀mẹ̀dù ló tí n sọ̀ àìṣedéédé
 ọ̀kọ̀ rẹ̀. Asọ̀ kò tíi jẹ̀ kí Tẹ̀mẹ̀dù bèèrè ọ̀kọ̀ rẹ̀ tó fi
 n fi ìṣe tayín:

Tẹ̀m: Baalé rẹ̀ ọ̀ tíi dé? ... Mo ní
 kí ng wa wò ó bóyá baalé rẹ̀
 rí igbín tàbí ẹ̀fọ̀ mú toko bọ̀
 ni ...

Asọ̀: Hẹ̀ẹ̀, ijọ̀ wo ni olóri-burúkú
 rẹ̀ tí mú nńkan wá ilé mọ̀. (2)

Àyọ̀lò ọ̀kẹ̀ yíi ló n fi hàn pé Asọ̀ kò níteríba.
 Àwòrán àwọn obinrin tí wọn kò bítà láti bú ọ̀kọ̀ wọn
 bí ẹ̀ni láyin ní ọ̀nkọ̀wé fi Asọ̀ ya nínú eré yíi.
 Eléyíi lódi pátápátá sí àṣà ibílẹ̀ Yorùbá.
 Àmúlò orúkọ̀ tí ọ̀nkọ̀wé tilẹ̀ fún Asọ̀ kò jẹ̀ kí ọ̀rọ̀
 rẹ̀ jóni lójú. Púpọ̀ nínú àwọn obinrin tí Dúrójayé ní
 lẹ́kàn gẹ́gẹ̀ bí olufaragbà ẹ̀fẹ̀ ló máa n jẹ̀ ọ̀mọ̀-ahọ̀n-mú-
 jabe. Àwọn ní pa-mí-n-kú obinrin tí í sorí bẹ̀bẹ̀ sókọ̀.

Wọn kò le já sùgbón bí ọkọ fẹẹ lù wọn pa ọnu wọn kò níí dúró. Bẹẹ, ni wọn kò níí fọkọ lókàn balẹ. Àpẹrẹ ẹyí ni a rí nínú iwà Asọ. Bí Ìşé şe n lākākā láti rí i pé oun kò şe àşeeri nípa şışş igi agbalumọ, ahọn oró tí Asọ ní ló fi n tabukù ọkọ rẹ.

Asọ: Ó parí. Ọlẹ-darun. Ó sì ti r'í şé. Ẹyọ igi ọsàn kan t'ó gbín sínú ọgbà rẹ sàl to ọ í şó. Kí l'ó tún fẹ şışşé fún? Bí ilẹ bá ti mọ lóla ni kí o lúgọ tí í. (4)

A rí i pé ilò ẹgọ àti ẹẹbú ni Asọ mú ló láti máa fi ọkọ rẹ şe yẹyẹ. Èpè tún jẹ ọnà kan tó gbà fi Ìşé şẹsín.

Ìşé: B'ó ti wù k'ó rí. Tẹni sa ni t'eni. Kí àwọn ti nwon fẹ şe àşeeri tó bẹrẹ sí jí ọsàn mi ká.

Asọ: Àwọn wo l'ó fẹ ş'àşeeri? Àşeeri kan ju tirẹ yí lọ dan? Iwọ tí oriburúkú inú rẹ tí ba tòde jẹ ... (4)

Asọ kò tilẹ fi mọ ni ti èpè nikan. Ó tún n wa ikú fún ọkọ rẹ. Idí niyí tó fi jẹ pé nikan tó wù ú jù láyẹ tó sì tọpọ lódọ Olódumare ni pé kí ọkọ oun kú.

Asọ: Tèmi ò tilẹ̀ yi rárá
 Ìṣẹ́ le gbógun ti ènià
 báyi kí olúwarẹ̀ ni òun
 ò mọ ohun ti òun máa
 tọrọ ... ọkúnrin yi ni
 kí ó kú dànù (8)

Ọgangan ibi tí ònkọwé ti wá fi àwọn obinrin pa-mí-
 n-kú tó ní lókàn ẹfẹ́ gan-an ni ibi tí Ikú ti dé láti
 wá mú Ìṣẹ́. Ikú kò rí Ìṣẹ́ pa. Gbogbo awuyẹwuyẹ pa-mí-n-
 kú obinrin já sófo.

Bí a bá wo èrò ònkọwé tó fi sí ẹnu Ọye nígbà tó
 ní:

Ọye: Akọ tó jí n'lé aiyé t'ó fẹ́
 pa-mí-ng-kú láya
 Gírípá t'o láya rẹ̀ ní kùtù
 T'ó gbé Agánigán n'íyàwó
 Ó ti gb'ókù aparò
 Ó ti gbé'ṣẹ́ aáppon
 Iyàwó ẹlétè gbọ̀n were
 Iyàwó ẹlẹ́kẹ́ ebú
 Ab'ọkọ-bi-ẹní-lá-yin
 A-ṣòwò-ètè-má-kutà
 Pa-mí-ng-kú
 Tí í ẹ́'ori bẹmbe s'ọkọ wọ̀n
 Àppon iròrùn

Ó yá jù 'yáwó àkóbá;
Orí ó kó wa yọ lẹwọ irú
wọn ni.

Àbí? Inú didùn lẹdẹ
Kọ níí m'orí yà ni n lè ẹnì?

Ènià t'ọkàn rẹ ò rọ

Èni t'ọkàn rẹ ò rọjú

Ó ẹ se le rántí àti kọ lé 're

Ó ẹ se le dàmọràn àti r'ẹwù ọrùn

Dé 'bí kó farabalẹ lẹdẹ

Kí nwọn ó pẹte ọmọ fúnra wọn

Àsẹhìnwá, àsẹhìnbọ

Èẹpà np'ara rẹ

Ó ẹ bí aja l'oun npa ... (31)

Àwọn ẹdá itàn tí a ti mẹnụ bà ni ònkọwé ló láti wa
ifẹdásẹfẹ tó n ẹ gunlẹ. Ẹgbọn àwọn ẹdá itàn tó mú ló
láti fi itako àṣà Yorùbá tó wáyé nínú eré gbé èrò rẹ
kalẹ ní ịṣẹ, Ikú àti Asọ.

Ịṣẹ ni ọkọ Asọ. Gbígbe àwọn ẹdá itàn méjẹẹji
kalẹ bí ọkọ àti aya jẹ kí ẹrín bí èrọjà ịṣẹfẹ ẹ se é mú
lò dáadáa. Ịṣẹ kò ní láárí. Ó tálákà, kò sí fẹ kúrò
ní ipò olóriburúkú tó wá. Yàtọ sí eyí, ihùwásí àti
ịṣesí Ịṣẹ fi hàn gégé bí ẹdá tí kò bikítà, kò sí ní
itijú. Àibikítà àti àlínitijú yíí ló sí maa n fa
wahálà láàrin oun àti Asọ. Ní ibẹrẹ eré, bí ó tilẹ
jẹ pé Ịṣẹ kò fi owó ounjẹ silẹ, igbà tó dé, ounjẹ ló

kókó bèèrè. Inuwási yíí lódì sí ipa tí ọ̀kúnrin n kó
nínú idílẹ̀ gégé bí àṣà Yorubá tí là á kalẹ̀. Èyí yíí
lọ sí fa èébú tí Asọ bú u pé:

Asọ: Hòwù, kí o má tí wọlé ni?
Kíni iwọ ná ri mu tí oko bọ?
Abí báyi ni àwọn egbé rẹ
ńsánwọ t'oko wálẹ̀ (3)

Aìnitijú Iṣẹ́ yíí nàà ló fà á tó fi maa n bá Asọ
jà nígbà gbogbo. Iṣe Iṣẹ́ yíí sí dá kún ẹ̀rín tí ònkọ̀wé
fẹ́ dá pa wá nínú Gbé 'Kú Dè nitorí pé ija àarin Iṣẹ́
ati Asọ tí di erémọ̀dẹ́ tí wọ̀n fi n parí ipín kọ̀ọkan.

Yàtò sí pé Iṣẹ́ kò nítijú, ọ̀lẹ́ ọ̀kúnrin ni, idí
rèè tí ó fi n na Asọ aya rẹ́ dípò kó gbájú mọ́ iṣẹ́ tó
n ẹ́. Iwá ọ̀lẹ́ ló n mú un ẹ̀rọ̀yẹ́ láti ro àrọ̀jare
níwájú aya rẹ́:

Iṣẹ́: Oko burúkú ni oko ọ̀kúnrin yí.
Òkúta tí ba ẹ̀nu adá aláda tí mo
gbàwin jẹ́ ... ẹ́ bí o bá tilẹ́
bá mi wá owó díẹ́, ng ó fi tún
ẹ̀nu adá ẹ́ nílé alágbẹ́dẹ́ ...
(3)

Awáwí lásán ni Iṣẹ́ n wí, ọ̀lẹ́darun ni.

Iwá ẹ̀tàn tí Iṣẹ́ tún wá mú mọ́ àwọn iwá tí a mẹnú
bà lókè yíí ló gbé Gbé 'Kú Dè gégé bí eré-onítàn
apanilẹ̀rin-in sáyé. Iwá ẹ̀tàn yíí ló ràn an lẹ̀wọ́ láti

le ɕe àmúlò agbára tó gbà lówó Olódùmarè. Iwà ẹ̀tàn
 rẹ̀ ló ló láti fi ọ̀gbọ̀n gba odidi ilé mọ́ ọ̀rọ́ lówó, iwà
 ẹ̀tàn yíí ló sì fi gbé Ikú pàápàá dè. Ó tọ̀rọ́ àyè lówó
 Ikú láti já Agbalùmọ́, ẹ̀gbọ̀n dípò kó já a fúnra rẹ̀,
 ó fi ẹ̀tàn gbé Ikú dé mọ́ igi agbalùmọ́:

Ìṣẹ́: Ikú, kò burú. Agbára mi
 Kò le já a. Bí o bá rí
 ìkan nìbẹ̀ ba mi já a. Ng
 ó jẹ́ ẹ́, ng ó gba ká mú

(Ikú lẹ́ sí idi igi osàn. Ó nawó
láti já a) Lẹ̀mọ́, bẹ́: ... Ikú ọ̀wọ́
 tẹ́ ọ́ tàbí kò tẹ́ ọ́ (~~22~~ 23)

Ọ̀gbọ̀n itànje tí Ìṣẹ́ ló fún Ikú yíí ló jẹ́ kí ó ráyè gbé
 Ikú dè, èyí ló sì sọ́ Ikú di ẹnì-yẹ̀yẹ́ lójú Ìṣẹ́ àti
 àwọ̀n yòókù tó wà nìbẹ̀. Èyí sì dá kún ẹ̀rín tí eré yíí
 fẹ́ dá paní.

Ibi tí iwà Ìṣẹ́ parí sí ni tí Asọ́ aya rẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀.
 Ọ̀ríkì inagijẹ́ Asọ́, "aláhọ̀n oró", sí tí ọ̀làyé gbogbo
 iwà tó hù nínú eré yíí. Àilọ̀rọ́ irẹ̀lẹ́ lẹ̀nu ní ó fà á
 tí Asọ́ fi le tọ̀rọ́ Ikú fún Ìṣẹ́. Nítorí pé orílẹ́ Asọ́
 ni "ọ̀mọ́ ahọ̀n-mú-jabẹ́", kò le yan lẹ̀nu láti rí i bí ó
 ɕe n kọ̀rín èébú àti orin ọ̀wè bú Ìṣẹ́. Àwọ̀n orin yíí
 sì kó ipa pàtàkì nínú wíwọ́ tí yẹ̀yẹ́ inú eré nàà wọ́
 Ìṣẹ́ lákínyẹ̀mí ara.

Ipa pàtáki ni Ikú kò nínú agbékálẹ́ Gbẹ́ 'Kú Dẹ́.
 Ikú ni iránṣẹ́ Olódùmarẹ́ tí ó máa n fòpín sí iwálayẹ́
 ẹ́dá. Bí agbára ẹ́ máa n gún àwọn tí ó bá ^{gun} ~~gún~~ orí
 "ebẹ́" iṣẹ́lú kan ni agbára ẹ́ gun Ikú. Nínú igbàgbọ́
 àtí èrò Yorùbá, Ikú jẹ́ ọ́kan lára àwọn ajogun tó n ẹ́
 àwọn èniyàn lóṣẹ́. Nínú èrò Yprùbá yìí, àwọn ajogun ni
 agbára láti ẹ́ èniyàn bí ó ẹ́ wù wọ́n. Ídí niyí tí
 Ikú, nínú Gbẹ́ 'Kú Dẹ́, ẹ́ fẹ́ lu iṣẹ́, tó dúró fún èniyàn,
 pa. Ẹ̀sùgbọ́n nítorí pé iṣẹ́ náà tí gba agbára tó tó
 agbára lẹ́dò Olódùmarẹ́ tí a gbà pé ó jẹ́ olórí gbogbo
 ẹ́dá aláàyẹ́ ní ó ẹ́ borí Ikú. Ìkplura agbára láàrin
 iṣẹ́ àtí Ikú yìí ló tún n fí èrò bí iṣẹ́lú ẹ́ le ẹ́ sàkóso
 àwọn iṣẹ́lẹ́ yòowù tó bá n ẹ́lẹ́ láwùjọ́ múlẹ́. Ikú n
 halẹ́, ó n fọ́nnu, ó sí n fí iṣẹ́ ẹ́ ẹ́lẹ́yà. Ó ní:

Ikú: Ọ́gbẹ́ni, ọ́rọ́ Olúwa tí kúrò ní t'oni
 Èmi ọ́lọ́jọ́ ló dé yì. B'ó o fẹ́, b'ó o
 kọ́ ó n lẹ́ ni ... (~~20~~ 20)

Ẹ̀sùgbọ́n agbára ju agbára lẹ́. Ikú tó rò pé gbogbo
 agbára jẹ́ tí oun di ẹ́lẹ́yà. Ó di ẹ́ni-ẹ́sín nígbà tí iṣẹ́
 lẹ́ ẹ́ mọ́ igi. Ọ́nkọ́wẹ́ n fí ẹ́yí ẹ́ iṣẹ́lẹ́ fún àwọn ẹ́dá
 tó máa n sí ipò wọ́n ló ni.

Kókó ọ́rọ́ miíràn tó jẹ́ ọ́nkọ́wẹ́ Gbẹ́ 'Kú Dẹ́ lógún ni
 síṣọ́ èrèdí tí iṣẹ́ àtí Asọ́ fí wà láàrin àwọn ẹ́dá. iṣẹ́
 àtí Asọ́ jẹ́ ibi tí àwọn èniyàn máa n sá fún láwùjọ́.

Kò sí ẹni tí kí í lákakà láti kúrò ní ipò òtòsì.
 Oníkálùkù ní yòò sí maa gbìyànjú àtìní owó. Sùgbón
 nǹjẹ́ ó ẹ ẹ ẹ kí gbogbo ẹdà dolówó bí? Nínú Gbẹ́ 'Kú Dè ^{take}
 a rí í bí Ìṣẹ́ ẹ tọpọ agbára láti maa dàabò bo igi _{don't underlie}
 agbálùmpò rẹ. Owe Yorubá tó sọ pé ohun kékeré níí jọ
 akúṣẹ́ lójú ló ẹ mọ Ìṣẹ́ lára. Àironújinlẹ́ lórí ipò
 tí Ìṣẹ́ wà ló mú un béèrè irú agbára yíí lẹdọ Olódumare
 sùgbón a tún ẹkíyèsí pé Ìṣẹ́ kò tilẹ́ rí ara rẹ bí ẹni
 tí kò ní. Oun gan-an tún n pe awon kan ni olórí
 burúkú:

Ìṣẹ́: Olórí-burúkú wo ló tún wá ká
 ọsàn yí? ... Èmi ni mo mọ
 ọjọ tí mo ti ntọjú igi yíí bọ,
 èmi ni mo mọ iye wahalà mi lórí
 rẹ, ki awon ti nwon fe ẹ ẹ ẹ
 tó bẹrẹsí jí ọsàn mi ká. (~~2~~ 3)

Ọrọ tí Ìṣẹ́ sọ nínú ayọlò òkè yíí kò le má panilẹrin-in.
 Ìṣẹ́ tí ó yẹ kí á pé ní olórí-burúkú ló di ẹni tó n pe
 ẹlómíràn ní olórí burúkú. Oun tí á bá pé ní aláṣeèrí
 ló tún n fi ẹṣeèrí ẹpẹjúwe ẹlómíràn.

Ìṣẹ́ kò rí ara rẹ bí ẹni tí kò dara fun. Lójú
 tirẹ, igbakamú ló lè mú oun gbádun ayé. Aṣọ, ní tirẹ,
 gbà pé ó yẹ kí ayípadà wà, Ìdí niyí tí ẹṣeṣí Aṣọ gan-an
 fi panilẹrin-in nígbà tí ó rí ọnà fun iyípadà rere
 tí ó kọ láti lo anfaani tó ní. A lérò pé nítorí pé

Asọ nàà tí gbà pé "Ìṣẹ̀gùn tí í wòṣṣé ọ̀ sí", bóyá, ídí niyí tó fí rọ̀ pé Iku ló tọ̀ sí Ìṣẹ̀. Èyí ló n fí hàn pé ipa pàtàkì ní àyíká àti ìrírí kò lórí ọ̀nà tí ẹ̀dà n gbà ronú.

A tún rí i nínú eré yíí pé kò sí bí Ìṣẹ̀ àti Asọ ẹ̀ le ya ara wọ̀n. Ìdí ní pé àìní a máa sọ̀nì di oníkanra. Àwòrán èyí ní a rí nínú ìhà tí Asọ kọ̀ sí àìní ọ̀kọ̀ rẹ̀ tó sọ̀ ọ̀un nàà di aláìní. Bí Ìṣẹ̀ bá rí nńkan mú wọ̀lé nígbà tí ọ̀ ti oko dé, kò níí di abọ̀ ịsanwọ̀ lọ̀wọ̀ Asọ̀. Àìmú nńkan bọ̀ gégẹ̀ bí Asọ̀ tí sọ̀ nínú àsọ̀tẹ̀lẹ̀ rẹ̀, ló fa orin "bótútù n pọ̀lẹ̀". Orin ọ̀we tó fí bú ọ̀kọ̀ rẹ̀ yíí ló n mú ịjà àtariwo wọ̀ inú ilé ní gbogbo ịgbà. Inú ịjà àti ariwo yíí sí ní ipanilẹ̀rìn-ìn nínú Gbẹ̀ 'Kú Dẹ̀ tí hánde jù.

Ewu àìdọ̀gba tó wà láwùjọ̀ tún ní kókó èrò mlíran tí ọ̀ jẹ̀ yọ̀ nínú eré yíí. Yorùbá bọ̀ wọ̀n ní:

A kúnlẹ̀ a yànpín

A dáyé tán ojú n kán ní.

Ìṣẹ̀ tí yan orí tuúlu, Ọ̀rọ̀ ní tirẹ̀ yan oríire. Láwùjọ̀ Yorùbá, a máa n gbàdúra láti rí i pé apada^{sc} búburú kò dé bá àwọ̀n tó yan orí rere. Èrò yíí ló mú Tẹ̀mẹ̀dú máa ẹ̀ ịkílọ̀ fún Ọ̀rọ̀ pé kó yẹ̀ra fún Ìṣẹ̀ àti Asọ̀.

Tẹmẹdù: A! Gúnmọ kan ọ sí lára Ịṣẹ ...
 Nígbà tí Olówò-òjijì fẹ bá Ịṣẹ
 da nkàn pọ, Ẹ bí ọrẹ nyín, Ọye,
 kilọ fun un tí kò gbà. Ịgbà tí
 Ịṣẹ tí iyekan rẹ, Àgbààná, sí í,
 Tí oun ná tẹwọ gbà á, Ẹ bí ọru lo
 fi sálọ sí ilú Èrò-Ehin.

Ọrọ: Ọọkú ọmọ. O kú lakàyè
 Ohun tí Ọlórún fi yọ mi
 nàà ní pé ng ọ fun wọn láyé
 lódọ mi
 Tí mo fi wọn sí èyí tí ó
 ta kété yí ... (~~11~~ 11)

Gbogbo èniyàn ló n sá fun Ịṣẹ. Ẹ̀gbọ́n Ọrọ kò mọ pé ikú
 tó n pojúgbà ẹni tó n pọwe funni ni akawé tí Tẹmẹdù n
 ẹ jẹ fun oun. Lójú tirẹ, ó ti gbọ́n tán nípa títakété
 sí Ịṣẹ ẹ̀gbọ́n ịgbà tí ó kó sí panpẹ Ịṣẹ ló tó mọ pé
 ọmúgọ ni oun alárá. Ọ́gangan ibi tí Ọrọ tí kó sí panpẹ
 Ịṣẹ yíí gan-an ló panlẹ́rin-in. Ibi gan-an ni ọ̀nkọwé
 sí tí fi èrò rẹ hàn pé ewu àidọ́gba tó wà lárújọ yíí,
 bó ẹ n kan ọ̀tòsí bẹẹ nàà ló le kan Ọlórọ. Ọlórọ tó
 bá lẹrò pé oun ọ le lùgbàdì Ịṣẹ, ó n tan ara rẹ jẹ ni.

6.3

Ahunpò Itàn (Gbegeḍe Gbiná)

tabes

*bold
don't
underline*

Adebayo, baba Wale, ni o s'ide eré-onítàn yíí. Ó fi èhónú rẹ̀ nípa iwá pàlapàla tí Wálé n' hù hàn sí Adéníkẹ́ẹ́, iyá Wálé. Şugbòn dípò kí Adéníkẹ́ẹ́ fẹ̀ti sí ohun tí Adébáyọ̀ n' sọ, èyìn Wálé ló gbè sí. Lójú tirẹ̀ kó yẹ̀ kí Adébáyọ̀ fi wahàlà pa Wálé tí í ẹ̀se omọ̀ kan ẹ̀so lówọ̀ wọ̀n. Wálé pàapàá fi ara hàn ní iran kííni yíí. Lójú Wale, èèsì idánwò rẹ̀ tí kò dára kí í ẹ̀se afowọ̀fà rẹ̀ bí kò ẹ̀se àkóbá láti ọ̀pọ̀ tíşà rẹ̀. Ní iran kejì ní a tí rí bí Adéníkẹ́ẹ́ ẹ̀se lọ̀ fi ẹ̀sẹ̀ gígùn bá Wálé wá işẹ̀ ní bǎnkì Ọ̀gúnpa. Ní kẹ̀tẹ̀ tí Adéníkẹ́ẹ́ tí dé bǎnkì ní a tí rí í pé oníwà íbajẹ̀ ní, ẹ̀se ní ó dèédé fẹ̀ wplé rí mǎnija láibikítà pé àwọ̀n èniyàn kan tí dé şaájú ọ̀un tí àwọ̀n nǎà fẹ̀ rí Mǎnija. Adéníkẹ́ẹ́ fi ẹ̀sẹ̀ gígùn tó ní wplé, ó sì fi ọ̀pọ̀ àgbèrè tó wá láàrin ọ̀un àti ọ̀gá bǎnkì rí işẹ̀ fún Wálé, omọ̀ rẹ̀, tí kò ní iwé ẹ̀rí.

Ní iran kẹ̀ta, Wálé tí bẹ̀rẹ̀ işẹ̀, şugbòn àimọ̀wé rẹ̀ kó jẹ̀ kí işẹ̀ rẹ̀ lọ̀ dèédé. Adéníkẹ́ẹ́, iyá rẹ̀, nǎà ló lọ̀ purọ̀ mọ̀ Sínà tó jẹ̀ ọ̀gá fún Wálé ló ọ̀pọ̀ ọ̀gá bankì. Èyí ló mú Wálé di ẹnì tó n' kawó tó sì n' gbowó wplé ní iran kẹ̀rin. Owó olówó kó wọ̀ Wálé lójú, ó bẹ̀rẹ̀ sí kó owó olówó nǎ. Àírí nńkan fi owó olówó ẹ̀se ló mú ^{un} mǎa ẹ̀se ọ̀jọ̀ ibí. Àlàbí àti Dúró, ọ̀rẹ̀ rẹ̀, sì fi íbànújẹ̀ ọ̀kàn wọ̀n hàn lórí bí ó ẹ̀se jẹ̀ pé àwọ̀n tí kò mọ̀wé ló n' mọ̀kè

Apá keji eré-onítàn yíí ni Wale ti fi iṣẹ́ bǎnki sílẹ̀ lẹ́yìn igbà tí ó ti rówó kò sápo. Ó fẹ́ di kóngí-látò ní ìràn kííní. Adígún ló sì fi ojú rẹ̀ mọ̀nà nípa fífí Dúró àti Kọ́lǎ tó jẹ́ agbódegba àwọn kóngílátò níbi iṣẹ́ ìjọba hàn ǎn ní ìràn keji. Idámẹwáá owó iṣẹ́ tí ìjọba bá fún un fún iṣẹ́ ni yóò sì máa fún Dúró àti Kọ́lǎ. Lẹ́yìn nńkan bí osù mẹ́fà, Wálé ti di kóngílátò. Ní ìràn kẹ́ta, ó ti ra ọ̀kọ̀ mẹ́síídíísí. Dípò kí Adéníkẹ́ẹ́ sì bá ọ̀mọ̀ rẹ̀ sòótọ̀ ọ̀rọ̀, kò rí ohun tó burú nínú igbẹ̀sẹ̀ yíí. Şugbọ̀n ọ̀kan Adébáyọ̀ kò balẹ̀ ní tirẹ̀. Igbà tó sì bá Adéníkẹ́ẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ̀yìn Wálé ni Adéníkẹ́ẹ́ gbè sí.

Ní Apá kẹ́ta eré-onítàn yíí ni Wálé ti wa bẹ̀rẹ̀ sí jáyẹ̀ ìjẹ̀kújẹ̀. Ní ìràn kííní apá kẹ́ta ní ó ti fẹ́ Sàde ní ilé-ọ̀tí. Ní ìrọ̀lẹ̀ ọ̀jọ̀ kan ti wọ̀n n ẹ̀sere jade, Wálé tilẹ̀ fi móto rẹ̀ ku eruku sí Àlábí lójú. Ẹ̀yí ló mu Àlábí àti Dúró jíróró lóri bí ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ ti lẹ́gbin. Ẹ̀yí ni kò jẹ́ kí wọ̀n ronú lóri ipò tí Ọ̀lórún tó wọ̀n sí. Kí Wálé tó ti ibi tó ẹ̀sere lọ́ dé, Adéníkẹ́ẹ́ ti kù nítorí pé Wálé kò rọ́jú ráyẹ̀ tọ́jú rẹ̀, şugbọ̀n ẹ̀yí kò sọ̀ pé kò má nàwó bí ẹ̀lẹ̀dà ní ibi ìnàwó ọ̀kú ìyá rẹ̀ ní ìràn keji. Ní ìràn kẹ́ta apá kẹ́ta yíí, igbà tí yí fún Wálé. Ó jẹ́ gbẹ̀sẹ̀, kò rí owó oşù àwọn oşíşẹ̀ rẹ̀ sán. Yíyá ló tilẹ̀ lọ́ ya owó ní bǎnki rẹ̀ láti fi sanwó oşíşẹ̀. Ẹ̀yí ló mú àbá tí Jẹ́gẹ́dẹ̀, oşíşẹ̀ bǎnki tí Wálé ti lọ́ ya owó, dá tẹ̀ Wálé lórún. Abá nàà sì ní pé kí wọ̀n máa fi ọ̀nà ẹ̀rú gba owó jáde ní àkánti àwọn oníbará

~~Wá~~ tó lówó dáadáá. ^{ni bákí rẹ.} Igbà tí wọn dé iran kẹrin,
 Jégédé, Wálé àti Akin tí mulẹ̀, wọn bèrẹ̀ sí ní mú iṣẹ̀ ṣe.
 Iṣẹ̀ àkọkọ̀/ṣe yowó tabua. Iran kẹrin orí kẹta yíi nàà
 ni àṣírí tí tú nígbà tí akòwé bákí rí i pé iṣowókòwé
 ẹnì tó máa fowó sí akántì tí Wálé tí fẹ̀ gbowó yí padà.
 Àwọn olópáà bèrẹ̀ iwadílí, owó sí tẹ̀ Wálé, Akin àti
 Jégédé. Ní iran karùn-ún ni Adájọ̀ sí tí dájọ̀ ẹ̀bí fún
 àwọn ọ̀daràn tí owó bà. Wálé lẹ́ sí ẹ̀wọn ọ̀dún márùn-ún,
 Jégédé, ẹ̀wọn ọ̀dún mēwáá, Akin, ẹ̀wọn ọ̀dún mēta, tí
 mēsẹ̀njà Kàsálí Àdió tó bá wọn já iwé ṣowédowó ilé iṣẹ̀
 rẹ̀ sí lẹ́ sí ẹ̀wọn ọ̀dún márùn-ún.

6.4 Igbékalẹ̀ Ifẹ̀dásẹ̀fẹ̀ Nínú (Gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ Gbina)

^{talas} Olúborí kókó ọ̀rọ̀ tó jẹ̀ Àlámú lẹ́kán láti fi ẹ̀fẹ̀
 nínú (Gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ Gbina) ni bíbà tí àwọn ọ̀bí kan máa n bayé
 ọ̀mọ̀ wọn jẹ̀ tí wọn yóò sí máa rò pé àwọn n tún ayé
 àwọn ọ̀mọ̀ nàà ṣe ní. Èdà tí ònkòwé yíi sí fi ifẹ̀dásẹ̀fẹ̀
 rẹ̀ sùn ní Adéníkẹ̀ẹ̀, iyá Wálé. Dípò kí Adéníkẹ̀ẹ̀ bá
 Adébáyọ̀ fowó/sowópọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bí ayé Wálé yóò ṣe dára,
 ẹ̀yìn Wálé ní yóò máa gbè sí. A tilẹ̀ rí ibi tó tí n
 bu ọ̀kọ̀ rẹ̀ nítorí pé ó n fetí sí ọ̀rọ̀ tí àwọn ẹ̀nlyàn n
 sọ nípa Wálé:

Adéníkẹ̀ẹ̀: Á! à! Àbí ọ̀rọ̀ ọ̀mọ̀ ní ẹ̀ n sọ
 káakiri igboro? Ẹ̀ jọ̀wọ̀ mo fi
 Ọ̀lórún bè yín, ẹ̀ má pa mí
 lápasáyé o. Ẹ̀ má jẹ́ẹ̀ kí ọ̀òrún

mi ó wò l'òsàn-án gangan o...
 Ẹni tó bá ní òun yòò gbà kan yíí
 l'owò mi, èmi pèlú olúwarè la ó
 jọ kú pọ. (1)

Ṣugbọn, ẹe òòrùn Adeníkẹẹ kò wá wò ní ọsàn gangan? Ọmọ
 kan ọso tó bí ^{nàà} kò rọjù rayé tọjù rẹ. Ilé, ọtí ni
 ọmọ n lọ kiri nígbà tí iyá rẹ n pọkàkà ikú (56-57)
 Ẹwọn gan-an ni ọmọ nàà sí fi lo igbẹyin ayé rẹ.
 Àkúúbí bí sànsẹ radaràdà ni ọrọ Wálé wá dà ní igbẹyin
 fún àwọn ọbí rẹ.

Wálé, ni tirẹ, ni ònkọwé ló láti fi àwọn ọmọ tí
 wọn kí í mọjù tó ẹkọ wọn nígbà tó bá yẹ ẹẹfẹ. Dípò
 kí Wálé maa fi ojù sí ẹkọ rẹ, ẹe ni ó n múra niginnigin
 lọ sí ilé-iwé tó sí n purọ mọ tísà pé kò fẹràn òun.
 (2). Iwà àìbikítà láti mọjù tó iṣẹ tó bá wà l'owò
 ẹni yíí nàà ló bá a dé ibi iṣẹ. Ẹni tó yẹ kó mọjù tó
 iṣẹ, ẹe ló n purọ mọ ọgá rẹ pé kò fi òun l'okan balẹ.
 Ó kúkú mọ pé ẹyin òun ni Adeníkẹẹ ó gbè sí (12-14)
 Ṣugbọn ohun tó gbẹyin aláinikan-án-ẹe ọmọ bí i Wálé
 nàà ni ẹwọn. Ọrọ Wálé yíí ni ònkọwé fi n ẹe ikilọ
 fún àwọn ọbí tí wọn maa n kó oríburúkú bá ọmọ wọn.

Ifẹ owó àníjú àti ewù tí ó wà níbẹ ní kókó ọrọ
 mlirán tí ònkọwé gbé ifẹdàṣẹfẹ rẹ lé. Jẹgẹdẹ, Wálé,
 Akin àti Kásalí Adlọ ni ònkọwé sí fi yàwọrán olúfaragbà
 ẹfẹ rẹ. Àwọn méréẹrin yíí ni wọn kò fẹ ẹṣẹ, tí wọn
 sí fẹ l'owó. Ònkọwé tí pajubà irú ẹdà tí Wálé tilẹ

jẹ nítirẹ. Látí kẹkeré ni ìwà Ìbàjẹ ti wọ ẹ lẹwù. Bí Adeníkẹẹ ni èyí. Ohun tó sí máa n gbẹyin àwọn alápa-máṣiṣẹ tó fẹ lówó ọjijì ló gbẹyin àwọn mérépẹrin.

Dúró àti Kọlá, ní tiwọn, ni ònkọwé ló látí fi gbé ifẹdásẹfẹ tó jẹ mọ ilé iṣẹ ìjọba àti àwọn agbáṣẹse kalẹ. Àwọn méjèèjì ọkè yíí ti sọ ìdámẹwáá gbígba di iṣẹ (27). Ìgbà tí wọn bá ti gba ìdámẹwáá lára owó iṣẹ, báwo ni iṣẹ yóò se lẹ déé dé? Ohun tó n fa ìjakúlẹ bá àwọn iṣẹ tó jẹ ti ìjọba ni ònkọwé yíí n gbé sí ayé.

Ọgá bǎnki Ọgúnpa ni ònkọwé mú ló látí fi àwọn ọbáyéjẹ ọgá ilé-iṣẹ tó wà lárújọ ẹfẹ. Dípò kó gba ẹni tí ó kún ojú ọsúnwọn síṣẹ, olódò tí kò mọwé, tí kò sí nímọ ló lẹ gba:

Ọgá: Báyíí ààyè kan sí sílẹ ní ọdọ wá a sí ti kọ ìwé sí àwọn kan pé kí wọn ó wá lẹtunla látí bèrè ọrọ diẹ lẹnu wọn kí á fi leè mọ ẹni tí a ọò mú ... Ẹ sọ fún Wálé pé kó tètè dé o, kó sí wọ aṣọ tó dára, aago mėsán án ni a ó bèrẹ síí pé wọn. Bí a bá pe oun mo le má bíí ní ohunkóhun, kó má fọyà o, ẹ sá mọ dájú pé oun ni n ó gbà síbí ipò nǎà ... (9)

ohun ti Ọgá ọ jẹ ni kò jẹ ki ọ gbọn. Ọ kúkú tí n lẹ-
 mọ Adeníkẹẹ nínú ọpfiisi tẹlẹ. Ọ n fi ẹnú kò ọ lẹnu,
 mèsénjà tó n sise rẹ jẹjẹ tí kò mọ irú iwà ibajẹ tí
 wọn n hù ní ọpfiisi to deede wọlé, ọgá tún fẹ fiyà
 jẹ ẹ. (9-10). Bí a bá wo iwà tí ọgá bānki a ọò
 rí i pé ọ ti kò iparun bá ilé isẹ rẹ. Wálé tó gba
 torí iwà agbèrè lo ko owó bānki jẹ dáadáa. Ikilọ
 iwà ni eyí jẹ fun awon ọbayẹjẹ ọgá tó wá lárújọ.

hú

Bí a ba wo ifedáşẹfẹ inú eré-onítàn yíí, a ọ rí i
 pé ilò ẹrín lónà tí ẹyàn ọ máa gbà fẹyín síta
 ni ọnkọwé mú ló. Şónşó ọrọ tó jẹ ọnkọwé lógún ni ọ
 fi gúnni lára lónà tí ẹniyàn yóò gbà délé ronú lóri
 iwà ibajẹ tó n wáyé lárújọ wa gbogbo.

Ohun miiran tí a tún ri ni pé, ifidilé şẹfẹ gan-an
 ni ọ jẹ ọnkọwé yíí lógún júlọ şugbọn nínú ahunpọ itàn
 rẹ ni a ti şakiyésí pé ifişelú şẹfẹ kò şalwayé láti fi
 idí ohun tó n sọ múlẹ. Awon iwà ibajẹ tó jẹ mọ ètò
 okòwò náà kò sí şaifí ara han.

Bákan náà, nínú ahunpọ itàn eré-onítàn yíí, a rí
 bí ètò ọrọ ajé şe nípa lóri awon ẹdà tí ọnkọwé fi şẹfẹ.
 A tilẹ le gbà pé ètò ọrọ ajé àti bí isúná awon
 olufaragbà ẹfẹ inú eré-onítàn yóò şe gbèrú sí i ló
 sùn wọn de ibi iwà ibajẹ hínú. Eyí sí wà ní íbámu pẹlú
 tíọri ifojú-èrò ~~Marx~~ ^{Marx} wo litirésọ tí í şe ọkan lára
 tíọri àmúlò fun isẹ yíí. Ohun tí a wọye pé ọ fa lílẹpa

ti awon olufaragba efefe inu ere-onitan n lepa owo ko si ju pe awon eniyan awujo inu ere-onitan yii ka owosi nkan babara. Eredii eyi ni wale to lowo lona eru fi di gbajumo ti Alabi ati Duro ti won mowe ju wale lo ko si ja mo nkan kan lawujo won.

bold don't under here

6.5 Ifeto-Idile-Sefe Ninu Alagba Jeremaya, Asiri Tu Abẹ Aabọ ati Olāṣẹ Afòtẹjọyẹ, Ayẹ Yẹ Wọn Tán

italics

Ki i se ifidilesefe gan-an ni o je awon ere-onitan marun-un okere yii logun sugbon a ko ni salyan awon efefe ajemeto-idile to su yo nibe fere.

italics don't under here

Agbekale ifeto-idile sefe ti Awoyele se ninu Alagba Jeremaya sun mo eyi to waye ninu Gbe 'Ku De.

italics don't under here

Awon idile ti enu oko ko ti ran ile ni awon onkwe ere onitan mejeeji fi sefe. A ri Ruutu ni iran klini Alagba Jeremaya to na Gebureli oko re wo ile Alagba.

italics don't under here

Ihuwasi Ruutu ko yatọ si ti Asp ti a ti salaye ni isori to saaju. Bi awon Alagba se n da a lekun to, se ni o n ^{le nu} bebebe, sugbon lati fi awon obinrin ti won n ri oko fin yii sefe onkwe je ki a ri i pe ija ebi ni Ruutu n ja (8). Idi niyi ti oriki ti Gebureli fun Ruutu fi mo on lara peki peki. O pe e ni: "were" (4).

Ohun to wa panilerin-in ninu agbekale efefe ibi ni bi Ruutu se n dun ikooko mo oko re. Okunrin ni gbogbo eniyan ti gba pe o lagbara, oje ni won ka obinrin si,

sùgbón ọkúnrin ló ya ọlẹ́ afájò ^{italian} ninú eré yíí. Gébúrẹ̀lì ^{done}
 kò yàtò sí Ìṣẹ́ inú Gbẹ́ 'Kú Dè. ^{underline} Ọ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ gbàà ni èyí-
 Ọ̀lẹ́ afájò ọkọ̀ rẹ̀ ẹ̀ se yẹyẹ
 níwájú gbogbo ayé. Ó ní:

Rúútù: Ẹ́ jẹ́ n kúkú fíyàjẹ́ kí n pá
 láparọ̀ k'ó mẹnì tí 'ó ní.
 Ìwọ̀ ẹ̀ se sá wá síhìn-ín?
 Ọ̀lẹ́ afájò. (oi 4)

Dípò kí ojú sí tí Gébúrẹ̀lì, ẹ̀ se ní òun nàà tún dá yẹyẹ
 ara rẹ̀ sílẹ̀:

Gébúrẹ̀lì: Nnkan pàtáki tí mo fẹ́ẹ́ dàá lẹ́
 sá lójú aráyé ní pé k'ẹ́ẹ́ bá mi
 sán bàtá 'ẹ́ kokoko k'ó gbọ̀, kó
 yéé tí mí lójọ̀ gbogbo. Hẹ̀wù!
 A ń fẹ́ 'Iyáwó la fẹ́ rúù rẹ̀ ní?
 Àbí? ké'yàn 'Ó má gbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀
 kíyáwó máa wọ̀n ní mọ̀lẹ́ bí
 ọ̀pẹ̀lẹ́. (oi 4)

Àpẹ̀júwe bí Rúútù ẹ̀ se ní wọ̀n ọ̀n mọ̀lẹ́ yíí gan-an ní ó jẹ́
 kí ẹ̀rín pa ní dáadáa. Gébúrẹ̀lì tó yẹ́ kí ó da ọ̀wọ̀ bojú
 tún gbà pé ọ̀lẹ́ ní òun, ẹ̀nu tirẹ̀ nàà sí ní ré pérépéré.
 Kókó ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ Awọyẹ́lé lógún nípa ohun tí ó
 sáábà máa ní fa gbómísí-omi-ò-tó níwájú ní owó. A
 sí rí i pé ọ̀rọ̀ nípa owó yíí nàà ló dá rúgúdu sílẹ́

láarin idilé ^{take} ^{don't} ^{understand} Gébúrẹ̀lì nínú ^{take} ^{don't} ^{understand} Alágbà Jeremáyà àtí idilé
 ịṣẹ́ nínú Gbẹ́ 'Kú Dè. Ẹ̀gbọ̀n láti fi hàn pé ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀
 obínrin ni kí í fi ara balẹ́ ẹ́ iwáńń bóyá owó wá
 lọwọ́ ọkọ wọn tábí owó kò sí kí wọn tó gbíjà ni a ẹ́
 rí i pé ịjà ẹ̀bí ni Rùútù n jà. Jíjà ịjà ẹ̀bí ni
 ọ̀nkọwé n bu ẹ̀nu átẹ́ lù níbí. Dípò kí Rùútù fi suúrù
 bá ọkọ rẹ̀ ló, ó ti gbé e wọnlẹ́ dáadáa. Ẹ̀yin-ò-rẹ̀yin
 ni ó hàn gbangba pé lóòótọ́ ni Gébúrẹ̀lì kò tíi rówó
 oşù gbà.

Nínú Àsírí Tu, ^{take} ^{don't} ^{understand} ohun tí Ọ̀látúnjì n sọ yàtọ́/sí ti ^{die}
 àwọn ọ̀nkọwé tí a ti mẹnụ bà lókè ~~ọ~~. Bí ó tilẹ́ jẹ́
 pé oun náà gbé obínrin kalẹ́ bí ẹ̀ni tí ó máa n jà bí
 orò, ohun tó jẹ́ ẹ́ lógún ni bí àwọn orogún ẹ́ máa n fi
 ịgbónára yajúlẹ́ àwọn oniyẹ̀nwò irọ́ káakiri. Ewu tó sí
 wa nínú ẹ́sẹ́ ẹ̀yí ni a rí nínú ịfẹ́dáṣẹ́fẹ́ tó fi Mama
 Akin àtí Àṣàkẹ́ gbé kalẹ́. Tíyáálẹ́-tíyáwó yíí kó sí
 ọwọ́ Afáà Nájímù tó sọ wọn di ịjẹ́. Bí ó ẹ́ n wọṣẹ́ irọ́
 fún ịyáálẹ́ ló n wò fún ịyáwó, bẹ́ẹ́ ló n wò fún Ọ̀jọ́,
 ọkọ wọn. Ẹ̀yin-ò-rẹ̀yin àsírí àwọn orogún àtí ọkọ tí
 n ẹ̀bí kiri tú. Afàimọ́ bí ilé wọn bá sí le tòrò.
 Ọ̀rọ́ tí wọn ịbá fi suúrù yanjú ló wa tú ilé wọn ká
 nígbẹ̀yin.

Iran kííni Ọ̀lẹ̀rẹ́ Afòtẹ́jọyẹ́ ^{take} ^{don't} ^{understand} ni Ọ̀lábímtán tí gbe
 ịṣẹ́fẹ́ tó jẹ́ mọ́ idilé kalẹ́. A rí Fadékẹ́mí tó n ẹ́
 ojùkòkòrò. Fadékẹ́mí ẹ́ ojùkòkòrò ipò olorí Ọ̀bálọ̀wọ́.

òun nàà fẹ́ kí ọkọ rẹ̀ di ọba. Ó sì bèrẹ̀ sí ní gún ọkọ
 rẹ̀ ní kẹ́sẹ̀ inú. Lóòótọ̀, èrò ọkàn Fadékẹ̀mi ẹ́ ẹ́ sùgbọ̀n
 ipò aya baalẹ̀ ló bọ̀ sí, kí í ẹ́ ipò olori ọba tó n
 ọjùkòkòrò sí.

Bàkan nàà ni a tún rí bí ònkọ̀wé ẹ́ fi àwọn òmùgò
 obinrin sùgbọ̀n tí wọn máa n lèrò pé ọlọgbọ̀n ni àwọn
 ẹ́fẹ́. A rí Fadékẹ̀mi àti Ọláprẹ̀ tí wọn jọ n jíròrò.
 Fadékẹ̀mi sì faraya, nitorí ó gbà pé Ọláprẹ̀ n fi òun
 gbayì lójú Oyèebòdẹ̀ (5). Àwòrán bí àwọn obinrin
 tí máa n bínú lánidíí ni ònkọ̀wé yà kalẹ̀ níbí. Látí
 fi hàn pé oniyẹ̀yẹ̀ ni àwọn obinrin bẹ́ẹ̀, a rí Ọláprẹ̀
 tó n fi Fadékẹ̀mi ẹ́ yẹ̀yẹ̀:

Fadékẹ̀mi: Baba 'Kíndélé, ng ò rò pé ohun
 t'ó tọ̀ ni sa kí ẹ́ máa fi mí
 tayín lójú àwọn ọ̀rẹ̀ nyín o.

Ọláprẹ̀: Hòwù, ẹ́ja tútù yẹn ò há mí
 l'éhín rará. Àti pé iwọ
 nàà mò pé ẹ́yọ̀ lgbálẹ̀ l'emi
 fi n tayín. (5)

A rí í pé ọ̀rọ̀ pàtáki ni Fadékẹ̀mi n sọ sùgbọ̀n Ọláprẹ̀
 dà á sí yẹ̀yẹ̀, kí í ẹ́ pé Ọláprẹ̀ kò mò ìtumọ̀ ohun tí
 Fadékẹ̀mi n wí, sùgbọ̀n ó mú ọkàn lára wúnrẹ̀n ọ̀rọ̀ tí
 Fadékẹ̀mi múlò látí sọ Fadékẹ̀mi di òmùgò. Nitorí pé,
 lójú Ọláprẹ̀, iwà òmùgò ni Fadékẹ̀mi hù nípa síṣọ̀ ọ̀rọ̀

bàntà-banta báyeṅ lójú àlejò. A sì rí i pé yíyí
 itumọ̀ èrò Fadékẹmí padà sí yẹyẹ yíí mú kí ẹfẹ́ tí Ọláọprẹ
 fi ẹ́ wọ̀ ọ̀ lára. Ẹ́ ní ọ̀ tún faraya, tó sì sọ̀ fún
 Ọláọprẹ pé ẹ̀dùn ọ̀kàn ọ̀n lo sọ̀ dí àwàdà lásán (~~22~~ 5).

Bí Ọláọprẹ ẹ́ fi Fadékẹmí ẹ́ yẹyẹ tó, ọ̀rọ̀ nàà kò
 di ìjà, pẹ̀lẹ̀pẹ̀lẹ̀ ní wọ̀n fi yanjú ọ̀ràn nàà. Ìgbà tí
 Ọláọprẹ tí fi han "adékẹmí pé ọ̀mugọ̀ ní, kíá ní ọ̀ye ohun
 tí ọ̀kọ̀ rẹ́ sọ̀ yé e.

Ìdílẹ̀ tí Ìṣọ̀lá gbé kalẹ̀ nínú ^{dashu, ilu, don, underhine} Abẹ̀ Aabọ̀ yàtọ̀ gedegbe
 sí tí àwọ̀n yòókù. Àṣà ìṣàkóso idílẹ̀ tó jẹyọ̀ nínú ẹ̀sìn
 ìgbàgbọ̀ ọ̀mọ̀lẹ̀yìn Jéésù ní ọ̀sùnwọ̀n tí wọ̀n fi n ẹ̀kóso
 ibẹ̀. Jéésù ní ọ̀ ní gbogbo àṣẹ́, ẹ̀sùnwọ̀n ọ̀kọ̀ ní a fi ojú
 rí gẹ́gẹ́ bí olórí idílẹ̀, ìdí nìyí tí iyawọ̀ àti àwọ̀n ọ̀mọ̀
 fi gbọ̀dọ̀ gbọ̀ràn sí ọ̀kọ̀ lẹ̀nu. Ẹ̀sùnwọ̀n nígbà mìíràn,
 àṣílò ipò yíí maa n wáyé. Ìṣẹ́fẹ́ bí àwọ̀n ọ̀kọ̀ kan ẹ́
 maa n ẹ́ ipò wọ̀n ló ní a sì rí nínú bí Jọ̀ọ̀nù kò ẹ́
 fi owó kún owó ọ̀únjẹ lẹ̀yìn tí Wólíí Jeremáyà kó dé
 ilẹ̀ wọ̀n. Owó tí Jọ̀ọ̀nù n fi sílẹ̀ nígbà tí wọ̀n jẹ
 mẹ́rin nàà ló n fi sílẹ̀ nígbà tí wọ̀n ju mẹ́rin lẹ̀. Ọ̀
 tún wá n ẹ̀sùnwọ̀n pé ọ̀bẹ̀ n ẹ̀sùn (~~22~~ 23). Gbogbo àlàyé
 tí Màríà ẹ́ fún Jọ̀ọ̀nù lórí pé ọ̀ yẹ́ kí Wólíí maa jẹun
 tírẹ̀ lẹ̀tẹ̀ ní kò wọ̀ ọ̀ lẹ̀tí. Màríà kò sì le dá ìgbésẹ̀
 yíí gbé nítorí pé Jọ̀ọ̀nù ní olórí idílẹ̀ nàà kí í ẹ́
 Màríà. Nítorí nàà wọ̀n fi gbogbo ọ̀rọ̀ nàà ẹ̀sùn wọ̀n fi
 kínrà ní. Gẹ́gẹ́ bí èrò Màríà, ẹ́ ní "àlùfàà n sanra
 tí ìjọ̀ n rù". (~~22~~ 25).

Ohun tí a rí níbí ni pé iwà òmùgò Jòpùnù, ẹ̀ se ni
 ó fi n pa àwọn ẹ̀bí rẹ̀ lára. Jòpùnù kò tilẹ̀ fi àwọn
 èniyàn tirẹ̀ lókàn balẹ̀ nitorí pé ó gba wẹ̀rẹ̀ mẹ̀sín.
 Bí ó ẹ̀ se gbógún tí Màrià lórí pé óbẹ̀ n sán, bẹ̀ẹ̀ ni kò
 fún Jènẹ̀tì lómìnira àti ẹ̀se bí ó ti wù ú. Orin ẹ̀sín
 igbàgbọ̀ nínú Jeesù nìkan ni ó fẹ̀ kí ó máa kọ̀, bẹ̀ẹ̀, orin
 àsàntẹ̀ n wù Jènẹ̀tì kọ̀ (2). Iwà arẹ̀niyẹ̀ gbàà
 ni a sì gbà pé Jòpùnù n hù nínú idilẹ̀ rẹ̀. Ohun tí ó
 sì fún un ní ànfààní yìí ni orí "ebè" olórí idilẹ̀ tí
 iṣelú-ajẹmọ̀-idilẹ̀ tò ó sí. Ẹ̀gbọ̀n a rí i pé Jímọ̀p ni
 aṣẹ̀fẹ̀ tí ònkọ̀wẹ̀ lò láti fi Jòpùnù ẹ̀fẹ̀. Gbogbo igbà tí
 ó bá ti hùwà òmùgò rẹ̀ yìí ni Jímọ̀p n fi yẹ̀yẹ̀ tọ̀ka
 rẹ̀ sí i. Nìgbẹ̀yin eré nàà, Jòpùnù alára kábàámọ̀ iwà
 òmùgò tó hù, ó sì fi ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ kọ̀gbọ̀n. *Talics don't underlie*

Nínú Ayé Yẹ̀ Wọ̀n Tan idilẹ̀ Àyánlọ̀lá ni Iṣọ̀lá lò
 láti fi idilẹ̀ ẹ̀fẹ̀. Àyánlọ̀lá lẹ̀kọ̀ Ẹ̀gi. A sì rí i
 pé wọ̀n tálíkà. Dípò kí Àyánlọ̀lá sì nàtán fún ẹ̀gi pé
 kò sówó, ẹ̀ se ni ó n tan iyawó rẹ̀ jẹ̀. Àfi igbà tí
 Ẹ̀gílọ̀lá tó dá ijà sílẹ̀ ni Àyánlọ̀lá tó dá sí tirẹ̀.
 A rí i pé àwọn ọ̀kúnrin tí kò tó iyawó bọ̀ tí wọ̀n n
 gbẹ̀yàwó ni Àyánlọ̀lá dúró fún. Yorubá bọ̀, wọ̀n ní
 àtigbẹ̀yàwó ò tẹ̀jọ̀, owó ọ̀bẹ̀ ló ọ̀soro. Nìgbà tí èniyàn
 bá mọ̀ pé oun kò tii tó ọ̀kplóbinrin ẹ̀ se kò yẹ̀ kó ẹ̀ e.
 Ẹ̀gbọ̀n ọ̀gangan ibi tí ẹ̀fẹ̀ tí ònkọ̀wẹ̀ fẹ̀ fi Àyánlọ̀lá
 ẹ̀ se gan-an ti wáyé ni alá ọ̀sọ̀ tí ó n lá. Ẹ̀ni tí kò
 tii lówó, tó n ronú bí yóò ẹ̀ se fẹ̀ iyawó kejì nìgbà tí

owó bá dé. Ifẹ́dásẹ́fẹ́ ibi ló wà n fi bí àwọn ọ̀kúnrin
 kan ẹ̀e máa n gbàgbẹ̀ iyawó tó bá bá wọn jìṣẹ́ jìyà
 nígbà tí owó bá dé ọ̀wọ̀ wọn múlẹ̀ ní.

*take
down
underline*

Ọ̀nà tí ifẹ́dásẹ́fẹ́ ajẹmọ́-ìdilé gbà wáyé nínú
Gbegeḍe Gbiná yàtọ̀ gedegbe sí tí àwọn yòókù. Ibáṣepọ̀
 láarin ~~ibi~~ sí ọ̀mọ̀ ní Àlámú gbe fáyé rí. A sí rí i
 pé àwọn iyá tí wọn máa n borí ọ̀mọ̀ jẹ́ tí wọn yòò rò pé
 wọn n tún un ẹ̀e ní ò̀nkọ̀wé n fi ẹ́fẹ́. Iyá Wálé rò pé
 oun n ran Wálé lówọ̀ nípa fifi ẹ̀yìn pọ̀n ọ̀n láti ẹ̀
 àìgbọ̀ràn sí Adébáyọ̀, baba Wálé, ~~lẹ́yìn~~ ^{ní} ẹ̀yìn-ò-
 rẹ̀yìn, àtomọ̀ aláìgbọ̀ràn, àtiyá kí-lọ̀kọ̀-ó-ẹ̀ ní wọn
 gbèrè itijú.

*bold
down
underline*

6.6 Èkúnrẹ̀rẹ̀ Àláyé Lóri Ifẹ̀tò-Ìdilé-Ẹ́fẹ́ Inú Àwọn Èrẹ̀- Onítàn Nàà Lápapọ̀

Àkíyèsí tí a ẹ̀e nípa ẹ́fẹ́ nínú Gbe 'Kú Dè fi hàn <sup>take
down
underline</sup>
 pé ilànà àlọ̀ àpagbè ní ifẹ́dásẹ́fẹ́ gbà wáyé. Èyí sí yà á
 sọ̀tọ̀ sí ilànà tí àwọn èrẹ̀-onítàn yòókù mú ló. Ilànà
 ọ̀we pípa láti fi ọ̀rọ̀ gún ẹ̀ni tó bá jẹ́ olúfaragbà ẹ́fẹ́
 lára ní a rí tọ̀ka sí nínú Gbe 'Kú Dè. Àfiwé àwọn ẹ̀dà <sup>take
down
underline</sup>
 itàn inú èrẹ̀ yíí àti ẹ̀dà itàn inú àlọ̀ ní ó sí fi èyí
 múlẹ̀. Nínú àlọ̀ a máa n rí àwọn ẹ̀ranko tí wọn yòò máa
 hùwà bí èniyàn. Ọ̀we ní wọn n fi èyí pa. Bẹ́ẹ̀ nàà ní
 a ẹ̀e rí àwọn èrò Yorùbá bí Ikú, Asọ̀, Iṣẹ́ àti Ọ̀yẹ́ oun
 Tẹ̀mẹ̀dù tó le dúró fún ẹ̀nikẹ̀ni nínú èrẹ̀. Ẹ̀yìn ọ̀rúkpọ̀

èniyan ni àwọn ònkòwé mǎfà yòókù mú ló nínú Oláàrẹ̀

Afótẹ̀joyẹ̀, Àsírí Tù, Alágbà Jeremáyà, Abẹ̀ Àabò, Gbẹ̀gẹ̀de

Gbiná àti Àyẹ̀ Yẹ̀ Wọ̀n Tan.

Ìgbò kan nàà ni ọ̀dẹ̀ àwọn ẹ̀dà aláàyẹ̀ lójoojúmọ̀ ni a rí tí àwọn ẹ̀dà-ítàn wọ̀n n nù. Ìkílọ̀ ìwà tí wọ̀n fẹ̀ fí eré-onítàn wọ̀n ẹ̀ gan-an ló jẹ̀ wọ̀n lógún.

Àgbẹ̀yẹ̀wò àwọn ohun tó fa gbónmi-sí-i, omi ò-tó-o láarin idilé tún jẹ̀ kókó ọ̀rọ̀ pàtàkì tó súyọ. Bí a bá wo ìwà Rúútù, Àsọ̀ Ẹ̀gi àti Màríà, tí a fí wé tí Fàdékẹ̀mí, a ọ̀ò rí i pé oníwátútù ni Fàdékẹ̀mí, kò gbó ọ̀kọ̀ rẹ̀ lẹ̀nu. Àwọn mǎta òkè yíi sì n gbó ọ̀kọ̀ wọ̀n lẹ̀nu. Ọ̀rọ̀ owó ounjẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ounjẹ̀ ló sì n dá rúgúdu sílẹ̀ ní idilé àwọn obínrin mǎrin àkọ̀kọ̀. A wá woye pé ètò ìsúná àwọn idilé yíi níi ẹ̀ pẹ̀lú ihùwásí wọ̀n. Àìní, àìríná, àìrílò àti àìríjẹ̀ le sọ̀nìdì oníkanra ẹ̀dà. Ìgbà tí àwọn obínrin yíi kò le gba kámú mọ̀ ni wọ̀n di alájàkúakátá. Èyí n fí ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ètò ọ̀rọ̀ ajé nàà ní ẹ̀ pẹ̀lú bí ìṣẹ̀lẹ̀ tó n ṣẹ̀lẹ̀ níidíilẹ̀ kan yòò ẹ̀ rí. Bí àpẹ̀rẹ̀, àìrí owó oṣù gbà lásìkò nípa rírẹ̀ tí àwọn tó tí gún orí "ebè" ìṣẹ̀lú n rẹ̀ àwọn oṣìṣẹ̀ jẹ̀ ní kò jẹ̀ kí ẹ̀nu Gẹ̀bùrẹ̀lì ó ká Rúútù aya rẹ̀. Ní dákẹ̀jì, ẹ̀nu Oláàrẹ̀ ranlẹ̀ nílẹ̀ rẹ̀ nítorí pé ó rí owó gbọ̀ búkátá, ó sì tún gún orí "ebè" ìṣẹ̀lú láwùjọ̀ rẹ̀. A wá le gbà pé ipò Oláàrẹ̀ yíi ló mú Fàdékẹ̀mí gbọ̀ tirẹ̀ dáadáa. Ní tí idíilẹ̀ ọ̀jọ̀ nínú Àsírí Tù, oun nàà

mọ pé bí ètò ọrọ ajé oun bá gbèrú dáadáa, ẹnu oun ó
 le ká àwọn iyawó oun, idi niyí tó fi fẹ mi lùkúdi.
 Bákàn nàà ni iyá Wálé mọ pé bí Wálé bá ríşẹ ni bǎnki,
 ó di dandan kí ọrọ ajé rẹ gbèrú sí 1. Idi niyí tó
 fi lo ọ̀nàkọ̀nà lǎti bá wá işẹ̀ nínú Gberegẹ Gbiná.

Letahes
 don't
 understand

ORI KEJE — Gold

ILÒ ÈDÈ NÍNÚ ERÉ-ONÍTÀN NÌÀ LÁPAPÒ — Gold

7.0. Ifaara — Gold
don't understand

(1969) L
Lilo èdè lónà arà jẹ ọkan pàtàkì lára àbùdá èfẹ. Ilò èdà ọrọ, àsoḍùn àti ọrọ apanilẹrin-ín tilẹ jẹ ọnà tí Worcester menu bà pé ó ya èfẹ sọtọ. Nínú àwọn eré-onítàn tí a yẹ wò, oríṣiríṣi ọnà èdè ni àwọn ònkòwé ló láti gbé ifèdàṣẹfẹ tí wọn n ẹ kalẹ. Ilò èdè àmúlò àti lítírésọ alohùn nínú àwọn eré-onítàn yí jẹ ọkan lára àbùdá apàalà láarin irufẹ iṣẹfẹ tó jẹ yọ nínú eré-onítàn nà.

Wayiò, a oò gbiyànjú àtiwo àwọn ilò èdè tó jẹ yọ ní ọkọọkan.

7.1. Lítírésọ Alohùn — Gold
don't understand7.1.1. Orin — Gold
don't understand

Ilò lítírésọ alohùn jẹ ọnà kan pàtàkì lára ọnà tí ònkòwé gbà méde ló. Orin, Ewì àti Oríkì sí ni

àpẹẹrẹ tí a rí tọka sí ju. Orin tó wayé nínú Abẹ — takes
don't understand

Àabò àti Alàgbà Jeremáyà lo jẹ kí á mò pé ẹlẹsìn ìgbàgbọ ọmọlẹyìn Jèsù gan-an ni ònkòwé n fi ẹfẹ.

Nínú Alàgbà Jeremáyà, a rí bí Ọjó ẹ n fi orin

"A fọpẹ fọlọrun" fi oótọ ọrọ gún Alàgbà lára. Ó ní

A f'opé f'ólórún
 Lókàn àtí l'òhùn un wa
 Èní ẹ́'ohun ùn yánu
 N'nú ẹ́ní t'árayé n yò
 Mǎ fà wá sídanwò
 gbà t'áa wà l'òmódé
 gbà t'áa bá dàgbà tán (~~50~~ 50)

Ilà mǎta tó parí orin yíí yẹ kí ó lẹ́ báyii

gba tǎa wa lomọ́ ọwọ́
 Òun nǎà l'ó n tójúú wa
 Ó sí n fẹ́bùn ifẹ́ ẹ́ tójú wa síbẹ́

Şugbọ́n nítorí pé Alàgbà tí bọ́ sínú idánwò nígbà tó
 dàgbà tán ní Òjó ẹ́ di aşẹ́fẹ́ tó n fí í şẹ́fẹ́. Lógán ní
 Alàgbà nǎà tí yára pa orin dà, ara tí fú u.

Bákan nǎà, nínú Abẹ́ Ààbò, àwọ́n orin tó jẹ́ mọ́ ẹ́sìn
 ìgbàgbọ́ ọ́mọ́lẹ́yìn Jẹ́sù ní Wólíí Jeremáyà àtí Jọ́pùnù mǎa
 n kọ́ lóòrẹ́kóòrẹ́ láti fí hàn pé ọ́tá ẹ́sìn àwọ́n ní Jímọ́
 àtí Olúwọ́lé. Orin "Bẹ́lẹ́şẹ́ sọwọ́pò" tí Jọ́pùnù tilẹ́ kúndùn
 àtí-mǎa kọ́ ló fí ifẹ́şẹ́fẹ́ tí ònkọ́wẹ́ n ẹ́ múlẹ́ dáadáa.
 Lójú Jọ́pùnù, Jímọ́, Olúwọ́lé àtí Mǎrià ní ẹ́lẹ́şẹ́. Şugbọ́n
 ẹ́dà ọ́rọ́ tó wà níbẹ́ ní pé Wólíí tí Jọ́pùnù kà sí olódodo
 ẹ́n-an ní ẹ́lẹ́şẹ́.

Àyídá díẹ́ lára àwọ́n orin tó jẹ́ mọ́ ilàná ẹ́sìn
 ìgbàgbọ́ ọ́mọ́lẹ́yìn Jẹ́sù kò tilẹ́ şáíwáyẹ́ láti fí ẹ́dà şẹ́fẹ́
 nínú Abẹ́ Ààbò. Fún àpẹ́rẹ́, orin ikilọ́ fún àwọ́n ọ́mọ́lẹ́yìn

tahes... derhae

Jésù tí Jòpùnù maa n kọ pé:

Kristen má tíí wá simi
Máse lérò írọra
Ní ààrín ọtá lo wà
Maa sọra

ní Jimọpò àti Olúwọlé yíí padà láti ẹ ikilọ fún Wólíí
nígba tó n dóoyì ka aya aláya. Wọn kọ ọ báylí pé:

Wólíí jọp lọ fẹbínrin
Máse gbàya aláya
Bí o kò bá sọra rẹ
Wáa jọrẹ (~~02~~ 66)

*tabes
don't
understand*

Ilò orin ọtẹ àti orin ogun tó wáyé nínú Ọláọrẹ

*tabes
don't
understand*

Afòtẹjọyẹ nígba tí Jòntolo ẹgun Bọtẹ nàà tún fi Ọláọrẹ
Afòtẹjọyẹ hàn gẹgẹ bí eré-onítàn ajẹmọşelú. A sì rí i
pé orin tó wáyé pé

Ọbálọwọ ẹgun àbùşebùşẹ
Ẹniọlá ẹgun, àbùşebùşẹ
Ogun ò sí mọ, gidigbo ò sí mọ
Ẹniọlá ẹgun, àbùşebùşẹ (~~02~~ 3)

ni ó pilẹ ọtẹ inú eré-onítàn yíí. Orin yíí gan-an ni
Ọláọrẹ sì yí padà láti fi Fadékẹmí ẹfẹ nípa fifi orúkọ
ara rẹ dípò tí Ọbálọwọ. Ó kọ orin yíí láti fi lwa

omugbo ti Fadékemi n hu nipa siso oru to se pataki beyen
 loju alejo gun un lara ni. (3)

Ninu Gbe 'Ku De, a ri orin eebu to je okan lara
 abuda ifidile-şefe. Aso ni asefe to n korin "botutu
 n pole" mo ise lati fi iwa pledarun to ti wo ise lewu
 gun un lara.

Bi a ba wo gbogbo awon orin to waye lapapo, ilo
 orin owe ni awon onkwe lo won. Pupọ ninu orin to waye
 ninu Abe Aabo ni Jimo ati Jonu lo lati poe mo ara
 won. A si tun ri i pe gbogbo iwa ibaje ti Wolil
 Jeremaya n hu ni won fi orin gbe kale. Orin ti Ojo
 ko mo Alagba ninu Alagba Jeremaya n sise orin owe ni.

7.1.2. Ewi

ilo ewi ti onkwe sda ninu Gbe 'Ku De ati

Olaore Afotejoye ati Rara to waye ninu Aye Ye Won Tan

ni apere bi awon onkwe se mu ewi lo lati se agbekale
 ifedasefe ninu ere-onitan naa. Rara ti Ayankola sda
 lati fi ki Siyanbola loju iwuye waye ninu Aye Ye Won Tan
 lati fi awon mekunu ti won ma n se apone awon areniye
 oşelú nitori ileri ofo şefe ni. Alagbe ni Ayankola,
 o si n korin lati sege fun Siyanbola to je areniye.
 Ayankola n lalaa so şugbon ofo ni gbogbo ero re ja
 si. Agbekale pa Ayankola lebi dipo ki "otosi o rowo
 seun rere", iya lo je otosi laye siyanbola.

Nínú ewi tí Òye fí kádíí, *Itahes don't underhve* Gbé 'Kú Dè, a rí oríki
 ìnagijẹ àti orílẹ̀ àwọn obìnrin tó jẹ olúfaragbà ifẹ̀dà-
 ẹ́fẹ̀ inú eré-onítàn nàà. Ó ní:

Oyè: Giripá t'ó láya rẹ ní kùtù
 T'ó gbé Agánnigàn níyáwó
 Ó ti gb'ókú àparò
 Ó ti gbé'şẹ aappon
 Ìyáwó eléte gbọn were;
 Ìyáwó ẹlẹ̀kẹ eebú
 Ab'ókọ-bí-ẹní-lá-'yin
 A-şòwo-ètè-má-kùtá ... (30)

Asọ gan-an ni Òye dojú ewi yíi kọ şugbọ́n gbogbo obìnrin
 tí kò bá ti fọkàn okọ wọ́n balẹ̀ lópọ̀dẹ̀ gan-an ni onkọwé
 n fi ewi okè yíi bú.

7.1.3. Òwe *bold don't underhve*

Ìlò òwe wáyé nínú àwọn eré-onítàn tí á n yẹ wò
 láti fi idi işşẹ́fẹ́ tí àwọn onkọwé fẹ́ şe múlẹ́. Nínú
Gbé 'Kú Dè, Asọ àti Ikú ni Ìşşẹ́ pòwe mọ́ láti fi àwọn
 méjèèjì şésín. Ìgbà tí Asọ pinnu láti máa sálọ
 lẹyin tí Ìşşẹ́ tí gbé Ikú dè, Ìşşẹ́ pòwe mọ́ ọ́n, ó fi wé
 ẹ̀lúúlú tó fájò tó jẹ pé orí ara rẹ ní yóò wọ́ lé. Ó
 yára lo òwe yíi láti fi han Asọ pé ojú tí tí í:

Ìṣẹ́: Ìwo, Asò, o ò ní lẹ̀ sí ibikankan
 Ẹ̀e bí ìwọ̀ ní ẹ̀lulùlù tí ó fa Òjò!
 Iwọ̀ l'ò rànṣẹ́ pẹ̀ Ikú, ó ti dé.
 Mo sí ti bá o dè é mọ̀lẹ̀
 Níbo l'ò wá fẹ́ sálọ̀?
 Àbí kí ng lẹ̀ nyín pọ̀
 Mọ̀ 'bẹ́ ní? (~~022~~. 25)

Ìbèèrè pèsìjẹ́ tí Ìṣẹ́ n bí Asò yíi jẹ́ jáde láti fi Asò
 ẹ̀sín ni.

Bákan náà nínú ^{talipes} ~~de~~ ^{underline} Avé Yẹ Wọ̀n Tán, Lágùná fi àwọ̀n ìjòyè
 wé abiyamọ̀ tí kò bikítà fún ọ̀mọ̀ wọ̀n, nítorí pé ohun tí
 wọ̀n yòò jẹ́ kò jẹ́ kí wọ̀n gbọ̀n. Ó ni:

Laguna: Ẹ̀ dákun Basọ̀run ẹ̀e ẹ̀ rí 'i
 a à gbọ̀dọ̀ ẹ̀e kin ní yíi ní
 bíná ba jó ní tó jó ọ̀mọ̀ ẹ̀ni.
 Ọ̀bí tó bá kọ̀kọ̀ gbọ̀n tara ọ̀mọ̀
 rẹ̀ là á pẹ̀ lábiyamọ̀ ... kin ní
 kan n bẹ́ tí mo fẹ́ ká mú kúrò
 lórọ̀ wa ... pé "bí lámọ̀rín bá
 jòyè n ò níi kànlẹ̀kùn kí n
 tóò wọ̀lé ... Kí í jẹ́ kí
 ẹ̀niyàn ó ríran kedere. (~~022~~ 12)

Èmí imọ̀tara-ẹ̀ni-níkan to le fa wàhálà bá gbogbo àwọ̀n
 ẹ̀niyàn àwùjọ̀ ní Lágùná n fi ọ̀wè tó pa gbé jáde kí ó lè
 bàà fi ọ̀ótọ̀ ọ̀rọ̀ gún àwọ̀n olóyè yòókù lára.

Ninú Gbegeḍe Gbina, Adébáyò náà kò ʃálfí òwe fi
 òótò ọ̀pọ̀ gún Adéníkẹ́ẹ́, iyá Wálẹ́ lára. Ó gbà pé Wálẹ́
 n jẹ kòkòrò búburú, Adéníkẹ́ẹ́ kọ, kò bá a sọ òótò ọ̀pọ̀.
 Òwé "bí ará ilé ẹnì bá n jẹ kòkòrò tí kò dára, tí a
 ó bá wí, hẹ̀rẹ̀huru rẹ̀ kò ní jẹ ká sùn l'òru" (62. 46)
 ni Adébáyò fi gbé ifẹ́dásẹ́fẹ́ rẹ̀ kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí èrò
 Adébáyò, Adéníkẹ́ẹ́ kò tilẹ̀ rí réderéde tó gbẹ̀yín ọ̀mọ̀
 rẹ̀, òun gan-an ni okú kọ̀kọ̀ mú lẹ̀, nítorí àírí itọ̀jú
 láti ọ̀dọ̀ Wálẹ́.

Ninú Alàgbà Jeremáya àti Abẹ̀ Aabò, á rí ibi tí
 àwọ̀n aṣẹ́fẹ́ tí lo òwe láti gbé ifẹ́dásẹ́fẹ́ tí wọ̀n n ʃe
 kalẹ̀. Sàbitiyù ni aṣẹ́fẹ́ tí ònkọ̀wé mú ló ninú Alàgbà
Jeremáya. Ó lo òwe láti fi òótò ọ̀pọ̀ gún Alàgbà lára:

Sàbitiyùú: À, ẹ̀ w'agbà'yà. Taa ni ọ̀ mọ̀
 hun tí n ʃe? Iwọ̀ ni àb'ẹ̀mi.
 Iwọ̀ aguntàn t'ọ̀mọ̀ ẹ́ẹ́ mú
 t'ògi t'ò ʃe bẹ́ẹ́ t'ò fọ̀gì jẹ.
 Iwọ̀; iwọ̀ t'ò jẹ p'òkò abẹ́
 ẹ̀sin l'ẹ̀sin n jẹ. Iwọ̀; iwọ̀
 Awòdì òkè tí'ò mọ̀ p'áraá
 'lẹ̀ n wò 'un... (63).

Àkànpọ̀ òwe tí Sàbitiyù fi bú Alàgbà yíí ló jẹ kí ifẹ́dà-
 sẹ́fẹ́ tí Sàbitiyù fi ʃe e wọ̀ ọ̀ lára. Láti fi hàn pé
 ẹ́fẹ́ náà dùn òun dáadáa, ʃe ló ya Sàbitiyù ní wèrè
 (63-65).

Jímòò, nínú Abẹ̀ Ààbò, nàà lo òwè láti fi Jòònú sẹ̀fẹ̀ nígbà tí Jòònú n pète àtigba Wólíí Jeremáyà sílé. Ó pòwè pé "À kíí lóyún nínú ká fídí tọ̀rẹ̀" (O.T. 17). Şugbọ̀n Jòònú, nínú àimọ̀kan rẹ̀ lóyún, ó sì fídí tọ̀rẹ̀ fún Wólíí Jeremáyà.

7.2. Èdè Àmúlò ^{babal} _{about under the}

Ìlò èdè àmúlò kòkò ọ̀rọ̀ tí àwọ̀n ònkọ̀wé dá ìşẹ̀fẹ̀ wọ̀n lé lórí jẹ́ ọ̀kan pàtáki lára ọ̀nà tí wọ̀n gbà gbé ifẹ́dásẹ̀fẹ̀ wọ̀n kalẹ̀. Bí àpẹ̀rẹ̀, ìlò èdè àmúlò ẹ̀sin kò şáifí ara hàn nínú Àşirí Tú, Abẹ̀ Ààbò àti Alagbà ^{tahee} _{don't under the}

Jeremáyà. ^{tahee, don't under the}
Nínú Àşirí Tú, a rí ìlò èdè àmúlò mùsulùmí. Ìlò èdè àmúlò mùsulùmí yíí ló túbọ̀ fi ìdí rẹ̀ mùlẹ̀ pé ẹ̀sin mùsulùmí ní ònkọ̀wé yíí fi n şẹ̀fẹ̀ lónà ẹ̀rọ̀. Ọ̀şubá nlá ló yẹ́ kí á gbé fún ònkọ̀wé ^{yíí} nípá lílò èdè Lárúbáwá tí ó jẹ́ èdè àmúlò ẹ̀sin nàà láti şagbẹ̀kalẹ̀ ẹ̀fẹ̀ tó n şe. Láti ìbẹ̀rẹ̀ eré ní ó tí fi olú ẹ́dà itan hàn bí ẹnì tó gbọ́ kẹ̀wú, ẹnì tó mọ́ ifẹ́ ọ̀lọ̀run tí kò yẹ́ kó siwahù. Àfáà máa n kẹ̀wú loòrẹ̀kòòrẹ̀ láti fi hàn pé ọ̀un mọ́ ohun tí ọ̀lọ̀run n şọ́ nípá Àsàkẹ̀.

Àfáà: Àwúúsù ... Àwúúsù bí lāhīmīnā
Şāitānīí rojīmī; Bīsīmīlāhī ā
rahāmōōnīrōhīmī. Tahee, tahee
wālīhālāāli, wālīmōnā filānā. (O.T. 6)

Jahes don't underhu

Ninu Asiri Tu yi kan naa ni a ti ri onà ti awon
arowaasi maa ni gba lo ede. O le je gbolohun kan tabi
orokan ni Afaa yoo fi gbe ero re. kale sugbon awon
arowaasi ni won maa ni so itumọ kikun lori ohun ti Afaa fi
gbolohun kan so. Bi apeere, Afaa ni:

Afaa: Olurun ko fe ki a se ibi (16)
sugbon nigba ti Ajansi, to je arowaasi ninu ere-onitan yi,
tumọ re, efe ni o ni fi Afaa se:

Ajansi: Afaa ni Olurun ko ibi sise.
Iwo Afaa oni-kalamu ikà, ti
o ko ni isese miran ju ki o maa fi
kalamu re da ibanuje si odo odo.
afaa Najimu ni ki o sora re ...
Afaa ni ki o sora iwo Afaa ti naa
ede aiyede saarin oko at'aya, iyawo
ati iyale, iwo to ni fe fe eniyàn
han tira fun eni fe mu Lukodi, ina
jidanamo duru de o. (16)

Ajansi ni asese ninu ere-onitan yi. Afaa ko menu ba
awon iwa ti onun alara ni hu sugbon lati le fi ototo orokan
gun un lara. Ajansi menu ba gbogbo iwa ibi to kun orokan
Afaa gan-an, o tilẹ korin owe bu u pe

Ajansi: Oba Luwa nwo o o
Benikan o ri o
Oba Luwa nwo o o
Benikan ni wo o o
Benikan o ri o

Iwo agbókùnkùn se Jamba omo Aádámò
 Oba Lúwa nwò o

B'ènikan ò rí o (O. I. 16)

Nínú Abé Ààbò àti Alàgbà Jeremáyà, àwọn ipèdè bíbélì
 náà kò sàíjeyo. Nínú Abé Ààbò se ni Jímòò tilẹ̀ ní yi itumò
 esẹ bíbélì padà, tí ó sì sọ o di òrò apanilẹ̀rìn-ín. Apẹẹrẹ
 èyí ni a rí níbi tí Jòònú ti ní bá sáńndè wí pé kò yẹ kí ó
 ní òkánjùà nítorí pé "èniyàn kò wà nípa àkàrà nìkan"
 Jímòò yí itumò tí esẹ bíbélì yí ní padà:

Jímòò: Bìkòsẹ nípa omo tó ní tà á.

Bí mo bá ràkàrà tán ẹ̀tọ

ni kí n bá omo alákarà seré

diẹ kó tóo lo (O. I. 6).

Iparí esẹ bíbélì tí Jòònú ní retí ni pé "bìkòsẹ nípa òrò tí
 ó bá tẹnu Ọlórún jáde wá". Sùgbón Jímòò mọ-ón-mọ gbé òrò
 eré ifẹ tó le wáyé láàrin ọkúnrin àti obínrin wọ idáhùn
 rẹ láti fi Jòònú sẹsín lórí gbígbà tó gba wèrè mèsín; tí
 kò sí jẹ kí sáńndè jẹun bó se ifẹ.

Yàtò sí ilò esẹ bíbélì, ọpọlọpọ èdè iperí bíbélì ni
 Jímòò yí itumò rẹ padà láti fi Jòònú sẹfẹ. Apẹẹrẹ èyí ni
 a rí níbi tí Jòònú ti ní sọ fún Jímòò pé kí ó maa sọrò òdì
 sí ẹmí mímọ.

Jòònú: Mǎ jẹ kí Ọlórún bínú sí o o,

sọra pẹlú òrò òdì sí ẹmí mímọ o

kín ló dé ti o ò fi lẹ ronú piwàdà

kí o padà sínú imọlẹ.

Jímòò: Wọn sọ fún o pé n ò rina báyií kọ?

Kò sibi tóju òòrùn kò tó. Àránkáyé

lòòrùn ní ràn (O. I. 7).

Wunrẹn tí Jímọ̀ọ̀ yí padà ní "ìmọ̀lẹ̀". Sí àwọn ọ̀mọ̀lẹ́yìn
 Jẹ̀sù, ẹ̀nikẹ̀ni tí kò bá sí nínú ẹ̀sìn tiwọn, inú òkùnkùn
 ló wà. Kí í ẹ̀ pé Jímọ̀ọ̀ kò mọ ohun tí Jọ̀ọ̀nù ní lẹ̀kàn
 nígba tó sọ pé kó wá sínú ìmọ̀lẹ̀, sùgbọ̀n ó lo afẹ̀ 'àrànkáyẹ
 lòòrùn n' ràn' láti rú ibínú Jọ̀ọ̀nù sọkè ní. Bí a bá sí wo
 ẹ̀sẹ̀lẹ̀ inú eré yìí, a lè sọ pé ẹ̀dà ọ̀rọ̀ ní ẹ̀yí. Jọ̀ọ̀nù tó rò
 pé oun wà nínú ìmọ̀lẹ̀ ní gbogbo iwà ibàjẹ̀ tí wòlífí
 Jeremáyà ní hù sọkùnkùn sí. Jímọ̀ọ̀ ní ó sí jẹ́ kí ìmọ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀
 náà hàn sí í.

Nínú Alàgbà Jeremáyà náà, a rí bí ilò Aleluyà ẹ̀
 ja eré-onítàn náà. Ònkòwé sí mọ-ọ̀n-ọ̀n gbé e kalẹ̀, bí àwọn
 ijọ aládùúrà kan ẹ̀ é kẹ́.

Hallelu!

Halleluya

Hallelu!

Halleluya! (75, 77)

A ọ̀ò rí/pe láti fi ifẹ̀dásẹ̀fẹ̀ tó ní ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ní ònkòwé
 ẹ̀ fi ilò Aleluyà já eré-onítàn náà.

Èdè àmúlò tó jẹ́ mọ ẹ̀sẹ̀lẹ̀, pàápàá jùlọ̀, ní ibi ẹ̀sẹ̀ ọ̀ba
 àti ribá gbígba náà kò ẹ̀sẹ̀jẹ́yọ̀ nínú Ayé Yẹ Wọn Tán àti

Gbẹ̀gede Gbiná. Kọ́lá àti Dáre kò ẹ̀sẹ̀gbà ribá tí wọn pé ní

"idámẹ̀wáá" lẹ́wọ̀ wálé kí wọn tó gbé ẹ̀sẹ̀ fún un níbi ẹ̀sẹ̀ ijọba

(27-33). Ilò ifidípò ní wọn tilẹ̀ n' ló ó "idámẹ̀wáá"

dípò ribá, wọn a ní àwọn n' gba "idámẹ̀wáá". Ẹ̀yí náà jẹ́yọ̀ nínú

Ayé Yẹ Wọn Tán. Dípò kí wọn pé ribá ní ribá, idámẹ̀wáá ní

oríkì inagijẹ̀ tí wọn fún owó kò tọ̀ tí wọn n' gbà kiri (57).

Bí a bá wo bí idámẹ̀wáá ẹ̀ jẹ́ dandan nínú ẹ̀sìn tí wọn

tí n' san án, a lè gbà pé ohun tí ònkòwé n' bu ẹ̀nu àtẹ̀ lù

gan-an ni síso tí àwọn aláṣe sọ owó àbẹ̀tẹ̀lẹ̀ di òfin.
 Wọn sọ ọ di chun àìgbọ̀dọ̀ má se.

7.3 Ifòròdára

bold
don't underline

Ilò ifòròdára tún jẹ ọkan lára ọnà-èdè tí àwọn ònkòwé mú ló láti fi ifèdásẹfẹ́ tí wón n se múlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti sàlàyé nínú èdè àmúlò nínú Abẹ̀ Ààbò oríṣiríṣi èdè iperí inú bíbélì ní Jímọ̀ọ̀ n yí padà láti fi ọ̀rọ̀ dára, kí ó lè baà fi ẹfẹ́ gún Jọ̀nù lára. Bí àpẹ̀rẹ́ Jọ̀nù n gbàdúra fún Jímọ̀ọ̀ pé kí Ọlọrun forí jìn ín. Kíá ní Jímọ̀ọ̀ yí itumọ̀ 'forí jìn' padà tí ó sì sọ ọ di àwàdà.

take
don't underline

Jímọ̀ọ̀: K'Ọlọrun ó forí jìn'wọ náà.

Ọlọrun ó forí jìn ọ nígbà àyà.

Gbogbo ọ̀rọ̀ọ̀ rẹ̀, bí ẹ̀pẹ̀, bí ẹ̀pẹ̀ (7)

Iṣesí Ọ̀bíládé nígbà tó fi yé Jọláadé bí òun kò se lówó lówọ gan-an mú ifòròdára ló:

Ọ̀bì: Tóò. Bí mo ti mọ ní mo jókòó yíí o. Ọkú-ò-rí hàn ọmọ Adéńkò.

Adéńkò náà ọmọ ọkokoro.

Ayàn: Ọkọ̀rọ̀ ọmọ ọkankara

Ọkakara ọmọ páàpáà

Ọ̀bì: Páàpáà ọmọ pín-in-pín-in

Pín-in-pín-in ọmọ pátá

Ayàn: Pátá ọmọ porongodo.

Ifòròdàrà tó wáyé nínú àyọlò òkè yíí n fí bí àwọn tálíkà
ṣe máa n da òótọ́ ọ̀rọ́ sí agídí nígbà tí wọn kò bá rọ̀nà
àbáyọ hàn ni.

7.4 Èdà Ọ̀rọ́

bold
don't underline

don't underline
tabes

Ilò èdà ọ̀rọ́ ajeméṣe oníṣe kò sàíwáyé nínú àwọn eré-
onítàn kan tí a n yẹ wò. Nínú Abé Ààbò, Jọ̀pònú rí àwọn
mọ̀lẹ́bí rẹ́ bí ọ̀tá, sùgbọ̀n ọ̀rọ́ rẹ́ ni tòótọ́ ni àwọn yẹn.
Wólíí Jeremáyà gan-an lọ́tá rẹ́ (O.I. 26). Bákan náà nínú
Alàgbà Jeremáyà, Alàgbà tó n kọ̀rin bú èṣù, tó sí n bu ẹ̀nu
àtẹ́ lu oògùn ibílẹ́ ló sáré tọ́ àwọn awo lẹ́ nígbà tí àṣírí
iwà ibàjẹ́ tó hù fẹ́ tẹ́. Èṣù tó n bẹ̀nu àtẹ́ lù níwájú
Ifáyẹmí tó ni òun tí bọ́ lẹ́wọ́ rẹ́ ló gbà pé ó tún lo òun,
òdọ́ rẹ́ ló sí tún sá sí fún ààbò (~~26~~ ^{oi} 10-22, 43-45). Ibi
tí èdà ọ̀rọ́ tilẹ́ tí wa ifẹ̀dásẹ̀fẹ́ tí ònkọ̀wé n fí Alàgbà ẹ̀
mulẹ́ ni ibi tí ó ti n ka "Olúwa ni olùsọ-aguntan mi". *Káá*
ní bí Alàgbà ẹ̀ ṣe sọ́ Bísí ni Olúwa n sọ́ Alàgbà, ikú ibá
ti pa á tipẹ́ (~~26~~ ^{oi} 26-29, 36-38). *tabes*
don't underline

Nínú Gbé 'Kú Dè náà, a rí i bí ikú tó n paní ẹ̀ di ẹ̀ni
yẹyẹ́ lẹ́wọ́ Iṣẹ́. Iṣẹ́ de Ikú mọ̀lẹ́. Ikú tó ti n dánnu wa di
ẹ̀ni tó n bèbẹ́ fún òminira (~~25~~ ^{oi} 25). *tabes*
don't underline

Nínú Àsírí Tú náà, a rí i pé Afáà Nájímù tó mọ́ pé
èniyàn kò gbọ̀dọ́ ẹ̀bi ni iwà ibi tí wọ́ lẹ̀wù. Igbà tí àṣírí tú,
~~Ọ̀rọ́ Ọ̀rọ́~~ a óò rí i pé èdà ọ̀rọ́ gbáà ni ọ̀rọ́ Afáà yóò jẹ́ lóju
àwọn èniyàn (~~15~~ ^{oi} 15-18). Afáà tilẹ́ máa n bú ẹ̀nu àtẹ́ lu
Sátání nípa pípẹ́ é ni ẹ̀ni ẹ̀kọ́. Bẹ́ẹ̀, iwà búburú tí a mọ́
Sátání mọ́ ni gbogbo èdà ẹ̀ ṣe máa n sá fún un. Iwà ibàjẹ́

tó wà lẹwọ Afáà gan-an kò sẹ ti Ọtáni. Bí a bá pe Afáà gan-an ní ẹnì ẹkọ kò burú jù, nítorí pé iwà ibàjẹ tó n nù yíí lẹ mú Ọlórún kọ ọ (^{oi} 16-17).

Ilò ẹgọ tún wáyé nínú Abé Ààbò. Jímọ̀ mọ pé ẹniyàn kò lè fi ẹsẹ kọ ilé sùgbọ̀n ó bi Jọ̀nù léèrè bóyá ẹsẹ ^{see} kọ ilé:

Jímọ̀: Sẹbí ẹyin náà lẹ sọ pé Ọlórún kí ń gbé inú ilé tí a fi ọwọ kọ?

Abí ẹsẹ ní ẹ fẹ́ẹ́ fi kọ tiyin ní? (^{oi} 16).

7.5 Afiwé ^{bold} ^{don't} ^{underline}

Ilò àfiwé kò sàiwáyé láti wa ifẹ́dásẹfẹ́ tí àwọn ònkọwé fẹ́ ẹ ẹ gúnlẹ́. Bí a ẹ rí àpẹrẹ àfiwé tààrà bẹ́ẹ́ náà ní a rí àpẹrẹ àfiwé ẹlẹ́lọ́. Nínú Gbẹ́ 'Kú Dè àti Alàgbà Jeremáyà ní

a tí rí bí àwọn ònkọwé ẹ fi àwọn obínrin to jẹ pami-n-kú, tí-sorí-bẹbẹ-sókọ wé wèrè. "Wèrè" ní Gẹ́búrẹ́lì pé Rúùtù nínú

Alàgbà Jeremáyà (^{oi} 4). Bakan náà ní a rí Asọ tó n pé

Işé ní "wèrè" (^{oi} 9) nínú Gbẹ́ 'Kú Dè. Fífi ara ẹnì wé

wèrè àti ẹ́bú lẹ́kan-ò-jọ́kan náà tún jẹ àbùdà eré-onítàn

afidílé-sẹfẹ́. Inú ilò àfiwé ẹlẹ́lọ́ òkè yíí tilẹ́ ní ijà bí

eré-ọmọ́dé tó n wáyé nínú Gbẹ́ 'Kú Dè tí máa ń bẹ́rẹ́.

Bákan náà ní a rí Işé tó n fi ikú wé ẹyẹ:

Işé: Kíni a tún tí nşẹ ẹiyẹ tí a tí tí

mọ inú agò. Ọwọ́ mí tí tẹ ikú, kí ó

máa şeré rẹ́ nìbẹ́ ló kù. (^{oi} 25).

Ikú tó máa ń dẹrù bá ẹniyàn kiri, tó tilẹ́ tí halẹ́ mọ́ Işé

şaajú ló di ẹnì yẹyẹ́ tí wọn ń fi wé ẹyẹ lásán lásán.

Ayẹwò ilò èdè tí ó jẹyọ nínú iṣẹ yíí ló fi bí èdè
tó wuyì ẹ se le ran àgbékalẹ ifẹdásẹfẹ tó n jẹyọ nínú eré-
onítàn múlẹ. Ó yẹ kí a yán an níbi pé kí i ẹ gbogbe ọnà-
èdè tó jẹyọ nínú àwọn eré-onítàn náà ni a yẹwò. Àwọn
ọnà-èdè tí àwọn òhíkòwé mú lò láti gbé ifẹdásẹfẹ kalẹ
nikan ni a fúnka mọ.

AGBALOGBABO — 506

Ohun tí a gbìyànjú àtìṣe nínú iṣẹ́ yíí ní pé a ṣàlàyé ọ̀nà tí ẹ̀fẹ́ máa n gbà jẹ́ jáde nínú àwọn eré-onítàn Yorùbá a-gbẹ̀fẹ́-léjù. Ojú tí a fi wo ẹ̀fẹ́ ní, ẹ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí àlírí kan tó le gun ẹ̀nikẹ̀ni nígbà tí irúfẹ́ ẹ̀ni bẹ́ẹ́ bá fẹ́ bu ẹ̀nu àtẹ́ lu àwọn iwà àtì iṣe tó kà kún iwà ibàjẹ́ lárùjọ́ wa. Bakan náà ní a rí ẹ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí èso àwùjọ́ tó n fi ikọ̀lura tó wáyé láàrin àwọn èniyàn àwùjọ́ hàn.

Tí ọ̀rì àmúlò wa fún iṣẹ́ yíí tún tí fi hàn pé, gẹ́gẹ́ bí èrò Yorùbá, àparò kan lè ga ju ọ̀kan lọ. Ohun tí ó sì lè fa gíga ju ara ẹ̀ni lọ yíí ní orí 'ebè' tí àwọn èniyàn kan n gùn. Orí 'ebè' yíí lè dúró fún ipò ẹ̀sìn, iṣẹ̀lú, ipò gíga ní tí ọ̀rọ́-ajé tàbí ipò gíga ní idílẹ́. Igbà tí àwọn èniyàn bá ti gun orí 'ebè' yíí, ní a fi hàn pé wọn lè rẹ́ ẹ̀nikẹ̀jì jẹ́. Ìyí ló tún jẹ́ kí á fi lélé nínú iṣẹ́ yíí pé arẹ̀nìjẹ́ wà lárùjọ́ Yorùbá sùgbọ̀n arẹ̀nìjẹ́ tí àwùjọ́ Yorùbá yàtò gedegbe sí tí àwùjọ́ tí Marx ti gbé kalẹ́. Nínú àbájáde iṣẹ́ yíí ní a ti rí i pé irẹ́jẹ́ tó n wáyé kí í ṣe láàrin olówó (Bourgeoisie) àtì mẹ̀kúnnù (Proletariat) nikan sùgbọ̀n láàrin gbogbo m̀túmùwà. Ipòkírò tí àwọn èniyàn bá wà ní wọn lè lò láti rẹ́ ọ̀mọ̀nikẹ̀jì jẹ́.

Nínú iṣẹ́ yíí a tún gbìyànjú àtìṣe àtúnnyẹ̀wò ipínṣísọ̀rì eré-onítàn Yorùbá nípa wíwo ọ̀nà tí ẹ̀fẹ́ síṣe n gbà jẹ́ jáde nínú wọn. Abájáde ipínṣísọ̀rì tí a ṣe sí fi hàn pé ọ̀nà méjì ní a lè pín eré-onítàn Yorùbá sí: Eré onítàn a-yánfẹ́-fẹ́rẹ́ àtì eré onítàn a-gbẹ̀fẹ́-léjù.

Ara àbájáde isẹ yíí mífirán ni ààlà tí a gbiyànjú àtipa láàrin èfẹ àti àwon èyà ipanilẹ̀rin-in yòókù. Bí ó tilẹ̀ jẹ pé ààlà yíí ^{ṣorob} ~~ṣorob~~ pa, a fi ojú ilò àti èròngbà èfẹ wò ó. A sì rí i pé iyàtò kan gbòógí tí ó ya èfẹ sọtò sí àwon èyà ipanilẹ̀rin-in yòókù ni èròngbà rẹ. Èyí ni bíbu ẹnu àtẹ lu iwà ibàjẹ láti le fa àtúnṣe bá àwùjọ lápapọ. A sì rí i pé àrídájú máa n wà fún isẹ̀lẹ̀kíṣẹ̀lẹ̀ tí aṣẹfẹ bá bu ẹnu àtẹ lù. A tún gbé èfẹ kalẹ̀ gẹgẹ̀ bí ẹgbọ́n fún àwon èyà ipanilẹ̀rin-in yòókù. Èyí ló jẹ kí á rí àwon èyà ipanilẹ̀rin-in yòókù. Èyí ló jẹ kí á rí àwon èyà ipanilẹ̀rin-in gẹgẹ̀ bí èròjà fún èfẹ ṣíṣe.

Lára àbájáde isẹ yíí ni ojú tí a tún fi wo èfẹ. Èfẹ ni a ti gbà gẹgẹ̀ bí "ẹmí-ìfi-òótọ̀-òrọ̀-gúnni-lára". "Ẹmí-ìfi-òótọ̀ ọ̀rọ̀ gúnni-lára" yíí sì le jẹyọ ní ilànà àkọ́lẹ̀ tàbí alẹhùn. A sì ti kí èfẹ gẹgẹ̀ bí àgbókalẹ̀ ọ̀ótọ̀ ọ̀rọ̀ ní ilànà isẹ ọ̀nà aláwòmọ̀ lítírẹ̀ṣọ̀ láti se lámòótọ̀ lórí isẹ̀lẹ̀ àti èniyàn àwùjọ lónà tí yòó gbà panilẹ̀rin-in tàbí lónà tí kò ni gbà panilẹ̀rin-in sùgbọ́n tí yòó múní lára fún titú àṣfírí àwon iwà ibàjẹ àti iwà òmùgò tí ó n wáyé lánwùjọ pẹ̀lú ète àtitàbùkù àwon ẹ̀dá tí ó n hu irú iwà bẹ̀ẹ̀ fún ikilẹ̀ iwà, kí ọ̀rọ̀ wọ́n sì so èso rere nípa fifa àtún bá àwon èniyàn àwùjọ lápapọ. Sùgbọ́n nígbà mífirán, àtúnṣe yí le sàiwáyé fún idi kan tàbí òmíràn.

Àfikún imọ̀ mífirán tí isẹ yíí se ni fífihàn tó fi hàn pé kí í se ẹ̀sù àti Archilochus gan-an ni a lè pé ní ẹ̀dá-àṣorírun èfẹ gẹgẹ̀ bí àwon aṣáájú kan tí so. Gbogbo èniyàn àwùjọ ni a gbà gẹgẹ̀ bí ẹ̀dá aṣorírun èfẹ.

Bákan náà ní a ti fi hàn pé ibi tí ẹfẹ tí n jẹ jáde tí fejú sí i. Idàgbàsókè tó dé bá ẹfẹ tí n jẹ kí á rí i níbi ayeaye bí i igbeyawó àti nínú orisirísi orin igbàlódé bí Fuji, wakà àti Jùjú.

Ọkan lára àwọn kókó ọrọ tí a ti gbé yẹwò ní iṣẹlú. A rí i bí iṣẹlú se le wà láarin ^{gàngbun} gàngbun àṣà; a sí tún rí bí ó se n ṣàkóso àwọn iṣẹlẹ̀ yòókù tó n ṣe lẹ̀ lówùjọ. Nínú àbájáde iṣẹ̀ yíí ní a ti rí i pé kò sí bí ẹfẹ̀ àti iṣẹlú se le ya ara wọn. Nítorí pé síṣe idájọ̀ lórí iwà tí wọn n hù lówùjọ ló jẹ ẹfẹ̀ lógún. Nínú idájọ̀ síṣe yíí, iṣẹlú diẹdiẹ le kún un. Iṣẹ̀ yíí tún fi hàn pé gbogbo èniyàn àwùjọ ló n kópa nínú iṣẹlú nígbà kan àti láyè kan tàbí òmíràn; nítorí náà gbogbo wa ní olóṣẹlú. Àwọn ọba tí o yẹ kí wọn dúró bí a-gbàṣà-ga ní àwùjọ Yorùbá ní àwọn ònkòwé tí gbé kalẹ̀ gẹgẹ̀ bí olúfaragbà ẹfẹ̀ nínú eré-onítàn ajeméfẹ̀ tí a yẹ wò. Afikún imò miíràn tí iṣẹ̀ yíí se jẹ mọ̀ ibéèrè lórí ipò àti ipa tí àwọn ọba n kó lówùjọ aṣẹfẹ̀. Ohun tí iṣẹ̀ yíí wá n fi hàn ní pé bí ọba tó dúró fún a-gbàṣà-ga, tó yẹ kí ó máa tún àwùjọ se bá n hùwà ibàjẹ, òjẹ iwà ibàjẹ tí a n polongo pé ó gbàwùjọ kan yíí lè ní àtúnṣe? Sọyinka nínú ~~...~~ tilẹ̀ wòye pé eré-oníṣe kùnà láti síṣe akònilógbòn tí àwọn ònkòwé n rán an. Bẹ̀ẹ̀ lójú Ọlátúnjì àti Ọgúndéjì (1986: 77)

1. W. Sọyinka yíí jẹ yó nínú M.M. Unukoro "The Responsibility of the Theatre Towards Humanity". D. Adedugba (Olóótú) Occasional Publication of Department of Theatre Arts, Fol. 3, No. 3.
2. O. Ọlátúnjì àti Ọgúndéjì tí a ti mẹnù bá, O.I. 77

eré-oníṣe n jìṣẹ́ akònilògbòn yí nitorí pé bí kò bá jẹ́
 iṣẹ́ náà, kò yẹ kí eré-oníṣe máa pọ sí i. Afikún tiwa
 ni pé àllè ṣe òdiwòn bí eré-oníṣe ṣe n ṣiṣẹ́ tó, ni kò ni
 le jẹ́ kí a mọ́ bóyá ó n jìṣẹ́ akònilògbòn tí a rán an.
 Bí a bá tilẹ̀ wo bí àwùjọ́ ṣe n burú sí i, a le sọ pé eré-
 oníṣe kùnà láti jìṣẹ́ akònilògbòn tí a rán an. Atúnṣe
 gúnmọ́ kan kò sí lawùjọ́. Gbogbo iwà ibàjẹ́ tí eré-onítàn-
 a-gbẹ́fẹ́-lẹ́jú n bu ọnu àtẹ̀ lù ni ó tún n fidi múlẹ̀
 sí i ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Bí eré-oníṣe tilẹ̀ n kònilògbòn,
 gégé bí èrò Olátúnjì àti Ogúndèjì, kò sí ààyè fún àwùjọ́
 láti fiyà jẹ́ aṣebi mọ́ lóde oní. Eyí ló fà á tí kò fi sí
 àyípadà sí rere nípa iwà ibàjẹ́ tó gbàwùjọ́ wa kan. Àrí
 àyípadà sí rere yí ló jẹ́ kí á fi ara mọ́ èrò Sọyínka pé
 eré-oníṣe kùnà láti kó ọ̀kan pàtàkì lára ipa tó yẹ́ kí ó kó.
 Eyí gan-an lo fà á tí a fi gbà pé èròngbà ẹ́fẹ́ kùnà lawùjọ́
 Yorùbá. Eyí ni kò ṣe le yan lẹnu pé àwọn ọba tó jẹ́ olórí
 àwùjọ́ náà kò kẹ̀rẹ́ nínú iwà ibàjẹ́ hínú.

Ní àkótán, àbájáde míràn tí iṣẹ́ yí ^{fi hàn} ~~ni hàn~~ ni ipa
 pàtàkì tí ojú àmúwáyé n kó nínú ikọlura tó bí ẹ́fẹ́ síṣe.
 A tí rí i pé kò sí bí èrò ojú àmúwáyé aṣẹ́fẹ́ kò ṣe ní hàn
 nínú idájọ́ tó bá ṣe lórí iwà tí àwọn èniyàn n hù. Ní
 wíwo èrò àwọn ònkọ̀wé tí a yẹ̀ wò, a rí i pé àsilò ipò tí
 orí 'ebè' tí a bá gún fi ni sí ló jẹ́ lẹ̀lẹ́ lógún. Ọlábímtan
 ní tirẹ́ fẹ́ fi ojú àmúwáyé Ọbáfẹ́mí Awólọ̀wọ́ lórí pé àwọn
 Yorùbá tó jẹ́ ẹ̀ni iwájú kò gbọ̀dọ́ di ẹ̀ni ẹ̀yìn nípa títeríba
 fún àwọn Hausá hàn fún àwọn ònwòran rẹ̀ ni. Kí i ṣe lórí
 iṣẹ̀lú nikan ni ọ̀rọ́ fífi ojú àmúwáyé ẹ̀ni lélẹ́ yí tí wáyé
 nínú eré-onítàn. A tún ṣàkíyèsí pé ojú àmúwáyé àwọn

òkòwé lórí bí ó se yẹ kí àwọn èniyàn máa sín Ọlórún
láiré ọmọnikẹjì jẹ kò sàihàn nínú àwọn eré-onítàn kan
tí a yẹ wò.

AWON IWE TI A YE WO *bold*

- 1976. Abimbola, W. L. *tabes don't underline*
IFÁ: An Exposition to the Ifá Literary Corpus. Ibadan: Oxford University Press.
- 1978. Abimbola, W. L. *tabes don't underline*
Ijinnle Ohun Enu Ifá Apá Keji. Ibadan: Oxford University Press, 1978.
- 1981. Abrams, M.H. *tabes don't underline*
A Glossary of Literary Terms. New York; Holt Rinehart and Winston, 1981.
- 1981. Adebowale, O. L. *don't underline tabes*
"On A Theory for Yoruba Literature", ninu ~~YORUBA~~. Special Number, ~~1980, O. I. 66-83.~~ 66-83.
- Adedeji, J. A. *tabes don't underline*
"Form and Function of Satire In Yoruba Drama" ~~ODU, Vol. 4, No. 1, 1967, 4, 1: 67-72.~~ O. I. 67-72.
- 1969. Adedeji, J. A. *tabes don't underline*
"The Alarinjo Theatre: The Study of a Yoruba Theatrical Art from its Earliest Beginnings to the Present Time.", Unpublished Ph.D. Thesis, University of Ibadan, 1969.
- 1978. Adedeji, J. L. *tabes don't underline*
"Alarinjo": The Traditional Yoruba Travelling Theatre, ninu ~~Journal of African Studies~~ Theatre In Africa, (Olofin) A. Ibadan: Ibadan University Press. *Agunba and A. Ivala, oi 27-51.*
- 1985. Adekanmi, A. K. L. *tabes don't underline*
"Ere-Onise Alagba Jeremawa lati owo Oyotunde Awoyele ati Abe Aabo lati owo Akinwumi Isola", Iwe Apileko fun Oye B.A., University of Ife, Ile-Ife.
- 1974. Adepoju, L. *tabes don't underline*
Ladepo Omo Adarwo. Ibadan: Onibonje Press.
- 1990. Agbaje, B. L. *tabes don't underline*
"Akoonu ati Batani Orin Ere ni ile Ekiti: Orin Ajagbo Bi Apere", ~~oye~~ OYE, ~~1990, 87-96.~~ III: 87-96.
- 1986. Aidoo, A. A. L. *tabes don't underline*
"Ghana Unwelcome Pals and Decorative Slaves or Glimpses of Women As Writers and Characters in Contemporary African Literature", ninu Literature and Society: Selected Essays of Literature, (Olofin) E. N. Emenyonu/Oguta: Zim Pan-African Publishers.
- 1977. Ajamu, G. O. L. *oi-19-h*
"Etiyeri Songs In Ibadan", Iwe Apileko fun Akagboye B.A., Department of Linguistics and Nigerian Languages, University of Ibadan, Ibadan, 1977.

- Ajàyí, B. 1985. L
 "Asa: the Court Jester in Yoruba Oral Tradition", ~~in~~ JOLAN: Journal of Linguistics Association of Nigeria, No. 3, 1985, O.I. 113-121. 3:113-121. *itakes don't underline*
- Akinyemi, A. 1991. L
 "Ilò Oríkì Lárújò Ilú Oyò", Ph.D. Thesis, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, 1991.
- Alaba, I.O. 1978. L
 "A Semantic Study of Yoruba Jokes", M.A. Thesis, Department of Nigerian Languages and Literatures, University of Ibadan, Ibadan. ~~1978~~
- Alamu, D. 1989. L
 Gbagede Gbiná. Ibadan: Frontline Publishers. ~~1989~~ *itakes don't underline*
- Appadorai, J.A. 1942. L
 The Substance of Politics. Madras: Oxford University Press, 1942. *itakes don't underline*
- Apte, M.L. 1985. L
 Humour and Laughter: An Anthropological Approach Ithaca: Cornell University Press. ~~1985~~ *itakes don't underline*
- Apter, M. àti Smith, K.C. 1977. L
 "Humour and the Theory of Psychological Reversals", níni It's a Funny Thing Humour, (Olóótú) A. Chapman & H. Foot, London: Pergamon Press. ~~1977~~ *itakes don't underline*
- Arifalo, S.O. 1983. L
 "The Ègbè Omọ Oduduwa: A Study In Ethnic and Cultural Nationalism", Ph.D. Thesis, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife. ~~1983~~ *itakes don't underline*
- Ashaolu, A.O. 1990. L
 "Wole Soyinka's Early Satirical Plays", RELS MONOGRAPHS, (Olóótú) S.O. Asein, University of Ibadan, Ibadan. ~~1990~~ *itakes don't underline*
- Asiwaju, A.I. 1975. L
 "Gẹlẹde Songs As Sources of Western Yoruba History", níni Yorubá Oral Tradition, (Olóótú) W. Abimbólá, Ife: Department of African Languages and Literatures, University of Ife. ~~1975~~ *itakes don't underline*
- Attario, S. 1988. L
 "Trends in European Humor Research: Toward a Text Model", ~~in~~ HUMOR 1-4: 349-369. ~~1988~~ *itakes don't underline*
- Awoyẹle, O. 1983. L
 Alàgbà Jeremáyà, Ibadan: Onibọnoje Press. ~~1983~~ *itakes don't underline*
- Ayandele, E.A. 1966. L
 The Missionary Impact On Modern Nigeria 1842-1914 London: Longmans. ~~1966~~ *itakes don't underline*
- Ayọgbe, J.A.A. 1988. L
 "political Satire In Western Nigeria: A Case Study of Elections Campaigns, 1951-1956", ~~in~~ ODU 33, ~~1988~~ *itakes don't underline*

Bababunmi, O.I. / "Ona Ti Baba, Salá N Gbà Fa Erin Jáde Ninu Awon Ere Re" Iwe Apilẹko fun Akagboye B.A. University of Ife, Ile-Ife.

Bamgbose, A. / The Novels of D. O. Fagunwa. Benin City: Ethiope Publishing Company, 1974. *takes don't underline*

Barber, K., F. / Joachim & Alain, 1967. Drama and Theatre in Africa. Bayreuth: Eckhard Breitingger and Reinhard Sanden. *takes don't underline*

Barricelli, J. P. and J. / Gibaldi (ed.) 1982. Interrelations of Literature. New York: Modern Language Association of America. *takes don't underline*

Bendelac, A. / 'Humor and affectivity in Jaquetia, the Judeo-Spanish Language of Northern Morocco' ninu HUMOR 1, 2: 135-141. *takes don't underline*

Burney, A.L. / Satiric Catharsis In Shakespeare. Berkeley: University of California Press. *takes don't underline*

Bouissac, P. / "From Joseph Grimaldi to Charlie Chaplin: A Semiotic Approach to Humour", ninu It's A Funny Thing Humour, (Olootu) A Chapman ati H. Foot, London: Pergamon Press. *takes don't underline*

Bradshaw, J. / "Verbal Jokes as De-Transformed Utterances and as Speech Acts", ninu It's A Funny Thing Humour, (Olootu) A. Chapman ati H. Foot, London: Pergamon Press. *takes don't underline*

Brandes, S. / "Book Review on Avner Ziv's Jewish Humor. Tel Aviv: Papyrus Publishing House, ninu HUMOR 1, 4: 411-413. *takes don't underline*

Calinescu, M. / "Literature and Politics", ninu Interrelations of Literature, (Olootu) J.P. Barricelli ati J. Gibaldi; New York: The Modern Language Association of America. *takes don't underline*

Cetola, H. W. / "Toward a Cognitive Appraisal Model of Humor Appreciation", ninu HUMOR 1, 3: 245-288. *takes don't underline*

Chapman, A. and H. / Foot, (ed.) 1977. It's A Funny Thing Humour. London: Pergamon Press Limited. *takes don't underline*

1982.
Clark, B.P. L "Literature and Sociology", nfinu Interrelations of Literature, (Olóòtú) J.P. Barricelli and J. Gibaldi, New York: The Modern Language Association of American, 1982, O.I. 90 - 104. *take don't underline*
1980.
Clark, E. L Hubert Ogunde: The Making of Nigerian Theatre. Ibadan: Oxford University Press, 1980. *take don't underline*
1981.
Clark, J.P. L "Aspects of Nigerian Drama", nfinu Drama and Theatre In Nigeria: a critical Source Book, (Olóòtú) Yemi Ogunbiyi, Lagos: Nigeria Magazine, 1981, O.I. 57-74. *take don't underline*
1980.
Darah, G.G. L Satire as Warfare: the Case of Udu dance songs of the Urhobo, mimeo, 1980.
- R.
Davis, R. & Schleifer, 1991. ←
Criticism and Culture: The Role of Critique In Modern Literary Theory England: Longman, 1991.
- M.T.
Drewal H.J. & Drewal 1983. ←
GELEDE: Art and Female Power among the Yoruba. Bloomington: Indiana University Press, 1983. *take don't underline*
- (ed) 1974.
Dukore, B.F. Dramatic Theory and Criticism. New York: Holt Rinehart and Winston, 1974. *take don't underline*
1971.
Durojaye, A. L Gbe'Kú Dè àti Isé Abe. Ibadan: University Press Ltd, 1971. *take don't underline*
1983.
Eagleton, T. L Literary Theory: An Introduction. England: Basil Blackwell Publishers Limited, 1983. *take don't underline*
1966.
Elliot, R.C. L The Power of Satire (Magic, Ritual Art). New Jersey: Princeton University Press, 1966. (1978) 16:268-272.
- take don't underline*
Encyclopedia Britannica / Chicago: Helen Hemingway Benton Publisher.
1987.
Euba, O.O. L "Esu Flegbara: Archetype of Ritual and Satire in Black Drama", Unpublished Ph.D. Thesis, University of Ife, Ile-Ife, 1987.
1970.
Fadipe, N.A. L The Sociology of the Yoruba. Ibadan: Ibadan University Press, 1970. *take don't underline*

1989.

- Falowo, C.O. / "Orin Oluro ni Agbègbè Ifè", Iwé Apilèkọ fún Akàgboyè B.A., Obafemi Awólówò University, Ilé-Ifè, 1989.
- Fayomi, G.O. / "Gèlèdè ni ilú Imèkọ Egbádò Kétu", Iwé Apilèkọ fún Akàgboyè B.A., University of Ifè, Ilé-Ifè, 1982.
- Feinberg, L. / The Satirist, his Temperament, Motivation and Influence. Ames: Iowa State University Press, 1963. *takes, don't underline*
- Feinberg, L. / Introduction to Satire. Ames: Iowa State University Press, 1967. *takes, don't underline*
- Finnegan, R. / Oral Poetry Its Nature, Significance and Social Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. *takes, don't underline*
- Fowler, A. / A Dictionary of Modern Critical Terms. London: Routledge and Kegan Paul, 1963. *takes, don't underline*
- Freud, S. 1960. Jokes and their Relation to the Unconscious. New York: Norton, 1960. *takes, don't underline*
- Frye, N. / The Anatomy of Criticism. Princeton: Princeton University Press, 1957. *takes, don't underline*
- Galnoor, I. / Lukes, S. 1985 *takes, don't underline*
No Laughing Matter. London: Routledge and Kegan Paul, 1985.
- Gunn, G. / "Literature and Religion", nínnú J.F. Barricelli àti J. Gibaldi (Olóótú) Interrelations of Literature, New York: The Modern Language Association of America, 1982. *takes, don't underline*
- Hight, G. / The Anatomy of Satire. New Jersey: Princeton University Press, 1962. *takes, don't underline*
- Ibitokun, B. / "Ritual and Entertainment, the Case of Gelede In Egbado-Ketu", Nigeria Magazine, 1981. *takes* 136:55-63.
- Ilésanmí, T.M. / "Kí ni Aṣà", pépà tí a kà níbi Àpèrò Egbe Onímọ Yorùbá ní Yunifásití Ibadán. 1989.5

Ilésanmi, T.M. 1991.5

- takes don't underline*
- "Yoruba Oral and Written Literature: Towards A Cultural Theoretical Formulation For A Critical Analysis", Ife African Languages and Literatures 3 In Honour of Professor Ayo Bamgbose, (Olóòtú) F.A. Soyoye àti L.O. Adewole, Ife; Department of African Languages and Literatures, No. 3, 1991.
- Isòlá, A. 1977. "Etiyeri: One Type of Social Satire Song In Yorùbá", Staff Seminar Paper. Department of African Languages and Literatures, University of Ife, Ilé-Ife, 1977.
- Isòlá, A. 1977. "Social Satire In Yoruba Etiyeri Songs", African Literature Conference, University of Ibadan, Ibadan, 1977.
- Isòlá, A. 1981. Avé Ye Wón Tán, Mimeo. *takes don't underline*
- Isòlá, A. 1981a. "Modern Yoruba Drama" ninú (Olóòtú) Yemi Ogunbiyi Drama & Theatre In Nigeria: A Critical Source Book, Lagos: Nigeria Magazine, 1981. *takes don't underline*
- (Olóòtú) Yemi Ogunbiyi, 399-410
- Isòlá, A. 1983. Abẹ̀ Aàbò. Ibadan: Onibonoje Press, 1983.
- Isòlá, A. 1990. "Indigo Revolt In Baṣòrun Gáà", ninú Research In Language and Literature, 1: 29-37.
- Isòlá, A. 1991. "Image of the Oba In Yoruba Novels", ninú Ife African Languages and Literature 3 in Honour of Professor Ayo Bamgbose, (Olóòtú) F.A. Soyoye àti L.O. Adewole, Ife; Department of African Languages and Literatures, 1991. *takes don't underline*
- 02 78-84. L
- Isòlá, A. k.a. d. Akójoṣò Orin Etiyeri. Obafemi Awolóṣò University Press, Mimeo. *takes don't underline*
- Isòlá, A. k.a. d. FABU (Akójoṣò Awàdà), Mimeo. *takes don't underline*
- Jeyifo, B. 1985. The Truthful Lie: Essays In A Sociology of African Drama. London: New Beacon, 1985.
- Johnson, S. 1960. History of The Yorubas. Lagos: C.M.S. Bookshops. *takes don't underline*
- Jordan, D.K. 1988. "Esperanto: the International Language of Humor, or What's funny About Esperanto?" HUMOR, 1, 1: 143-157. *takes don't underline*

Kane, T., ^{J.} Suls ^{J.} and ^{J.} ~~ati~~ Tedeschi, J. 1977. *It's a Funny Thing, Humor*, (Olóòtú) A. Chapman ati H. Foot, London: Pergamon Press, 1977, O.I. 13-16. *It takes don't underline*

Kennedy, X.J. 1983. *Literature: An Introduction to Fiction, Poetry and Drama*. Toronto: Little Brown and Company, 1983. *It takes don't underline*

Kern, J.B. 1974. *Dramatic Satire in the Age of Walpole, 1720-1750*. Ames: Iowa State University Press, 1974. *It takes don't underline*

Kline, P. 1977. "The Psychoanalytic Theory of Humour and Laughter", *It's a Funny Thing, Humor*, (Olóòtú) A. Chapman ati H. Foot, London: Pergamon Press Limited, 1977, O.I. 7-12. *It takes don't underline*

Knickerbocker, K.L. ati Reninger, H.W. 1979. *Interpreting Literature*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979. *It takes don't underline*

Larsen, E. 1980. *Wit as A Weapon. The Political Joke In History*. London: Frederick Muller Limited. *It takes don't underline*

Lenin, V.I. 1973. *Karl Marx and His Teaching*. Moscow: Progress Publishers. *It takes don't underline*

Levine, J. 1977. "Humour as a Form of Therapy: Introduction to Symposium", *It's a Funny Thing, Humor*, (Olóòtú) A. Chapman ati H. Foot, London: Pergamon Press Limited, 1977, O.I. 127-137. *It takes don't underline*

Mao, T. 1970. *Problems of Art and Literature*. U.S.A.: International Publishers Company Limited. *It takes don't underline*

Manns, J. 1988. "Two Faces of the Absurd", *HUMOR*, 1, 3: 259-268. *It takes don't underline*

Martineau, W.H. 1967. "A Model for a Theory of the Function of Humor", *Research Reports In The Social Sciences*, 1: 57-64. *It takes don't underline*

Marx, K. & Engels, F. 1947. *The German Ideology*, R. Pascal (Olóòtú). New York: International Publishers. *It takes don't underline*

Marx, K. ^{and Engels} ¹⁹⁷¹ ^{Engels} ^{Manifesto of the Communist Party.} ^{Moscow: Progress Publishers, 1971.} ^{it takes} ^{don't underline}

Merton, R.K. ¹⁹⁵⁷ ^{"Social Structure and Anomie" ninu Sociological Theory: A Book of Readings (Olootu) Coser ati Rosenberg, New York: Macmillan, 1957.} ^{it takes} ^{don't underline}

Meyerhofer, N.J. ¹⁹⁸⁸ ^{"To Laugh or Not to Laugh: Humor in the Works of Thomas Bernhard" ninu HUMOR 1, 3, 1988, O.I. 269-277. 1,3:269-277.} ^{it takes} ^{don't underline}

Moliere, J.B.P. ¹⁷⁵⁹ ^{Tartuffe or The Impostor (Atumò) J.W. Wood, Harmondsworth: Penguin Books, 1959.} ^{it takes} ^{don't underline}

Mundorf, N. (a.a.y.) ¹⁹⁸⁸ ^{"Gender differences in Humor Appreciation" ninu HUMOR 1, 3, 1988, O.I. 231-243.} ^{it takes} ^{don't underline}

Munonye, J. ¹⁹⁷⁴ ^{Dem-say (Interviews with Eight Nigerian Writers), (Olootu) Bernth Lindfors. Austin: University of Texas Publication, 1974.} ^{it takes} ^{don't underline}

Nilsen, D.L. ¹⁹⁸⁸ ^{"The Importance of Tendency: An Extension of Freud's Concept of Tendentious Humor" ninu HUMOR 1, 4, 1988, O.I. 335-347. 1,4:335-347.} ^{it takes} ^{don't underline}

Nwabuzor, E. & Muller, M. ¹⁹⁸⁵ ^{An Introduction to Political Science For African Students. Hong Kong: Macmillan Publishers, 1985.} ^{it takes} ^{don't underline}

Nwoga, D.T. ¹⁹⁸¹ ^{"The Igbo Poet and Satire", ninu Oral Poetry in Nigeria (Olootu) U.N. Abalogu (a.a.y.), Lagos: Nigeria Magazine 1981.} ^{oi 230-246}

Obofemi, O. ¹⁹⁸⁴ ^{"Theatre of Farce: The Yèyè Tradition In Moses Olaiya's Plays", ninu ODU: No. 26, 26:68, 1984, O.I. 68-83.} ^{it takes} ^{don't underline}

Ogunba, O. ¹⁹⁷⁸ ^{"Traditional African Festival Drama", ninu Theatre in Africa, Ibadan: Ibadan University Press.} ^{it takes} ^{don't underline}

(Olootu) O. Ogunba ^{at A. Irele, oi 3-26} ^{(ed.) 1981.} ^{Drama and Theatre In Nigeria: a Critical Source Book. Lagos: Nigeria Magazine.} ^{it takes} ^{don't underline}

Ogunbiyi, Y. ¹⁹⁸¹ ^{"Nigerian Theatre and Drama. A Critical Profile", ninu Drama and Theatre In Nigeria a Critical Source Book, Lagos: Nigeria Magazine.} ^{oi 3-53} ^{it takes} ^{don't underline}

Ogundeji, E. ¹⁹⁸⁷ ^{Afiwe Ifèsinjáfè "Ninu Ere-Onitan Abe-làbò ati Alàgbà Jeremáyà", Isé Akànse fun Apakan Oyé N.C.E. Oyo (State College of Education, Ilá-Oràngin).} ^{it takes} ^{don't underline}

1992.
Ogundeji, P.A. L "Yoruba Drama In Religion: The Pre and Post Colonial Situations", ninu ORITA, ~~1992~~ ¹⁹⁹¹ ~~XXVI, 1-2, June - Dec, 1992, O.I. 100-111~~ *tabes, don't under hie*
- Ogundeji, P.A. ¹⁹⁹³ ~~XXVI, 1-2: 100-111~~ "Trends In the Plays of Akinwumi Isòlá", (mimeo). ~~1992~~ *tabes, don't under hie*
- Ogunniran, L. ¹⁹⁹¹ ~~1991~~ Olórùn Ò Mawàdà. Ibadan: Frontline Publishers. ~~1991~~ *tabes, don't under hie*
- Ogunranti, O. ¹⁹⁹¹ "Satire In Yorùbá Society", M.A. Thesis, Department of Nigeria Languages and Literature, University of Ibadan, Ibadan.
- Ogunṣina, B. "Pa MI N Kú Obinrin. An Early Attempt at Yoruba Playwriting", ninu NIGERIA MAGAZINE ¹⁹⁸⁷ ~~No. 143, 1982, O.I. 28-32.~~ *143:28-32. tabes, don't under hie*
- Ogunṣina, J.A. ¹⁹⁹² "The Sociology of Yoruba Novel", Ph.D. Thesis, University of Ibadan. ~~1987~~ *tabes, don't under hie*
- Ogunṣina, B. ¹⁹⁷⁵ ~~1975~~ The Development of the Yoruba Novel 1930-1975. Ibadan: Gospel Faith Mission Press. ~~1992~~ *tabes, don't under hie*
- Ojo, G.J.A. ¹⁹⁶⁹ ~~1969~~ "Iwà Omolúàbí", ninu Iwé Asà Ibílè Yorùbá, (Olóòtú) O. Olajubu, Ibadan: Longman Nigeria Limited. ~~1969~~ *tabes, don't under hie*
- Okediji, O. ¹⁹⁷¹ ~~1971~~ Ajà Ló Lerù, Ibadan: Longman. ~~1971~~ *tabes, don't under hie*
- Okediji, O. ¹⁹⁸¹ ~~1981~~ Agbàlagbà Akàn, Ibadan: Longman. ~~1981~~ *tabes, don't under hie*
- Okediji, O. ¹⁹⁸¹ ~~1981~~ Atótó Arére, Ibadan: University Press, Ltd. ~~1981~~ *tabes, don't under hie*
- Oko, A. ¹⁹⁸⁶ ~~1986~~ "Towards A Sociology of the Nigerian Playwright: The Playwright As An Intellectual In Society", ninu Literature and Society Selected Essays on African Literature, (Olóòtú) N. Emenyonu, Oguta, Zim Pan-African Publishers. ~~1986~~ *tabes, don't under hie*
- Oi 36-70.
- Olabimtan, A. ¹⁹⁶⁹ ~~1969~~ "An Introductory Study of Èfè/Gèlèdè Songs of the Ègbádò Yorùbá", Staff Seminar, School of African and Asian Studies, University of Lagos, Lagos. ~~1969~~ *tabes, don't under hie*
- Olabimtan, A. ¹⁹⁷⁰ ~~1970~~ Oláàré Afòtèjovè. Lagos: Macmillan & Co. ~~1970~~ *tabes, don't under hie*
- Olabimtan, A. ¹⁹⁸¹ ~~1981~~ "The Èfè/Gèlèdè poet of Ègbádò Ketu - Yoruba", ninu Oral Poetry In Nigeria (Olóòtú) U. Abalogu (a.a.y.), Lagos: Nigeria Magazine. ~~1981~~ *tabes, don't under hie*
- Oi 157-167.

1983. *it takes don't underline*
Olábímtán, A. Bó Tí Gbà, Ibadàn: Evans Brothers (Nig.) Publishers Ltd. 1983.

1975.
Olajubu, O. "Composition and Performance Techniques of Iwí Egúngún", nínú (Olóótú) W. Abimbola Oral Tradition, Ile-Ife, Department of African Languages and Literatures, 1975, O.I. 877-933.

(olóótú) *Walo*
Abimbola, W.
O.I. 877-933.

1974.
Olátúnjí, B. Asirí Tí. Lagos: Thomas Nelson & Sons Ltd. 1974. *it takes don't underline*

1986.
Olátúnjí, O. àti Ogundeji, A. "Ipa Tí Eré Orí Itàgé Kó Lárùjò Yorùbá", nínú (Olóótú) A. Olábímtán, Aáyan Awon Omoran Lori Ijinle Yoruba. Aperò Keji ni Iranti J.F. Odunjo, 1986, O.I. 57-59.

(olóótú) A.
Olábímtán, A.
O.I. 57-59.
Lagos: Odunjo Memorial Lectures

1987.
Olórúntímehin, O.O. "Opportunity and Crime. An Explanation for White Collar Criminality In Nigeria", Paper Presented at Seminar on Crime and Social Control In Nigeria. Department of Sociology and Anthropology, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, 1987. *it takes don't underline*

1991.
Olufajó, A. "Political Satire In Olabimtan Olaore (Afotejove) nínú Ife African Languages and Literatures 3 In Honour of Professor Ayo Bamgbose, (Olóótú) F.A. Soyoye àti L. O. Adewole, Department of African Languages and Literatures, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, 3, 1991, O.I. 99-103.

O.I. 99-103.

1987.
Olutoye, O.O. "Ipò Èbú Nínú Litirésò Yorùbá", Aperò ní Iranti Olóogbé Kárúnwí ní Yunifásití Èkó, Èkó. 1987.

(olóótú) A. Chapman
at H. foot, O.I. 73-84.
O'Mahony, M. (a.a.y) "The Arts of Revue: Further Emphases for the Psychology of Humour", nínú It's A Funny Thing Humour, London: Pergamon Press Limited, 1984.

1982.
Ong, W.J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London: Methuen, 1982. *it takes don't underline*

1984.
Opefeyitimi, A. "Epè: Ijinlè Ohùn Odù", mimeo. 1984.

1984.
Opefeyitimi, A. "Iwure: Yorùbá Supplication Blessing Chants", M.A. Thesis, University of Ife, Ile-Ife.

1992.

Oyelade, E.O. / "The Practice of Islam In Yorubaland 1838-1983", Ph.D. Thesis, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, 1992.

Oyeşakin, A. / "Women As Agents of Indiscipline In Yoruba Traditional Poetry", NIGERIA MAGAZINE, 53, 3: 38-43. Vol. 53, No. 3, 1985, O.I. 33-43. *takes, don't underline*

Palmer, J. / "Theory of Comic Narrative: Semantic and Pragmatic Elements", HUMOR, 1, 2, 1988, 12: 111-126. *takes, don't underline*

Powell, C. / "Humour as a form of social control: A Deviance Approach" ninu (Olóótú) A Chapman ati H. Foot, It's A Funny Thing Humour. London: Pergamon Press Ltd. 1977, O.I. 53-55. *takes, don't underline*

Raji, S. / "Orin Òtè", M.A. Thesis, University of Ife, Ilé-Ifé. 1987.

Ricard, A. / Theatre and Nationalism: Wole Soyinka and Le Roi Jones. (Atúm) F. Osofisan. Ilé-Ifé: University of Ife Press. 1983. *takes, don't underline*

Richardson, S. / Pamela or Vitue Rewarded the revised text of 1801. New York: Carland Publishers, 1974. *takes, don't underline*

Rosenberg, B.A. / "Literature and Folklore", ninu Interrelations of Literature, (Olóótú) PT.P. Barricelli ati J. Gibaldi, New York: The Modern Language Association of America, 1963. *takes, don't underline*

Rosenbeim, E.W. / Swift and the Satirist's art: Chicago University of Chicago Press. 1968. *takes, don't underline*

Salamone, F.A. / "Close Enough for Jazz: Humor and Jazz Reality", HUMOR, 1, 4: 371-388. *takes, don't underline*

Salmons, J. / "On the Social Function of Some Southern Indiana German-American Dialect Stories", HUMOR, 1, 2: 159-175. *takes, don't underline*

Schuman, S. / "Comic Mythos and Children's Literature or Out of the Fryeing Pan and into the Pyre", ninu It's A Funny Thing Humour, London: Pergamon Press Limited. *takes, don't underline*

(Olóótú) A. Chapman and H. Foot, oi 119-121. / "The Psycho-Logic of Political Humour", ninu It's A Funny Thing Humour (Olóótú) A. Chapman ati H. Foot, London: Pergamon Press Limited. *takes, don't underline*

Schutz, C.E. / oi 65-69

Selden, R. / 1985. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory. Kentucky: University Press of Kentucky. *takes, don't underline*

Selden, R. / 1989. Practicing Theory and Reading Literature An Introduction. Kentucky: University Press of Kentucky. *takes, don't underline*

- 1988-
Sherman, L.N. L "Humor and Social Distance in Elementary School Children", HUMOR, 1, 4, 1988, O.I. 389-404. *1, 4: 389-404*
- 1964
Soyinka, W. L The Trial of Brother Jero. Great Britain: Oxford University Press, 1964. *1964*
- 1973
Soyinka, W. L The Bacchae of Euripides. London: Eyre Methuen, 1973. *1973*
- 1980
Thomas, I.B. L Itan Igbesí Aiyé Emi Sígilolá. Lagos: C.M.S. Nig. Bookshop, 1980. *1980*
- 1981
Unukow, M.M. L "The Responsibility of the Theatre Towards Humanity", D. Adedugba (Olóótú) Occasional Publication of Department of Theatre Arts, University of Ibadan, fol. 3, No. 3. *1981*
- 1982
Vidal, T. L "The Role of Music at Yoruba Festivals", Seminar Paper, Department of African Languages and Literatures, University of Ife, Ile-Ife, 1982. *1982*
- 1949
Welleck, R. & Warren, A. L Theory of Literature. U.S.A.: Penguin Books, 1949. *1949*
- 1962
West Africa, 25, August, 1962. *1962*
- 1976
Wilson, J.H. L Court Satire of the Restoration. Columbia: Ohio State University Press, 1976. *1976*
- 1977
Williams, R. L Marxism and Literature. London: Oxford University Press, 1977. *1977*
- 1958
Williams, R. L Culture and Society 1780-1950. New York: Columbia University Press, 1958. *1958*
- 1969
Worcester, D. L The Art of Satire. New York: W.W. Norton & Company Inc., 1969. *1969*
- 1981
Yai, O.B. L Ideas for A Political Reading of Fagunwa. Mimeo, 1981. *1981*
- 1986
Yermakova, A. L àti/Ratnikov, V. 1986. What Are Classes and the Class Struggle? Moscow: Progress Publishing, 1986. *1986*
- 1988
Zhao, Y. L "The Information - Conveying Aspect of Jokes" HUMOR, 1, 3, 1988, O.I. 279-298. *1, 3: 279-298*
- 1988
Ziv, A. L "Humor's Role in Married Life", HUMOR, 1, 3: 223-229. *1, 3: 223-229*

Stop typing here

don't
type from
here

POLITICAL SATIRE IN OLABIATAN'S OLAOKÉ AFOTEJOYE
ARINWA OLUFAYO

... the interpretation of literature should not avoid dealing, when necessary, with political questions. (Calinescu, 1952: 123)

INTRODUCTION¹

A common feature of the political campaigns in the pre-military Western Nigeria political satire. Witty sayings were used to ridicule and expose the negative side of the opposing party in order to win the electorate (Ayode J. A. A., 1955:13). There is no doubt that politics has been the source of Olabiatan's Olaoké Afotejoye. This has frequently led him to use satire as a weapon to air his view on the political situation in the Western Region of the 60s.

The aim of this chapter is to examine the relationship between Olaoké Afotejoye and the past political happenings in the pre-military Western Nigeria. We are going to analyse the play from three angles. We shall compare the dramatic characters and their roles to that of the key figures in the Western Nigeria Action Group (A.C.). We shall also compare the major historical events in the Action Group (A.C.) between 1959 and 1963 with the dramatic episodes in the play and finally, we shall take cognisance of the style and language used by some politicians in the Action Group. The paper shall be concluded by affirming that Olaoké Afotejoye is a play satirising the crisis in the Action Group between the year 1959 and 1963.

SYNOPSIS OF THE PLAY

Olaoké is the otunba of Jontolo, while Obalowo Eni-Ola-npa-leru is the Oba. In an outbreak of war, Bote could not overcome Jontolo and anytime there is a war between the two towns, Jontolo usually emerges as the conqueror. The town folks in Jontolo are always happy thus, they always sing to the glory of Obalowo, the king. Obalowo, the deputy to Obalowo, becomes jealous of the king. He collaborates with Olote, the Oba of Olote, against his town, Jontolo. With Olaoké's help, Bote defeats Olote. After the war, Olote makes Olaoké the new king of Jontolo and he takes Obalowo as a slave to Bote. Jontolo thus becomes a vassal town under Bote.

SIMILANITIES BETWEEN OLAOKÉ AFOTEJOYE AND THE ACTION GROUP CRISIS

CHARACTER PORTRAIT

The structure of the names of some characters in Olaoké Afotejoye correlates the names of some political figures in the Action Group. The name of the protagonist in the play is Obalowo, Obalowo who is the king of Jontolo could be linked to Obafemi Awolowo, the chairman and leader of the then Action Group (A.C.). It is the leadership role played by Obafemi Awolowo in the Action Group that Obalowo played in Olaoké Afotejoye. In essence, Olabiatan combines the pre-fix 'Oba' in Obafemi and 'owo' in Awolowo to derive 'Obalowo' with which he names the protagonist in the play. In the

same vein, he takes the first part of the first name of Awolowo's deputy, "Oladoke" to form the name "Oláḡrḡ", Obalówò's deputy in Oláḡrḡ Afótḡjòyḡ.

Likewise the names Fadekemi, Oyèébòdè and Semétḡn, the functional characters in the play are pointers to the fact that the play deals with Action Group Crisis. Fadekemi is Oláḡrḡ's wife in the play; Fadekemi could be said to be derived from Faderera, the name of Akintola's wife. The pre-fix of the two names is "Fadè". The suffixes "rera" and "kemi", though different structurally occupy almost the same semantic field. Also, Oyèébòdè in the play can be taken as Fàní-Káyòdè. The sounds that end the two names are phonologically similar "bòdè" and "yòdè". Apart from this, the role played by Fàní-Káyòdè in the 1962 Action Group crisis and Oyèébòdè in the crisis between Oláḡrḡ and Obalówò are similar. Oyèébòdè acts as a chameleon. He denies Oláḡrḡ in the presence of Obalówò in a meeting of elders at Jontolo. Oyèébòdè says:

... àḡ ḡḡ ḡ ḡkí setí rárá jooḡḡ pé olidi
Oḡunba ilú lo tún fḡ fótá ilú jòḡa (Oláḡrḡ Afótḡjòyḡ, p. 34)
(It is incredible that the Oḡunba of a town could support the town's adversary)

At the same time, he is the only chief who prostrates himself before the king pleading on behalf of Oláḡrḡ (Oláḡrḡ Afótḡjòyḡ, p. 36). A comparison of this scene and what happened during the council meeting of the Action Group that took place in 1962 at Jos shows that it is Fani-Kayode that is portrayed as Oyèébòdè in Oláḡrḡ Afótḡjòyḡ. Before the Action Group meeting in 1962 at Jos, Fani-Kayode had withdrawn from the Action Group, but despite this, he still attended the Action Group meeting which took place at Jos. Awolowo accused Fani-Kayode of double dealing but Fani-Kayode denied ever joining the National Council of Nigeria and Cameroun (N.C.N.C.). He finally took an oath of loyalty to the Action Group.³ The double standard role played by Fani-Kayode in the Action Group could be likened to the role played by Oyèébòdè between Oláḡrḡ and Obalówò. Oyèébòdè in the play satirises the undisciplined politician who desires to seek green political pastures for his own selfish end. Still on characterisation, Oba C. D. Akran is portrayed as Semétḡn in Oláḡrḡ Afótḡjòyḡ. Oba C. D. Akran was one of the Obas that supported Oladoke Akintola against Awolowo during the Action Group crisis. Oba C. D. Akran hailed from Badagry. He is portrayed as Semétḡn in the play and Semétḡn is a Badagry name. Also, the role played by Semétḡn in the play could be closely linked with the role played by C. D. Akran. Semétḡn supports Oláḡrḡ till he (Oláḡrḡ) finally becomes the Oba (Oláḡrḡ Afótḡjòyḡ, pp. 35-36). In the same manner, Oba C. D. Akran supported Oladoke Akintola till he (Akintola) became the Premier of Western Region.

3.2 SOME MAJOR EVENTS IN THE ACTION GROUP BETWEEN 1959 AND 1963

A brief look at the major happenings in the Action Group between 1959 and 1963 can give a clearer understanding of the relationship between Oláḡrḡ Afótḡjòyḡ and the Action Group Crisis. In 1959, Awolowo made an attempt to contest for the post of the Prime Minister at the Federal level. The election took place at Lagos. Before Awolowo left Ibadan, he delegated Akintola, his deputy, to act as Premier of Western Region. He deliberately appointed Akintola because he had the feelings that he would win the election at Lagos. Unfortunately for him, he lost the election (Arifalo 1963:316-317). A Northern People Congress' (N.P.C.) candidate was elected and this made the Action Group to become the opposition party with Awolowo as opposition leader (Olawale, J. 1980:252). Akintola and Awolowo's views on the position of the Action Group at the Federal level differs. Akintola believed that the Action Group and the Northern People's Congress (N.P.C.) could work together. He strongly believed that the two parties should be merged as one while Awolowo held a contrary view. A similar opinion is aired in the play.

Oládré Afótéjọyẹ. Oládré's view on the war between Bòtẹ and Jontolo is quite different from that of the king. Oládré holds the view that Bòtẹ and Jontolo should be merged together while Obalówọ believes it is impossible.

Ọtúnba says: Ohun tẹmi ro pé ó dára ni kí a pá ńlú méjẹjẹjẹ pọ ...
Obalówọ replies: A ò gbọdọ sẹ eyinńi (Oládré Afótéjọyẹ, p. 13)
(Ọtúnba says: In my own opinion, the two towns should be merged
And Obalówọ replies: No, we must never do that)

Akin to the above, the cordial relationship between Akintola and the Sardauna of Sokoto caused a problem in the Action Group. Akintola had secretly made an agreement with the Sardauna of Sokoto, who was the leader of the Northern People's Congress that the Action Group and the Northern People's Congress would vote for the Northern People's Congress candidate at the Federal election which took place at Lagos (Arifalo, 1983:319). When Awolowo heard this, he called a general meeting of the Action Group and this took place on the 2nd of February 1962. In this meeting, Awolowo accused Akintola of betraying the interest of the Action Group (Arifalo, 1983:319). A similar scene is recorded in Oládré Afótéjọyẹ when Obalówọ accused Oládré of being friendly with Ọlùtẹ. Oládré denies this accusation despite the fact that the relationship between the two is an open secret. Olabimtan deliberately satirises the cowardice of a double standard politician in the excerpt below:

Oládré: Kábiyẹsì ng kò b'Ọlùtẹ gbàro kó d'Ọbá Jontolo rárá. Kò sì sáwo kan ní áárin wá. (Oládré Afótéjọyẹ, p. 34)
(Kabiyesi, I am not planning with Olote on how he would become the king of Jontolo. And there is no secret between us.)

A brave politician should be able to stand by his decision anytime. These episodes invariably depict Akintola of the Action Group and Oládré in the play as cowards who deny the obvious.

Subsequent to the allegation made against Akintola, a panel comprising Akintola, Maja, T. A. Odotola, Alhaji S. O. Cbadamosi, M. A. Ogun and I. A. Okunmowo, all members of the Action Group, met at Ibadan to settle the differences between Akintola and Awolowo. Despite the fact that Akintola pleaded for forgiveness, Awolowo refused to forgive him (Arifalo 1983:320-322). A similar scene occurred when the chiefs of Jontolo gathered to patch up the deepening quarrel between Obalówọ and Oládré. Oládré prostrates before Obalówọ pleading for forgiveness but Obalówọ does not listen to him. The decision of Obalówọ is revealed in Oládré's soliloquy on his way to Bòtẹ. He says:

Olórún ó wọ pé mo sún kan ògiri ní. Ọwọ nńá lo so pé kí a máa dáriji ẹniá. Kábiyẹsì kò dáriji mi nítoríńńá ng'ò gbọdọ dáriji i (Oládré Afótéjọyẹ p. 35)
(God, you knew that I have been pushed to the wall. It was you that said we should forgive each other. Kabiyesi refused to forgive me and because of this, I should not forgive him)

Also in the general meeting of the Action Group held on 19th April 1962, a vote of no confidence was passed on Oladoko Akintola. He was relieved of his post as the deputy Chairman of the Action Group (Arifalo, 1983:322). Consequently, he was relieved

of his post as the Premier of the Western Region by the Governor, Sir Adesoji Aderemi (Olawale, J. 1960:253). This event is depicted in the way Obalówò declares openly that Oláòrè should hand over the staff of office to him. He says:

O dára láti alé yi Oláòrè kò jù Òtúnba mó
ni tami Ati Jontolo. Oláòrè kí sè Òtúnba
mó (Olaore Afotejoye, p. 35)
(Alright, as from this night Olaore is no more
the Otunba, as for me and the people of Jontolo,
Olaore is no more an Otunba)

Although, Akintola had been relieved of his post, he refused to accept defeat. Oláòrè acts in the same way. After he has been relieved of his Otunba title, he is still saying that he would never leave the post. He says:

Ng ó bẹ Kábíyèsí, sùgbón dí kò dá gbó nà
kò ní forí oyè sílẹ (Oláòrè Afotejoye, p. 36)
(I will beg the king but if he fails to forgive
me, I will not leave this post).

Finally, the decision to relieve Akintola of his post as the Premier of Western Region led to a great pandemonium in the meeting held on 25th February 1962 at the House of Assembly at Ibadan. Consequently, a panel was set up by the Federal government to investigate the cause of the crisis in the Western Region. Obafemi Awolowo and seventeen of his supporters were arrested and charged to court. Awolowo was found guilty of treason and sentenced to ten years imprisonment (Arifalo 1963:322). The treason trial of Awolowo and some leading members of the Action Group is satirically portrayed in the war between Jontolo and Botè in Oláòrè Afotejoye. Botè wins the war with the help of Oláòrè, the chief warrior of Jontolo. Hence, Oláòrè becomes Basílè over Jontolo while Obalówò and his chiefs become Oláòrè's slaves (Oláòrè Afotejoye, pp. 51-52). In the same vein in 1963, after Obafemi Awolowo had been sentenced to jail, Akintola became the Premier of Western Region of Nigeria under the umbrella of the United People's Party (U.P.P.) (Arifalo, 1963:323).

3.3 LANGUAGE USE

Apart from the events that happened in the Action Group, the use of language in Oláòrè Afotejoye can be a pointer to the fact that the play is borne out of the Action Group Crisis. The slogan 'A ti ki òjé bọ Olóòsá lówó, ó ku baba eni tí yóó bọ ó!' (The silver ring is now round the finger of the Oríṣá worshipper, let us see who can remove it) is ascribed to Akintola.⁴ Olabisiyan indirectly puts the same slogan into Oláòrè's mouth. Obalówò reports while discussing with Debena, one of the Chiefs, that:

Bí nà ò tí è gbọ gbogbo é a-ti-fùje
b'olóríṣá lówó ó-ku-baba-eni tí-yiò-bó-ò,
tí nìvì kírì ñkó? (Oláòrè Afotejoye, p. 29)
(If I did not hear all, did I not hear what
he was saying about that, the silver ring
is now round the finger of the Oríṣá worshipper,
let us see who can remove it?)

The above slogan points to the victims of satire in Olajore Afolajoye. With the use of the above slogan, it is no gainsaying that satire is used as a weapon to ridicule and expose the Nigerian politicians who seek political power for what they can do for themselves and their relations.

4. CONCLUSION

This chapter has shed more light on the relationship between literature and other extrinsic factors that surround it. It is also demonstrated in this work that a writer can employ satire to bring historical facts into the limelight. Also, in an attempt to ridicule or attack the victim in his satire, the writer's ridicule can be a corrective weapon on the bad and this may invariably spur the bad to mend their ways.

FOOTNOTES

1. I am grateful to Dr. P. A. Ogundeji for his comments on an earlier draft of this paper.
2. Prof. Afolabi Olabintan confirmed this in an interview I held with him on 19th December 1984 at the Conference Centre, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria.
3. This is an information I got from Mr. B. T. Olagbemi in a personal interview I held with him on 18th January 1985 at the Adeyemi College of Education, Ondo.
4. This is from a data collected from Mr. Oludejo Okediji in an interview conducted on the 6th of November 1984 at Ile-Ife.

ASOMO KEJI
ITE ABENA IMO

D. J. Oye

Orúkọ	Ọjọ Orí	Ibi ifọrọwá- nilẹnu wò	Ọjọ Ifọrọ- wánilẹnu-wò
1. Iyáàfin Mọbọlómọpé Emil: Olúyoóyè	89	68, Amunigun Street, Ibadan	19/2/90 àti 15/12/90
2. Iyáàfin Deborah Adejumo	85	Agboolé Adejumo abúlé Oniyò, Òsùn	13/4/93
3. Awo Fátóògùn	60+	Department of African Language and Literature, O.A.U., Ifè.	19/4/93
4. Ọjògbón Akínwùní Işòlá	60+	Department of African Language and Literature, O.A.U., Ifè. àti Department of African Language and Literature, U.I., Ibadan	15/2/90 àti 11/12/90 14/12/93
5. Alàgbà B.T. Ọlágbèní	69	Department of Yoruba, Adeyemi College of Education, Ondo àti Department of Yoruba Studies, OSU, Ado-Ekiti	18/12/84 àti 30/3/95
6. Ọjògbón Afọlábí Ọlábáń	60+	Conference Centre, OAU, Ifè	19/12/84
7. Alàgbà Rufus Ajibádé	60	Agboolé Akinlabi Ọgbáàgà, Gbọngán	4/2/94